

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

**DESARROLLO DE HABILIDADES INFORMACIONALES Y DE
PENSAMIENTO EN EDUCACIÓN BÁSICA A TRAVÉS DE LA
INVESTIGACIÓN ACCIÓN**

POR:

MARIELA GONZÁLEZ LÓPEZ

**TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTORA EN EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES**

CHIHUAHUA, CHIH. MÉXICO

28 DE MAYO DE 2021

Desarrollo de habilidades informacionales y de pensamiento en educación básica a través de la investigación acción

Mariela González López

Universidad Autónoma de Chihuahua

Notas del autor:

Facultad de Filosofía y Letras, División de Estudios de Posgrado, Doctorado en Educación, Artes y Humanidades (DEAH), Programa académico perteneciente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3178-8000>

Director de Tesis: Dr. Juan Daniel Machin Mastromatteo

Comité de Tesis: Dr. Javier Tarango Ortiz, Dr. José Refugio Romo González, Dr. Fidel González Quiñones y Dr. José de Jesús Cortés Vera.

Persona de Contacto: Mariela González López, Chihuahua, México, Tel. +526141886384, Correo electrónico: marieladeangel@hotmail.com

Citar en APA (7^a edición): González-López, M. (2021). *Desarrollo de habilidades informacionales y de pensamiento en educación básica a través de la investigación acción* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Chihuahua]. Repositorio Digital de tesis de la UACH. <http://repositorio.uach.mx>

Resumen

Esta investigación cualitativa inició con los objetivos de: a) determinar las maneras en que las habilidades del pensamiento y habilidades informativas (HPHI) apoyan al aprendizaje de los niños y niñas; b) diseñar intervenciones educativas que incorporasen las HPHI a los programas de español y matemáticas; c) identificar las estrategias más exitosas y las mejores prácticas educativas para desarrollar y promover las HPHI bajo una metodología de investigación acción para la educación básica. Se realizaron tres estudios, con alumnos de 1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grados, desarrollados cada uno en cinco etapas: a) diagnóstico, para determinar las habilidades que poseían los alumnos de cada grado, sus estilos de aprendizaje y qué tanto sabían sobre español y de matemáticas; b) planeación de estrategias didácticas para desarrollar HPHI para el aprendizaje permanente; c) intervención, para implementar las estrategias en las aulas; d) análisis de resultados y reflexión; y e) conclusión. Los hallazgos de esta investigación incluyen que los alumnos de 1^{er} grado desarrollaron las habilidades de observación, comparación, clasificación, representación, retención, percepción, comprensión de la lectura; así como buscar, recuperar y comunicar la información. Los alumnos de 3^{er} y 6^{to} grado desarrollaron observación, comparación, clasificación, representación, retención, interpretación, inferencia, percepción, atención, relajación, descripción, formular preguntas, comprensión sobre el concepto de alfabetización informacional, acceso al Internet y la lectura digital; así como buscar, recuperar y comunicar la información y usar el Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología. Las mejores estrategias identificadas consideran la enseñanza combinada de HPHI, incluyendo las fuentes informativas, habilidades digitales, lectura digital, juego, interacción social, escucha activa y estructuran su objetivo, inicio, desarrollo, cierre, evaluación y retroalimentación. Las mejores prácticas identificadas incluyen: emplear estrategias de conferencia, ejemplo y práctica; la enseñanza basada en procesos; el razonamiento hipotético-deductivo y la abstracción-deducción; incluir actividades de redacción de textos; enseñar HP por medio de HI; usar fuentes en clase; implementar el modelo Big6 en todo aspecto educativo; involucrar a los alumnos en la preparación de clase; combinar las HPHI en los procesos de aprendizaje de la lectoescritura; y favorecer las interacciones textuales y orales.

Palabras clave: investigación acción, alfabetización informacional, habilidades de pensamiento, habilidades informacionales, educación básica, niños.

Abstract

This qualitative research started from the objectives to: a) determine the ways in which thinking and information skills (TIS) support children's learning; b) design educational interventions that incorporated TIS within the Spanish and math study programs; c) identify the most successful strategies and best educational practices for developing and promoting TIS and by using action research for elementary education. Three studies were conducted, with students from the 1st, 3rd and 6th grades, which were developed in five stages: a) diagnostic, for determining the skills that children possessed in each grade, as well as their learning styles and how much they knew about the Spanish and math courses; b) planning of learning strategies for developing TIS for lifelong learning; c) intervention, for implementing the strategies at the classrooms; d) analysis of results and reflection; and e) conclusion. The results included that children from the 1st grade managed to develop observation, comparison, classification, representation, retention, perception, reading comprehension, and information seeking and communication. Skills developed by children from both the 3rd and 6th grades included observation, comparison, classification, representation, retention, interpretation, inference, perception, attention, relaxation, description, formulating questions, understanding the information literacy concept, accessing the Internet and reading digital texts; as well as seeking, retrieving and communicating information, using the Publication Manual of the American Psychological Association. The best strategies identified considered the combined teaching of TIS, including information sources, digital skills and reading, gamification, social interactions, active listening, and must be structured with an objective, beginning, middle, end, evaluation and feedback. The best practices identified include: employing conferences, examples and practice as strategies; teaching based on processes; hypothetical-deductive reasoning and abstraction-deduction; including activities consisting on writing; teaching thinking skills through the development of information skills; using information sources in class; implementing the Big6 model in all educational aspects; involve students in class preparation; combine TIS with read-write learning processes; and favor oral and written interactions.

Keywords: action research, information literacy, thinking skills, information skills, elementary schools, information literacy, children.

Agradecimientos

El logro de este trabajo es sustentado con el respaldo de académicos profesionales, quienes con su experiencia y conocimiento científico permitieron que una idea se transformara en un proyecto concluido, además propiciaron la visión de ser un tema abierto a futuras investigaciones, los agradecimientos son para:

Al honorable Dr. Juan Daniel Machin-Mastromatteo como director de tesis por sus valiosos comentarios, su paciencia, lectura y enseñanza, por concederme una base sólida para emprender sobre la investigación científica. Además, por su exigencia, dedicación crítica y aliento para continuar en este proyecto.

A los distinguidos doctores como asesores del comité tutorial aprecio que, en cada sesión de trabajo, plasmé sus ideas para llevarlas a cabo en la investigación, ellos son: el Dr. Javier Tarango Ortiz, Dr. José Refugio Romo González y el Dr. Fidel González Quiñones. Al respetable Dr. Jesús Cortés como asesor externo y guiarme amablemente en aclarar ideas para este trabajo.

Quisiera mencionar la contribución directa de mis compañeros y amigos del Doctorado en Educación, Artes y Humanidades (DEAH) y las Politécnicas, por sus valiosos comentarios que hicieron en cada sesión en la estancia del doctorado, los cuales me hicieron crecer en el mismo y fui feliz con su compañía. A mi familia y los docentes indirectos que fueron partícipes en este trayecto. Agradezco mucho al Dr. Gerónimo Mendoza y Erslem Armendáriz por haberme gestionado la beca CONACYT, a la Dra. María Pinto Molina por aceptar la estancia doctoral en Granada España y a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado por haberme becado para la estancia doctoral en la Universidad de Granada España en 2018.

Este trabajo tiene un fundamento especial basado en mis valores y profesionalismo que orientan en mi familia y mi vida. Mi logro está fundamentado a la científicidad, sabiduría, creatividad, conocimientos, a la mentalidad abierta, entusiasmo, creer en mí, paciencia, hábitos, mis creencias, determinación e intuición. Agradecimiento especial al apoyo oportuno y cercano de mi esposo Fernando, mis hijos; Fernando, Amanda, Deni y Greta a quienes les doy vida y dedicación en lo personal y profesional. Por último, a mis padres, mis hermanos y amigos. Gracias a todos.

Productos científicos derivados de la presente investigación

Artículos

- i. González-López, M. (en prensa). Las ciencias sociales: Un enfoque en educación y ciencias de la información. *E-Ciencias de la información*. (Artículo aceptado)
- ii. González-López, M., Machin-Mastromatteo, J., y Tarango, J. (2020). El pensamiento informacional desde la educación básica mediante la enseñanza de las habilidades de pensamiento. *Ciencias de la Información*, 51(1), 11-17. Recuperado de <http://cinfo.idict.cu/index.php/cinfo/article/view/938>
- iii. González-López, M. (2020). Habilidades para desarrollar la lectoescritura en los niños de educación primaria. *Revista Estudios en Educación*, 3(4), 45-68. <http://ojs.umc.cl/index.php/estudioseneducacion/article/view/83>
- iv. González-López, M. (2019). La enseñanza de habilidades de pensamiento y de la comprensión lectora en estudiantes de bajo rendimiento escolar. *Areté*, 5(9), 145-167. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7049137>
- v. González-López, M., Machin-Mastromatteo, J., y Tarango, J. (2020). Evaluación diagnóstica de habilidades de pensamiento e informativas para niños de primer grado de educación primaria. *Revista Educare*, 24(3), 1-25. <https://doi.org/10.15359/ree.24-3.21>
- vi. González-López, M., Machin-Mastromatteo, J., y Tarango, J. (2019). Alfabetización Informacional: Enseñanza y desarrollo de su competencia en la educación básica. *e-Ciencias de la Información*, 9(2), 3-19. <http://doi.org/10.15517/ECL.V9I2.35774>
- vii. González-López, M., Machin-Mastromatteo, J., y Tarango, J. (2019). Las habilidades de pensamiento e informativas en el libro de texto de español: Cronología de los planes de estudio en México. *Debates por la Historia*, 7(2), 19-46. <https://vocero.uach.mx/index.php/debates-por-la-historia/article/view/134>

Ponencias y conferencias

- i. González-López, M. (2018). *La alfabetización informativa y las habilidades de pensamiento en estudiantes universitarios* [Taller/Conferencia a alumnos del Colegio Mayor Universitario Jesús-María]. Granada España.
- ii. González-López, M. (2019). Debates teóricos y metodológicos de las ciencias sociales: Un enfoque en educación y la alfabetización informativa. En *Congreso Internacional en Ciencias Sociales*. Ciudad Juárez, México.
- iii. González-López, M. (2019). El desarrollo de habilidades e informativas en educación básica. En *XIV Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinarias*. México.
- iv. González-López, M. (2019). El pensamiento crítico en el siglo XXI [Conferencia presentada en el Tecnológico Nacional de México]. Chihuahua, México.
- v. González-López, M. (2019). *Habilidades informativas para niños en el mundo digital* [Conferencia presentada en el Hospital Infantil de Chihuahua].
- vi. González-López, M. (2020). Las habilidades de pensamiento e informacionales en educación básica. En *II Congreso Internacional de Jóvenes investigadores*. Colombia.
- vii. González-López, M., Machin-Mastromatteo, J., y Tarango, J. (2019). El desarrollo de habilidades para la vida del siglo XXI a través de la investigación-acción: Estudio I. En *XV Congreso Nacional de Investigación Educativa* (pp. 1-9). COMIE. <http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v15/doc/0196.pdf>
- viii. González-López, M., y Machin-Mastromatteo, J. (2018). Evaluación de habilidades informativas y de pensamiento en niños de 5 y 6 años: Desarrollo de la alfabetización informativa. En *XII Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinarias*. Granada, España.
- ix. González-López, M., y Machin-Mastromatteo, J. (2018). Evaluación y desarrollo de habilidades para la alfabetización. En *III Congreso Internacional en Educación Social y Alfabetizaciones*. La Cuenca, España.
- x. González-López, M., y Machin-Mastromatteo, J. (2018). *Evaluación y desarrollo de habilidades de pensamiento e informativas en educación primaria* [Conferencia presentada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada]. Granada, España.

Tabla de contenido

Lista de acrónimos.....	14
Lista de tablas	16
Lista de figuras	18
Capítulo I. Introducción	19
1.1. Planteamiento del problema.....	21
1.2. Justificación	23
1.3. Metodología.....	26
1.4. Marco Conceptual.....	27
1.4.1. Alfabetización Informacional.....	27
1.4.2. Pensamiento crítico	27
1.4.3. Educación básica.....	28
1.5. Limitaciones.....	28
1.6. Estructura de la tesis	29
Capítulo II. Marco Teórico.....	31
2.1. Habilidades del pensamiento	31
2.1.1. Estudios relacionados con el desarrollo de habilidades del pensamiento	32
2.2. Alfabetización Informacional	33
2.2.1. Estudios de ALFIN en educación básica.....	36
2.2.2. Estudios de ALFIN de bibliotecarios y bibliotecas.....	40
2.2.3. Modelo Big6.....	41
2.3. Habilidades de pensamiento e informacionales en la educación básica	42
2.3.1. Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura ..	42
2.3.2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y PISA	42
2.3.3. Secretaría de Educación Pública	45
2.3.4. Asociación Americana de Bibliotecas escolares.....	46
2.3.5. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.....	46
2.4. Implicaciones educativas	47
2.4.1. Modelos de enseñanza.....	48
2.4.2. Paradigma constructivista y paradigma competencial	48
2.4.3. Una pedagogía en base a preguntas.....	49

2.4.4. Habilidades digitales para la alfabetización informacional.....	50
2.4.5. Las habilidades de la lectoescritura.....	50
Capítulo III. Metodología	52
3.1. Investigación Acción	53
3.2. Diseño de la investigación	54
3.2.1. Objetivos	56
3.2.2. Preguntas de investigación	56
3.2.3. Consideraciones éticas	56
3.3. Primer estudio	57
3.3.1. Participantes	58
3.3.2. Estrategia transversal: método de la lectura y escritura en el 1 ^{er} grado	58
3.3.3. Etapas de la intervención.....	59
3.3.4. Instrumentos para la recolección de datos.....	60
3.3.5. Estrategias aplicadas en el primer estudio.....	64
3.4. Segundo estudio.....	74
3.4.1. Participantes	75
3.4.2. Estrategia transversal: temas de español y matemáticas	75
3.4.3. Etapas de la intervención.....	75
3.4.4. Instrumentos para la recolección de datos.....	76
3.4.5. Estrategias aplicadas en el segundo estudio.....	80
3.5. Tercer estudio	86
3.5.1. Participantes	87
3.5.2. Estrategia transversal: temas de español y matemáticas	87
3.5.3. Etapas de la intervención.....	87
3.5.4. Instrumentos para la recolección de datos.....	88
3.5.5. Estrategias aplicadas en la tercera etapa de recolección de datos	91
3.6. Método para el análisis de datos	97
Capítulo IV. Análisis de resultados.....	98
4.1. Análisis de datos: Primer estudio.....	98
4.1.1. Diagnóstico.....	99
4.1.2. Estrategias didácticas	100

4.1.3. Entrevistas a docentes y padres	110
4.1.4. Habilidades desarrolladas en cada estrategia	113
4.2. Análisis de datos: Segundo estudio	115
4.2.1. Diagnóstico.....	115
4.2.2. Estrategias didácticas	116
4.2.3. Entrevistas a docentes y padres	120
4.2.4. Habilidades desarrolladas en cada estrategia	124
4.3. Análisis de datos: Tercer estudio	126
4.3.1. Diagnóstico.....	126
4.3.2. Estrategias didácticas	127
4.3.3. Entrevistas a docentes y padres.....	130
4.3.4. Habilidades desarrolladas en cada estrategia	133
Capítulo V. Discusión.....	136
5.1. Discusión del primer estudio	136
5.1.1 Lectura y escritura.....	136
5.1.2. Habilidades de pensamiento.....	139
5.1.3. Habilidades de pensamiento matemático	140
5.1.4. Lenguaje y comunicación.....	140
5.1.5. Habilidades digitales	141
5.1.6. Investigación acción.....	141
5.1.7. Intervenciones educativas	142
5.1.8. El Programa de estudios.....	142
5.1.9. Estrategias didácticas	142
5.1.10. Alfabetización informacional.....	143
5.1.11. Gestión de emociones.....	145
5.2. Discusión del segundo estudio.....	145
5.2.1. Alfabetización informacional.....	146
5.2.2. Atención del niño	148
5.2.3. Comprensión de la lectura.....	149
5.2.4. La necesidad de formular preguntas.....	150
5.2.5. Aritmética.....	150

5.2.6. Habilidades del pensamiento.....	151
5.2.7. Uso del manual de publicaciones de APA	151
5.2.8. Investigación acción.....	152
5.2.9. Intervenciones educativas	152
5.2.10. Programa de estudios	152
5.2.11. Estrategias didácticas	153
5.2.12. La alimentación en el 3 ^{er} grado de primaria.....	153
5.2.13. Gestión de emociones.....	153
5.2.14. Lectura digital	153
5.3. Discusión del tercer estudio.....	154
5.3.1. Alfabetización informacional.....	155
5.3.2. Habilidades del pensamiento.....	156
5.3.3. Revistas digitales para niños	156
5.3.4. Uso del manual de publicaciones de APA	156
5.3.5. Uso del periódico	157
5.3.6. La aritmética en 6 ^{to} grado de educación básica.....	157
5.3.7. La IA en educación básica	158
5.3.8. Las intervenciones educativas.....	158
5.3.9. El programa de estudios	159
5.3.10. Estrategias didácticas	159
5.3.11. Big6 en educación básica	159
Capítulo VI. Conclusión.....	161
6.1. Respuestas a las preguntas de investigación.....	162
6.1.1. ¿De qué manera las HPHI apoyan al aprendizaje en niños de educación básica? 162	
6.1.2. ¿Cómo incorporar las HPHI a los programas de español y matemáticas en los niveles de 1 ^{er} , 3 ^{er} y 6 ^{to} grado de educación básica, usando intervenciones y estrategias educativas que surjan de un proceso de IA?	164
6.1.3. ¿Cuáles son las mejores prácticas que emergen de las intervenciones y estrategias implementadas en el 1 ^{er} , 3 ^{er} y 6 ^{to} grado de primaria para desarrollar HPHI bajo la metodología IA en la educación básica?.....	165
6.2. Contribuciones para futuras investigaciones y para profesionales de la educación	167
Referencias	170

Apéndices.....	189
Apéndice 1. Rúbrica para evaluar el examen diagnóstico del 1 ^{er} , 3 ^{er} y 6 ^{to} grado	190
Apéndice 2. Tabla de resultados del diagnóstico de las HPHI, E1.	192
Apéndice 3. Examen diagnóstico para evaluar HPHI, E1.....	193
Apéndice 4. Instrumento de examen de estilos de aprendizajes en E1, E2 y E3.	197
Apéndice 5. Instrumento de los resultados de los estilos de aprendizaje E1, E2 y E3. ..	198
Apéndice 6. Instrumento para la entrevista para docentes E1, E2 y E3.....	199
Apéndice 7. Instrumento para la entrevista para padres E1, E2 y E3.	200
Apéndice 8. Instrumento de evaluación de E1E1 ‘Las crepas de Manya’	201
Apéndice 9. Instrumento de evaluación E1E2 ‘Proyecto en domo inflable’	202
Apéndice 10. Instrumento de evaluación E1E3 ‘Juego de descripciones’	203
Apéndice 11. Instrumento de evaluación E1E4 ‘los cinco sentidos’	204
Apéndice 12. Instrumento de evaluación E1E5 ‘del uno hasta el treinta’	205
Apéndice 13. Instrumento de evaluación de E1E6 ‘Narrando historias’	206
Apéndice 14. Instrumento de evaluación de E1E7 ‘El uso de fuentes de información’ .	207
Apéndice 15. Instrumento de evaluación E1E8 ‘La técnica de collage’	208
Apéndice 16. Instrumento de evaluación E1E9 ‘Ordenando las cosas en su lugar’	209
Apéndice 17. Instrumento de evaluación E1E10 ‘Los juegos de mesa’	210
Apéndice 18: Declaración de privacidad (tres estudios de recopilación de datos)	211
Apéndice 19. Instrumento de diagnóstico de evaluación de HPHI en E2.....	212
Apéndice 20. Exvamen de diagnóstico del E3 de la evaluación HPHI.....	218
Apéndice 21. Rúbrica de evaluación E2E1 ‘ Aprendo ALFIN’	222
Apéndice 22. Rúbrica de evaluación E2E2. ‘ Visitando la biblioteca’	223
Apéndice 23. Rúbrica de evaluación E2E3 ‘ Conozco la revista Helix ’	224
Apéndice 24. Rúbrica de evaluación E2E4, del ‘Uso del periódico’	225
Apéndice 25. Rúbrica de evaluación E2E5 ‘El uso de la revista Deveras’”	226
Apéndice 26. Rúbrica de evaluación E2E6 ‘Las HPHI en matemáticas’	227
Apéndice 27. Rúbrica de evaluación E3E1 1. ‘Domino ALFIN’	228
Apéndice 28. Rúbrica de evaluación E3E2. ‘Guía en la biblioteca’ E3.....	229
Apéndice 29. Rúbrica de evaluación E3E3 ‘Aprendo de la revista Helix’	230
Apéndice 30. Rúbrica de evaluación E3E4. ‘Las HP en el periódico’	231

Apéndice 31. Rúbrica de E3E5 ‘Citando a la revista Deveras’	232
Apéndice 32. Rúbrica de evaluación E3E6. ‘Las HPHI en matemáticas’	233

Lista de acrónimos

- ALA. American Library Association (Asociación Americana de Bibliotecas)
- ALFIN. Alfabetización informacional
- APA. Asociación Americana de Psicología, usada para referir a su Manual de Publicaciones
- CILIP. Chartered Institute of Library and Information Professionals
- COMIE. Congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa
- DA. De acuerdo
- DS. En desacuerdo
- DOF. Diarios Oficiales de la Federación
- EM. Entrevista a docentes
- ENLACE. Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares
- EP. Entrevista a padres
- EXCALE. Exámenes de la calidad y el logro educativo
- FAS. Fonético Alfabético y Silábico
- HI. Habilidades informacionales
- HP. Habilidades del pensamiento
- HPC. Habilidades del Pensamiento Crítico
- HPHI. Habilidades del Pensamiento y Habilidades Informacionales
- IA. Investigación Acción
- IFLA. International Federation of Library Associations and Institutions (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas)
- INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
- INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía
- OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
- PC. Pensamiento Crítico
- PISA. Programme for International Student Assessment (Programa para la Evaluación Internacional del Alumno)
- PLANEA. Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
- PNE. Programa Nacional de Educación
- SAILS. Standardized Assessment of Information Literacy Skills
- SCONUL. Sociedad de Colegios Universitarios Nacionales de Bibliotecas

SEP. Secretaría de Educación Pública

TIC. Tecnologías de la Información y Comunicación

UNESCO. United Nations Educational Scientific, and Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)

UPNECH. Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua

UACH. Universidad Autónoma de Chihuahua

Lista de tablas

Tabla 1	Los niveles de competencia en lectura	44
Tabla 2	Diseño de E1E1 ‘las crepas de Manya’	64
Tabla 3	Diseño de E1E2 ‘proyección en domo inflable’	66
Tabla 4	Diseño de E1E3 ‘juego de las descripciones’	67
Tabla 5	Diseño de E1E4 ‘los cinco sentidos’	68
Tabla 6	Diseño de E1E5 ‘del uno al treinta’	69
Tabla 7	Diseño de E1E6 ‘narrando historias de cuentos’	70
Tabla 8	Diseño de E1E7 ‘el uso de diferentes fuentes de información’	71
Tabla 9	Diseño de E1E8 ‘la técnica del collage’	72
Tabla 10	Diseño de E1E9 ‘ordenando las cosas en su lugar’	73
Tabla 11	Diseño de E1E10 ‘juegos de mesa: rompecabezas y memorama’	74
Tabla 12	Diseño de E2E1 ‘aprendo ALFIN’	81
Tabla 13	Diseño de E2E2 ‘visita a la biblioteca’	82
Tabla 14	Diseño de E2E3 ‘conozco la revista Hélix’	83
Tabla 15	Diseño de E2E4 ‘uso del periódico’	84
Tabla 16	Diseño de E2E5 ‘el uso de la revista Deveras’	85
Tabla 17	Diseño de E2E6 ‘las HPHI en las matemáticas’	86
Tabla 18	Diseño de E3E1 ‘domino ALFIN’	92
Tabla 19	Diseño de E3E2 ‘guía en la biblioteca de la escuela’	93
Tabla 20	Diseño de E3E3 ‘aprendo de la revista Hélix’	94
Tabla 21	Diseño de E3E4 ‘las HP en el periódico’	95
Tabla 22	Diseño de E3E5 ‘indago de Deveras’	96
Tabla 23	Diseño de E3E6 ‘las HPHI en las matemáticas’	97
Tabla 24	Resultados de E1E1 ‘las crepas de Manya’	101
Tabla 25	Resultados de E1E2 ‘proyección en domo inflable’	101
Tabla 26	Resultados de E1E3 ‘juego de las descripciones’	102
Tabla 27	Resultados de E1E4 ‘los cinco sentidos’	103
Tabla 28	Resultados de E1E5 ‘del uno al treinta’. Fuente: elaboración propia	104
Tabla 29	Resultados de E1E6 ‘narrando historias de cuentos’	105
Tabla 30	Resultados de E1E7 ‘el uso de diferentes fuentes de información’	106

Tabla 31 Resultados de E1E8 ‘la técnica del collage’	107
Tabla 32 Resultados de E1E9 ‘ordenando las cosas en su lugar’	108
Tabla 33 Resultados de E1E10 ‘juegos de mesa: rompecabezas y memorama’	109
Tabla 34 Códigos de entrevistados del primer estudio	110
Tabla 35 Resultados de entrevistas en E1	112
Tabla 36 Las habilidades desarrolladas por cada estrategia de E1	114
Tabla 37 Resultados de E2E1 ‘aprendo ALFIN’	117
Tabla 38 Resultados de E2E2 ‘visita a la biblioteca’	118
Tabla 39 Resultados de E2E3 ‘conozco la revista Hélix’	118
Tabla 40 Resultados de E2E4 ‘uso del periódico’	119
Tabla 41 Resultados de E2E5 ‘el uso de la revista Deveras’	120
Tabla 42 Resultados de E2E6 ‘las HPHI en las matemáticas’	120
Tabla 43 Códigos de entrevistados del primer estudio	121
Tabla 44 Resultados de entrevistas de E2	123
Tabla 45 <i>Desarrollo de habilidades de E2</i>	125
Tabla 46 Resultados de E3E1 ‘domino ALFIN’	128
Tabla 47 Resultados de E3E2 ‘guía en la biblioteca de la escuela’	128
Tabla 48 Resultados de E3E3 ‘aprendo de la revista Hélix’	129
Tabla 49 Resultados de E3E4 ‘las HP en el periódico’	129
Tabla 50 Resultados de E3E5 ‘indago de Deveras’	130
Tabla 51 Resultados de E3E6 ‘las HPHI en las matemáticas’	130
Tabla 52 Códigos de entrevistas de E3. Fuente: elaboración propia	131
Tabla 53 Resultados de entrevistas de E3	133
Tabla 54 Las habilidades desarrolladas en E3	134

Lista de figuras

Figura 1 Diseño metodológico de la investigación	55
Figura 2 Temas relacionados a la lectura y escritura	138
Figura 3 Temas relacionados a la alfabetización informacional	147
Figura 4 Las HPHI relacionadas con otros temas	154

Capítulo I. Introducción

En la actualidad, México necesita ciudadanos preparados, incluyendo su profesorado, sus padres y educandos, para así asegurar un mejor presente y futuro al país. Las necesidades de nuestra nación son cada vez más específicas y precisas, lo que significa que la formación y el desarrollo integral de los educandos deben ir orientados a un solo camino. Dicho camino implica que las personas continúen aprendiendo durante todo su proceso de crecimiento personal (aprendizaje permanente). Tanto los alumnos como los profesores tienen la responsabilidad de trabajar para que tengan mejores prácticas de aprendizaje y enseñanza en la docencia, con el propósito de mejorar la calidad de ambos procesos.

Se considera que la formación profesional del docente debe ser amplia, ya que es esencial para enseñar a pensar y motivar a los alumnos para aprender. La preparación de los docentes es el puente esencial para cubrir las necesidades de la sociedad actual, siendo esencial que sean capaces de educar a los niños para que puedan aprender a aprender y desarrollar sus habilidades del pensamiento (HP), habilidades lingüísticas y habilidades informacionales (HI) para el aprendizaje permanente y construcción del conocimiento. La enseñanza de las HI implica un trabajo conjunto entre los docentes y los bibliotecarios.

Durante la etapa de la educación básica (del 1^{er} 3^{er} y 6^{to} grado), a los niños se les enseñan HP básicas y superiores (analíticas y creativas); además de HI, que les sirven para encontrar información y usarla apropiadamente. Esto se enseña para que los alumnos, idealmente, tengan la oportunidad de desarrollarse intelectualmente y puedan solucionar los problemas que se les susciten en la vida cotidiana. Las HP son vitales para que los niños sigan aprendiendo durante cada etapa de su vida y sean individuos emocionalmente inteligentes, ecológicos, aprendedores y sociales dentro de su entorno. Además, Campbell y Kresyman (2015) señalan que las habilidades a desarrollar por los estudiantes incluyen la comunicación interpersonal, el pensamiento crítico (PC), las HI y la escritura. Según Mahmood (2017), por el incremento en la literatura científica, la alfabetización informacional (ALFIN) implica desarrollar HI, vitales para el rendimiento académico y aprendizaje permanente.

La presente tesis está dividida en seis partes principales. La primera parte introductoria presenta el planteamiento del problema, el cual señala el contexto y situación que desencadenó la presente investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Además, se presenta la justificación, la cual destaca la importancia de realizar esta investigación para sus participantes

y los beneficios que traería a los distintos actores, como los alumnos, docentes, investigadores, encargados de las políticas educativas, autoridades educativas, así como la escuela donde se encuentran, además de la Secretaría de Educación Pública (SEP), normativas, directrices y buenas prácticas educativas, otras escuelas, otros alumnos y docentes. Todos estos actores podrían beneficiarse de actividades derivadas o inspiradas en los métodos o resultados de esta investigación.

La segunda parte comprende el marco teórico que sirvió de contexto y fundamento teórico inicial para desarrollar el presente estudio. Este capítulo incluye temas como las HP, la ALFIN y HI, el modelo Big6, epistemología de las habilidades del pensamiento y habilidades informacionales (HPHI) y el papel que juegan alrededor de estos temas las organizaciones internacionales no gubernamentales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); además del rol a nivel nacional y gubernamental que tiene la SEP. Es importante resaltar que, a lo largo de esta tesis, se emplea el acrónimo HPHI para referirse de manera práctica y al mismo tiempo a ambos tipos de habilidades, es decir, a las del pensamiento y las informacionales; no quiere decir que HPHI se conciben como un nuevo tipo de habilidades.

La tercera parte incluye la metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación, la cual se clasifica como una investigación de tipo aplicada, porque busca la generación de saberes con aplicación directa a los problemas de la falta de desarrollo de HPHI para la resolución de problemas. El diseño de investigación utilizado corresponde también a una investigación de tipo transeccional y descriptiva, bajo un enfoque cualitativo, utilizando la metodología de investigación acción (IA), para realizar una serie de intervenciones educativas aplicadas a tres grupos de participantes (1^{er}, 3^{er} y 6^o grado).

Esta sección detalla las implicaciones metodológicas de la presente investigación, partiendo de la IA, el diseño de la investigación, que incluye sus objetivos, preguntas de investigación, cronograma de actividades y las consideraciones éticas. Además, se describe la metodología utilizada en los tres estudios realizados, específicamente la descripción de los tres grupos de participantes, el diseño de las intervenciones educativas, los instrumentos de recolección de datos y las estrategias empleadas. Finalmente, se presenta el método de análisis utilizado: análisis de contenido. La cuarta parte incluye los análisis de los datos recabados

durante los tres estudios realizados, según el método de análisis de contenido, el cual fue realizado utilizando categorizaciones temáticas, para llegar a los resultados.

La quinta parte incorpora la discusión de resultados, haciendo referencia a la literatura especializada y resultados de otras investigaciones similares, centrándose en los aspectos que resaltaron de la presente investigación, así como sus limitaciones, entre otros. La sexta parte incluye las conclusiones de la investigación realizada, así como las respuestas a las preguntas de investigación. Finalmente, se incluyen las referencias citadas, las cuales informaron la realización de los tres estudios. Además, los instrumentos utilizados en las intervenciones se presentan como apéndices.

1.1. Planteamiento del problema

En este mundo globalizado e interconectado, los alumnos deben desarrollar habilidades para comunicarse, vivir de manera igualitaria y solucionar problemas. Además, el desarrollo de HP, habilidades lingüísticas y HI resulta imprescindible; ya que posibilitan el aprendizaje permanente, incluyendo los procesos educativos formales de nivel superior, para los cuales es necesario alfabetizarse científicamente (Klucevsek, 2017). Sin embargo, a nivel bachillerato e incluso profesional, los individuos pueden presentar problemas de comprensión, lectura, redacción y para crear cosas nuevas. La causa de estos problemas puede rastrearse a una educación básica que no desarrolló apropiadamente las habilidades mencionadas. Estas carencias disminuyen la capacidad que tienen los individuos para desempeñarse adecuadamente en un sistema educativo, e incluso más tarde, en el plano laboral.

Este tipo de carencias puede evidenciarse en los resultados de la evaluación estandarizada ‘Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos’ (PISA), realizada por la OCDE. También son evidenciables en los resultados de otras pruebas estandarizadas que miden la capacidad de los alumnos en cuanto a sus HI y frente a las cuales también los alumnos latinoamericanos encuentran serios retos de desempeño, como en las pruebas Standardized Assessment of Information Literacy Skills (SAILS) y la descontinuada iSkills (Lau et al., 2016).

Tratándose de PISA, Cano (2015) señala que sus resultados han demostrado que la competencia lectora en países como España y México es mejorable. El autor citado señala que, para mejorar esta situación, es necesario desarrollar habilidades de comprensión y expresión, siendo que son habilidades prioritarias para la educación y el desarrollo; además de afirmar que

esto debe hacerse desde la enseñanza primaria y hay que promover estas habilidades a través de la escritura, lectura y discusión, ya que se trata de habilidades que no se desarrollan espontáneamente. Por su parte, Aragón y Caicedo (2009) señalan que la formación en tales habilidades debe realizarse a través de acciones transversales en el currículo, es decir, no pueden ser exclusivas del dominio de una única materia, sino permear el currículo completo de formación; en toda materia donde puedan ser insertadas.

Específicamente en México, la SEP (2016) explica que es importante educar para que los alumnos sean libres y creativos, para esto se requiere que los estudiantes aprendan a pensar y que piensen en aprender. Adicionalmente, la SEP (2017a) señala como objetivo formar estudiantes analíticos, críticos, reflexivos y que resuelvan problemas. Por lo tanto, es necesario estudiar las HPHI para contribuir a su mejoramiento a nivel nacional, ya que el desempeño de México en PISA se encuentra por debajo de la media de la puntuación del conjunto de países de la OCDE.

Adicionalmente, a nivel internacional, diversos estudios han concluido que los estudiantes de varios niveles educativos poseen HI insuficientes y existe una brecha entre lo que piensan los mismos alumnos que son sus propias capacidades al respecto y sus capacidades reales (Hepworth, 1999; Armstrong et al., 2000; OCDE, 2000; Andretta, 2002; Pejova, 2002; Stern, 2003; Cole y Kelsey, 2004; Gross y Latham, 2011; Machin-Mastromatteo, 2015; Molteni y Chan, 2015).

Dado el contexto y problemática señalada, esta investigación planificó e implementó una serie de estrategias e intervenciones para, bajo los procesos de la metodología de IA, estudiar el desarrollo de HPHI en los niños de educación primaria. Para esto, se realizaron tres estudios con sus respectivas etapas de recolección de datos en tres niveles de primaria: 1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grados. Dichas estrategias e intervenciones fueron insertadas transversalmente en los contenidos de dos materias, español y matemáticas, en las escuelas de educación básica ‘Primero de Mayo’ (1^{er}) y ‘Presidente Díaz Ordaz’ (3^{er} y 6^{to}), de la Ciudad de Chihuahua (México), para buscar el desarrollo de tales habilidades en los alumnos.

La investigadora que realizó el presente trabajo, como requisito de egreso del Programa de Doctorado en Educación, Artes y Humanidades. La investigadora es Lic. en Ingeniería Mecánica, Maestra en Educación Básica (Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua [UPNECH]), y Estudiante de Doctorado en Educación Artes y Humanidades

(Universidad Autónoma de Chihuahua [UACH]), sus recientes publicaciones de artículos fueron en revistas científicas: en Areté Venezuela, E-Ciencias de la Información, Educare y Debates por la Historia, Congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y Estudios en Educación. Autora de dos libros de texto (lectoescritura y matemáticas), participante como ponente en congresos Nacionales e Internacionales sobre los temas de HI y PC. Ha sido profesora universitaria en las materias de educación inicial no formal e investigadora en el tema de violencia infantil en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. La materia de Administración, Mercadotecnia y Producción las impartí en la Universidad Panamericana de Nuevo Laredo Tamaulipas. Además, tiene tres diplomados; el primer en la atención de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, el segundo en Tutoría en docencia y el tercero en habilidades digitales para la docencia.

1.2. Justificación

En la actualidad, existe un desafío en desarrollar conocimientos para solucionar problemas o circunstancias históricas, sociológicas y psicológicas. Bernal (2010) señala que el desafío en el campo epistemológico consiste en la incorporación del conocimiento, comprendido como una clase más amplia de la ciencia misma. Además, señala que hoy se necesita añadir conocimiento derivado de la investigación de equipos de múltiples disciplinas, capaces de ir más allá de sus materias, a través de la transdisciplinariedad. Por consiguiente, esta investigación integró áreas como la filosofía, la educación básica, ciencias de la información; pedagogía y psicología, esta investigación se apoya y sustenta en lo que le aportan las cinco disciplinas mencionadas.

Como se adelantó en el planteamiento del problema (ver sección 1.1), las HPHI son aspectos importantes para la educación a nivel nacional e internacional. Estas habilidades permiten formar individuos que puedan ser aprendedores permanentes, aprender a aprender y resolver problemas (Machin-Mastromatteo, 2015). Estos elementos del aprendizaje están íntimamente relacionados, e incluso se sustentan en el previo desarrollo de HPHI. Dichas habilidades no son abundantes en estudios con estas características en educación básica, bibliotecarios, la cual es un momento oportuno para aplicarse en niños y niñas de educación básica.

Diversos autores sustentan estas relaciones, especialmente cuando relacionamos las HI con: a) la resolución de problemas (American Library Association [ALA], 1989; Doyle, 1992; Behrens, 1994; Spitzer et al., 1998; Hepworth y Walton, 2009); b) PC (Freire, 1968/1973; Behrens, 1994; Bawden, 2001); y c) el aprendizaje permanente (ALA, 1989; Bruce, 2004; Lau y Cortés, 2004; Lau, 2007, Hepworth y Walton, 2009).

La presente investigación traerá beneficios potenciales para los diversos actores implicados en el desarrollo de HPHI en el nivel de educación básica. Estos actores incluyen, primeramente, las propias escuelas primarias donde se realizaron las intervenciones, así como otras escuelas similares que podrían replicar la investigación, ya que ésta servirá para conocer cuáles HPHI desarrollan los alumnos de primaria y cómo puede apoyarse su desarrollo por medio de intervenciones. Además de analizar cómo funciona dicho desarrollo según las diversas estrategias aplicadas. Por consiguiente, esto también puede beneficiar a la SEP y otros organismos educativos públicos, desarrollando un precedente (e incluso modelo) de integración de estas estrategias que puede incluirse en los programas de capacitación para docentes. Esto también podría incluirse en los programas de estudios, como orientaciones didácticas, para que así, por medio de su intervención en cada grado donde den clases, desde preescolar hasta preparatoria, logren desarrollar este tipo de habilidades tan esenciales en la formación de sus alumnos.

El acuerdo 181 de la SEP, señala el plan y programas de estudio para la educación básica, tiene como objetivo la gestión de la pedagogía y el aprendizaje de contenidos básicos para que los alumnos adquieran una educación de calidad, desarrollando habilidades intelectuales, específicamente la lectura, escritura, expresión oral y la búsqueda y selección de información (SEP, 1993). El Capítulo 2, artículo 12 de la Ley General de Educación otorga a la autoridad educativa federal las funciones de determinar los programas de estudios, elaborar y mantener actualizados los libros de texto y la superación profesional de docentes (Secretaría de Gobernación, 1993). La enseñanza de las HPHI puede contribuir al logro de la calidad en la educación, en lo que respecta a los aspectos mencionados en los Diarios Oficiales de la Federación (DOF), ya que son habilidades importantes para el desarrollo integral de alumnos libres y críticos.

La relevancia social de esta investigación también estuvo presente, porque benefició a los niños que participaron, ya que se les facilitaron herramientas para que sigan aprendiendo

durante todas las etapas de su vida. También se benefició a los docentes que colaboraron, porque se les otorgaron estrategias que podrán manejar en sus futuras intervenciones con otros grupos de niños en los diferentes grados académicos que atiendan. Además, se benefició a todo el cuerpo docente de las dos escuelas, ya que, como parte de la colaboración, se les impartió una conferencia sobre HPHI, las estrategias utilizadas y los resultados previos de la presente investigación. Esperamos que los niños implicados en esta investigación y en futuras intervenciones de los docentes inspirados por la misma puedan, a partir del desarrollo de HPHI, desarrollar la inteligencia emocional, ecológica e intelectual y sean por lo tanto mejores ciudadanos frente a la sociedad y sus familias.

Las intervenciones planteadas en la presente investigación también deberían apoyar a que los alumnos que finalicen la educación básica puedan mostrar un mejor desempeño en pruebas estandarizadas como PISA, lo cual es importante, dado el desempeño de México en dicha evaluación, como se comentó anteriormente. Sin embargo, la confirmación de que efectivamente ocurra una mejoría en la puntuación de PISA, ocasionada por la presente investigación, estaría comprendida dentro de sus limitaciones, ya que para realizar dicha comprobación de manera fidedigna habría que esperar a que los alumnos participantes en el estudio realicen la prueba y poder estar en la capacidad de tener acceso a sus resultados, para así compararlos con los resultados a nivel nacional.

Esta investigación también podría influir en mejorar los resultados en otras pruebas, como las que ha aplicado el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para evaluar el dominio del español y matemáticas: a) Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE); b) Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE); y c) Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) (SEP, 2017f). La influencia sobre los resultados de las pruebas corresponde a un área para futuras investigaciones, que a nivel longitudinal apliquen las intervenciones planteadas y confirmen si hubo o no mejora en las puntuaciones de las pruebas mencionadas y analicen las diferencias entre los resultados.

Esta investigación tiene implicaciones prácticas, porque podría ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana, fomentar la mentalidad de crecimiento en cuanto a que los alumnos aprenden a mejorar sus habilidades constantemente, de comprensión de lectura, problemas en la búsqueda, localización y uso de la información y de situaciones matemáticas que surgen desde el nivel preescolar. Además, puede contribuir a disminuir la cantidad de

riesgos en línea debido a que el estudiante puede aprender a discriminar la información. Estas problemáticas pueden estar relacionadas con el gusto por las materias implicadas (español y matemáticas) y el limitado entendimiento de los estudiantes, así como también por la falta de estrategias para su enseñanza y la falta de programas de práctica para desarrollo de HPHI en los contenidos de todos los niveles. Estas son problemáticas y carencias que los alumnos terminan arrastrando a lo largo de todos los niveles educativos. Las estrategias y resultados de esta investigación, a su vez podrán informar a otros docentes y a la SEP, quienes podrán replicar el modelo de intervención de tipo IA planteado y por lo tanto contarán con instrumentos y antecedentes derivados de una investigación científica que los ayude a responder a estos problemas de la educación.

Esta investigación también posee un valor teórico, porque se espera saber cuáles habilidades tienen desarrolladas los niños que participaron, al inicio de ciclo escolar; cómo apoyar su desarrollo mediante el tipo de intervenciones que se utilizaron; y cuáles habilidades poseen después de la implementación de las estrategias diseñadas. Además, los insumos teórico-prácticos utilizados pueden aportar para las futuras normativas educativas del nivel básico.

Finalmente, esta investigación puede tener utilidad metodológica, porque desarrolló nuevos instrumentos y modelos de intervención fundados en la IA, los cuales pueden servir para que los docentes, sepan evaluar y fomentar el desarrollo de las HPHI en los niveles en los que enseñen. Por otra parte, esta investigación también puede beneficiar a los investigadores del área de educación, ya que les ayudará en cuestiones metodológicas a partir del ejemplo de los tres estudios realizados.

1.3. Metodología

La metodología empleada se basó en la IA, la cual consistió en cinco etapas: a) diseñar y aplicar un diagnóstico a tres grupos de educación básica (1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grados); b) realizar una planeación para cada grupo de intervención de acuerdo con los resultados del diagnóstico sobre las HPHI; c) realizar una intervención educativa en cada grupo de estudio; y d) análisis de los resultados y reflexión de cada estudio; y e) conclusión. El objeto de estudio de esta investigación fue el de enseñar las HPHI a niños de educación básica entre las edades de cinco a doce años de edad, para el aprendizaje permanente. Para realizar esta investigación, se plantearon los siguientes tres objetivos, los cuales están íntimamente relacionados con las preguntas de

investigación (presentadas más adelante, ver sección 3.2.2); a) Determinar las maneras en que las HPHI apoyan al aprendizaje de los niños; b) Diseñar intervenciones educativas que incorporen las HPHI a los programas de español y matemáticas; y c) Identificar las estrategias exitosas y las mejores prácticas educativas para desarrollar y promover las HPHI bajo la metodología IA en la educación básica, específicamente en el 1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grado.

1.4. Marco Conceptual

A continuación, se presentan los conceptos centrales de la presente investigación. Estos incluyen ALFIN, PC y educación básica.

1.4.1. Alfabetización Informacional

ALFIN es la competencia del siglo XXI, que debe desarrollarse para estar informado, a través de la búsqueda continua de información, para consolidarla se debe aprender a buscar información, seleccionar, analizar, evaluar, comunicar a otros y crear nueva información, ya sea oral o por escrito. ALFIN es una competencia esencial para el aprendizaje permanente, para la solución de problemas, construcción del conocimiento y para el desarrollo del PC. Dicha competencia se debe enseñar desde la escuela de educación básica para que los niños, niñas y adolescentes no tengan problemas futuros en la búsqueda de información para la solución de problemas que se les suscitan en sus vidas.

1.4.2. Pensamiento crítico

El (PC) es la habilidad que se debe enseñar para vivir en el siglo XXI, para el aprendizaje permanente, para consolidar dicha habilidad es necesario aprender a observar, comparar, clasificar, describir, relacionar, analizar, evaluar y crear, para la convivencia y para cuidar el entorno que nos rodea. Esto conlleva estudiar las habilidades básicas y superiores de pensamiento. Faccione (2007) describe el PC en dos subáreas; habilidades de pensamiento (Interpretación, describir, comparar, representar, observar, evaluar, analizar, inferir, explicación) y disposiciones (sistemático, analítico, mente abierta, inquisitivo, juicioso).

1.4.3. Educación básica

La educación básica comprende 12 años de educación formal, es decir que el estudiantado comienza desde los tres y va hasta los 15 años de edad, de otro modo comienza en educación preescolar que son de tres años escolares, la educación primaria de seis años escolares. Además, tres años escolares en educación secundaria en México, la cual esta investigación solo hizo tres estudios con niños de 5 a 6 años (1^{er} grado), de 7 a 8 (3^{er}) y de 10 a 12 años de edad (6^{to}). Por consiguiente, es el grado donde los alumnos están en la etapa de desarrollo preoperacional, operaciones concretas y comienzan la etapa de desarrollo de operaciones formales (Piaget, 1964).

1.5. Limitaciones

En general, se encontraron muy pocas fuentes donde se reportasen estudios similares, que se centraran en el desarrollo de HPHI y utilizando una metodología de IA para desarrollar tales habilidades en niños de primaria. Las limitaciones en el primer estudio con niños de 1^{er} grado fueron las que más influyeron, porque fueron los tiempos en el aula, la falta de cooperación por parte de los padres, compartir materiales del aula, salidas extemporáneas escolares para realización de algunas actividades como la visita de una biblioteca, así como también el tiempo que se requirió para analizar los exámenes de evaluación diagnóstica.

A pesar que se considera que la aplicación de diagnósticos y la implementación de las intervenciones y estrategias educativas fueron exitosas, los tiempos con que dispuso la investigadora resultaron muy cortos, esto hizo que posterior al análisis de resultados del primer estudio, se redujera el plan original de aplicar 10 estrategias por cada estudio a seis estrategias en el segundo y tercer estudio. También es necesario señalar que se deben dedicar espacios de tiempo más amplios para la evaluación de los resultados de las estrategias.

Se observó que cada maestro tiene ciertos celos por sus alumnos, es decir, cuando llega otra persona de afuera de la institución educativa a realizar una intervención, pueden ocasionarse ciertos roces. Sin embargo, este no fue el caso de la presente investigación. Finalmente, otra limitación fueron los costos de los materiales para llevar a cabo las estrategias educativas que se detallan en este trabajo, los cuales fueron financiados exclusivamente por la investigadora, por lo cual, si un proyecto de estas características puede contar con

financiamiento adicional, bien pueden aplicarse un mayor número de estrategias que empleen más y mejores materiales; por ejemplo: de papelería.

1.6. Estructura de la tesis

La tesis está estructurada primeramente con los agradecimientos, es una de mis obras más queridas, la lista de abreviaciones que por ejemplo se escribieron las organizaciones no gubernamentales entre otras. Por un lado, están las tablas, se realizaron 56 tablas distribuidas en los tres estudios. Por el otro, en el capítulo 1 se describe el planteamiento del problema, el objeto de estudio y las preguntas de investigación, la justificación del estudio, metodología, el marco conceptual, ALFIN, las limitaciones y la estructura de la tesis.

El capítulo 2 describe el marco teórico, que contiene las HP; los estudios relacionados al desarrollo a las HP, el PC, ALFIN, los estudios sobre ALFIN en educación básica, de bibliotecarios, y bibliotecas, además, sobre el modelo Big6 y las HPHI. Luego se presentan las instituciones relacionadas con estos temas, como la Organización de las Naciones Unidas, la OCDE, la SEP, la Asociación Americana de Bibliotecas Escolares y el INEE. Posteriormente, se discuten las implicaciones educativas, modelos de enseñanza, paradigmas constructivistas y habilidades, pedagogía a base de preguntas, habilidades digitales y las habilidades para la lectoescritura.

El capítulo 3 comprende la metodología, particularmente la IA, el diseño de la investigación, los objetivos, las preguntas de investigación, se muestra un cronograma de actividades durante la investigación, las consideraciones éticas y por consiguiente se describe la metodología por cada estudios (1^{er}, 3^{er} y 6^{to}), se describen los participantes, la estrategia transversal: el método de la lectoescritura, las etapas de intervención, los instrumentos para la recolección de datos, y las estrategias aplicadas en cada estudio además, el método de análisis de datos que se implementó en la investigación.

El capítulo 4 describe el análisis de datos de los tres estudios, mencionando los resultados de los diagnósticos, las estrategias didácticas que se implementaron, las entrevistas a docentes, madres y padres, y las habilidades que desarrollaron los alumnos en cada estrategia.

El capítulo 5 contiene la discusión, donde se describe los temas que emergen de cada estudio por ejemplo en el primer estudio se mencionaron las siguientes componentes: lectura y escritura, HP, PC, HP matemático, lenguaje y comunicación, habilidades digitales, IA,

intervenciones educativas, el programa de estudios, estrategias didácticas y gestión de emociones. La discusión del segundo estudio fueron los siguientes componentes: ALFIN, atención del niño, comprensión de la lectura, la necesidad de formular preguntas, aritmética, HP, uso del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA), IA y lectura digital. La tercera discusión del tercer estudio, fueron los mismos componentes, agregando el tema Big6, la intervención educativa y uso del periódico. El capítulo 5 se describen las conclusiones, respondiendo a las preguntas de investigación y los hallazgos.

Capítulo II. Marco Teórico

Esta sección incluye diferentes aspectos sobre las HP, su definición desde el punto de vista filosófico y algunos estudios que se han realizado. Seguidamente, se abordan las HI, las habilidades en la educación básica según algunas organizaciones, como la SEP, OCDE y la UNESCO. Por consiguiente, las implicaciones educativas, las habilidades digitales para ALFIN y las habilidades de la lectoescritura. Con referencia a bibliotecas o bibliotecarios, se discute su rol o actividades relacionadas con la educación, programas de ALFIN y el modelo Big6. Posteriormente se incluyen las habilidades en la educación básica según las organizaciones no gubernamentales y la SEP, para continuar con teorías sobre las etapas del desarrollo en que se encuentran los alumnos participantes en la investigación, según su edad; luego se exponen las implicaciones educativas de la investigación: el constructivismo, los modelos de enseñanza, tecnología y materiales, finalmente las habilidades digitales que necesitan los niños para desarrollar las HPHI.

2.1. Habilidades del pensamiento

Esta sección discute una de las principales habilidades que conforman el presente estudio: las HP. Partimos de una definición de pensamiento, para luego estudiar las HP y reseñar otras investigaciones sobre estas habilidades, las cuales sirvieron como contexto. Sobre el pensamiento tenemos lo siguiente:

es la facultad de imaginar, o discurrir con la finalidad de generar un conjunto de ideas que sean propias, entonces la formación educativa debería servir de puente entre ‘lo pensado y lo no pensado’, como medio para desarrollar la imaginación y el pensamiento creativo (Heidegger, 1958, citado por Olaizola, 2007, p. 24).

Paul y Elder (2003) explican que pensar tiene diferentes elementos: tener un propósito, plantear preguntas, usar información y conceptos, inferir, suponer, entender implicaciones y desarrollar puntos de vista. Por su parte, Valenzuela et al. (2014) señalan que el PC depende del grado de experiencia en las HP y de la voluntad para ponerlas en práctica al razonar o crear algo nuevo.

De acuerdo con las etapas del desarrollo de Piaget (1964), en la etapa preoperacional, los niños de 2 a 7 años desarrollan más la acción que el lenguaje, los niños del 1^{er} grado, quienes

se encuentran en tal etapa, ya hacen representaciones articuladas, relaciones de orden, aumento de las clasificaciones articuladas. También van desarrollando esquemas como estructuras de organización intelectual, los cuales van transformándose por etapas, de menor a una mayor dificultad, de acuerdo con sus experiencias, incluyendo: bagaje, tipo de relaciones con los entornos cultural, social y económico y con el objeto de conocimiento.

2.1.1. Estudios relacionados con el desarrollo de habilidades del pensamiento

Esta sección presenta estudios que fueron localizados en la literatura científica pertinente, los cuales nos permitieron obtener un contexto y una necesaria base teórico-práctica sobre la cual diseñar las intervenciones y metodología de la presente investigación. Además, sus resultados permitirán cotejar y discutir los resultados obtenidos. González-López (2019) señala que “las HP son las habilidades esenciales para pensar en solucionar problemas o situaciones que se presentan en cada etapa del individuo” (p. 151).

Tapia y Luna (2010) validaron un instrumento que empleaba la comprensión lectora para evaluar procesos cognitivos, tomando en cuenta los dominios cognitivo y lingüístico. Muria y Diaz (2008) sugieren un modelo para enseñar las HP bajo el paradigma constructivista, para que los estudiantes desarrollen el PC y creativo. Además, mencionan que hay tres tipos de HP: a) metacomponentes de ejecución; b) HP creativo; y c) HP práctico.

Martínez (2008) sostiene que hacer posible que las personas sigan aprendiendo durante todo su desarrollo personal implica que en la etapa del nivel básico se les haya enseñado a aprender a aprender. Esto implica que los docentes deben trabajar para desarrollar HP y habilidades emocionales en sus alumnos. Según Kilroy y McKinley (1997) al desarrollar HP, los individuos son capaces de idear mejores estrategias para el trabajo y también podrían ser clave para que lleven una vida más equilibrada.

Lo aprendido en los estudios citados, las HP son: observar, identificar, comparar, clasificar, relacionar, recordar, representar, ordenar, aplicar, predecir, leer, preguntar, valorar y expresar, para que el individuo sea crítico, analítico y creativo, dichas habilidades deben ser utilizadas cada vez que se requiera solucionar un problema o fomentar la mentalidad de desarrollo, por consiguiente, las HP son el puente para entrar al mundo de la curiosidad y el aprendizaje permanente.

Bahmani (2016) establece que existe un impacto positivo entre el PC y el interés de los estudiantes en los cursos, uno de los hallazgos clave de su estudio fue que las habilidades del pensamiento crítico (HPC) de los estudiantes evolucionaron y se hicieron más avanzadas, al igual que su capacidad para identificar los vínculos en la investigación y contenidos de la clase. Para el desarrollo y la enseñanza de las HPC de los estudiantes.

Calle (2014) analiza la producción de textos digitales de un grupo de secundaria en un entorno de aprendizaje que integra herramientas de la Web 2.0, logrando desarrollar las HPC y contribuir a la mejora de la comprensión de la escritura. Dicho autor también señala que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) nos han alejado de la composición escrita, aunque sean instrumentos eficaces para evaluar, transformar e incrementar el conocimiento, es decir, poseen gran valor epistémico.

Para aumentar las HPC, Heichman (2008) propone y discute un taller basado en las pautas de HI, establecidas por la Association of College and Research Libraries para la enseñanza de HI específicas, como la búsqueda de información, además hace énfasis en resultados de aprendizaje específicos, asociados con la pedagogía de ALFIN. Con ello, los estudiantes tienen como beneficio principal el desarrollo de habilidades cognitivas y HI para seguir aprendiendo. Paul y Elder (2003) señalan que los estudiantes, cuando comprenden el aprendizaje, la escritura y emplean las HPC, pueden aprender mejor los contenidos y mejorar gradualmente su capacidad para comunicar ideas mediante la redacción de textos. Según los estudios citados, las HPC son habilidades interrelacionadas con las HPHI para la solución de problemas y el aprendizaje permanente.

2.2. Alfabetización Informacional

En esta sección se exponen algunas definiciones de ALFIN, las HI y los autores que han estudiado el tema. La importancia de ALFIN es central para este trabajo, ya que es el área encargada de desarrollar las HI, podríamos decir que ALFIN es el medio y las HI son el fin o producto de la acción de ALFIN. Con respecto a los orígenes de esta área, Machin-Mastromatteo y Lau (2015) señalan que:

Paul Zurkowski acuñó el término alfabetización informacional en 1974, desde entonces ha evolucionado en un área de investigación dinámica dentro de la Bibliotecología y

Ciencia de la Información, con muchos logros en Europa y Estados Unidos, reflejados en la literatura en inglés (p. 90).

Además, dichos autores afirman que es alrededor de los años 1999 y 2000 cuando inicia el desarrollo de esta área de práctica e investigación en América Latina, por medio de las primeras publicaciones académico-científicas al respecto; para convertirse, posteriormente, en un área dinámica y de amplio crecimiento y reconocimiento regional. En el plano mexicano, tenemos que uno de los primeros documentos normativos de ALFIN fue producido en México y que, de hecho, fue la primera declaración al respecto en el mundo, precediendo a la declaración de Praga de 2003, 'Desarrollo de HI en instituciones de educación superior de México', la cual fue realizada en 1997 en Ciudad Juárez (Machin-Mastromatteo y Lau, 2015).

La Sociedad de Colegios Universitarios Nacionales de Bibliotecas (SCONUL, 2011) define ALFIN como un término general que abarca conceptos tales como alfabetización digital, visual y mediática, alfabetización académica, manejo de información, HI, curación de datos y gestión de datos (Citado por Harmeyer y Baskin, 2018). Después de un metaanálisis de las diferentes habilidades importantes para el siglo XXI, Mason et al. (2016) proponen una gama de habilidades que se invocan en términos de diferentes alfabetizaciones: informacional, digital, mediática, electrónica, responsabilidad ética, ciudadanía global y la obtención de conocimientos.

ALFIN se ha implementado por medio de programas, juegos de mesa, el dibujo, plataformas virtuales, cursos, evaluaciones y juegos online (González-López et al., 2019a). Llevar a cabo el desarrollo de HI es importante, ya que todas las personas están expuestas a la información, independientemente si están o no en la escuela o en algún programa educativo. Machin-Mastromatteo y Lau (2015) puntualizan que, en la literatura especializada y el ejercicio profesional de las ciencias de la información, se han utilizado tres conceptos en distintos momentos, los cuales son: formación de usuarios, desarrollo de HI y ALFIN, el primer y el segundo término se emplean cada vez menos, mientras que el último es el dominante, por la cantidad de investigadores que lo emplean en sus estudios. Es relevante destacar que ALFIN, como área de investigación y práctica, se origina en la bibliotecología y ciencias de la información (Machin-Mastromatteo, 2015).

Según Collier (2015), la localización de la información representa un problema crítico en la era digital, por la falta de las HI. Por consiguiente, las HI son necesarias para que el

individuo logre la búsqueda de información, lo cual es imprescindible para el aprendizaje permanente. El desarrollo de HP, el uso de la biblioteca y las TIC contribuyen al desarrollo de HI y a la acción de ALFIN.

Marzal y Sellers (2011) exponen la importancia de ALFIN como elemento clave para el desarrollo socioeconómico de la comunidad del conocimiento. Esto ocurre porque las HI permiten pensar críticamente y evaluar la información recuperada, comuniquen, transformen y usen, además, nos permite como ciudadanos desarrollar perspectivas informadas y para preparar a la sociedad intelectualmente (Chartered Institute of Library and Information Professionals [CILIP], 2018).

Newell (2015) sostiene que el objetivo de ALFIN es implementar un modelo de instrucción que aproveche el lado lúdico de la búsqueda de información, la comprensión y la utilización de la información, como un método de descubrimiento; los aspectos lúdicos y de descubrimiento son aquellos que debemos considerar para implementar ALFIN para niños. Swanson (2004) señala un modelo para que los educadores y los bibliotecarios unan su trabajo para lograr un mayor aprovechamiento de ALFIN críticamente, donde el mediador (docente o bibliotecario) introduce un tema y dirige el aprendizaje, guiando al estudiante para construir sobre sus conocimientos previos.

Un individuo con HI puede utilizar TIC y recursos de información cotidianamente; la persona que sabe leer y escribir ha adquirido las siguientes habilidades específicas: identificar su necesidad de información, construir y emplear estrategias para su obtención, utilizar los recursos adecuados y los sistemas de información, buscar información específica y evaluar críticamente la información (Chrka, 1996, citado por Cyrus, 2014). Segn ALA (2000), las HI son el conjunto de capacidades necesarias para reconocer cundo se requiere informacin, adems de localizarla, evaluarla y usarla efectivamente.

Segn Uribe-Tirado (2012), ALFIN comprende el desarrollo de HI para el acceso, recuperacin y seleccin de informacin. Actualmente, ALFIN implica un reto para las bibliotecas de las Universidades, ya que comprende el acceso a los recursos de informacin digitales. Adems, el autor citado menciona que ALFIN implica desarrollar en los individuos la capacidad para adentrarse, elegir y valorar la informacin ms oportuna que facilitan los medios digitales, tanto dentro, como fuera de las bibliotecas. Finalmente, ALFIN implica la gestin de

la necesidad o requisitos de los usuarios de manejar o educarse para tener mejores estrategias para obtener la información.

Donham y Steele (2008) explican que ALFIN tiene como objetivo desarrollar en los educandos las habilidades y adquirir conocimientos para usar la información, resolver problemas, tomar decisiones y generar conocimiento. En la presente investigación y en cualquier proyecto educativo, esto es importante, ya que los avances científicos y los actuales paradigmas de la educación señalan la importancia de la transdisciplinariedad. Bajo este paradigma, podemos ver a la bibliotecología, las ciencias de la información y la comunicación como disciplinas que son complementarias y se centran en gran medida en el estudio y desarrollo de HI. Por consiguiente, es pertinente sumar en un mismo proyecto la enseñanza de HI junto con las HP, la lectura, la escritura en la primaria, ya que son habilidades que están interrelacionadas. Por último, las habilidades de pensamiento son las habilidades que el individuo usa para pensar

2.2.1. Estudios de ALFIN en educación básica

Según Zubac y Tufekčić (2014), la implementación de programas de ALFIN en las escuelas de educación básica garantiza los derechos y obligaciones básicos del alumno en cuanto a la educación integral de los alumnos. Costa et al. (2018) crearon un juego digital para el aprendizaje de ALFIN para niños de 9 a 14 años de edad. Por su parte, Joo y Park (2015) crearon un modelo llamado e-PBL para la resolución de problemas en la educación y ALFIN en escuelas primarias, haciendo énfasis en la efectividad y validez, logrando un aprendizaje constructivo entre el estudiante y docente.

Foo et al. (2017) implementaron un instrumento para el desarrollo y evaluación de ALFIN en niños de 9 a 13 años de edad en Singapur. Este instrumento permite conocer las HI que tenían desarrolladas los estudiantes y los investigadores concluyeron que las HI se deben desarrollar como un derecho del niño y para evitar que sean vulnerables ante los sitios web. Ngo y Walton (2016) proponen un modelo para ayudar a desarrollar HI en educación secundaria en Vietnam, presentado por la American Association of School Librarians (2017) e impulsado por un programa de estudio en ese país, basado en estándares de ALFIN, HP y HPC para el aprendizaje del siglo XXI.

Brier y Lebbin (2015) proponen el diseño de un método para la enseñanza de ALFIN por medio del dibujo. Este método permite a los bibliotecarios aclarar, reforzar, desafiar o cambiar imágenes que apoyan la comprensión en la instrucción bibliotecaria y del desarrollo de HI por parte de los estudiantes. Seguidamente, Beck (2015) menciona que los niños de EUA se están desarrollando en una sociedad de medios, lo cual a menudo resulta en malas elecciones de contenido y habilidades de evaluación de la información, por lo cual, varios investigadores han intentado abordar este problema a través de ALFIN, del papel activo del bibliotecario de la escuela, así como del involucramiento de autoridades educativas y padres.

Ponjuan et al. (2015) concluyen que ALFIN ha ido cambiando en el entorno iberoamericano durante la última década, aunque todavía necesita madurar e implementarse en entornos de aprendizaje diversos, particularmente en la educación básica o secundaria. Por su parte, Heider y Jalongo (2015), señalan la importancia de llevar a cabo ALFIN e implementar el uso de la tecnología en la educación de los niños, ya que ellos están en entornos de información y tecnología, por lo que hay que lograr que los niños amplíen sus habilidades y su seguridad ante la tecnología. Sin embargo, los niños desconocen los peligros detrás del uso de la tecnología, así como su valor. Para solventar esta problemática, se requiere que los profesores se preparen, ya sea por cuenta propia, o que el estado le proporcione cátedras para que puedan llevar a cabo actividades de ALFIN con niños de educación básica.

Varga y Egervári (2014) trabajaron con el objetivo de desarrollar una metodología de enseñanza de ALFIN para los niveles educativos básico y superior de Hungría, con el propósito que puedan navegar en la sociedad de la información. Foo et al. (2014) aplicaron un instrumento integral de opciones múltiples para la evaluación de HI en estudiantes de 13 a 16 años en Singapur, encontrando que éstos están por debajo del promedio de lo que los autores consideran un rendimiento apropiado en tales habilidades. Batool y Webber (2014) señalan una intervención a nivel de educación básica en Pakistán, sugieren hacer un uso apropiado e integrado de las bibliotecas en la implementación de ALFIN, para impactar positivamente a los estudiantes, docentes y bibliotecarios, además de incrementar las contrataciones de bibliotecarios, para ayudar al desarrollo de estas actividades.

Wessels et al. (2014) mencionan que los problemas de ALFIN y la falta de bibliotecas escolares siguen siendo asuntos críticos que deben abordarse y señalan la importancia de brindar más información sobre la competencia informacional de manera innovadora. Drotner y

Kobbernagel (2014) señalan que, para el Desarrollo de ALFIN, se necesita ver la alfabetización más allá de la escritura y la aritmética y se debe de estudiar estas prácticas más allá de los espacios formales de aprendizaje. Por su parte, Rodney-Wellington (2014) señala que, si los educandos reciben una enseñanza activa sobre ALFIN en las primeras etapas de su desarrollo natural y cognitivo, desarrollarán habilidades que no solo serían fructíferas, sino también transformadoras.

Mokhtar et al. (2013) colaboraron para incorporar ALFIN en las asignaturas escolares de primaria y secundaria en Singapur, con el objetivo de fomentar y desarrollar HI. Reusch (2015) menciona el desarrollo de actividades de ALFIN como una necesidad de la educación básica, que más allá de la alfabetización tradicional, demanda el desarrollo de HI en la escuela. Por lo tanto, se debe desarrollar estrategias para que los estudiantes puedan guiarse y empoderarse frente a los problemas que se suscitan en la Web (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2017).

La importancia de ALFIN y la disposición de los docentes para desarrollarla dentro del proceso de aprendizaje, es esencial para la práctica de las HI. Las HI son dos conceptos importantes en la era actual de la información, además están relacionados estrechamente. De hecho, para desarrollar HI se necesita del PC por el análisis que se realiza de la información (Thonney y Montgomery, 2015; Sağlam et al., 2017).

González (2012) diseñó un modelo para desarrollar HI en un grupo de alumnos de educación secundaria, cuyo propósito era que los estudiantes adquirieran mayores HI para fomentar la lectura. En el caso de las políticas educativas, Pereira (2011), refiriéndose a Brasil, señala que es importante insertar ALFIN dentro de las políticas nacionales, para asegurarse que se implemente en la educación básica. En el caso de México, desde 1973 a la fecha ha ido evolucionando la enseñanza de ALFIN, reflejándose en los libros de texto de educación básica (González-López et al., 2019b).

Chu et al. (2011) señalan que al combinar ALFIN y las TIC, con un enfoque colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos de investigación y con la ayuda del bibliotecario, se logra un impacto en el desarrollo de HI y en el uso de las TIC. Según Sinka (2006), la accesibilidad en ALFIN, está estrechamente relacionada con la educación en consiguiente, recomienda preparar a los estudiantes de nuevas generaciones para los desafíos de la información. En el departamento de educación y capacitación de Nueva Gales del Sur,

Herring y Bush (2011) desarrollaron un modelo de ALFIN para la educación básica que buscaba la transferencia de habilidades y concluyeron que a los alumnos de rendimiento más bajo se les complica más desarrollar ALFIN que a los alumnos más sobresalientes. De acuerdo con lo anterior, los niños más rezagados en lectura o aritmética serían más vulnerables en cuanto al desarrollo de sus HI. Según Repine y Juznic (2011), es importante integrar un bibliotecario al salón de clases para desarrollar actividades de ALFIN, por lo tanto, para desarrollar las HI de los estudiantes.

Según Tamayo-Rueda et al. (2012), una de las vías para resolver el problema de la abundancia de información que existe de un tema, es a través del desarrollo de HI y de la implementación de actividades de ALFIN que ofrezcan mecanismos, tácticas, códigos específicos de búsqueda y la interiorización de la información disponible en Internet. Merchant y Hepworth (2002) mencionan que la mayoría de los docentes con los que trabajaron tenían HI debido su interés personal y, por lo tanto, los niños que atendían eran expertos en la búsqueda de diferentes fuentes de información, sin embargo, observaron área de oportunidad en el desarrollo de HP. Bilal et al. (2010) señalan que la naturaleza del entorno digital del siglo XXI requiere que cada individuo se convierta en aprendiz autónomo, equipado de HI efectivas, para usar la información de manera ética, crítica e independiente.

La International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA, 2006), principal organización gremial a nivel mundial de bibliotecas e instituciones afines, define ALFIN como el desarrollo de habilidades para hacer un uso eficaz, para analizar y evaluar las fuentes de información, además de organizarla y aplicarla en un contexto individual o grupal. El desarrollo de HI ha evolucionado tanto en la educación básica, como en los contenidos de los libros de texto, además, diversos autores han diseñado juegos digitales e instrumentos que incorporan las HP para el desarrollo de HI, como por ejemplo Markey et al. (2008), quienes diseñaron un juego de mesa en línea basado en la web, para enseñar a los estudiantes conceptos de ALFIN y HI.

Pinto et al. (2010) mencionan que ALFIN es el núcleo del aprendizaje permanente. Tong y Moran (2017) evalúan ALFIN en alumnos de pregrado y los resultados son que carecen de HI incluso niños. Según Campbell y Kresyman (2015), para que los individuos desarrollen las habilidades del siglo XXI, las cuales son importantes para los empleadores contemporáneos, deben saber, leer, escribir, desarrollar HI y manejar las TIC, específicamente navegar

efectivamente por Internet. Además, mencionan que ALFIN implica la capacidad de encontrar y aplicar de forma apropiada dichas habilidades del siglo XXI. De acuerdo con los autores citados, ALFIN implica que se realice el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para saber usar la información, propiciando el PC. ALFIN requiere el uso eficiente de Internet para administrar, acceder y comprender la información digital, además de ser la clave para que un individuo parta de necesidad de información y que ésta lo lleve a buscar información, identificarla, analizarla, evaluarla, comunicarla, transformarla para crear algo nuevo y almacenarla.

Con el desarrollo de ALFIN, el alumno aprende a solucionar problemas que se le suscitan en su vida y, por lo tanto, ALFIN clave para el proceso educativo, ya que permite a los individuos buscar, evaluar, usar y crear información bajo propósitos personales, sociales, laborales y educativos. ALFIN es un derecho humano en un mundo interconectado, digital e inclusivo. Por lo tanto, ALFIN debe incluirse en la enseñanza desde la educación básica y también debe incluirse dentro de las políticas educativas y así asegurar su implementación para el aprendizaje permanente, como una obligación del docente y como un derecho del niño.

2.2.2. Estudios de ALFIN de bibliotecarios y bibliotecas

En los últimos 40 años, la gestión, extensión y publicidad de ALFIN se han convertido en las principales metas de los bibliotecarios y académicos del área de la bibliotecología y ciencias de la información (Pinto et al., 2010). Lau y Cortés (2009) argumentan que, en la actualidad, la información es vital para el desarrollo y bienestar de los seres humanos, por lo tanto, cualquier iniciativa para su facilitación y aprovechamiento debe tornarse una prioridad social. Siendo así, es importante generar estrategias para que las personas desarrollen HI y aprendan a utilizar herramientas relacionadas como las TIC de forma crítica y para el aprendizaje permanente.

La colaboración de los padres en la escuela es esencial, particularmente en los siguientes aspectos: confiar en su hijo, tener una buena visión de su hijo para el presente y futuro en la sociedad, cubrir la parte emocional, ayudarlo en las tareas, dotarlo de materiales y una alimentación balanceada, de un hogar para la convivencia, así como de una educación con valores.

Allen (2008) enfatiza la importancia de la HP, explicando que las bibliotecas son cada vez más necesarias para desarrollar HI. En la ciencia de la comunicación ha aumentado cada vez más la importancia de las HI para estar alfabetizados bajo el esquema de habilidades para el siglo XXI. La propuesta de Albitz (2007) señala que los docentes y los bibliotecarios, deben comenzar a comunicarse para la enseñanza de las HI a los alumnos. Por consiguiente, habrá una intersubjetividad en la cual enfoca el consenso de ideas entre ambos y se relacione con el mismo lenguaje técnico de las ciencias de la comunicación, para la efectividad del desarrollo de HI en los estudiantes.

De acuerdo con los autores citados en esta sección, la aparición de las TIC ha propuesto nuevos desafíos y funciones para los usuarios. Además, ALFIN ha partido del ámbito bibliotecario para irse incorporando paulatinamente a las labores de los académicos y en los libros de texto. Otro punto de acuerdo es sobre la perspectiva de que ALFIN es una competencia esencial, que los individuos deben desarrollar en el siglo XXI, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Para la enseñanza efectiva de ALFIN es necesario que los bibliotecarios y docentes conformen equipos. Seguidamente se mencionan algunos.

2.2.3. Modelo Big6

El Big6 es un modelo para la planificación y ejecución de actividades de ALFIN, ideado por Eisenberg y Berkowitz y (1992), el cual se centra en la solución de problemas de información a través del PC. Es un modelo que fue generado particularmente para realizar actividades e intervenciones de ALFIN con niños de primaria y se han derivado varias experiencias e incluso otros modelos a partir del mismo. Manzo et al. (2006) aplicaron el modelo Big6 en el área de las competencias docentes de la carrera de medicina para enseñar a buscar y organizar información. Luego, Baji et al. (2018) aplican el Big6 para la mejora de ALFIN en estudiantes. Por su parte Santana (2014) aplicó el Modelo Big6 para alfabetizar informacionalmente a los profesionales de la salud en bibliotecas de ciencias de la salud. Gonzalez y Santana (2018) utilizaron el modelo Big6 para el curso de base de datos Cochrane con objeto de evaluar ejercicios basados en problemas de información.

2.3. Habilidades de pensamiento e informacionales en la educación básica

Las habilidades de pensamiento e informacionales en la educación básica según las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales implicadas en la medición y la promoción del desarrollo de las HPHI y específicamente en pos de la medición de la efectividad de los sistemas educativos y el desarrollo de los países. Entre éstas, mencionamos las más importantes para el ámbito y contexto en el que se desarrolló la presente investigación: UNESCO, OCDE, SEP e INEE.

2.3.1. Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura

El objetivo estratégico número dos de la UNESCO (2014) incluye el “facultar a los educandos para que sean ciudadanos mundiales creativos y responsables” (p. 17). Para ello, las autoridades de la educación y los docentes deben estar comprometidos con la enseñanza de las HPHI para el crecimiento intelectual de los educandos de la primaria. De manera similar, el objetivo estratégico número nueve busca “promover la libertad de expresión, el desarrollo de los medios de comunicación y el acceso a la información y el conocimiento” (UNESCO, 2014, p. 17), con el fin de abrir un panorama tecnológico para facilitar el acceso universal a la información digital y a la comunicación constante. Estos objetivos se relacionan, obviamente con ALFIN.

Con respecto al involucramiento de la UNESCO en el desarrollo de HI, hay que destacar su colaboración con la IFLA para impulsar a la alfabetización mediática e informacional (Media and Information Literacy) (UNESCO, 2017). Más específicamente, UNESCO (2017) menciona la importancia de la enseñanza de ALFIN a lo largo de toda la vida, siendo que habilita a las personas con HI para acceder a información importante para sus quehaceres y toma de decisiones.

2.3.2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y PISA

OCDE (2017b) sostiene que los estudiantes que tienen habilidades más sólidas en “ciencias, lectura o matemáticas también tienden a ser mejores en la solución colaborativa de problemas” (p. 3), “porque la gestión e interpretación de la información y la capacidad de razonar siempre son necesarias para resolver problemas” (p. 5). El examen de PISA 2015 se

centra en ciencia, lectura y matemáticas, también incluye una evaluación opcional de la competencia financiera. PISA evalúa si los estudiantes “pueden reproducir el conocimiento (...), extrapolar de lo que han aprendido y aplicar sus conocimientos en situaciones nuevas” (OCDE, 2017a, p. 10).

Las escuelas ofrecen oportunidades para cultivar habilidades y actitudes hacia la colaboración, dichas habilidades de colaboración se pueden enseñar y practicar en las asignaturas típicamente cognitivas, como ciencias, lectura y matemáticas; los estudiantes pueden trabajar en grupos y pueden ayudarse unos a otros a aprender la materia.

Según la OCDE (2016a), PISA es un instrumento de evaluación para los sistemas educativos. Para la OCDE (2016b) la equidad, la integridad y la inclusión en las políticas públicas dependen de las capacidades de los ciudadanos, siendo importantes para el desarrollo y bienestar. Adicionalmente, esta organización señala que debe ser una preocupación central de los responsables políticos de todo el mundo, el capacitar en los conocimientos y habilidades necesarias desarrollar sus potencialidades, contribuir a la sociedad y potenciar las habilidades necesarias para la vida de las personas (OCDE, 2016c).

PISA logra su propósito al evaluar a los alumnos de los países de la OCDE que tienen 15 años y se realiza cada tres años. Los aspectos que evalúa son: a) conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes necesitan adquirir y utilizar para resolver problemas como la falta de agua, energía eléctrica, el calentamiento global y el problema de agotamiento los recursos naturales; b) Las habilidades de lectura para el aprendizaje permanente; c) cuestiones financieras, para que el alumno aprenda a cuidar su dinero y ahorrar, para dinamizar a futuro la economía del mundo; y d) los contextos en los que se aplican los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes.

La evaluación de PISA es cíclica, se realiza cada tres años, un 66% del examen se concentra en un área específica y el 34 % en las otras habilidades, por ejemplo, en el 2000 se concentraron en la competencia de lectura, el 2003 en la competencia de matemáticas, el 2006 en la habilidad científica o área de ciencias, y así sucesivamente. La OCDE (2017a) señala que la evaluación de la alfabetización lectora en PISA se basa en tres tipos de tareas:

- a) Situación o contexto, se refiere al rango de contextos o propósitos amplios para la que se realiza la lectura. En el examen se distribuye de la siguiente manera; uso privado (30%), uso educativo (25%), uso laboral (15%) y uso público (30%).

- b) Texto, se refiere al rango de material para la lectura, es decir, la presentación del material escrito. En el examen se distribuye de la siguiente manera; textos continuos (60%), textos discontinuos (30%), textos mixtos (5%) y textos múltiples (5%).
- c) Aspectos de la lectura, referidos a la interacción del lector con el texto. En el examen se distribuye de la siguiente manera; acceso y recuperación (25%), integrar e interpretar (50%) y reflexionar y evaluar (25%).

La OCDE (2017a) señala la siguiente escala general en el que se distinguen 7 niveles de competencia en lectura en PISA 2015:

Tabla 1

Los niveles de competencia en lectura

Nivel	Puntaje	Características o tareas
6	698	Infiere, compara, contrasta y comprende un texto.
5	626	Recuperar y organizar información, deduciendo el contenido relevante.
4	553	Recuperar, ubicar, organizar e interpretar información.
3	480	Ubicar, relacionar e interpretar información.
2	335	Ubicar una o más piezas de información; reconocer el tema o el propósito, conectar la información con el conocimiento común.
1	262	Ubicar información de manera simple.

Nota. Fuente: OCDE (2017a, p.6).

La valoración de los resultados de México en la evaluación de PISA de 2015 se enfocó en las áreas de ciencias, matemáticas y lectura. Por esta razón, el promedio de calificación obtenido por México obedece a los resultados de dichas áreas (OCDE, 2016b). En PISA, el desempeño de México se encuentra por debajo de la media de la puntuación del conjunto de países de la OCDE, dicho desempeño se subdivide en un puntaje por cada área; en matemáticas obtuvo 408 de promedio, con una media de 490 puntos; en ciencias obtuvo 416 de promedio, con una media de 493; y en lectura 423 de promedio, correspondiente a una media de 493 puntos. Por lo tanto, el promedio de calificación de estudiantes mexicanos en estas tres áreas es de 415 puntos, mientras que el promedio de la media entre las tres materias es de 492 puntos. Cualitativamente, se determina que estos resultados es un bajo rendimiento, ya que estos puntajes se encuentran en las escalas bajas de aptitudes con la descripción de ‘bajo conocimiento’ o ‘bajo razonamiento’. Adicionalmente, el 0.6% de los estudiantes mexicanos

alcanzaron el nivel 6, siendo la media de 13% que se maneja en todo el conjunto de países donde se aplica PISA.

2.3.3. Secretaría de Educación Pública

En el ámbito nacional, la SEP (2017a, 2017b) señala el perfil de egreso de la educación obligatoria. Tal perfil está organizado en once ámbitos, de los cuales se desarrollaron seis en este estudio:

- a) Lenguaje y comunicación
- b) El Pensamiento matemático
- c) El PC y solución de problemas
- d) Las habilidades socioemocionales o alfabetización emocional
- e) La colaboración y trabajo en equipo
- f) Las habilidades digitales

Estos seis ámbitos, los cuales se desarrollaron en esta investigación, se mencionan a continuación, de acuerdo con los aprendizajes clave del programa de estudios del Nuevo Modelo Educativo vigente (SEP, 2017a). Los rasgos del perfil de egreso de los niños de 1^{er} grado (SEP, 2017c); para el 3^{er} grado (SEP, 2017d); y 6^{to} grado de primaria (SEP, 2017e). Se describe el perfil de egreso de educación básica, de acuerdo con lo anterior:

Para el lenguaje y comunicación se espera que al término de la educación básica los niños, sean capaces de comunicar y gestionar emociones, sucesos e ideas oralmente y por escrito en su lengua materna y quien tiene una lengua indígena, se comunique en español [...] colabore con sus pares, identifique sus habilidades y reconozca y respete la de los otros. Además, la adquisición de habilidades digitales, el alumno debe identificar diferentes herramientas y tecnologías que utiliza para obtener información, aprender, comunicarse con los demás y jugar (SEP, 2017a, p. 1).

A continuación, se resume la posición de la SEP (2015) en cuanto a las competencias para la vida, para que los alumnos sean autónomos y que sigan aprendiendo a lo largo de la vida y las competencias para el manejo de la información, para que los alumnos la analicen, usen y compartan. Considerando sus documentos rectores recientes, es claro que, para la SEP, las

HPHI son importantes para la educación básica. Esta institución gubernamental declara, por ejemplo:

Es fundamental el primer ciclo de educación básica para el desarrollo de habilidades porque a lo largo de los primeros dos grados, los estudiantes enfrentan el reto específicamente de la alfabetización lectoescritora (SEP, 2017a). En esta etapa los niños aprenderán a desarrollar HP para que aprendan a lo largo de toda la vida. Sin embargo, previamente, SEP (2015) reúne las competencias a desarrollar por los alumnos, las cuales incluyen:

- a) Competencias para el aprendizaje permanente.
- b) Competencias para el manejo de la información.
- c) Competencias para el manejo de situaciones y solución de problemas.

De acuerdo con los documentos citados, es necesario mejorar las competencias señaladas por la OCDE y la UNESCO, para lo cual es clave iniciar el desarrollo de las HPHI para apoyar el aprendizaje permanente y para el dominio de las habilidades de lectura y pensamiento matemático, a la vez que permite el desarrollo de otras habilidades. Debido a las necesidades del mundo globalizado, interconectado y con necesidades de HPC, las habilidades deben ser desarrolladas de tal manera que se pueda articular también el desarrollo de competencias en la educación básica para formar alumnos inteligentes emocionales, ecológicos e intelectuales, para lograr un mundo equitativo y próspero.

2.3.4. Asociación Americana de Bibliotecas escolares

Por años de investigación sobre el tiempo que los individuos leen, tiene un impacto positivo en el desarrollo de pensamiento y el éxito escolar de los niños y adolescentes (Moore y Cahill, 2016).

2.3.5. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

El INEE (2018) se encarga de la aplicación de exámenes a los alumnos de educación básica y secundaria en las materias de español y matemáticas. La Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos (2017) señala que en los EXCALE de 2010: a) en español, el 20.2% de los alumnos del 3^{er} grado obtuvieron un resultado insuficiente (22.2% de niños y 17.6% de niñas mostraron estos resultados insuficientes); b) en ese mismo grado, 31.8% de los alumnos

tuvieron resultados insuficientes en matemáticas (31.8% de los niños y 31.1% de las niñas); c) en 6^{to} grado de primaria, los resultados del 2009, incluyen un desempeño insuficiente en español por parte del 14.1% de los alumnos (17.7% de los niños y 10.5% de las niñas); d) Los resultados de matemáticas de ese mismo año fueron insuficientes para un 12.3% de los alumnos (12.75% de los niños y 11.9% de las niñas).

El INEE puso en operación PLANEA, a partir del ciclo escolar 2014-2015, en coordinación con la SEP, cuyo propósito general es determinar cómo los educandos consiguen dominar los aprendizajes claves a lo largo de la educación formal. Este instrumento se evalúa con una escala de 200 a 800 puntos, habiéndose establecido en 2015 una media de 500. PLANEA se divide en cuatro niveles de logro: insuficiente, dominio básico, dominio satisfactorio y dominio sobresaliente.

El INEE (2018) dio a conocer los resultados nacionales de PLANEA, primeramente, lo que evalúa PLANEA en 6^{to} grado es el dominio de los conocimientos y habilidades de los campos formativos de lenguaje y comunicación y matemática, a continuación, se muestran los resultados de PLANEA en lenguaje y comunicación y matemáticas siendo una muestra de 104 973 participantes y 3573 escuelas en el país, con un total de 29 estados.

El resultado nacional de PLANEA en lenguaje y comunicación fue de 501 (dominio satisfactorio) y en Chihuahua de 493 (dominio básico). Los resultados de 6^{to} grado en el área de matemáticas fueron de 502 estando en el nivel III con dominio satisfactorio. En Chihuahua tuvieron el resultado de 489 puntos por debajo de la media estando en un nivel II con dominio básico.

2.4. Implicaciones educativas

Las implicaciones educativas se relacionaron con los beneficios traídos por las intervenciones realizadas, las cuales incluyeron una serie de estrategias implementadas en el presente estudio. Tales beneficios incluyeron: a) los docentes de educación básica podrán llevar a cabo las enseñanzas de las HPHI por medio de la metodología de la IA y estrategias didácticas con enfoque en el plan de estudios; b) se puede enseñar a nivel local, estatal y país la enseñanza de HPHI en cada escuela de educación básica de primero a sexto, ya que son necesarias para la solución de problemas del plan de estudios de 2017; c) Incorporar HI como tema transversal para todas las tareas de cada una de las materias. Incorporar HP como tema principal para la

enseñanza de los contenidos en educación básica; d) Para la práctica docente, particularmente en la enseñanza de HPHI; y e) La enseñanza de las HPHI es muy importante para el aprendizaje permanente como las habilidades socioemocionales en educación básica.

2.4.1. Modelos de enseñanza

En cuanto al estudio de los estilos de enseñanza de los docentes y de los estilos de aprendizaje de los alumnos del 1^{er} grado, Laudadio y Da Dalt (2014) explican que dichos modelos abren una serie de temas y sugieren el requisito que los docentes del aula conozcan diferentes circunstancias que ayuden a ofrecer una enseñanza eficaz. Hussein (2017) puntualiza que el objetivo de la enseñanza en el aula es lograr una educación de calidad, es decir, el camino para la productividad y la competencia. En la búsqueda del objetivo de alcanzar la excelencia en la enseñanza aprendizaje, el desarrollo profesional docente es un paso fundamental.

Ramírez (2010) propone el modelo de procesamiento de la información y el modelo de la interacción social para la enseñanza-aprendizaje, la adquisición de conocimientos y habilidades. Cid y Perpinyá (2013) señalan el cómo y dónde buscar las fuentes de información, documentarse para el proceso de búsqueda de información, elaborar estrategias de búsqueda, tanto para buscar en bases de datos, como en Internet.

La enseñanza de la aritmética en la educación básica es primordial para la resolución de problemas, desarrollo de estrategias, es importante también que se lleve a cabo también por la evaluación que hacen diferentes exámenes nacionales e internacionales, enseñar desde la parte conceptual de cada contenido, la parte algorítmica del tema específico, las HPHI, lo anterior es para la mayor comprensión. Así como los temas de sentido numérico, pensamiento algebraico, forma, espacio, medida y manejo de la información para cada uno de los grupos de primaria.

2.4.2. Paradigma constructivista y paradigma competencial

La IA tiene un enfoque constructivista y mayormente cualitativo (Machin-Mastromatteo y Tarango, 2019), por lo cual la presente investigación siguió dichos enfoques. La presente sección analiza brevemente el enfoque constructivista. Díaz-Barriga y Hernández (2002) indican que el constructivismo tiene una concepción específica sobre el aprendizaje de los estudiantes. Adicionalmente:

el aprendizaje [y por lo tanto la enseñanza] implica un proceso constructivo interno, autoestructurante y en este sentido, es subjetivo y personal (...) es social y cooperativo (...) es un proceso de (re)construcción de saberes culturales. El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social, y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento (Díaz-Barriga y Hernández, 2002, citados por Tünnermann, 2011, p. 26).

Según Piaget (1975), el constructivismo parte de la filosofía, psicología, sociología y educación, pero se centra en la construcción del aprendizaje y en la generación de nuevos conocimientos a partir de los previos. Además, postula que el aprendizaje es activo, es decir, los estudiantes lo construyen en actividades que estimulan tal participación a partir de su forma de ser, interpretar y pensar sobre la información que reciben. Allen (2008) propone un enfoque constructivista para la enseñanza y el aprendizaje, a través de la interacción y la experiencia de un objeto en un proceso, crea conocimiento. La instrucción basada en la teoría constructivista coloca al estudiante en el centro del entorno de aprendizaje, mientras que el instructor sirve como guía o facilitador.

El enfoque competencial en el que se basa el nuevo modelo educativo (SEP, 2017a). Un modelo competencial consiste en que el estudiante va adquiriendo conocimientos por medio de la práctica dentro y fuera del aula, además, se generan evidencias de su transformación, así como de la interrelación entre conocimientos y habilidades, que pueden ser manuales, culturales, emocionales, intelectuales, ecológicas y sociales, así también de actitudes y valores, para la resolución de problemas de la vida. Según Ibarra (2000), una competencia es “la capacidad de una persona que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral y no solamente de conocimientos, habilidades en abstracto, sino la integración entre el saber, el saber hacer y el saber ser” (citado por Martínez, 2008, p. 131).

2.4.3. Una pedagogía en base a preguntas

La enseñanza de las HPHI se basa en la enseñanza directa y por medio de preguntas, explicando a los alumnos que uno de los objetivos es que ellos aprendan a preguntar, porque el aprendizaje comienza con una pregunta, ayuda al alumno a seguir aprendiendo, entre más preguntas realice el alumno mayores posibilidades habrá para que aprenda. Animar a los alumnos que pregunten porque son parte del proceso para la adquisición de conocimientos. El

conocimiento nace de una pregunta, para ello el docente debe influir en la enseñanza de hacer preguntas, a que los alumnos elaboren preguntas del tema para adquirir el conocimiento. Así también que el mismo alumno tenga la voluntad de hacer preguntas para informarse cada vez que lo requiera.

2.4.4. Habilidades digitales para la alfabetización informacional

Muñoz y Nicaragua (2013) Explican el uso de las herramientas tecnológicas para el empoderamiento del individuo. Por su parte, Gamito et al. (2017) señalan que la clave para garantizar el uso beneficioso de las TIC reside en la conciencia digital de los usuarios y destacan la importancia de trabajar la competencia digital en la escuela en niños de educación básica. Los medios de comunicación son herramientas para el saber, que transmiten conocimiento.

2.4.5. Las habilidades de la lectoescritura

Montealegre y Forero (2006) explican que las habilidades de lectoescritura se dividen en dos etapas: la primera es la adquisición, la cual comprende los diferentes niveles conceptuales en el desarrollo del niño, en el intento que hacen desde pequeños por comprender el lenguaje escrito. Las primeras construcciones con características simbólicas son los gestos, el garabato, el dibujo y el juego. Las representaciones que tiene el niño sobre el sistema de escritura pertenecen a la hipótesis del nombre, cantidad, variedad y silábica. La segunda etapa es el dominio del sistema de escritura, la cual manifiesta una serie de cambios o aumento de percepción, léxicos o vocabulario, sintácticas, oraciones simples o complejas, semánticas, junto con estrategias didácticas metacognitivas e inferenciales.

González-López (2019) señala la importancia del desarrollo del lenguaje oral y la madurez articulatoria, vocabulario suficiente y buena pronunciación en sus inicios de la lectura, para que pueda descifrar lo que lee. Burke et al. (2016) mencionan que la codificación permite a los estudiantes comunicarse, socializar y participar en las prácticas de alfabetización necesarias en sus futuras carreras como ciudadanos globales.

Guarneros y Vega (2014) mencionan que los niños en edad preescolar poseen nociones sobre la lectura y escritura, porque han empezado a desarrollar habilidades orales y escritas. Los niños del 1^{er} grado de primaria llegan a primaria con una alfabetización emergente para que posteriormente procesen la alfabetización convencional. Es esencial que el alumno, desde

preescolar, desarrolle habilidades lingüísticas para alcanzar el proceso de lectoescritura en 1^{er} grado de primaria y por consecuente adoptar las HI para buscar información y así sucesivamente.

Capítulo III. Metodología

Esta sección incluye las consideraciones metodológicas de la presente investigación, el método IA, diseño de la investigación, señalando los objetivos, las preguntas de investigación, el cronograma de actividades, la descripción de los participantes y las consideraciones éticas. Seguidamente, se describe el diseño de los tres estudios realizados bajo la IA. El primero, el cual se desarrolló con niños de 1^{er} grado de educación básica; el segundo, con niños de 3^{er} grado; y el tercer estudio, con niños de 6^{to} grado.

La descripción de cada estudio contiene también el diseño de la metodología de intervención aplicada, sus etapas, los instrumentos de recolección de datos y las estrategias didácticas transversales implementadas en la etapa de acción o intervención que se realizó, según la metodología de IA. También se explica el diseño de los instrumentos de recolección de datos, de los cuales, los cuestionarios se usaron tanto para diagnosticar, como para evaluar a los alumnos participantes; además, se presenta el diseño de la entrevista, la cual se utilizó, complementariamente, para conocer los puntos de vista de los docentes y padres en cada estudio (ver apéndices 6 y 7, respectivamente). Finalmente, se detalla el método utilizado para el análisis de datos, usando el software especializado ATLAS.TI, para el análisis cualitativo de los estudios realizados entre ellos las categorizaciones de cada estudio.

La tradición metodológica elegida para conducir la investigación es la IA, ya que el estudio tuvo entre sus propósitos el generar intervenciones que permitieran determinar, bajo la metodología de IA: a) una situación de mejora en las HPHI de los alumnos participantes; b) cómo mejorar y promover el desarrollo de dichas habilidades; y c) las buenas prácticas que puedan desprenderse de los anteriores incisos, por medio de la acción y la reflexión. Al utilizar la IA, se enmarcó esta investigación bajo el paradigma de investigación cualitativa y con un enfoque constructivista, ya que el modelo de enseñanza con el que se realizaron las intervenciones en los tres estudios fue de acuerdo al estilo centrado en el estudiante, de manera directa, práctica y evaluativa. Se asumió un paradigma cualitativo dominante, pero hubo elementos en los instrumentos de recolección de datos y los resultados, los cuales fueron propensos a cuantificarse, por lo que se asumió en general un enfoque mixto.

3.1. Investigación Acción

La IA es una metodología que posee sus propias características, incluyendo su particular teoría del conocimiento, gnoseología, metafísica, filosofía, factores, superioridades, ventajas y desventajas (Mertler, 2013; Pickard, 2015; Machin-Mastromatteo y Tarango, 2019). Dichos autores resumen los detalles básicos que son necesarios para la aplicación de tal metodología en contextos educativos y específicamente para desarrollar iniciativas de alfabetización. Según Machin-Mastromatteo y Tarango (2019), el proceso de investigación en un proyecto de IA debe estructurarse en las siguientes cinco etapas:

- a) Diagnóstico o análisis: donde el investigador primero hace un diagnóstico donde utiliza instrumentos para definir el problema, las limitaciones de los participantes y el objeto de estudio. Dicho instrumento diagnóstico en el tema de ALFIN fue inspirado por el modelo Big6 de Eisenberg y Berkowitz (1992) ya que se estructuró de la siguiente manera: a) define la tarea, b) estrategias de búsqueda de información, c) ubicación y acceso, d) uso de la información, e) síntesis de la información y por último la evaluación de la información. Además, en el tema de habilidades de pensamiento fue inspirado en (Faccione, 2007; Amestoy, 2002; González-López, 2019).
- b) Planeación: se realiza una planeación para resolver un problema o mejorar las condiciones de un grupo. Recomienda estrategias didácticas bajo la metodología IA (Díaz-Bazo, 2017; Bravo y Varguillas, 2015).
- c) Acción o intervención: incluye la mediación o la actuación de la planeación para resolver el problema.
- d) Observación: incluye las observaciones que se llevan a cabo durante las orientaciones didácticas implementadas en el grupo.
- e) Evaluación y reflexión: implica retroalimentación, evaluación y reflexión sobre las actividades realizadas en el proceso de la intervención. Se analizan los datos obtenidos, se reflexiona sobre las prácticas, las mediaciones realizadas durante el inicio del proceso de IA, durante dicho proceso y durante su cierre. Esto incluye una reflexión sobre las situaciones didácticas y de las del propio investigador, así como también las consideraciones para establecer mejores prácticas dentro del grupo de

estudio y evaluar los resultados de todo el proceso y sus actividades. En cada una de las estrategias, se diseñó un instrumento o una rúbrica para la evaluación (Ruiz-Terroba et al., 2017).

- f) La IA se convirtió en uno de los métodos de investigación más populares entre los practicantes del área de educación e incluso es bastante utilizado por investigadores de las disciplinas de información y comunicación. La IA es una estrategia o método utilizado para contribuir tanto al desarrollo profesional de los docentes, como al aprendizaje de los alumnos, además de facilitar el desarrollo de innovaciones educativas desde el aula. Esto implica definir y transformar a los docentes en investigadores, quienes actúan entonces como profesionales que reflexionan sobre su práctica donde trabajan (Elliot, 1996). Además, Hernández et al. (2014) explican que, en la IA, “su precepto básico es que la investigación debe conducir a cambiar y por lo tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo se interviene” (p. 496).

La generación de una situación de mejora o cambio, a través de un proceso de investigación, es central para la IA. En la presente investigación se provocaron, detectaron y analizaron tales situaciones, ya que se diseñaron intervenciones y estrategias para desarrollar HPHI en los niños que participaron en los tres estudios realizados. Pero no basta su mero desarrollo, sino que también se analizó el nivel de este desarrollo, desde el diagnóstico inicial que se realizó en cada estudio, hasta el cierre de cada uno. Esto permitió determinar las maneras más apropiadas para promover el desarrollo de dichas habilidades, así como identificar buenas prácticas que se puedan desprender de lo anterior, por medio de la acción y la reflexión.

Kemmis y McTaggart (1988) señalan que la IA es la forma en que un grupo puede indagar introspectivamente las situaciones sociales, con el objetivo de enriquecer las prácticas educativas, así como su comprensión y conciencia de esas prácticas. Es bajo esta lógica que se justifica la elección de la IA como la metodología más apropiada para desarrollar la investigación, así como para cumplir con sus propósitos y objetivos.

3.2. Diseño de la investigación

Las siguientes consideraciones del diseño de investigación corresponden al proceso de investigación en general, incluyendo sus objetivos, preguntas de investigación y cronograma de

actividades. El diseño específico de cada uno de los tres estudios realizados se presenta más adelante, en varias secciones aparte (ver sección 3.3 sobre el primer estudio, 3.4 sobre el segundo estudio y 3.5 sobre el tercer estudio). La Figura 1 resume el diseño metodológico de la presente investigación.

Figura 1

Diseño metodológico de la investigación

Nota. Fuente: elaboración propia.

La realización de varios estudios, como acercamientos consecutivos al problema de investigación, permitieron realizar un descubrimiento teórico-metodológico y empírico progresivo del problema. Esto se llevó a cabo a través de la planeación e implementación de la metodología y de las respectivas recolecciones de datos realizadas en cada estudio. Por lo tanto, cada estudio informó la planeación del estudio subsiguiente.

3.2.1. Objetivos

La realización de esta investigación implicó el cumplimiento cabal de una serie de objetivos. Estos objetivos se formularon para estar en consonancia con la IA, siguiendo sus etapas de diagnóstico o análisis, planeación, acción o intervención, observación, evaluación y reflexión (Machin-Mastromatteo y Tarango, 2019). Los objetivos planteados, para realizar el presente estudio con niños del 1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grado de primaria, se presentan a continuación, ordenados de manera secuencial:

- a) Determinar las maneras en que las HPHI apoyan al aprendizaje de los niños.
- b) Diseñar intervenciones educativas que incorporen las HPHI a los programas de español y matemáticas.
- c) Identificar las estrategias exitosas y las mejores prácticas educativas para desarrollar y promover las HPHI bajo la metodología IA en la educación básica, específicamente en el 1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grado.

3.2.2. Preguntas de investigación

Al ser una investigación principalmente de corte cualitativo, utilizamos preguntas de investigación en lugar de supuestos o hipótesis, para usar un vocabulario más consonante con el paradigma de investigación elegido. Como tal, se plantearon las siguientes preguntas de investigación, las cuales permitieron focalizar y dirigir el desarrollo de esta investigación:

- a) ¿De qué manera las HPHI apoyan al aprendizaje en niños de educación básica?
- b) ¿Cómo incorporar las HPHI a los programas de español y matemáticas en los niveles de 1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grado de educación básica, usando intervenciones y estrategias educativas que surjan de un proceso de IA?
- c) ¿Cuáles son las mejores prácticas que emergen de las intervenciones y estrategias implementadas en el 1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grado de primaria para desarrollar HPHI bajo la metodología IA en la educación básica?

3.2.3. Consideraciones éticas

En esta sección se proporciona una descripción general de las consideraciones éticas implicadas en el desarrollo de esta investigación. Estas incluyeron aspectos como proteger la

privacidad y anonimato de los participantes, así como declarar la manera en que se usarían los datos del estudio y dar importancia a las participaciones de cada alumno. Estas consideraciones se dieron a conocer a los padres y docentes de los grupos, a través de una carta, con el fin de obtener su consentimiento informado (ver Apéndice 18).

Las consideraciones éticas incluyeron el hecho de que la investigadora tomó precauciones para proteger la confidencialidad, privacidad e identidad de los participantes. Todos los registros pertenecientes al estudio fueron solo guardados por la investigadora, ninguna otra persona tuvo acceso a estos y serán destruidos después al finalizar esta investigación. No se entregó ni se entregará ninguna información personal a terceros y no se utilizará ningún dato o información que pueda usarse para identificar a ninguno de los educandos que participaron en ninguno de los tres estudios, particularmente aquella información derivada de la recopilación de datos, ni en otro documento derivado de este estudio. Además, se utilizó una codificación estricta de los participantes para presentar los resultados de tal forma que no sea posible identificar a los participantes en forma individual.

3.3. Primer estudio

El primer estudio se realizó con niños de 1^{er} grado de primaria, quienes tenían entre cinco y seis años de edad para el momento en que se realizó el estudio, por lo cual fueron niños que se encontraban en la etapa preoperacional. Los niños viven en colonias con alto índice de seguridad, en la que los padres y madres son trabajadores de tiempo completo cuya solvencia económica es baja-media, la cual ocasiona que puedan pasar poco tiempo de calidad con sus hijos. La intervención fue de 22 sesiones, con un total de 34 horas. Al ser el primer acercamiento teórico, metodológico y empírico al tema de investigación que se realizó, esta etapa permitió enriquecer la experiencia e informar la realización de los dos estudios posteriores, siguiendo la lógica de la IA; aparte de permitir sistematizar resultados preliminares. A continuación, se describen los participantes de este primer estudio, se detalla la estrategia que se utilizó de manera transversal en la intervención, además del diseño de dicha intervención, las demás estrategias utilizadas y los instrumentos de recolección de datos, los cuales también sirvieron para evaluar el desempeño de los niños; según la metodología de IA (ver sección 3.1). Las estrategias surgieron de la creatividad y fundamentadas en los autores descritos en la Capítulo 2.

3.3.1. Participantes

Para realizar los tres estudios se pidió permiso a los directores de los planteles donde se realizaron los tres estudios, así como también a los padres de familia. El primer estudio se realizó en una escuela de educación básica en Chihuahua en el primer bimestre del año escolar 2017-2018, los participantes fueron 27 alumnos del 1^{er} grado de primaria, 14 niños y 13 niñas, todos mexicanos y sus edades estaban comprendidas entre los cinco y seis años de edad. Los niños fueron acompañados por su docente de grupo durante el estudio. La docente de grupo apoyó en las actividades que implementó la investigadora, a acercar el material y explicar a los alumnos cuándo se requería.

Se consideró que los participantes eran los apropiados para el estudio por el hecho que comenzaban su primer año de la educación primaria. Por consideraciones éticas (ver sección 3.2.5) no se mencionan los nombres de los niños, ni ningún otro dato que permita identificarlos. La docente de aula de medios fue de gran ayuda, porque les daba una clase que incluía aspectos como el uso del ratón y de la herramienta PIPO, utilizada para mejorar la lectoescritura. El docente responsable de la enseñanza de técnicas para el dibujo también fue de gran ayuda para el avance en la escritura, por medio del estímulo de la motricidad fina. Las actividades realizadas se llevaron a cabo entre el aula regular de clases y el aula de medios, con la ayuda de sus respectivas docentes. Dadas sus edades, los niños que participaron en el primer estudio estaban en la etapa preoperacional o la etapa de la infancia.

3.3.2. Estrategia transversal: método de la lectura y escritura en el 1^{er} grado

Lo esencial en el 1^{er} grado de primaria es desarrollar la alfabetización de los alumnos, específicamente la lectoescritura, donde el niño experimenta un proceso complejo para aprender a leer y escribir. En este proceso, el niño toma la información pertinente por parte de sus docentes y padres; y a la vez, cuando introducimos la perspectiva de ALFIN, los alumnos del 1^{er} grado aprenden a seleccionar la información, usarla y valorarla. Por lo tanto, en la enseñanza de la lectoescritura, los niños pueden ver, seleccionar, valorar, conocer diferentes géneros documentales, aprender a buscar información y aprender a leer y escribir.

Para la enseñanza de la lectoescritura, se utilizaron algunas estrategias basadas en el método de enseñanza de González-López (2018a), específicamente el método Fonético

Alfabético y Silábico (FAS), donde se enseña primero las vocales y su sonido, a la vez de cada letra o grafía, sílabas, palabras y textos, relacionándolos con dibujos. Por ejemplo: si se está viendo la letra 'Aa', se enseña el nombre de la letra, su sonido, la formación de sílabas con vocales y consonantes o viceversa (la-lo-lu-le-li), palabras (Lila) y por último oraciones (Lola lee un libro). Esto se realiza con actividades como escribir en el cuaderno, identificar en fuentes informacionales, escribir en el aire, con los pies en el suelo o realizar la silueta de la letra con diferentes materiales. Cuando se leen las palabras hay que tomar en cuenta enseñar al niño el significado de las palabras con el uso del diccionario. Cuando haya leído una palabra, se le explica qué es, y que la relacione con algo, para que el mismo niño indique con qué se relaciona y si el niño no sabe, es cuando la educadora debe ayudar. Esto se lleva tiempo, porque la lectoescritura es un proceso complejo y largo. Este proceso implica manejar una letra por semana, haciendo uso del cuaderno con ejercicios diarios de una a dos horas diarias, ejercicios con plastilina, diferentes papeles, colores, lápices, sopa de letras, tela, arena, harina de trigo o maíz. Además, puede usarse una herramienta digital llamada PIPO o Zebra, para que los alumnos practiquen la lectura, escritura, sumas y restas.

La esencia de los métodos de lectoescritura FAS de González-López (2018a), yace en la comprensión de lo que se lee, con base a la enseñanza de las HPHI y la relación que tiene el niño con su entorno. Por lo tanto, la investigadora usó la tecnología para la enseñanza de la lectoescritura, algo que es esencial en el siglo XXI, cuando la mayoría de los niños son de estilo de aprendizaje visual. Para el estudio de las HPHI, se utilizaron los medios siguientes: revistas, hojas impresas, periódicos, libro de texto, diccionario, pizarrón y la herramienta digital PIPO. También se utilizaron medios electrónicos como la computadora, el proyector e Internet; ya que estos medios son importantes para realizar una clase de calidad, que permita a los alumnos potencializar su aprendizaje. Además, se utilizó el modelo de enseñanza de conferencia o enseñanza directa a través del modelaje.

3.3.3. Etapas de la intervención

La intervención implementada en el primer estudio consistió en 34 sesiones, de una duración de una a tres horas cada una, realizadas en una escuela primaria, entre los meses de agosto a octubre de 2017. Cronológicamente, la intervención se realizó en un solo ciclo, de acuerdo con la metodología de IA, de la siguiente manera:

- a) Diagnóstico o análisis: se aplicaron los exámenes de diagnóstico en la primera semana de agosto, para iniciar con las estrategias en el primer bimestre.
- b) Planeación: de acuerdo con los resultados de los exámenes de diagnóstico, se hizo una planeación de diez estrategias para la enseñanza de las habilidades de lectoescritura y el desarrollo de las HPHI.
- c) Acción o intervención: se realizaron diez estrategias didácticas estructuradas con un objetivo, inicio, desarrollo, cierre y su respectivo instrumento de evaluación; los cuales fueron utilizados también como instrumentos de recolección de datos.
- d) Observación: esta etapa tiene que ver con las observaciones que se hicieron durante la intervención.
- e) Evaluación y reflexión: comprendió el análisis de resultados.

3.3.4. Instrumentos para la recolección de datos

Se aplicó un diagnóstico, lo cual, según Wegener (2018), es muy útil para resaltar brechas en el conocimiento de los estudiantes, y que es beneficioso para la enseñanza. En el primer estudio se diseñaron y utilizaron 15 instrumentos los cuales comprendieron: a) un diagnóstico de 1^{er} grado de matemáticas y español; b) un examen de diagnóstico de HPHI; c) un examen de estilos de aprendizaje; d) diez rúbricas, una por cada estrategia educativa aplicada; y e) dos entrevistas, una para docentes y una para padres. A continuación, se describen dichos instrumentos utilizados en el primer estudio.

a) Diagnóstico de 1^{er} grado de matemáticas y español.

El diagnóstico inicial lo expresa como una evaluación que se realiza de manera única y exclusiva antes de algún proceso o ciclo educativo amplio (Díaz-Barriga y Hernández, 2002). Para el diagnóstico, se utilizó la evaluación que hace la escuela antes de comenzar el nivel educativo. Este instrumento es un examen realizado por la unidad de servicios técnicos del Gobierno del Estado y es, básicamente, un cuestionario de preguntas abiertas y de opción múltiple, el cual evalúa aspectos de matemáticas y español. En cuanto a matemáticas, sirve para evaluar si el alumno utiliza números en circunstancias que conlleven a la práctica, los principios de conteo, señalar la regularidad de patrones y representar cantidades por medio de símbolos propios y números con diferentes propósitos y en diversas situaciones. Los aspectos de español

evaluados por el instrumento incluyen la comprensión lectora y el lenguaje escrito, por ejemplo: cuando el estudiante identifica un texto y sabe cómo funciona, manifiesta sus ideas al respecto mediante la comunicación oral y escrita. El instrumento también evalúa aspectos relacionados con el lenguaje oral: si el alumno escucha y cuenta relatos literarios, obtiene y comparte información para comunicarla. Para diseñar el examen se utilizaron criterios basados en el modelo Big6 de Eisenberg y Berkowitz (1992) para las HI, para las HP se tomaron en cuenta las teorías de Moreno et al. (2007) y Faccione (2007).

b) Examen de diagnóstico de HPHI.

Este instrumento fue elaborado por la investigadora y está integrado por tres documentos: i) una rúbrica para evaluar el examen del diagnóstico de las HPHI; ii) una tabla para registrar los resultados de cada participante en cuanto a las habilidades evaluadas; y iii) el examen como tal (ver apéndices 1, 2 y 3, respectivamente), el cual consiste en un examen de ejercicios por cada habilidad a evaluar, con diferentes criterios basados en el modelo Big6 de Eisenberg y Berkowitz (1992) para las HI y en Moreno et al. (2007) para las HP. En este examen el estudiante debe escribir sus respuestas a cada actividad.

c) Examen de estilos de aprendizaje.

Se aplicó un instrumento de estilos de aprendizaje, el cual fue modificado y adaptado por la investigadora del modelo de programación neurolingüística del Programa Nacional de Educación (PNE, 2004) y de Neira (s.f.) para conocer el estilo de aprendizaje predominante de cada alumno. Este instrumento incluye el examen en sí con sus preguntas y una rúbrica para evaluar sus resultados y determinar el estilo de aprendizaje propio (ver apéndices 4 y 5, respectivamente).

d) Dos entrevistas, una para docentes y una para padres.

Se diseñaron dos entrevistas a aplicar en la escuela, que también fueron validadas por los tres miembros del Cuerpo Académico, con el objetivo de apoyar, complementar y enriquecer la recolección y análisis de datos, al incluir las perspectivas de los otros dos actores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación primaria, pero que no fueron considerados en etapas anteriores: los docentes que colaboraron con el estudio, al permitir que

se insertara la intervención en sus materias y un grupo de padres de los alumnos que participaron en el estudio. El instrumento de la entrevista se utilizó para recabar información sobre las opiniones de los padres y docentes del grupo sobre los estudios, el desarrollo de HPHI, conocer si ellos llevan a cabo dichas actividades para dicho desarrollo y qué les ha parecido a los padres y docentes la intervención educativa sobre el desarrollo HPHI, y si han visto cambios o mejoras en el aprendizaje de los alumnos; este uso de las entrevistas complementó los demás datos recabados y ya que indagó sobre los aspectos mencionados, se enmarca dentro de la lógica de la IA. En la entrevista que se realizó para los docentes, se indagó si hubo avances, cuales fueron esas habilidades que observaron en los niños, además de su nivel de desarrollo, qué opinión tiene acerca de las estrategias que se implementaron (ver Apéndice 6). Se entrevistó a tres docentes. La entrevista con los padres abordó los siguientes temas: la importancia que le da a las HPHI, si llevan a cabo las HPHI, si ven mejoras en el rendimiento académico y aprendizaje en sus hijos (ver Apéndice 7). Se entrevistó a cinco padres. Estas mismas dos entrevistas se usaron en el segundo y tercer estudio.

e) Diez rúbricas para diez estrategias.

A partir de los resultados del diagnóstico, se diseñaron e implementaron diez estrategias de aprendizaje, las cuales integran la intervención del primer estudio. Cada estrategia se estructuró de la siguiente manera: nombre de la estrategia, objetivo, duración, materia, recursos didácticos, inicio, desarrollo, cierre e instrumento para su evaluación. Las diez estrategias aplicadas en este primer estudio se describen en la siguiente sección (ver sección 3.3.5). Por cada estrategia se diseñó y aplicó una rúbrica, las cuales sirvieron para evaluar el desempeño de los niños y también como instrumentos de recolección de datos. Estas rúbricas permitieron evaluar las habilidades que dominan los alumnos, sus habilidades de lectoescritura, informacionales, de observación, memoria, clasificación, interpretación, representación, inferencias, ordenación, retención, recuperación, de suma y resta. Según Valverde y Ciudad (2014), “las rúbricas tienen tres características fundamentales: criterios de evaluación, escala de valoración y una estrategia de calificación” (p. 50). Estas rúbricas utilizaron escalas de evaluación que consideraron las puntuaciones de ‘muy bien’, ‘bien’ y ‘regular’, conteniendo varios ítems por cada habilidad a evaluar en cada estrategia. En cada estrategia fue utilizada la técnica de observación en la evaluación de cada alumno para responder a cada pregunta de todas

las rúbricas empleadas, con un máximo de 10 minutos por cada alumno, en los tres estudios se construyeron con esta misma característica y en total se evaluaron 32 habilidades en toda la investigación. A continuación, se describen las rúbricas usadas para evaluar cada estrategia:

- i. Rúbrica de la Estrategia 1. Evaluó habilidades de observación, atención, hoja impresa (búsqueda de libros) y la lectura digital (ver Apéndice 8).
- ii. Rúbrica de la Estrategia 2. Evaluó si comprendió el tema, escritura, lectura, lectura digital y actitudes de los niños (ver Apéndice 9).
- iii. Rúbrica de la Estrategia 3. Evaluó: descripciones de los alimentos y comunicación oral (ver Apéndice 10).
- iv. Rúbrica de la Estrategia 4. Evaluó relacionar un sentido con otro (HP) y si sabe recuperar información (HI) (ver Apéndice 11).
- v. Rúbrica de la Estrategia 5. Evaluó: representación de números, la suma, la resta y práctica de la herramienta en la Web (<https://es.ixl.com/>), (ver Apéndice 12).
- vi. Rúbrica de la Estrategia 6. Evaluó: si el alumno encontró información en diferentes fuentes para identificar títulos, la escritura y lectura, si comprende las palabras que lee y la narración oral del alumno (ver Apéndice 13).
- vii. Rúbrica de la Estrategia 7. Evaluó: las HI, si el alumno encuentra información, cuales fuentes de información usa el alumno, si practica la lectura digital, cuándo debería pedir ayuda a un bibliotecario, si puede crear un cuento con las palabras que encontró y cuáles HP desarrolló (observar y describir), (ver Apéndice 14).
- viii. Rúbrica de la Estrategia 8. Evaluó: habilidades de concentración, búsqueda de figuras de determinado color, memoria, creatividad, comunica su actividad y reconocimiento de las emociones (ver Apéndice 15).
- ix. Rúbrica de la Estrategia 9. Evaluó: habilidad de clasificación, encontrar diferencias y semejanzas (ver Apéndice 16).
- x. Rúbrica de la Estrategia 10. Evaluó: habilidades de memoria, ubicación espacial, si armó el rompecabezas, participó en el memorama, si trabaja en equipo y si respeta las reglas del juego (ver Apéndice 17).

Todos los instrumentos fueron validados por los tres miembros del Cuerpo Académico UACH-088 'Estudios de la Información' y la asesora extranjera (María Pinto Molina) de la

Universidad de Granada España. Siguiendo la metodología de IA, los últimos dos instrumentos utilizados correspondieron a las etapas de evaluación y reflexión

3.3.5. Estrategias aplicadas en el primer estudio

Esta sección describe las estrategias aplicadas en el grupo de 1^{er} grado durante la etapa de acción o intervención; posterior a la implementación de cada estrategia, se utilizó la rúbrica respectiva a cada estrategia, las cuales fueron presentadas en un apartado anterior (ver sección 3.3.4, sección d). Las siguientes secciones presentan una codificación para identificar cada estrategia, la cual consiste en la asignación de una etiqueta para el estudio en que se aplicó la estrategia, para el caso de este primer estudio sería E1; posteriormente, se utiliza una etiqueta que identifica la estrategia, utilizando un orden correlativo desde la primera estrategia aplicada, es decir, la primera estrategia sería E1. Por ejemplo, la primera estrategia del primer estudio utiliza el código E1E1. Además, cada estrategia incluye un título único. A continuación, se presenta el diseño de cada estrategia, específicamente sus objetivos, duración, la materia que favorece, modalidad (individual o grupal), los recursos didácticos necesarios para su ejecución, su inicio, desarrollo, cierre y la rúbrica utilizada para su evaluación.

a) E1E1 ‘Las crepas de Manya’.

Esta estrategia implicó una secuencia pedagógica de descubrimiento, indagación y mnemotécnica. En cuanto a sus implicaciones académicas, esta estrategia favorece la lectoescritura, la comprensión lectora, el descubrimiento de nuevas ideas a partir de la lectura, la socialización, interacción grupal, atención, la concentración, las actitudes (a la adaptabilidad, mente abierta, curiosidad, confianza, responsabilidad, integridad física y equidad) y el desarrollo de las HPHI.

Tabla 2

Diseño de E1E1 ‘las crepas de Manya’

Aspecto	Descripción
Objetivo	Desarrollar HPHI y lectoescritura por medio de la lectura realizada por la docente y respondiendo a preguntas dirigidas al alumno a lo largo de la estrategia; además, de la realización de preguntas por parte de los niños que estén relajados cuando están en clase y tengan una buena actitud para trabajar.
Duración	Dos sesiones, una de dos horas y la segunda de una hora

Aspecto	Descripción
Materia	Español
Modalidad	Individual
Recursos didácticos	Libro infantil ‘Las crepas de Manya’
Inicio	<p>1ª sesión. Se tomó un libro infantil de la biblioteca del aula llamado ‘Las crepas de Manya’.</p> <p>Saludo a los niños de la mano.</p> <p>Gimnasia cerebral para activar el pensamiento (de uno a cinco minutos): se hizo un patrón con movimiento de partes del cuerpo: a) salto; b) levantar mano derecha; y c) agacharse y sentarse (tres repeticiones).</p> <p>Se mencionó a los alumnos el objetivo de lo que aprenderán y qué se espera de ellos.</p> <p>Se escribió el título en el pizarrón (identificar las letras).</p> <p>Enseñar las HP observar, comparar, clasificar, describir y representar. Para su enseñanza deben considerarse los puntos siguientes; colores, formas, tamaño, cantidad, género, comparación con otra cosa, que el alumno realice preguntas con lo que observa o se comenta en la actividad de escritura.</p> <p>Enseñar HI relacionadas con identificación de información, tipo de fuente, título, año y autor.</p> <p>Modelamos cómo aprender a prestar atención, explicar por qué estar concentrado, tranquilo y observando, además de respetar a la persona que habla, para que le escuchen y aprendan de ésta.</p>
Desarrollo	<p>Se leyó en voz alta el cuento ‘Las crepas de Manya’ y se realizaron preguntas a los alumnos durante todo el cuento, como por ejemplo que describieran los personajes. Se hicieron pausas para permitir la participación de los alumnos.</p>
Cierre	<p>2ª. Sesión. Se abrió un espacio para que los niños realizaran preguntas acerca del cuento</p> <p>Ejercicio de identificar y leer palabras con Mm</p> <p>Se les cuestionó: ¿les gustó el cuento? ¿Por qué? ¿Qué les gustaría cambiar en la historia? Se señaló que para entender el cuento es necesario poner atención, concentrarnos en la lectura y también sentirse relajados, para comprender la lectura. Tarea, hoja impresa, donde se les encarga practicar la lectura digital en Internet con ayuda de los padres o libros que tengan en casa y visiten una biblioteca. Identificar y leer palabras con M. Escribir el título de cinco libros que hayan leído durante 15 días y escribir sus títulos, si comprendieron la lectura y si les gustó o no.</p>
Instrumento	Evaluó habilidades de observación, atención, hoja impresa (búsqueda de libros) y la lectura digital (ver Apéndice 8).

Nota. Fuente: elaboración propia.

b) E1E2 ‘proyección en domo inflable’.

El método de lectoescritura es importante para enseñar a leer y a escribir, esta estrategia busca insertar docentes y alumnos en la solución de problemas sociales y es de descubrimiento e indagación. Sus implicaciones académicas incluyen la sensibilización sobre el tema (en este caso se trató el asunto del bullying), el fomento de valores para informar, practicar y prevenir problemas entre los alumnos o fuera de la escuela, favorecer la autoestima del alumno, desarrollar habilidades de la comprensión del tema, aprender a leer y escribir palabras u oraciones con la letra B.

Tabla 3*Diseño de E1E2 'proyección en domo inflable'*

Aspecto	Descripción
Objetivos	Fomentar y practicar los valores. Desarrollar la habilidad de la comprensión del tema del bullying. Aprender a leer y escribir palabras con la letra 'B'.
Duración	Dos sesiones de dos horas.
Materia	Español.
Modalidad	Grupal.
Recursos didácticos	Cuaderno, pizarrón, cartas con palabras con la letra 'b'.
Inicio	<ul style="list-style-type: none"> i. Llevamos al grupo a la exposición dentro del domo inflable expuesto por la presidencia municipal. ii. Saludo a los niños de la mano. iii. Gimnasia cerebral: se hizo un patrón con movimiento de partes del cuerpo: a) agacharse, b) levantar mano derecha, c) levantar mano izquierda, d) posición firme, dos respiraciones profundas y sentarse (tres repeticiones). iv. Se proyectó un video sobre el bullying, luego se pidió a los alumnos que hicieran preguntas.
Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> v. ¿Qué es el bullying? La investigadora espera que los alumnos comenten, se discute el tema hasta llegar a un acuerdo y se habla sobre la importancia de practicar los valores usando ejemplos. vi. ¿Cómo se escribe 'bullying'? ¿Dónde podemos buscar información al respecto? Pasó un alumno a escribir la palabra en el pizarrón, con ayuda del abecedario y la investigadora, luego la representó con un dibujo. Los niños deben mencionar dónde buscarían información sobre el bullying.
Cierre	<ul style="list-style-type: none"> vii. Se preguntó: ¿qué fue lo que más les gustó del video? La investigadora escribió en el pizarrón la oración 'el bullying es un comportamiento agresivo' y la investigadora preguntó dónde estaba la palabra con b. viii. Se les pidió a los alumnos escribieran la palabra en el cuaderno y después otras cinco palabras del diccionario que empiecen con la letra 'b', con el acompañamiento de la investigadora y la docente de grupo como apoyo, ya que los niños pueden tardar en encontrar las palabras.
Instrumento	Evaluó: comprensión del tema, escritura, lectura, lectura digital y actitudes de los niños (ver Apéndice 9).

Nota. Fuente: elaboración propia.

c) E1E3 'juego de las descripciones'.

Esta estrategia fue de tipo aprendizaje por descubrimiento, indagación, de recuperación, percepción individual participativa y permite describir elementos de las vivencias de los niños, sus ideas, emociones y nivel de comprensión. Las implicaciones educativas de la siguiente estrategia es conocer y enseñar la importancia de la parte conceptual y descriptiva de los objetos, personas, animales o eventos en la edad escolar de los niños.

Tabla 4*Diseño de E1E3 'juego de las descripciones'*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Objetivo: desarrollar la habilidad de la descripción, clasificación, expresión oral, y elaborar preguntas.
Duración	Dos sesiones de dos horas cada una.
Materia	Español.
Modalidad	En equipo.
Recursos didácticos	Tarjetas de papel bond de 11x12 (27), colores, lápiz, computadora.
Inicio	<ul style="list-style-type: none"> i. Se prepara el proyector para la presentación del plato del buen comer. ii. Saludo a los niños de la mano. iii. Gimnasia cerebral: se hizo un patrón con movimiento de los pies; a) pie izquierdo a la derecha, b) pie derecho a la izquierda, c) salto hacia adelante, d) salto hacia atrás y sentarse (tres repeticiones). iv. Se proyectó una presentación con el plato del buen comer. v. Se mencionó el objetivo de la estrategia. vi. Usando ejemplos, se enseñó a los niños a observar, describir, comparar, clasificar: para describir se dicen las características, ya sea de una cosa, evento, situación, animales o personas; mencionando su color, forma, tamaño, cantidad, genero, clasificación, orden y ubicación. vii. Vamos a aprender sobre los alimentos del plato del buen comer, cómo se describen las cosas, eventos o personas. Se mostró el plato con la computadora y se preguntó: ¿que contiene ese plato? Los alumnos participaron y concluyeron sobre la importancia de una alimentación balanceada, comiendo de los diferentes colores del plato del bien comer.
Desarrollo	viii. La investigadora pidió a los niños numerarse del uno al cinco, para luego agruparse en equipos quienes tuvieran el mismo número (cinco equipos). Después se le entregó una tarjeta a cada niño, para que dibuje, coloree y escriba el nombre de un alimento que haya comido.
Cierre	<ul style="list-style-type: none"> ix. Cada alumno describió oralmente ante el grupo el alimento que había dibujado y coloreado. x. Cada alumno elaboró una pregunta sobre las descripciones de sus compañeros.
Instrumento	Evaluó: descripciones de los alimentos y comunicación oral (ver Apéndice 10).

Nota. Fuente: elaboración propia.

d) E1E4 'los cinco sentidos'.

Esta estrategia consistió en la recuperación de percepción individual y participativa. Sus implicaciones académicas para el desarrollo de habilidades incluyeron: el método de lectoescritura idóneo para el grupo, saber cómo hacer una representación de palabras, conocer el sonido de cada letra y el significado de las palabras y oraciones que se enseñan en el aula o en casa, y se requiere de tiempo para el proceso de enseñanza aprendizaje de la alfabetización.

Tabla 5*Diseño de EIE4 'los cinco sentidos'*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Identificar y describir los cinco sentidos para su cuidado. Identificar la letra 'S', su sonido, algunas palabras, lectura de palabras con esa letra y relacionar dibujos con sus respectivos nombres, desarrollando la habilidad de relacionar y comparar.
Duración	Dos sesiones de dos horas cada una.
Materia	Español.
Modalidad	Individual.
Recursos didácticos	Cuaderno, lápiz, colores y un cartel con un alimento con su descripción tamaño cartulina blanca.
Inicio	<ol style="list-style-type: none"> i. Se prepara el proyector para la presentación del plato del buen comer. ii. Saludo a los niños de la mano. iii. Gimnasia cerebral: se escribieron las vocales y se leyó al grupo; se mencionaron las vocales OAEIU de maneras alternadas. iv. Se dibujaron los cinco sentidos en el pizarrón. v. Se mencionó el objetivo de la estrategia y se invitó a los niños a que dijeran de qué creían que iba a tratar la actividad al ver los dibujos. Los alumnos llegaron a un concepto en grupo.
Desarrollo	<ol style="list-style-type: none"> vi. Se enseñaron las HP (Observar, comparar, describir y clasificar) mediante los dibujos. vii. Se realizó la lectura '¿Qué son los sentidos?' y se les preguntó a los niños su opinión. viii. Preguntas: ¿cómo se escribe en el aire el número cinco? ¿Cuáles son los sentidos y mencionen un ejemplo? ¿Qué parte del cuerpo corresponde a cada sentido? ¿Cómo cuido y qué puedo hacer con el sentido de la vista? ix. Identificación de la letra y palabras con S (los sentidos, sopa, suma, sapo, silla). x. Identificación dónde buscar y mención de libros electrónicos en Internet donde se puede encontrar información sobre los sentidos. xi. Se les pidió que formularan preguntas sobre la lectura usada.
Cierre	<ol style="list-style-type: none"> xii. Se preguntó qué aprendieron y se les dio una hoja impresa para que relacionaran el nombre escrito de cada sentido con la imagen que le corresponda y después completaran la palabra con la vocal faltante. Se escribieron cinco palabras en el pizarrón; los sentidos, sopa, suma, sapo y silla, junto con sus dibujos en diferentes direcciones. Se preguntó cuál dibujo corresponde a cada palabra.
Instrumento	Evaluó: relacionar un sentido con otro (HP) y si sabe recuperar información (HI) (ver Apéndice 11).

Nota. Fuente: elaboración propia.

e) EIE5 'del uno al treinta'.

Esta estrategia consistió en la recuperación de percepción individual y la solución de problemas. Las implicaciones académicas para el desarrollo de las habilidades que abarca incluyen la enseñanza variable del concepto de número, representaciones, comprensión del número y ejercicios matemáticos de 15 a 30 minutos, con acompañamiento del maestro.

Tabla 6*Diseño de EIE5 'del uno al treinta'*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Desarrollar las habilidades de sumar, restar, la seriación, las HP (observar, comparar y clasificar) para que los educandos sean lógicos, resuelvan problemas cotidianos y en general aprenda matemáticas, conociendo herramientas digitales para su práctica.
Duración	Tres sesiones de una hora cada una.
Materia	Matemáticas.
Modalidad	Individual.
Recursos didácticos	Pizarrón, cuaderno, computadora, Internet, Software para sumar y restar, lápices y colores, tarjetas de números y signos para colocar en el pizarrón.
Inicio	<p>i. Proyección del plato del buen comer.</p> <p>ii. Saludo a los niños de la mano.</p> <p>iii. Gimnasia cerebral: se escribieron números rojos en el pizarrón y los niños levantaron la mano izquierda; números negros y levantaron la mano derecha; y azules y dieron un salto. Al unísono se hicieron los movimientos y se mencionaron los números [123123123123].</p> <p>iv. Se enseñó las HP de observar, comparar y clasificar, usando los números del 1 al 30.</p> <p>v. Se explicó el propósito de saber cuáles son los números que hay entre el uno y el treinta, cómo sumar, restar, representar y clasificar los números con diferentes ejemplos. Pregunta: ¿saben qué es una sucesión? Se explicó esto y se realizó una seriación de números en el pizarrón. 1-2_3_5_7_9_. __12_14_. __17__19_21_23_25. __27__. __30.</p> <p>Se invitó a quien quisiera participar para completar la serie. Se preguntó si se comprendió la serie.</p> <p>vi. Se les explica el algoritmo de la suma y resta y después resolvieron ejercicios como: __ + __ =30, 10-__ =4, __ +18=__.</p> <p>vii. Representación con dibujos la operación de resta $8 - 5 = 3$.</p> <p>viii. Clasificación de los siguientes números por la cantidad de números y su color correspondientes, 12-3-9-2-11-15-18-24-15-2-8-9-13-21-27-29-1-6-14-17-10-5. Preguntas: ¿cuántos números hay de un dígito? ¿Cuántos números hay de dos dígitos?</p> <p>ix. Preguntas: ¿cuántos alumnos hay en este grupo? ¿Qué ocurre si resto cinco? Se pasó al frente a un grupo de alumnos para ilustrar la resta.</p>
Desarrollo	x. La investigadora, puso en la computadora una herramienta para hacer sumas y restas en línea (https://es.ixl.com/) y los niños practicaron en grupo por cinco minutos. Se recomendó: si van a hacer uso del Internet para practicar en casa, pidan apoyo a un adulto y que los acompañe.
Cierre	xi. Se recomendó pedir ayuda a los padres para practicar con la herramienta digital de sumas y restas.
Instrumento	Evaluó: representación de números, la suma, la resta y práctica de la herramienta en la Web (https://es.ixl.com/) (ver Apéndice 12).

Nota. Fuente: elaboración propia.

f) E1E6 ‘narrando historias de cuentos’.

Esta estrategia consistió en la recuperación de la percepción individual, participativa y la que permite describir elementos de las vivencias de los niños, sus ideas, emociones y nivel de comprensión. Las implicaciones académicas para el desarrollo de habilidades incluyen: dejar que el alumno se sienta libre cuando narra, no criticarlo, sino seguir animándolo a que exprese lo que piensa o cree. Así se busca desarrollar habilidades lingüísticas.

Tabla 7

Diseño de E1E6 ‘narrando historias de cuentos’

Aspecto	Descripción
Objetivo	Narrar historias con coherencia, identificar palabras con la letra ‘R’.
Duración	Dos sesiones de dos horas.
Materia	Español.
Modalidad	Individual.
Recursos didácticos	Libros con lecturas (cuentos) para 1 ^{er} grado.
Inicio	1 ^a sesión; saludo a los niños. Gimnasia cerebral: para activar el pensamiento, todos siguieron el ritmo durante el conteo del 1 al 10 de forma ascendente, con las palmas sobre la mesa (dos repeticiones). Se mencionó el tema y objetivo. Se preguntó: ¿qué me dicen los títulos de los libros (se puso el ejemplo ‘La rana de Rigoberto’)? La investigadora esperó las participaciones y se realizó una conclusión entre todos. La investigadora mencionó lo importante de la comprensión de las historias que se leen y de la coherencia al narrar.
Desarrollo	Se escribió dos títulos de libros, autores y el dibujo de portada en el pizarrón. (Ejemplo: ‘La rana de Rigoberto’ / ‘el niño’). Se preguntó: ¿dónde dice la palabra ‘rana’? ¿Qué me indica el título? ¿Cuáles semejanzas o diferencias tienen los dos títulos? La investigadora espera la participación y pasó un alumno al frente del pizarrón para que participara. La investigadora pidió a los alumnos que escribieran el título de los libros e indicaran donde estaban las palabras con las letras con la que empezaba su nombre.
Cierre	2 ^a sesión: Cada niño tomó un libro y escribió su título, comunicó al grupo de lo que cree que tratará el libro que tomó. Se llevaron los libros a casa para leerlos en familia.
Instrumento	Evaluó: si el alumno encontró información en diferentes fuentes de información para identificar títulos, la escritura y lectura, si comprende las palabras que lee y la narración oral del alumno (ver Apéndice 13).

Nota. Fuente: elaboración propia.

g) E1E7 ‘el uso de diferentes fuentes de información’.

El tipo de estrategia es: aprendizaje por descubrimiento, indagación, de recuperación de percepción individual participativa y la que permite describir elementos de las vivencias de los niños, sus ideas, emociones y nivel de comprensión. Las implicaciones académicas para el desarrollo de HI, se requiere de biblioteca en el aula, en la escuela y diferentes fuentes de información donde el niño desarrolle HI, además habilidades digitales para el manejo de algunas herramientas digitales en la computadora para el aprendizaje de la herramienta de PIPO.

Tabla 8

Diseño de E1E7 ‘el uso de diferentes fuentes de información’

Aspecto	Descripción
Objetivo	Desarrolle HP, Describir, busque información, localización, uso y comunicación de la información en diferentes fuentes.
Duración	Cuatro sesiones de una hora.
Materia	Español.
Modalidad	Individual.
Recursos didácticos	Periódico, herramienta PIPO en las computadoras de aula de medios, revistas, diccionarios.
Inicio	Gimnasia cerebral: saludo de mano a los compañeros de enfrente y atrás, cada niño continuó la mención de una serie de números desde el 7 oralmente, mencionando un número, hasta el último alumno. 1ª Sesión: se vio la letra ‘P’, diferentes palabras que contenga, y formar oraciones, requiriendo que el alumno busque, localice y use esas palabras para comunicarse oralmente y en forma escrita. Los niños buscaron 5 palabras con la letra p en el diccionario, las escribieron en su cuaderno y trataron de leerlas, para después hacer un dibujo alusivo y compartir esto con un compañero. 2ª sesión: se explicó la finalidad del diccionario para que el alumno aprenda a usarlo diccionario para encontrar las palabras que necesita conocer. La investigadora escribió la palabra ‘peso’, les indicó que la buscaran en el diccionario y que escribieran su significado en el cuaderno.
Desarrollo	3ª sesión: los alumnos buscaron y encontraron palabras con la letra ‘P’ en el periódico, recortándolas, leyendo y pegándolas en el cuaderno con acompañamiento de la investigadora. Escribió su nombre completo y la fecha copiada en el pizarrón. Se explicó la utilidad del periódico. 4ª sesión: la docente de medios indicó a los alumnos que trabajaran con el software PIPO, para conocer las letras del abecedario y la formación de palabras. Luego practicaron sumas y restas.
Cierre	Se discutió la pregunta: ¿cuándo debería pedir ayuda para la búsqueda de información? La investigadora explicó que se puede buscar en la biblioteca del aula o visitar una biblioteca en la ciudad acompañados de un adulto y que cuando se visita la biblioteca, se puede pedir ayuda al bibliotecario, que es la persona indicada para ayudar a buscar información.
Instrumento	Evaluó: las HI, si el alumno encuentra información, cuales fuentes de información usa el alumno, si practica la lectura digital, cuándo debería pedir ayuda a un bibliotecario, si puede crear un cuento con las palabras que encontró y cuáles HP desarrolló (observar y describir), (ver Apéndice 14).

Nota. Fuente: elaboración propia.

h) E1E8 ‘la técnica del collage’.

Este tipo de técnica de collage permitió reducir el estrés y fortalecer la autoestima y aumentar la creatividad, describir elementos de las vivencias de los niños, sus ideas, emociones, nivel de comprensión e indagación. Las implicaciones académicas para el desarrollo de habilidades incluyen la explicación a detalle de la técnica del collage, el acompañamiento al educando durante su aprendizaje de la lectoescritura.

Tabla 9*Diseño de E1E8 ‘la técnica del collage’*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Desarrollar las HP (Memoria, observar y la atención) reducir el estrés mediante la técnica de collage para fortalecer la autoestima, aumentar la creatividad, control emocional y al mismo tiempo enseñar la letra ‘L’, palabras y textos con la letra ‘L’.
Duración	Una sesión de tres horas.
Materia	Español.
Modalidad	Individual.
Recursos didácticos	Revistas, pegamento y recortes de dibujos del tamaño de una hoja tamaño carta en formas de lata, lima, libro, luna y lápiz.
Inicio	<ul style="list-style-type: none"> i. Saludo de mano a todos los alumnos. ii. Gimnasia cerebral: se escribió en el pizarrón: la-lo-lu-le-li-lila-lola-lulu-lila-lalo-lula, los niños se pusieron de pie y leyeron las sílabas al unísono (dos repeticiones). iii. Se enseñaron las HP (memorizar, observar y la atención) con ejemplos. iv. Se mencionó el objetivo de la estrategia y lo que aprenderían de la técnica del collage. v. En el pizarrón, la investigadora escribió las palabras: lata, lima, libro, luna y lápiz, después repartió a los niños los recortes correspondientes a las palabras escritas en el pizarrón.
Desarrollo	vi. Se entregó una revista a cada niño y una figura en forma de lata, lima, libro, luna y lápiz, se pidió a cada uno que escogiera un color, para que las cosas que fueran a recortar de la revista fuesen del color que escogió, es decir, si el niño escogió el color anaranjado, se le dijo que recortara solo los dibujos anaranjados y que luego los pegara en la figura que le entregó la investigadora.
Cierre	vii. Cada niño terminó su collage y lo expuso a sus compañeros. Se pegó cada figura en el pizarrón.
Instrumento	Evaluó: habilidades de concentración, búsqueda de figuras de determinado color, memoria, creatividad, comunica su actividad y reconocimiento de las emociones (ver Apéndice 15).

Nota. Fuente: elaboración propia.

i) E1E9 ‘ordenando las cosas en su lugar’.

Esta estrategia correspondió al descubrimiento, indagación, participación y comprensión. Sus implicaciones académicas para desarrollar HP incluyen acompañar al educando durante su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tabla 10

Diseño de E1E9 ‘ordenando las cosas en su lugar’

Aspecto	Descripción
Objetivo	Desarrollar las habilidades de ordenar, clasificar, comparar, observar semejanzas y diferencias, búsqueda y uso de la información, lectura e identificación de palabras.
Duración	Dos sesiones de 4 horas.
Materia	Español.
Modalidad	Individual.
Recursos didácticos	Hojas impresas, colores, cuaderno, pegamento.
Inicio	1ª sesión. Saludo de mano a los alumnos. Gimnasia cerebral: un alumno pasó al frente para hacer un patrón de tres movimientos y sus compañeros lo repitieron. Se mencionó el objetivo de la actividad. Se enseñaron las HP (ordenar, clasificar, comparar y observar) con ejemplos.
Desarrollo	La investigadora entregó una hoja impresa para, en binas, leer las palabras, ubicar los dibujos e identificar comparaciones.
Cierre	2ª sesión. Terminar la hoja impresa correctamente.
Instrumento	Evaluó: habilidad de clasificación, encontrar diferencias y semejanzas (ver Apéndice 16).

Nota. Fuente: elaboración propia.

j) E1E10 ‘juegos de mesa: rompecabezas y memorama’.

El tipo de estrategia empleado implica el descubrimiento, indagación, comprensión y para el aprendizaje permanente Sus implicaciones académicas pretenden desarrollar las HPHI usando rompecabezas temáticos y un memorama temático, aprovechar la socialización, valores como la honestidad, el respeto y la convivencia, además de promover el aprendizaje permanente por medio del juego, aumentar el vocabulario, comunicación, ubicación espacial, ordenar, memoria, concentración y lectoescritura.

Tabla 11*Diseño de EIE10 'juegos de mesa: rompecabezas y memorama'*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Desarrollar las habilidades de: memoria, concentración, ordenación, ubicación espacial, respetar las reglas del juego, reconocer las letras 'm' y 'p' y la lectura de palabras.
Duración	Dos sesiones de dos horas cada una.
Materia	Español.
Modalidad	Equipo.
Recursos didácticos	Dos rompecabezas temáticos, uno en forma de pera y el segundo en forma de pino. Colores, lápiz. Hojas papel bond recortadas en cuartos de hoja para el memorama.
Inicio	Se formaron equipos de 6 a 7 niños y se les nombró por letras, por ejemplo: equipo 1 (A); todos se sentaron en el piso para trabajar.
Desarrollo	<p>Sesión 1. Los alumnos saludaron de mano a los compañeros que tenían a cada lado. Gimnasia cerebral: un alumno pasó al frente para hacer un patrón de tres movimientos (manos arriba, abajo y salto hacia el frente) y sus compañeros lo repitieron dos veces. Enseñanza de las HP (memoria, atención, ordenar, observar, comparar). Se mencionó el objetivo del tema.</p> <p>La investigadora encargó a los niños la realización del memorama temático, explicó las reglas del juego para que las respetaran y para el desarrollo de las habilidades de memoria y concentración. La investigadora repartió dos tarjetas de un cuarto de hoja a cada niño del equipo y cada alumno dibujó un objeto cuyo nombre empezara con P (si eligió piña, debía dibujarla y escribir la palabra piña en las dos tarjetas para hacer el par). Así, el equipo A hizo el memorama de las frutas, el equipo B el de los juguetes, el equipo C el de los animales y el equipo D el de las verduras. Después los niños pusieron de acuerdo para hacer una figura diferente y dibujarla en cada carta.</p>
Cierre	<p>Cuando terminaron las cartas, las voltearon boca abajo y jugaron al memorama, a encontrar el par de cada una de ellas, el ganador fue el encontró más pares.</p> <p>Sesión 2. se formaron dos equipos, la docente les indicó que harían un juego de rompecabezas para desarrollar la memoria, la ubicación espacial y la concentración para realizar actividades tranquilamente además aprender palabras con la letra p. La docente entregó a cada equipo un rompecabezas desarmado para que cada equipo lo armase y lea lo que dice en cada uno de ellos.</p>
Instrumento	Evaluó: habilidades de memoria, ubicación espacial, si armó el rompecabezas, participó en el memorama, si trabaja en equipo y si respeta las reglas del juego (ver Apéndice 17).

Nota. Fuente: elaboración propia.

3.4. Segundo estudio

El segundo estudio se realizó con niños de 3^{er} grado de primaria, quienes tenían entre ocho y nueve años de edad para el momento en que se realizó el estudio, por lo cual fueron niños que se encontraban en la etapa de las operaciones concretas o de la niñez. La intervención implementada en el segundo estudio consistió en 21 sesiones de una duración de dos a tres horas por sesión, con un total de 46 horas totales en la intervención, va incluido el tiempo de evaluación de cada estudiante. Al inicio del ciclo escolar 2018-2019. La realización de este

segundo estudio informó a su vez la realización del tercer estudio. A continuación, se describe los participantes de este segundo estudio, se detalla la estrategia que se utilizó de manera transversal en la intervención, además del diseño de dicha intervención, las demás estrategias utilizadas y los instrumentos de recolección de datos, los cuales también sirvieron para evaluar el desempeño de los niños; según la metodología de IA (ver sección 3.1).

3.4.1. Participantes

Las actividades se llevaron a cabo en el aula y la biblioteca, al inicio del ciclo escolar 2018- 2019, los participantes fueron 24 alumnos, quienes conformaban el grupo de 3^{er} B, que consistía en 16 niñas y ocho niños. Los niños viven en colonias con bajo índice de inseguridad, en la que los padres y madres son trabajadores de tiempo completo cuya solvencia económica es bajo-medio, la cual tienen poco tiempo de calidad para estar con sus hijos. Todos los niños eran de la misma escuela, todos mexicanos y sus edades estaban comprendidas entre los ocho y nueve años de edad; quienes por lo tanto estaban en la etapa de las operaciones concretas o de la niñez.

3.4.2. Estrategia transversal: temas de español y matemáticas

Lo esencial en el 3^{er} grado de educación básica, en el área de matemáticas, es que los alumnos dominen la lectura, escritura, la suma y la resta, así también se inicia con la comprensión de la multiplicación y la práctica de la división, modelos de área, fracciones, líneas, ángulos y perímetros. El niño lleva un proceso complejo para aprender las multiplicaciones, las divisiones y las fracciones. En este proceso, el niño toma la información pertinente por parte de los docentes, padres y a la vez, cuando introducimos la perspectiva de ALFIN, los alumnos pueden ir aprendiendo a seleccionar la información, usarla, valorarla y comunicarla. Por lo tanto, en la enseñanza de las HP, habilidades lingüísticas y HI, el niño debe adquirir las habilidades necesarias para la solución de problemas y para el aprendizaje permanente.

3.4.3. Etapas de la intervención

La intervención implementada en el segundo estudio consistió en 21 sesiones, de una duración de 2 a 3 horas cada una, con un total de 44 horas realizadas en una escuela primaria,

entre los meses de agosto a septiembre de 2018. Cronológicamente, la intervención se realizó en un solo ciclo de acuerdo con la metodología de IA, se muestra de la siguiente manera:

- a) Diagnóstico o análisis: se aplicaron los exámenes de diagnóstico en la primera semana de agosto con un total de 24 horas en la implementación, para iniciar con las estrategias en el primer bimestre.
- b) Planeación: de acuerdo con los resultados de los exámenes de diagnóstico, se hizo una planeación de seis estrategias para la enseñanza de las habilidades de lectoescritura y el desarrollo de las HPHI.
- c) Acción o intervención: se implementaron seis estrategias didácticas estructuradas con un objetivo, inicio, desarrollo, cierre y su respectivo instrumento de evaluación; los cuales fueron utilizados también como instrumentos de recolección de datos.
- d) Observación: esta etapa tiene que ver con las observaciones que se hicieron durante la intervención.
- e) Evaluación y reflexión: comprendió el análisis y comunicación de resultados.

3.4.4. Instrumentos para la recolección de datos

En este segundo estudio se diseñaron y utilizaron 11 instrumentos, los cuales comprendieron: a) un diagnóstico de 3^{er} grado de matemáticas y español; b) un examen de diagnóstico de HPHI; c) un examen de estilos de aprendizaje; d) seis rúbricas, una por cada estrategia educativa aplicada; y e) dos entrevistas, una para docentes y una para padres, empleándose el mismo diseño de entrevista que en el primer estudio. A continuación, se describen dichos instrumentos utilizados en el segundo estudio.

a) Diagnóstico de 3^{er} grado de matemáticas y español.

Para el diagnóstico, se utilizó la evaluación que hace la escuela antes de comenzar el nivel educativo. Este instrumento es un examen realizado por la unidad de servicios técnicos del Gobierno del Estado y es básicamente un cuestionario de preguntas abiertas, de opción múltiple y ejercicios de procesos cognitivos, el cual evalúa aspectos de matemáticas y español. En cuanto a matemáticas, sirve para evaluar si el alumno tiene la habilidad de resolver problemas de suma, y resta. Los aspectos evaluados de español incluyen la comprensión lectora

y el lenguaje escrito, por ejemplo: si alumnos utilizan textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia, la lectura, redacción, comprensión lectora y ortografía. Los resultados de español indican que los alumnos sabían leer, escribir, manifiestan tener problemas para la comprensión de la lectura, y muchas faltas ortográficas.

b) Examen de diagnóstico de HPHI.

Este instrumento fue elaborado por la investigadora y se utilizó de forma similar a como se hizo en el primer estudio, pero el examen fue diferente, ya que en este caso se trató de niños mayores a los que participaron en el estudio anterior. Este instrumento está integrado por tres documentos: i) una rúbrica para evaluar las respuestas del examen de diagnóstico de HPHI; ii) una tabla para registrar los resultados de cada participante en cuanto a las habilidades evaluadas; y iii) el examen como tal (ver Apéndices 1, 2 y 19, respectivamente), consistió en ejercicios de procesos cognitivos, para que el estudiante escriba las respuestas según la actividad. Para diseñar el examen se utilizaron criterios basados en el modelo Big6 de Eisenberg y Berkowitz (1992) para las HI y de Moreno et al. (2007) para las HP.

c) Examen de estilos de aprendizaje.

Se aplicó un instrumento de estilos de aprendizaje, un modelo de programación neurolingüística del PNE (2004), el cual fue modificado y adaptado por la investigadora, para conocer el estilo de aprendizaje predominante de cada alumno (ver Apéndices 4 y 5), de acuerdo con los resultados, tomar iniciativa para las estrategias didácticas.

d) Seis rúbricas para seis estrategias.

A partir de los resultados del diagnóstico, se diseñaron e implementaron seis estrategias de aprendizaje, las cuales integran la intervención del segundo estudio. Cada estrategia se estructuró de la siguiente manera: nombre de la estrategia, objetivo, duración, materia, modalidad, recursos didácticos, inicio, desarrollo, cierre y su instrumento de evaluación. Dicha estructura es recomendada por la SEP (2017a) las seis estrategias aplicadas en este segundo estudio se describen en la siguiente sección (ver sección 3.4.5).

Estas rúbricas utilizaron escalas de evaluación que consideraron las puntuaciones de ‘muy bien’, ‘bien’ y ‘regular’, conteniendo varios ítems por cada habilidad a evaluar en cada

estrategia. En cada estrategia fue utilizada la técnica de observación en la evaluación de cada alumno para responder a cada pregunta de todas las rúbricas empleadas, con un máximo de 10 minutos por cada alumno, en los tres estudios se construyeron con esta misma característica y en total se evaluaron 35 habilidades en toda la investigación. A continuación, se describen las rúbricas usadas para evaluar cada estrategia:

Por cada estrategia se diseñó y aplicó una rúbrica, las cuales sirvieron para evaluar el desempeño de los niños y también como instrumentos de recolección de datos. Estas rúbricas permitieron evaluar las habilidades que fueron dominando los alumnos, específicamente las HP: observar, comparar, clasificar, representar, retener o memorizar, interpretar, recuperar, inferir, evaluar, atención, relajación, describir, formular preguntas, leer, escribir, comprensión lectora, comunicar ideas, sumar, restar, manejo de emociones, creatividad, ubicación espacial y actitudes. Las HI: Acceso a herramienta digital de aritmética, identificar géneros documentales, comprensión de ALFIN, acceso al Internet o a la lectura digital, buscar información, encontrar información, seleccionar información, comunicar la información, crear algo nuevo con la información, usar el formato APA (Autor, Año y título). Las rúbricas “son instrumentos de evaluación auténtica del desempeño de los estudiantes” (Gatica-Lara y Uribarren-Berrueta, 2013), así también la rúbrica es una orientación para la evaluación o valoración de la enseñanza-aprendizaje en cada estudiante. Las rúbricas son tablas que conducen a una valoración del aprendizaje; la escala de valoración a cada habilidad evaluada fue de: MB (muy bien), B (bien) y R (regular), mientras que MB y B, son consideradas las idóneas o valoración positiva de aprendizaje. A continuación, se describe lo que se evaluó en cada rúbrica usada en cada estrategia.

- i. Rúbrica de la Estrategia 1. Evaluó si comprendieron la definición de ALFIN y cuales HP: Observar, comparar, clasificar, representar, retener, interpretar, recuperar, inferir, percibir, describir, HI: acceso al Internet y lectura digital, buscar, encontrar y comunicar la información, citación en formato APA la comprensión lectora (ver Apéndice 21).
- ii. Rúbrica de la Estrategia 2. Evaluó si los niños aprendieron ALFIN, si tuvieron acceso a la información, a quién le pedirían apoyo en la biblioteca para buscar información, si desarrollaron HP (observar, comparar, retener, interpretar, percibir,

- inferir, describir, atención, formular preguntas y atención), si aprendieron las fuentes de información y si aplicaron correctamente el formato APA (ver Apéndice 22)
- iii. Rúbrica de la Estrategia 3. Se evaluó las HP: observar, comparar, describir, clasificar, representar, recuperar, inferir, retención, percibir, atención, relajación, descripción, formulación de preguntas, leer escribir, comprensión lectora. con ejemplos. Las HI: Evaluó la identificación de las características de diferentes fuentes de información, la comprensión de ALFIN, uso del PC, APA y si comprendieron la lectura (ver Apéndice 23).
 - iv. Rúbrica de la Estrategia, 4. Evaluó las HP (observar, atención, relajación, inferir, leer, escribir, manejo de emociones, ubicación espacial, formular preguntas) y HI (identifica la fuente de información y sus partes, encuentra información sobre noticias, analiza información) (ver Apéndice 24).
 - v. Rúbrica de la Estrategia 5. Evaluó las HI (identifiquen la revista como fuente de información) y HP (observar, comparar, clasificar, retener, interpretar, percibir y describir), como la comprensión de la lectura (ver Apéndice 25).
 - vi. Rúbrica de la Estrategia 6. Evaluó las HP (observar, comparar, clasificar, retener, representar e interpretar, sumar, restar y partes de cada operación) HI (que el alumno identifique la información en los problemas razonados y los hay solucionado dichos problemas) sí practica en casa la herramienta digital que se enseñó u otra (ver Apéndice 26).

Al igual que en el primer estudio, los instrumentos utilizados en este segundo estudio fueron validados por los tres miembros del Cuerpo Académico UACH-088 ‘Estudios de la Información’ y la asesora extranjera de la Universidad de Granada España. Siguiendo la metodología de IA, los últimos dos instrumentos utilizados correspondieron a las etapas de evaluación y reflexión, consistieron en dos rondas de entrevistas; se entrevistó a la docente de grupo y cinco padres de familia del grupo. En este segundo estudio se utilizaron las mismas entrevistas a padres y docentes que se utilizaron en el primer estudio, por lo cual no se repite su diseño en esta sección (ver sección 3.3.4).

3.4.5. Estrategias aplicadas en el segundo estudio

Esta sección describe las estrategias aplicadas en el grupo de 3^{er} grado durante la etapa de acción o intervención; posterior a la implementación de cada estrategia, se utilizó la rúbrica respectiva a cada estrategia, las cuales fueron presentadas en un apartado anterior (ver sección 3.4.4, inciso d). De igual forma a como se hizo en el primer estudio, las siguientes secciones presentan una codificación para identificar cada estrategia, la cual consiste en la asignación de una etiqueta para el estudio en que se aplicó la estrategia, otra etiqueta que identifica la estrategia y un título único relacionado con el tema de cada estrategia, por ejemplo: la primera estrategia del segundo estudio es la E2E1 ‘aprendo ALFIN’. A continuación, se presenta el diseño de cada estrategia, específicamente sus objetivos, duración, la materia que favorece, modalidad (individual o grupal), los recursos didácticos necesarios para su ejecución, su inicio, desarrollo, cierre y la rúbrica utilizada para su evaluación.

a) E2E1 ‘aprendo ALFIN’.

Esta estrategia implicó una secuencia pedagógica de descubrimiento, indagación y práctica. En cuanto a sus implicaciones académicas, esta estrategia favorece el desarrollo de las HPHI; Observar, comparar, clasificar, representar, retener, interpretar, inferir, percibir, describir, la comprensión lectora, acceso al Internet y lectura digital, buscar información, encontrar información, seleccionar información, comprensión de la lectura, el descubrimiento de ideas nuevas tanto de la lectura como de los compañeros, comunicar la información, la socialización, interacción grupal, la atención y concentración.

Tabla 12*Diseño de E2E1 'aprendo ALFIN'*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Enseñar el concepto de ALFIN y cómo podemos enseñar a desarrollar esta habilidad.
Duración	Tres sesiones de dos horas cada una.
Materia	Español.
Modalidad	Grupal.
Recursos didácticos	Libros de la biblioteca del aula.
Inicio	1ª sesión. Saludo a los niños de la mano. Se llevó acabo un ejercicio de gimnasia cerebral; se hizo un patrón con movimiento de partes del cuerpo: a) salto; b) levantar mano derecha; y c) agacharse y sentarse (tres repeticiones). Se mencionó el objetivo de la actividad, el cual implicó aprender sobre el concepto de ALFIN y se llegó a una definición entre la investigadora y los alumnos.
Desarrollo	i. Para adentrarse al tema de ALFIN, se puso un ejemplo; conocer las características de un libro (título, autor, año, tabla de contenido, portada, páginas o editorial) y se les pidió que buscaran en la biblioteca del aula un tema relacionado con las multiplicaciones. Los alumnos ubicaron la tabla de contenido y mencionaron la página donde se encontraba el contenido. Analizaron el ejercicio y comunicaron sus hallazgos con el grupo. 2ª sesión. Se les explicó que esta es una forma de buscar y encontrar información. Se les explico cómo hacer la referencia del libro usado con el formato APA.
Cierre	3ª sesión. Se les pidió que escogieran otro libro de la biblioteca del aula, lo describieran e identificaran sus datos para citarlo. Después se le pidió a un alumno que mencionara cuál libro tomó, de qué trataba, quién era el autor y de qué año. Se identificaron los datos del libro para aprender a realizar su referencia. Se regresó a la definición de ALFIN como cierre global.
Instrumento	Evaluó si comprendieron la definición de ALFIN y cuales HP (observar, comparar, clasificar, representar, retener, interpretar, recuperar, inferir, percibir, describir), HI: acceso al Internet y lectura digital, buscar, encontrar y comunicar la información), citación en formato APA la comprensión lectora (ver Apéndice 21).

Nota. Fuente: elaboración propia.

b) E2E2 'visita a la biblioteca'.

Esta estrategia implicó una secuencia pedagógica de descubrimiento, indagación y práctica. En cuanto a sus implicaciones académicas, esta estrategia favorece el desarrollo de HPHI; observar, comparar, retener, interpretar, percibir, inferir, describir, atención, formular preguntas, comprensión de ALFIN, buscar información, seleccionar información y comunicar información. Además, la comprensión lectora, el descubrimiento de nuevas fuentes de información para la lectura, la interacción grupal, el conocimiento de las reglas de una biblioteca, acercamiento a la biblioteca para formarse en un buen lector, y el formato APA.

Tabla 13*Diseño de E2E2 'visita a la biblioteca'*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Identificar la biblioteca de la escuela, los tipos de fuentes de información y las reglas de una biblioteca y enseñanza de las HP ((observar, comparar, retener, interpretar, percibir, inferir, describir, atención, formular preguntas).
Duración	Tres sesiones de dos horas cada una.
Materia	Español.
Modalidad	Individual y grupal.
Recursos didácticos	Biblioteca de la escuela, diferentes fuentes de información.
Inicio	1ª sesión. Saludo a los niños de la mano. Gimnasia cerebral para activar el pensamiento: 8 respiraciones profundas de pie. Se mencionó el objetivo de la actividad. Se enseñó las HP (observar, comparar, retener, interpretar, percibir, inferir, describir, atención, formular preguntas) con ejemplos. La investigadora guio a los niños a la biblioteca de la escuela, mencionó sus reglas y después explicó cada tipo de fuente de información que alberga. Además, se enseñó como hacer la referencia de la fuente elegida por el alumno para que después ellos escribieran la referencia de acuerdo con el formato APA.
Desarrollo	2ª. Sesión. En la biblioteca, se pidió a los niños que tomaran la fuente de información de la biblioteca que más les gustara en el momento y después observaran la fuente que escogieran y compartieran lo que habían comprendido de esa fuente de información.
Cierre	3ª Sesión. Se pidió a cada niño que escribiera y dibujara sobre lo que trataba la fuente de información que escogió y que escribiera la referencia del mismo libro usando el formato APA.
Instrumento	Se evaluó si los niños aprendieron ALFIN, si tuvieron acceso a la información, a quién le pedirían apoyo en la biblioteca para buscar información, si desarrollaron HP (observar, comparar, retener, interpretar, percibir, inferir, describir, atención, formular preguntas y atención), si aprendieron las fuentes de información y si aplicaron correctamente el formato APA (ver Apéndice 22).

Nota. Fuente: elaboración propia.

c) E2E3 'conozco la revista Hélix'.

Esta estrategia implicó una secuencia pedagógica de descubrimiento, indagación y práctica. En cuanto a sus implicaciones académicas, esta estrategia favorece el desarrollo de la HP: observar, comparar, retener, interpretar, percibir, inferir, describir, atención, formular preguntas y comprensión lectora. Las HI: comprensión de ALFIN, buscar información, seleccionar información y comunicar información. La, acceso al Internet y lectura digital, relajación, atención, el descubrimiento de nuevas fuentes de información para la lectura, la interacción grupal, el conocimiento de las reglas de una biblioteca, el acercamiento para formarse en un buen lector.

Tabla 14*Diseño de E2E3 ‘conozco la revista Hélix’*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Desarrollar las HP: observar, comparar, describir, clasificar, representar, recuperar, inferir, retención, percibir, atención, relajación, descripción, formulación de preguntas, leer escribir, comprensión lectora. con ejemplos. HI: buscar información, encontrar, seleccionar, comunicar información e identificar el autor, año y título, usando la revista Hélix, una revista de divulgación científica.
Duración	Cuatro sesiones de dos horas cada una de la 1ª a la 3ª sesión, y la última sesión de 3 horas.
Materia	Español.
Modalidad	Individual y grupal.
Recursos didácticos	Revista Hélix, diferentes fuentes de información.
Inicio	1ª sesión. Saludo a los niños de la mano. Gimnasia cerebral: 8 respiraciones profundas. Se mencionó el objetivo. Se enseñó las HP (observar, comparar, describir, clasificar, representar, recuperar, inferir, retención, percibir, atención, relajación, descripción, formulación de preguntas, leer escribir, comprensión lectora) con ejemplos. 2ª sesión. Se enseñó las HI: buscar información, encontrar, seleccionar, comunicar información e identificar el autor, año y título. Se mencionó la definición de ALFIN y se definieron los diferentes géneros documentales, ilustrándolos en físico y con el proyector. Se proyectó la revista Hélix, cómo acceder a la revista y se leyó un artículo.
Desarrollo	3ª sesión. Se les dio una hoja impresa con un artículo de la revista Hélix, para que lo leyeran y contestaran preguntas (incluyendo el APA).
Cierre	4ª sesión. Compartieron su experiencia ante el grupo.
Instrumento	Evaluar las HP: observar, comparar, describir, clasificar, representar, recuperar, inferir, retención, percibir, atención, relajación, descripción, formulación de preguntas, leer escribir, comprensión lectora. con ejemplos. Las HI: Evaluó la identificación de las características de diferentes fuentes de información, la comprensión de ALFIN, uso del PC, APA y si comprendieron la lectura (ver Apéndice 23).

Nota. Fuente: elaboración propia.

d) E2E4 ‘uso del periódico’.

Esta estrategia implicó una secuencia pedagógica de descubrimiento, indagación y práctica. En cuanto a sus implicaciones académicas, esta estrategia favorece el desarrollo de HP (observar, atención, relajación, inferir, leer, escribir, manejo de emociones, ubicación espacial, formular preguntas y creatividad), las HI (Identifica la fuente de información y sus partes, encuentra información sobre noticias, analiza información), así como la interacción grupal y desarrollo la comunicación de manera atenta con los demás.

Tabla 15*Diseño de E2E4 ‘uso del periódico’*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Desarrollar HP (observar, atención, relajación, inferir, leer, escribir, manejo de emociones, ubicación espacial, formular preguntas y creatividad usando el periódico). HI (identifica la fuente de información y sus partes, encuentra información sobre noticias, analiza información).
Duración	Tres sesiones de 3 horas cada una.
Materia	Español.
Modalidad	Individual y grupal.
Recursos didácticos	Un ejemplar del periódico “El Heraldo”.
Inicio	1ª sesión. Saludos de mano. Gimnasia cerebral: movimiento de partes del cuerpo (salto hacia arriba, hacia enfrente, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, paran y sonríen (tres veces). Se pidió a los alumnos que trajeran un periódico un día anterior a la sesión, se comunicó que iban a conocer qué tipo de fuente de información es el periódico e identificar sus partes. 2ª sesión. Enseñanza de las HP (observar, atención, relajación, inferir, leer, escribir, manejo de emociones, ubicación espacial, formular preguntas y creatividad).
Desarrollo	Se explicó el tipo de maquinaria hace el periódico, cómo se imprime, sus partes y qué tipo de fuente de información es. Se pidió que encontrarán la sección de noticias nacionales, la leyeran e identificaran quién escribió la noticia. 3ª Sesión. se pidió que escogieran una fotografía, la recortaran, y escribieran de qué sección del periódico la extrajeron, además de describir lo que observan en la foto escogida.
Cierre	4ª sesión. Los niños hicieron un breve análisis sobre la noticia, la compartieron con el grupo y entregaron la redacción que hicieron sobre la foto que escogieron.
Instrumento	Evalúo las HP (observar, atención, relajación, inferir, leer, escribir, manejo de emociones, ubicación espacial, formular preguntas) y las HI (identifica la fuente de información y sus partes, encuentra información sobre noticias, analiza información) (ver Apéndice 24).

Nota. Fuente: elaboración propia.

e) E2E5 ‘el uso de la revista Deveras’.

Esta estrategia implicó una secuencia pedagógica de descubrimiento, indagación y práctica. En cuanto a sus implicaciones académicas, esta estrategia favorece el desarrollo de las HI (identifiquen la revista como fuente de información) y HP (observar, comparar, clasificar, retener, interpretar, percibir, describir, comprensión de la lectura), para el aprendizaje permanente, la interacción grupal y las habilidades socioemocionales que se desarrollan por la interacción grupal.

Tabla 16*Diseño de E2E5 'el uso de la revista Deveras'*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Desarrollar HPHI de lectura y escritura, así como la interacción grupal.
Duración	Cuatro sesiones de dos horas cada una.
Materia	Español.
Modalidad	Individual.
Recursos didácticos	Proyector y revista electrónica (Internet disponible).
Inicio	1ª sesión. Saludo a los niños de la mano. Gimnasia cerebral: se coloca un patrón de letras en el pizarrón (MPCPMPPMMCCPP) donde M significa mover las manos, P, los pies, y C, la cabeza. (repetir dos veces). La investigadora mencionó la importancia de conocer las revistas de divulgación para el aprendizaje permanente en los estudiantes y les dio a conocer la revista 'Deveras'. Se enseñó las HP (observar, comparar, clasificar, retener, interpretar, percibir. Describir comprensión lectora). Se enseñó cómo acceder a esa revista y ver sus artículos.
Desarrollo	2ª sesión. Lee un alumno un artículo la revista de Deveras, luego se realizan preguntas los niños sobre la lectura, otro niño las escribe en el pizarrón sobre las repuestas. Además, identificar el título, autor, número de páginas, nombre de la revista. 3ª sesión. Se les dio una hoja impresa (ver Apéndice 25) con un artículo de la revista 'Deveras', sobre los chicos malos del agua para que los alumnos leyeran, analizaran y respondieran preguntas.
Cierre	4ª sesión. Cierre grupal sobre el tema del artículo de la hoja impresa.
Instrumento	Evaluó las HI (identifiquen la revista como fuente de información), HP (observar, comparar, clasificar, retener, interpretar, percibir y describir) y la comprensión de la lectura (ver Apéndice 25).

Nota. Fuente: elaboración propia.

f) E2E6 'las HPHI en las matemáticas'.

Esta estrategia implicó una secuencia pedagógica de descubrimiento, indagación y práctica. En cuanto a sus implicaciones académicas, esta estrategia favorece el desarrollo de las HP (observar, comparar, clasificar, retener, representar e interpretar, sumar, restar y partes de cada operación), las HI (que el alumno identifique la información en los problemas razonados y los hay solucionado dichos problemas), así como la lectura y la escritura con el descubrimiento de nuevas fuentes de información para la búsqueda y el aprendizaje permanente, la interacción grupal y las habilidades socioemocionales que se desarrollan por la interacción grupal.

Tabla 17*Diseño de E2E6 'las HPFI en las matemáticas'*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Desarrollar las HP matemático, de lectura, escritura e interacción grupal.
Duración	Cuatro sesiones de dos horas cada una.
Materia	Matemáticas.
Modalidad	Individual.
Recursos didácticos	Pizarrón, marcadores, hoja impresa de problemas razonados.
Inicio	1ª sesión. Saludo a los niños de la mano. Gimnasia cerebral: ocho respiraciones profundas. Enseñanza de las HP (observar, comparar, clasificar, retener, representar e interpretar) ejemplos con la aritmética (suma, resta, multiplicación y división). 2ª sesión. Se escriben en el pizarrón, dos ejemplos prácticos de la aritmética y las partes de cada operación se explican, luego los ejercicios de matemáticas los resuelven los alumnos (un alumno por operación).
Desarrollo	3ª sesión enseñanza de herramienta digital (https://es.ixl.com) para la práctica de operaciones en el Internet, además cuatro ejercicios de problemas razonados con suma y resta para que identifiquen la información para su solución.
Cierre	4ª sesión. Que alumno haya terminado la hoja impresa, se realizó un cierre grupal sobre lo que trataba la hoja impresa.
Instrumento	Evaluó las HP (observar, comparar, clasificar, retener, representar e interpretar, sumar, restar y partes de cada operación) HI (que el alumno identifique la información en los problemas razonados y los hay solucionado dichos problemas) sí practica en casa la herramienta digital que se enseñó u otra (ver Apéndice 26).

Nota. Fuente: elaboración propia.

3.5. Tercer estudio

El tercer estudio se realizó con niños de 6^{to} grado de primaria, quienes tenían entre diez y once años de edad para el momento en que se realizó el estudio, por lo cual fueron niños que se encontraban en la etapa de las operaciones concretas o de la adolescencia temprana. La intervención implementada en el tercer estudio consistió en 22 sesiones, de una duración de 2 a 3 horas cada una, con un total de 44 horas, en ciclo escolar 2018-2019. A continuación, se describen los participantes de este tercer estudio, se detalla la estrategia que se utilizó de manera transversal en la intervención, las demás estrategias utilizadas y los instrumentos de recolección de datos, los cuales también sirvieron para evaluar el desempeño de los niños; según la metodología de IA (ver sección 3.1).

3.5.1. Participantes

Las actividades se llevaron a cabo en el aula y la biblioteca, al inicio del ciclo escolar 2018- 2019, los participantes fueron 31 alumnos, quienes conformaban el grupo de 6^{to} B, que consistía en 20 niños y 11 niñas. Los niños viven en colonias con bajo índice de inseguridad, en la que los padres y madres son trabajadores de tiempo completo cuya solvencia económica es bajo-medio, la cual tienen poco tiempo de calidad para estar con sus hijos. Todos los niños eran de la misma escuela, todos son mexicanos y sus edades estaban comprendidas entre los 10 a 12 años de edad; quienes por lo tanto estaban en la etapa de las operaciones concretas o de la adolescencia temprana.

3.5.2. Estrategia transversal: temas de español y matemáticas

Lo esencial en el 6^{to} grado de educación básica es que los alumnos dominen la lectura, escritura, redacción, aritmética, así como también que comprendan las operaciones con decimales, números naturales, geometría, fracciones, teoría de números, medición de áreas y volúmenes, planos de coordenadas, porcentajes, razones, propiedades de la suma y la multiplicación. El niño toma la información pertinente por parte de los docentes, padres y a la vez, cuando introducimos la perspectiva de ALFIN, los alumnos pueden ir aprendiendo a seleccionar la información, usarla, valorarla y comunicarla.

3.5.3. Etapas de la intervención

La intervención implementada en el tercer estudio consistió en 21 sesiones, de una duración de dos a tres horas a cada una, realizadas en una escuela primaria, entre los meses de agosto a septiembre de 2018. Cronológicamente, la intervención se realizó en un solo ciclo, de acuerdo con la metodología de IA, se describe de la siguiente manera:

- a) Diagnóstico o análisis: se aplicaron los exámenes de diagnóstico en la primera semana de agosto, para iniciar con las estrategias en el primer trimestre.
- b) Planeación: de acuerdo con los resultados de los exámenes de diagnóstico, se hizo una planeación de seis estrategias.

- c) Acción o intervención: se implementaron seis estrategias didácticas estructuradas con un objetivo, inicio, desarrollo, cierre y su respectivo instrumento de evaluación; los cuales fueron utilizados también como instrumentos de recolección de datos.
- d) Observación: esta etapa tiene que ver con las observaciones que se hicieron durante la intervención.
- e) Evaluación y reflexión: comprendió el análisis de resultados.

3.5.4. Instrumentos para la recolección de datos

En este tercer estudio se diseñaron y utilizaron 11 instrumentos, los cuales comprendieron: a) un diagnóstico de 6^{to} grado de matemáticas y español; b) un examen de diagnóstico de HPHI; c) un examen de estilos de aprendizaje; d) seis rúbricas, una por cada estrategia educativa aplicada; y e) dos entrevistas, una para docentes y una para padres, empleándose el mismo diseño de entrevista que en el primer estudio. A continuación, se describen dichos instrumentos utilizados en el segundo estudio.

a) Diagnóstico de 6^{to} grado de matemáticas y español.

Para el diagnóstico, se utilizó la evaluación que hace la escuela antes de comenzar el nivel educativo. Este instrumento es un examen realizado por la unidad de servicios técnicos del Gobierno del Estado y es básicamente un cuestionario de preguntas abiertas, de opción múltiple y ejercicios de procesos cognitivos, el cual evalúa aspectos de matemáticas y español. En cuanto a matemáticas, sirve para evaluar si el alumno tiene la habilidad de resolver problemas de suma, resta, multiplicación y división. Los aspectos de español evaluados incluyen la comprensión lectora, el lenguaje escrito, la ortografía, si el alumno utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia e identifican información, además, si el alumno expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir un texto escrito, si el alumno escucha, cuenta relatos literarios, si obtiene y comparte información.

b) Examen de diagnóstico de HPHI.

Este instrumento fue elaborado por la investigadora y se utilizó de forma similar a como se hizo en el primer estudio, pero el examen fue diferente, ya que en este caso se trató de niños mayores a los que participaron en el estudio anterior. Este instrumento está integrado por tres

documentos: i) una rúbrica para evaluar las respuestas del examen de diagnóstico de HPHI; ii) una tabla para registrar los resultados de cada participante en cuanto a las habilidades evaluadas; y iii) el examen como tal (ver Apéndices 1, 2 y 20, respectivamente), el cual consistió en ejercicios de procesos cognitivos, para que el estudiante escriba las respuestas según la actividad. Para diseñar el examen se utilizaron criterios basados en el modelo Big6 de Eisenberg y Berkowitz (1992) para las HI, para las HP las teorías de Moreno et al. (2007) y Faccione (2007).

c) Examen de estilos de aprendizaje.

Se aplicó un instrumento de estilos de aprendizaje, el cual fue modificado y adaptado por la investigadora del modelo de programación neurolingüística sobre los estilos de aprendizaje, del PNE (2004), para conocer el estilo de aprendizaje predominante de cada alumno (ver Apéndices 4 y 5).

d) Seis rúbricas para seis estrategias.

A partir de los resultados del diagnóstico, se diseñaron e implementaron seis estrategias de aprendizaje, las cuales integran la intervención del tercer estudio. Cada estrategia se estructuró de la siguiente manera: nombre de la estrategia, ambiente de aprendizaje, inicio, desarrollo, cierre e instrumento para su evaluación. Las seis estrategias aplicadas en este primer estudio se describen en la siguiente sección (ver sección 3.5.5). Por cada estrategia se diseñó y aplicó una rúbrica, las cuales sirvieron para evaluar el desempeño de los niños y también como instrumentos de recolección de datos. Estas rúbricas permitieron evaluar las habilidades que fueron dominando los alumnos, específicamente sus habilidades para la lectura, HI (acceso a herramientas para la práctica de aritmética, identificación de géneros documentales, comprensión de ALFIN, acceso al Internet, busca información, recupera información, seleccionar información, analizar información y comunicar información), las HP (observar, comparar, clasificar, representar, retener o memoria, interpretar, inferencias, ordenación, retención, recuperación, suma y resta. Las rúbricas “son instrumentos de evaluación auténtica del desempeño de los estudiantes” (Gatica-Lara y Uribarren-Berrueta, 2013), así también la rúbrica es una orientación para la evaluación o valoración de la enseñanza-aprendizaje en cada estudiante. Las rúbricas son tablas que conducen a una valoración del aprendizaje; la escala de

valoración a cada habilidad evaluada fue: MB (muy bien), B (bien) y R (regular), mientras que MB y B, son consideradas las idóneas o valoración positiva de aprendizaje A continuación, se describe lo que se evaluó en cada rúbrica usadas para cada estrategia:

- i. Rúbrica de la Estrategia 1. Evaluó las HI: Definir la tarea, búsqueda de información, localización y acceso a la información, recuperar información, seleccionar información, analizar información y comunicar información y cita APA. Las HP: observar, comparar, clasificar, representar, retener o memorizar, interpretar, recuperar, inferir, percibir, descripción y comprensión lectora, actitudes (ver Apéndice 27).
- ii. Rúbrica de la Estrategia 2. Se evaluó HI (búsqueda información en libros, encontrar el tema, analizarlo, evaluarlo, comunicarlo, sí practica la lectura digital y referenciar con el formato APA). HP: observar, comparar, clasificar, representar, retener o memorizar, interpretar, recuperar, inferir, percibir, descripción y comprensión lectora, actitudes, formular preguntas (ver Apéndice 28).
- iii. Rúbrica de la Estrategia 3. Se evaluaron las HI (buscar información, recupera información, seleccionar información, uso del formato APA, crear algo nuevo con la nueva información y comunicar la información) y las HP (descripción, atención, recuperar, interpretar, retener o memorizar, representar, clasificar, comparar y observar). (ver apéndice 29).
- iv. Rúbrica de la Estrategia 4. Se evaluaron las HP: recuperar, describir, formular preguntas, la atención, lectura, escritura, comunicar ideas, manejo de emociones, creatividad y la ubicación espacial). Desarrollar las HI (identificación de géneros documentales, buscar información, recuperar información, seleccionar información, analizar información, práctica de la lectura digital y comunicar la información) (ver Apéndice 30).
- v. Rúbrica de la Estrategia 5. Evaluó la identificación autores, años de publicación, títulos de los artículos, tipo de fuente, evaluación de la información; además de las HP (lectura, comprensión y la práctica de la lectura digital (ver Apéndice 31).
- vi. Rúbrica de la Estrategia 6. Se evaluó: HP como la comprensión del algoritmo de las operaciones aritméticas, si tiene acceso a herramientas digitales para practicar ejercicios matemáticos y si contestó la hoja (ver Apéndice 32).

Al igual que en el 1er y 2do estudio, los instrumentos utilizados en el tercer estudio fueron validados por los tres miembros del Cuerpo Académico UACH-088 ‘Estudios de la Información’ y la asesora extranjera de la Universidad de Granada España. Siguiendo la metodología de IA, los últimos dos instrumentos utilizados correspondieron a las etapas de evaluación y reflexión y consistieron en dos rondas de entrevistas; se entrevistaron una docente y cinco padres de familia. En el tercer estudio se utilizaron las mismas entrevistas a padres y docente que se utilizaron en el primer estudio, por lo cual no se repite su diseño en esta sección (ver secciones 3.3.4 y 3.4.4).

3.5.5. Estrategias aplicadas en la tercera etapa de recolección de datos

Esta sección describe las estrategias aplicadas en el grupo de 6^{to} grado durante la etapa de acción o intervención; posterior a la implementación de cada estrategia, se utilizó la rúbrica respectiva a cada estrategia, las cuales fueron presentadas en un apartado anterior (ver sección 3.4.4, inciso d). De igual forma a como se hizo en el primer estudio, las siguientes secciones presentan una codificación para identificar cada estrategia, la cual consiste en la asignación de una etiqueta para el estudio en que se aplicó la estrategia, otra etiqueta que identifica la estrategia y un título único relacionado con el tema de cada estrategia, por ejemplo: la primera estrategia del tercer estudio es la E3E1 ‘domino ALFIN’. A continuación, se presenta el diseño de cada estrategia, específicamente sus objetivos, duración, la materia que favorece, modalidad (individual o grupal), los recursos didácticos necesarios para su ejecución, su inicio, desarrollo, cierre y la rúbrica utilizada para su evaluación.

a) E3E1 ‘domino ALFIN’.

Esta estrategia implicó una secuencia pedagógica de descubrimiento y práctica. En cuanto a sus implicaciones académicas, esta estrategia favorece el desarrollo de las HI (la identificación de las fuentes informacionales, las fuentes de la biblioteca del aula, adquirir el concepto de ALFIN, acceso al Internet o lectura digital, búsqueda de información, localización y acceso a la información, recuperar información, seleccionar información, analizar información y comunicar información), por medio de la práctica. Por medio de la enseñanza de las HP favorece el desarrollo de las habilidades de observar, comparar, clasificar, representar, retener o memorizar, interpretar, recuperar, inferir, percibir, descripción y comprensión lectora

y actitudes. Además, la socialización, interacción grupal, atención y la concentración del alumno.

Tabla 18

Diseño de E3E1 'domino ALFIN'

Aspecto	Descripción
Objetivo	Adquirir el concepto de ALFIN, por medio de la práctica y la enseñanza de las HP (observar, comparar, clasificar, representar, retener o memorizar, interpretar, recuperar, inferir, percibir, descripción y comprensión lectora y actitudes).
Duración	Cuatro sesiones de dos horas cada una.
Materia	Español.
Modalidad	Individual y grupal.
Recursos didácticos	Fuentes de información de la biblioteca del aula.
Inicio	1ª sesión. Saludo de mano. Gimnasia cerebral: 8 respiraciones profundas. La investigadora explicó que aprenderán sobre las HI y como llevarlas a la práctica, se explicaron las diferentes fuentes de información que tienen en la escuela. Se enseñó las HI (definir la tarea a realizar, búsqueda de información en libros, localización y acceso a la información, encontrar el tema, analizarlo, evaluarlo, sintetizar la información comunicarlo y APA).
Desarrollo	2ª sesión. Enseñanza de las HP (observar, comparar, clasificar, representar, retener o memorizar, interpretar, recuperar, inferir, percibir, descripción y comprensión lectora, actitudes). 3ª sesión. Se pidió a los niños que tomaran un libro de la biblioteca del aula, indicando que buscaran un tema en el libro, lo leyeran, analizaran y evaluaran la información. Con la ayuda de la investigadora, referenciaron el libro.
Cierre	4ª sesión. Cada alumno compartió verbalmente lo que analizó en el libro escogido.
Instrumento	Evaluó las HI: Definir la tarea, búsqueda de información, localización y acceso a la información, recuperar información, seleccionar información, analizar información y comunicar información y cita APA. Las HP: observar, comparar, clasificar, representar, retener o memorizar, interpretar, recuperar, inferir, percibir, descripción y comprensión lectora, actitudes (ver Apéndice 27).

Nota. Fuente: elaboración propia.

b) E3E2 'guía en la biblioteca de la escuela'.

Esta estrategia implicó una secuencia pedagógica de descubrimiento y práctica. En cuanto a sus implicaciones académicas, esta estrategia favorece la comprensión de la lectura, la identificación de diferentes fuentes informacionales de la biblioteca escolar (enciclopedias, periódicos, libros y revistas), el adentrarse en cada fuente y conocer por medio de la tabla de contenido lo que contienen. Además, esta estrategia favorece la interacción grupal y la concentración.

Tabla 19*Diseño de E3E2 'guía en la biblioteca de la escuela'*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Desarrollar HPHI conociendo las fuentes de información que hay en la biblioteca de la escuela, aprender a observar, comparar, clasificar, interpretar y describir las fuentes por medio de la práctica y la comunicación de su experiencia.
Duración	Cuatro sesiones de dos horas cada una.
Materia	Español.
Modalidad	Individual.
Recursos didácticos	Revista, periódicos, enciclopedia y libros.
Inicio	1ª sesión, saludo al grupo. Gimnasia cerebral, solución de problemas mentales, solo tres problemas ($8 \times 5 - 5 + 5 =$, $2 \times 100 - 100 - 100 =$, $1000 \times 5 - 1000 - 3000 =$). Enseñanza de las HP (observar, comparar, clasificar, representar, retener o memorizar, interpretar, recuperar, inferir, percibir, descripción y comprensión lectora, actitudes). 2ª. Sesión. Enseñanza de las HI, se les enseña las diferentes fuentes de información, Cómo definir la tarea y el problema, buscar información, localización y acceso a la información, análisis de información, síntesis de la información, evaluar y comunicar la información, referenciar de la fuente usando formato APA.
Desarrollo	3ª sesión Se pidió que tomaran un libro de la biblioteca del aula, que buscaran un tema en el libro, lo leyeran, lo analizaran, evaluaran la información y escribieran un resumen citando la fuente.
Cierre	Compartirlo por escrito lo que analizaron al grupo.
Instrumento	Evalúo HI (búsqueda información en libros, encontrar el tema, analizarlo, evaluarlo, comunicarlo, sí practica la lectura digital y referenciar con el formato APA). HP: observar, comparar, clasificar, representar, retener o memorizar, interpretar, recuperar, inferir, percibir, descripción y comprensión lectora, actitudes, formular preguntas (ver Apéndice 28).

Nota. Fuente: elaboración propia.

c) E3E3 'aprendo de la revista Hélix'.

Esta estrategia implicó una secuencia pedagógica de investigación y de descubrimiento. En cuanto a sus implicaciones académicas, esta estrategia favorece la comprensión lectora, la indagación, la identificación de los diferentes temas contenidos en una revista, la fuente de información constructiva, la socialización, interacción grupal, atención e indagar sobre el interés personal de lo que le guste leer al alumno.

Tabla 20*Diseño de E3E3 'aprendo de la revista Hélix'*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Desarrollar HI (buscar información, recupera información, seleccionar información, uso del formato APA, crear algo nuevo con la nueva información y comunicar la información). y las HP (observar, comparar, clasificar, interpretar, crear algo nuevo con la información y describir la fuente por medio de la práctica y comunicación de experiencias.
Duración	Cuatro sesiones de dos horas cada una.
Materia	Español.
Modalidad	Individual y grupal.
Recursos didácticos	Revista, computadora, proyector, cuaderno y pluma.
Inicio	1ª sesión. Saludo al grupo. Gimnasia cerebral: ocho respiraciones profundas. La investigadora indicó que aprenderían a buscar temas en la revista de divulgación científica Hélix y cómo acceder a ésta en Internet y aprenderán que es poner atención. Se describió y proyectó la revista, se mostró cómo acceder a ella y ver sus artículos. Se enseñó a identificar autores, año de publicación y título de los artículos.
Desarrollo	2ª sesión. Se mencionó la importancia de investigar en este tipo de revistas, ya que son confiables porque están escritas por expertos. 3ª sesión. Se asignó la actividad de leer un artículo y escribir lo que comprendieron, el autor, año y título.
Cierre	4ª sesión. compartieron lo que analizaron con el grupo.
Instrumento	Se evaluaron las HI (buscar información, recupera información, seleccionar información, uso del formato APA, crear algo nuevo con la nueva información y comunicar la información) y las HP (Descripción, atención, recuperar, interpretar, retener o memorizar, representar, clasificar, comparar y observar) (ver apéndice 29).

Nota. Fuente: elaboración propia.

d) E3E4 'las HP en el periódico'.

Esta estrategia implicó una secuencia pedagógica de observación y de descubrimiento. En cuanto a sus implicaciones académicas, esta estrategia favorece la comprensión, indagación, la identificación de los diferentes temas contenidos en el periódico, identificar los autores de los artículos, las secciones del periódico, la comunicación y socialización, interacción grupal, atención e indagar sobre el interés personal de lo que le guste leer al alumno, así como el PC sobre la información del periódico.

Tabla 21*Diseño de E3E4 ‘las HP en el periódico’*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Que el alumno conozca el periódico como fuente de información. Desarrollar las HP (observar, comparar, clasificar, interpretar, representar, retener o memorizar, interpretar, recuperar, describir, formular preguntas, la atención, lectura, escritura, comunicar ideas, manejo de emociones, creatividad y la ubicación espacial). Desarrollar las HI (identificación de géneros documentales, buscar información, recuperar información, seleccionar información, analizar información, práctica de la lectura digital y comunicar la información) por medio de la enseñanza-práctica.
Duración	Tres sesiones de dos horas cada una.
Materia	Español.
Modalidad	Grupal-individual, equipo.
Recursos didácticos	El periódico (dos fotos del periódico para cada alumno).
Inicio	1ª sesión. Saludo de mano. Gimnasia cerebral. Ocho respiraciones profundas. Se enseñaron las HP (observar, comparar, clasificar, interpretar, representar, retener o memorizar, interpretar, recuperar, describir, formular preguntas, la atención, lectura, escritura, comunicar ideas, manejo de emociones, creatividad y la ubicación espacial). Se desarrollaron las HI (identificación de géneros documentales, buscar información, recuperar información, seleccionar información, analizar información, práctica de la lectura digital y comunicar la información) por medio de la enseñanza-práctica.
Desarrollo	2ª sesión. Se enseñó el periódico del “Heraldo” sus partes, y como se citaría el periódico. Después, se pidió que observaran dos fotos, una de la sección local y otra de sociales, escribir lo que se observó, particularmente diferencias, semejanzas y que emociones percibieron cuando observaron las fotos. 3ª sesión. Lectura de noticias en equipo por binas y comunicar lo que piensan de esa noticia al compañero (a) de equipo.
Cierre	Los alumnos compartieron sus trabajos con sus compañeros.
Instrumento	Se evaluaron las HP: recuperar, describir, formular preguntas, la atención, lectura, escritura, comunicar ideas, manejo de emociones, creatividad y la ubicación espacial). Desarrollar las HI (identificar géneros documentales, buscar información, recuperar información, seleccionar información, analizar información, práctica de la lectura digital y comunicar la información) (ver Apéndice 30).

Nota. Fuente: elaboración propia.

e) E3E5 ‘indago de Deveras’.

Esta estrategia implicó una secuencia pedagógica de observación y de descubrimiento. En cuanto a sus implicaciones académicas, esta estrategia favorece la comprensión lectora, la identificación de los artículos de divulgación científica y su consulta, usando la revista ‘Deveras’; identificar la revista como fuente de información, identificar los autores, el año y título de cada artículo, la comunicación, socialización, interacción grupal, atención e indagar

sobre el interés personal de lo que le guste leer al alumno, así como el PC para el manejo de la información confiable.

Tabla 22

Diseño de E3E5 ‘indago de Deveras’

Aspecto	Descripción
Objetivo	Desarrollar HPHI para conocer qué es ALFIN y las fuentes de información, usando la revista de divulgación científica llamada Deveras, para que el alumno la conozca y pueda consultarla. Identificar autores, año y títulos de los artículos, lectura, comunicar lo que se aprende y la práctica de la lectura digital.
Duración	Cuatro sesiones de dos horas cada una.
Materia	Español.
Modalidad	Grupal-individual.
Recursos didácticos	Revistas recomendadas de divulgación científica para niños (González-López, 2018b).
Inicio	1ª sesión. La investigadora indicó que aprenderían a conocer revistas de divulgación científica, específicamente ‘Deveras’. Se les mostró los links a las revistas como recursos didácticos. 2ª sesión. Lectura de artículos e identificación de datos para su cita en formato APA.
Desarrollo	3ª sesión. Se les dio un artículo impreso de la revista “Deveras” para que leyeran y analizaran el mismo, además de identificar los autores, años de la publicación y los títulos de los artículos.
Cierre	4ª sesión. En grupo expresaron lo que habían comprendido y compartieron datos de la revista.
Instrumento	Evaluó la identificación autores, años de publicación, títulos de los artículos, tipo de fuente, evaluación de la información; además de las HP (lectura, comprensión y la práctica de la lectura digital (ver Apéndice 31).

Nota. Fuente: elaboración propia.

f) E3E6 ‘las HPHI en las matemáticas’.

Esta estrategia implicó una secuencia pedagógica de descubrimiento, indagación y práctica. En cuanto a sus implicaciones académicas, esta estrategia favorece el desarrollo de las HPHI para el aprendizaje de ejercicios matemáticos, la lectura y la escritura con el descubrimiento de nuevas fuentes de información para la búsqueda y el aprendizaje permanente, la interacción grupal y las habilidades socioemocionales que se desarrollan por la comunicación de manera atenta con los demás.

Tabla 23*Diseño de E3E6 'las HPHI en las matemáticas'*

Aspecto	Descripción
Objetivo	Desarrollar las HP de observar, comparar, describir, analizar, clasificar y crear, además de las HI de lectura, escritura y la práctica de la lectura digital.
Duración	Tres sesiones de dos horas cada una.
Materia	Matemáticas.
Modalidad	Individual y grupal.
Recursos didácticos	Recortes de frutas, libro de desafíos matemáticos.
Inicio	1ª sesión. Se dibujó una manzana, una pieza de pollo y espagueti en el pizarrón, se dibujaron tres columnas, una para vegetales, cereales y carnes. Los niños tenían que mencionar qué observaban en el pizarrón, comparar, clasificar, describir y mencionar la cantidad de cada alimento. La investigadora esperó la participación de los estudiantes llegando a una conclusión.
Desarrollo	2ª sesión. Después de terminar la sesión anterior, se explicó el algoritmo de las operaciones aritméticas, se dio un ejemplo de cada uno en grupo y se entregó una hoja impresa para que las contestaran sobre lo anterior.
Cierre	3a sesión. Trabajar con la hoja impresa sobre aritmética.
Instrumento	Evaluó: HP como la de observar, comprensión del algoritmo de las operaciones aritméticas, si tiene acceso a herramientas digitales para practicar ejercicios matemáticos y si contestó la hoja (ver Apéndice 32).

Nota. Fuente: elaboración propia.

3.6. Método para el análisis de datos

En esta investigación se utilizó el método de análisis temático, como una alternativa para el manejo de la información de los tres estudios, los cuales arrojaron datos mayormente cualitativos. Braun y Clarke (2006) argumentan que el método de análisis temático registra y sistematiza la información, ofreciendo un enfoque accesible y teóricamente flexible para analizar datos cualitativos. Por su parte, Nowell et al. (2017) señalan que es una técnica apta para analizar un conjunto de datos, con un enfoque pragmático y una detallada descripción, además contribuye positivamente a la investigación cualitativa.

Capítulo IV. Análisis de resultados

Esta sección contiene la presentación y análisis transeccional de datos recolectados a lo largo de los tres estudios realizados: el primer estudio, con niños del 1^{er} grado de primaria con niños entre cinco y seis años de edad; el segundo estudio, con niños del 3^{er} grado de primaria, de ocho y nueve años de edad; y el tercer estudio, con estudiantes del 6^{to} grado de primaria con niños entre 10 a 12 años de edad. Los cuales se implementaron para investigar el desarrollo de las HPHI a través de intervenciones ejecutadas según la metodología de IA.

Estos resultados muestran los comportamientos que emergieron de la participación de los niños en cada estrategia didáctica que se llevó a cabo en las materias de español y matemáticas. Los resultados se presentan en orden cronológico, según la aplicación de los instrumentos (ver Capítulo 3), presentándose así las categorizaciones desencadenadas del análisis, su definición y la relación entre los estudios. Se siguió el método de análisis temático, el cual Braun y Clarke (2006) sugieren aplicar en seis fases de interpretación: a) familiarización de la información; b) generación de categorías; c) búsqueda de temas; d) revisión de temas; e) definición de temas; y f) informe final, donde se hacen patentes los métodos comparativos y de codificación.

Este método de análisis de datos es la base de la categorización utilizada, la cual se ha realizado según Strauss y Corbin (2002), quienes establecen el proceso de categorización en base a la codificación abierta, es decir, a través de la realización de comparaciones entre los contenidos, para que después surjan las categorías y subcategorías, seguidamente se realiza un análisis detallado y profundo para determinar patrones entre los resultados.

4.1. Análisis de datos: Primer estudio

Esta sección presenta los resultados del primer estudio, realizado con el grupo del 1^{er} grado de primaria. Este análisis fue realizado a partir de los resultados de 15 instrumentos, los cuales comprendieron: a) un diagnóstico de 1^{er} grado de matemáticas y español; b) un examen de diagnóstico de HPHI; c) un examen de estilos de aprendizaje; d) diez rúbricas, una por cada estrategia educativa aplicada; y e) dos entrevistas, una para docentes y una para padres. Se incluyen tablas que muestran resúmenes de los resultados, mientras que el texto resalta los datos más significativos, así como los resultados inesperados.

4.1.1. Diagnóstico

Esta sección presenta los resultados de los instrumentos utilizados para diagnosticar el estado inicial del grupo de 1^{er} grado. Estos instrumentos fueron: a) un diagnóstico de 1^{er} grado de matemáticas y español; b) un examen de diagnóstico de HPHI; y c) un examen de estilos de aprendizaje.

a) Diagnóstico de 1^{er} grado de matemáticas y español.

Los resultados de los niños en español incluyeron que la mayoría comprendía la lectura cuando la docente leía, pero no sabían escribir su nombre completo, no conocían las grafías, dígrafos y en general no leían palabras, ni oraciones. La calificación grupal del diagnóstico de español fue de 5 de 10 puntos. La cantidad de palabras que escribían al inicio del estudio fue 0 a 3 palabras, después fue de 4 a 10 palabras. Los resultados de matemáticas incluyeron que los alumnos sabían hacer operaciones de suma y de resta con la guía de la maestra, pero realmente no conocían el símbolo ni el concepto de suma y la resta. La calificación grupal del diagnóstico de matemáticas fue de 7 de 10 puntos.

b) Examen de diagnóstico de HPHI.

Los resultados indicaron que todo el grupo no dominaba las HP ni las HI, observándose según los criterios asignados en la tabla de resultados de las HPHI (ver Apéndice 2), que las habilidades que se observaron desarrolladas de manera básica en los niños del 1^{er} grado fueron la observación, la relación, interpretación, la clasificación y la descripción de objetos y personas.

c) Examen de estilos de aprendizaje.

El examen de estilos de aprendizaje dio a conocer cómo aprenden los estudiantes y así poder situar la enseñanza para su aprendizaje. Los resultados fueron 13 alumnos visuales, 12 auditivos y solo 2 niños kinestésicos.

4.1.2. Estrategias didácticas

Los resultados que se presentan en esta sección y en las siguientes secciones homólogas para cada estudio fueron derivados de las rúbricas empleadas para recolectar datos y evaluar las estrategias implementadas en los tres estudios. Estas rúbricas utilizaron escalas de evaluación que incluyeron las puntuaciones de ‘muy bien’, ‘bien’ y ‘regular’, conteniendo varios ítems por cada habilidad a evaluar en cada estrategia. Todas las rúbricas empleadas en los tres estudios se construyeron con esta misma característica y en total se evaluaron 32 habilidades en toda la investigación. Se asume que un resultado de bien a muy bien fue un resultado apropiado, mientras que el resultado de regular indica que se debería enseñar la habilidad nuevamente.

Mediante la observación, al inicio del ciclo escolar 2017-2018 y la evaluación diagnóstica, se evidenció que los niños mostraron gran diferencia entre sí en sus ritmos y formas de aprendizaje, su velocidad y empeño en la realización de tareas o trabajos escolares.

Los niños varones eran muy inquietos, un niño presentaba trastorno de déficit de atención asociado con hiperactividad, e incluso se encontraba medicado. El examen realizado mostró que los niños que participaron en este primer estudio estaban en la etapa preoperacional o la etapa de la infancia. Específicamente, la etapa de lectoescritura en la que se encuentran los niños: 21 estaban en la etapa presilábica y 6 en la silábica. Es importante destacar que los niños que se encontraban en la etapa presilábica eran los que más tardaban en realizar las actividades, cosa que está relacionada con tal etapa de lectoescritura. A continuación, se describen los resultados de cada estrategia implementada en el primer estudio, a través de las rúbricas correspondientes a cada estrategia.

a) E1E1 ‘Las crepas de Manya’.

En la estrategia E1E1, los resultados fueron negativos en la actividad de la hoja impresa, consistió en la visita a una biblioteca para obtener una membresía y poder llevar libros a casa. Sin embargo, ninguno de los alumnos hizo la actividad, ya que los padres no los apoyaron.

Tabla 24*Resultados de E1E1 'las crepas de Manya'*

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad/criterios (n=27)	
Observar.	16 alumnos mencionaron más de cinco características (colores, formas, tamaños, número, especie, el uso, la utilidad, posición, orden, cantidad, género).	11 alumnos mencionaron de dos a cuatro características: colores, formas, tamaños, número.
Atención (concentración, relajación en clase y actitudes).	27 atendieron la clase y se mantuvieron relajados de 12 a 30 minutos.	
Búsqueda de libros para recuperar información.	27 señalaron dónde buscarían: librería, biblioteca, en casa, en Internet o Tablet.	0
Hoja impresa.	27 no hicieron lo indicado, ya que no los llevaron a la biblioteca de la ciudad.	
Lectura digital.	27 no estaban familiarizados con la lectura digital.	

Nota. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 24 resume los resultados de las habilidades que se enseñaron a lo largo de la estrategia. Las que fueron aprendidas por los estudiantes, incluyeron la observación, la atención y la búsqueda de fuentes para buscar información.

b) E1E2 'proyección en domo inflable'.

La SEP (2017a) sugiere que se enseñe a desarrollar primero las actitudes. Es decir, la adaptabilidad, a tener la mente abierta, confianza en aprender, responsabilidad, integridad física y equidad, después las habilidades y al último los conocimientos.

Tabla 25*Resultados de E1E2 'proyección en domo inflable'*

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad /criterios (n=27)	
Comprensión lectora.	27 estudiantes comienzan a desarrollar la habilidad de la decodificación.	
Actitudes.	27 estudiantes tuvieron buenas actitudes hacia la actividad fueron positivas, ya que pusieron atención fueron participativos, tenían curiosidad por aprender.	
Lectura y escritura.	En el diagnóstico, 21 estuvieron en presilábico y 6 en silábico Después de las estrategias resultó 14 alumnos en etapa silábica y 13 en etapa silábica alfabética.	

Nota. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 25 resume los resultados de las habilidades que se enseñaron a lo largo de la estrategia. Las que fueron aprendidas por los estudiantes, incluyeron la comprensión lectora, actitudes, lectura y escritura.

c) E1E3 ‘juego de las descripciones’.

En la estrategia E1E3, los resultados mostraron que los niños lograron escribir de una forma básica las características de objetos, animales, personas, paisajes y eventos. Mediante la exposición de los alumnos en el aula, éstos desarrollaron la confianza para hablar o describir más oralmente que por escrito, debido a su proceso de escritura es pasiva y normal, en este caso, un alimento del plato del bien comer. El desarrollo de la habilidad de la descripción fue importante porque aumentó el vocabulario de los alumnos, su dicción, fluidez en la lectura de una oración, su redacción e hizo que su comunicación fuera más fluida.

Tabla 26

Resultados de E1E3 ‘juego de las descripciones’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollan la habilidad/criterios
Descripción de objetos.	27 alumnos describen cosas, objetos, animales de manera básica.
Lenguaje oral.	27 alumnos se comunican oralmente y son comprendidos por sus pares.

Nota. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 26 resume los resultados de las habilidades que se enseñaron a lo largo de la estrategia. Las que fueron aprendidas por los estudiantes, incluyeron que todos los alumnos describieron cosas, animales, personas y eventos de manera básica. Es decir, mencionaron, cantidades, géneros, tamaños, colores, formas, texturas y la relación que tiene un alimento con otro. Cinco niños de un total de 27 pudieron describir de manera reflexiva o analítica, ya que expresaron frases como ‘si planto la semilla de esta fruta, saldrá una plantita y crecerá’.

d) E1E4 ‘los cinco sentidos’.

El tema de los sentidos es de importancia para darlo a conocer a los niños pequeños, especialmente entre los cinco y seis años, para asegurar el buen cuidado de su persona y hacia los demás compañeros. Para que los alumnos aprendan a buscar información, primero deben leer, después el docente debe guiarlos enseñándole la biblioteca, dónde identificar títulos y

mostrar el uso de la tabla de contenido de los libros, para que conozcan lo que contiene dicha fuente de información.

Tabla 27

Resultados de E1E4 ‘los cinco sentidos’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollan la habilidad/criterios
Comparar o relacionar.	27 alumnos hacen comparaciones y lo comunica.
Recupera información sobre el tema y la comunica.	27 alumnos saben dónde buscar la información.

Nota. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 27 resume los resultados de las habilidades que se enseñaron a lo largo de la estrategia. Las que fueron aprendidas por los estudiantes, incluyeron que 27 alumnos manifestaron la habilidad básica de pensamiento de comparar o relacionar los sentidos (tacto, vista, vista, oído y del gusto), señalando el uso y la utilidad de los sentidos. Además, los niños conocieron dónde buscar información sobre los sentidos, específicamente en libros de texto a los que tuvieron acceso durante la estrategia.

e) E1E5 ‘del uno al treinta’.

Las habilidades matemáticas son adquiridas por los niños mientras haya una persona que les explique y les apoye en la enseñanza. Las matemáticas implican procesos de construcción para dominar el pensamiento matemático, donde es primordial hacer uso de diferentes fuentes o acervos de ejercicios matemáticos como los contenidos en los libros de texto, tanto el que se maneja en la escuela, como el que debe usar para practicar en casa; también es válida la práctica de ejercicios matemáticos en línea o con la ayuda de materiales didácticos. Para la práctica de ejercicios matemáticos, se deben realizar ejercicios por un periodo de tiempo de 15 a 30 minutos, dado el tiempo de atención que tienen los niños de los cinco o seis años de edad. Se observó que la habilidad matemática de ubicación espacial la manifiestan en las comparaciones que hicieron con los números. Sin embargo, se debe trabajar más con la habilidad de ubicación espacial, porque es necesaria para la habilidad de la comparación.

Tabla 28*Resultados de EIE5 'del uno al treinta'. Fuente: elaboración propia*

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollan la habilidad/ criterios
Representación de números.	27 alumnos saben representar cantidades.
Sumar.	27 saben sumar con sumandos de un dígito.
Restar.	27 saben restar con minuendo y sustraendos de un dígito.
Práctica con herramienta digital la suma y resta.	27 alumnos no practicaron el software de operaciones.

Nota. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 28 resume los resultados de las habilidades que se enseñaron a lo largo de la estrategia. Las que fueron aprendidas por los estudiantes, incluyeron que los 27 alumnos supieron representar los números y sumar, pero no fueron consistentes del concepto de suma cuando se les puso sumas verticales; cosa que se les enseñó, pero se les complicó, mientras que la suma horizontal se les facilitó. Cada suma que se les ponía, tenían que representarla con dibujos para que se les facilitara la operación. Así sucedió también con la enseñanza de la resta, aunque al inicio se les explicó su concepto, los nombres de las partes de la resta y el procedimiento para restar, no concibieron de forma clara el procedimiento a seguir; pero los que sí supieron cómo restar contaban con los dedos, con palitos o material concreto.

Se puede inferir que los niños pueden aprender a sumar y restar con significado, con la ayuda de los padres y docentes, porque la tarea de que los alumnos aprendan es también responsabilidad de todos. Es importante saber que los niños pequeños deben tener experiencia con los números antes de entrar al 1^{er} grado de primaria, por ejemplo, contando números en casa, en el supermercado, en donde lo lleven y lo traigan, todo lo anterior es para que el niño aprenda permanentemente y tenga éxito en la primaria. Los niños que no saben contar los números al menos del 1 al 20 y hacer su representación suelen tener más dificultades para la suma y resta cuando entran al 1^{er} grado. Por lo tanto, la enseñanza de los números es crucial en la escuela para un desenvolvimiento exitoso en la escuela, para ello también es importante que el alumno aprenda a leer y escribir.

f) EIE6 'narrando historias de cuentos'.

En la estrategia EIE6, las observaciones realizadas durante la implementación de la estrategia mostraron que todas las palabras que pueden escribir los niños, a la vez las pueden

leer. Aunque ellos leen menos de diez palabras, en la evaluación de la narración demostraron que son capaces de narrar historias largas, de uno a tres minutos.

Tabla 29

Resultados de EIE6 'narrando historias de cuentos'

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollan la habilidad/criterios
Identifica y encuentra palabras en diferentes fuentes.	27 alumnos encontraron todas las palabras que se le indican, en su caso las que se pidieron.
Lee y escribe palabras.	25 alumnos leen y escriben pocas palabras y no fluidas.
Comprende el significado de cada palabra que lee y escribe.	27 alumnos que leen lo comprenden, aunque son pocas palabras que leen.
Narra historias.	27 alumnos narran historias 1 a 3 minutos frente a grupo.

Nota. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 29 resume los resultados de las habilidades que se enseñaron a lo largo de la estrategia. Las que fueron aprendidas por los estudiantes, incluyeron que la mayoría de los estudiantes encontraron las palabras que empiezan con la letra 'Rr' en el periódico y en las revistas, aunque la primera vez que hicieron el ejercicio fue de 30 a 35 minutos se llevaron más del tiempo esperado para encontrarlas. Se esperaba que, las encontraran en menos de 20 minutos. La mayoría de los niños mostró leer y escribir menos de diez palabras, identificar todas las letras y se notó que estos niños tienen buena probabilidad de ser alfabetizados durante el 1^{er} grado, porque llevan un acompañamiento y una base apropiados para seguir aprendiendo.

g) EIE7 'el uso de diferentes fuentes de información'.

En la estrategia EIE7, los estudiantes demostraron que, en su uso de diccionario, conocían la letra 'Rr' y su sonido, pero se les dificultó encontrar rápidamente las palabras con la letra 'Rr'. La investigadora modeló primero la búsqueda para encontrar las palabras, usando otra letra de ejemplo, pero 10 de 27 alumnos duraron de 10 a 15 minutos para encontrarlas. Sin embargo, no importa el tiempo que se lleve el alumno encontrar lo que busca, lo importante es que lo logre, y que en la cantidad de veces que lo practique será más rápido en encontrarlas. Uno de los resultados llamativos ocurrió durante el uso del periódico, ya que se evidenció que, en la búsqueda de palabras con la letra 'Rr' en el periódico, los niños fueron más rápidos para encontrar las palabras con esa letra, por la comodidad en estar trabajando en el piso, por las

dimensiones del periódico respecto a los niños, o por el tamaño de la letra en el diario. En el uso de la revista, aunque los niños pudieron ver letras grandes, se les dificultó un poco la identificación de palabras.

Tabla 30

Resultados de EIE7 'el uso de diferentes fuentes de información'

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollan la habilidad/criterios (n=27)
Busca la información.	Los 27 alumnos seleccionan las fuentes de información para buscar la información, la primera experiencia del niño (5 a 6 años) Para buscar una palabra, que empiece con la letra R, dura entre 30 a 60 minutos. La encuentran la o las palabras en el diccionario, periódico, revista, la herramienta PIPO, libros de texto y libro de lecturas del 1 ^{er} grado.
¿Cuándo pedir ayuda a un bibliotecario?	Los 27 alumnos no sabían a quién pedir ayuda: a) cuando usted no sabe cómo buscar un libro; b) cuando necesito las fuentes de información; c) necesita ayuda para elegir un libro; y d) no sabe a quién dirigirse.
Inventar un cuento.	Los 27 alumnos lograron usar la información con ayuda de la investigadora, las palabras que encontraron las usaron para comunicarse y para inventar un cuento, sin embargo, no hay secuencia del cuento.
HP observadas.	A 27 alumnos se les observó que desarrollan las HP de comparación, la observación, la clasificación, interpretación y retención.

Nota. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 30 resume los resultados de las habilidades que se enseñaron a lo largo de la estrategia. Las que fueron aprendidas por los estudiantes, incluyeron que los alumnos encontraron entretenida la actividad en la que usaron la herramienta de PIPO, la cual se realizó con su docente de aula de medios, donde tienen una materia solo una hora con cuarenta y cinco minutos a la semana. Esta es una clase que les gusta mucho, ya que cada niño tiene su propia computadora para practicar las letras, leer palabras y practicar las sumas y restas en la misma herramienta digital; con esto los estudiantes tienen más opciones para realizar búsqueda de información y aprender. Esta herramienta ayuda de manera creciente en el nivel de la lectura y escritura. También se evidenció que la docente de grupo y la docente de aula de medios, ofrecieron la herramienta digital a los padres de familia, y los padres no quisieron la misma, no hubo respuesta por los padres en ello. Para la enseñanza de HPHI, la estrategia fue que los niños experimentaran la búsqueda de la información, que seleccionen la información, la comprendan y después el estudiante use la información para que la comunique.

h) E1E8 ‘la técnica del collage’.

En la estrategia E1E8, los resultados fueron claros a nivel individual en el aspecto de la habilidad de la concentración. Encontramos que, al alumno, mientras le sea importante la actividad o sea un reto cognitivo y dependiendo de cómo ‘se la venda la maestra’, éste se concentrará y pondrá más interés a la clase que está tomando. Cuando se implementó esta estrategia, en la clase se estaba viendo la letra ‘Ll’ y a los alumnos les interesó mucho cuando se les presentó la técnica del collage, ya que los hizo buscar recortes de un solo color en revistas (ya tenían la experiencia de buscar recortes) y después pegarlos. Se observó que estuvieron tranquilos haciendo la técnica del collage y al mismo tiempo aprendiendo a leer y escribir con esta técnica. En la evaluación del manejo de las emociones, se evidenció que hasta los más inquietos estuvieron trabajando tranquilos durante esta actividad, lo cual fue satisfactorio, ya que también en general los niños se veían relajados mientras trabajaban.

Tabla 31

Resultados de E1E8 ‘la técnica del collage’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollan la habilidad/criterios
Concentración.	26 alumnos estuvieron concentrados en la actividad y uno de los alumnos estuvo distraído, hablando todo el tiempo y no terminó la actividad.
Creatividad.	26 alumnos se les observó tener creatividad para el collage, un alumno.
Emociones.	Los 27 alumnos, logran sentirse bien en el aula y aprenden a leer y escribir al mismo tiempo con el collage temático (en este caso se manejaron palabras con la letra ‘L - l’).

Nota. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 31 resume los resultados de las habilidades que se enseñaron a lo largo de la estrategia. Las que fueron aprendidas por los estudiantes, incluyeron en general una manifestación de alegría por parte de los niños, lo cual es positivo para su aprendizaje, ya que permiten que trabajen tranquilos, concentrados, con compañeros y sintiéndose libres en clase. En el caso del niño con TDAH, se observó que fue participativo, se concentró y presentó el trabajo mejor realizado, porque recortó firmemente cada figura sin deformarla y sin empalmarlas con las demás figuras; este alumno mencionó que había escogido el color rojo porque era alegre. En esta actividad sobresalió la tranquilidad en los alumnos, su participación y posibilidad de terminar los trabajos. Esta técnica del collage es relevante en la alfabetización,

ya que se puede enseñar la lectoescritura en base a la técnica del collage, en el modo, sí llevas el método FAS, al mismo tiempo que se enseñan las letras, pueden trabajar con la técnica del collage, por ejemplo, se vio la letra L, entonces se imprimieron cinco figuras repetidas para que cada alumno del grupo escogiera una y aprendiera la letra L, se imprimió las figuras siguientes (lata, limón, luna, lentes, y una lupa), una vez que el alumno eligió una figura, se le indicó a cada alumno que tomara una revista y que escogiera recortes de su color preferido, luego el niño, después llena de recortes la hoja impresa, luego escribió y leyó el nombre de la figura en la hoja, por último la describe. La técnica del collage es una forma que el docente que enseñe la lectoescritura será evidente utilizar esta técnica de collage para su enseñanza de la escritura, ya que dio resultados en la estrategia, el alumno además de aprender las letras y palabras con la misma técnica, está desarrollando la habilidad de la atención y concentración.

i) E1E9 ‘ordenando las cosas en su lugar’.

Es importante enseñar a los niños la HP de la clasificación, para que puedan comparar, discriminar y luego evaluar, lo cual es sumamente útil para que sigan aprendiendo a lo largo de su vida. En el aspecto de la relación que tenían los animalitos que iban a clasificar, los niños evidenciaron oralmente la diferencia entre ellos. En el punto de las semejanzas también comunicaron cuáles eran, una vez que se les explicó el concepto de las palabras relacionadas con lo que iban a hacer, les fue más fácil desenvolverse a lo largo de la estrategia.

Tabla 32

Resultados de E1E9 ‘ordenando las cosas en su lugar’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollan la habilidad/criterios
Clasificar.	27 alumnos demostraron saber clasificar, objetos y animales.
Comparar.	27 alumnos manifestaron la habilidad.
Comunica las semejanzas o diferencias.	21 alumnos comunican las semejanzas y diferencias de un dibujo, objeto, 6 de los alumnos se les dificultó comunicar las semejanza y diferencias.

Nota. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 32 resume los resultados de las habilidades que se enseñaron a lo largo de la estrategia. Las que fueron aprendidas por los estudiantes, incluyeron que los alumnos saben

clasificar diferentes materiales adecuados a su edad, ya que pudieron ordenar los animalitos en la clasificación que se debía.

j) E1E10 ‘juegos de mesa: rompecabezas y memorama’.

Las actividades realizadas en el marco de la E1E10 fueron de las más notorias en la evaluación de HP de memorizar y de ubicación espacial. Además, fue satisfactoria la estrategia de alfabetizar por medio de un rompecabezas temático, aunque los niños demostraron que, a su edad, éstos no cumplen con las reglas del juego. Aunque se estuvieron divirtiendo, hubo una interrupción en el juego por una discusión entre los compañeros, uno acusó a otro de hacer trampa, ya que no le daba turno a los demás.

Tabla 33

Resultados de E1E10 ‘juegos de mesa: rompecabezas y memorama’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollan la habilidad/criterios
Memoria.	A los 27 estudiantes se les facilita recordar.
Ubicación espacial.	Los 27 alumnos establecieron relación entre objetos, espacio, forma y medida.
Respetar reglas del juego.	18 niños respetaron reglas y 9 no.
Trabajo en equipo.	Los 27 niños trabajaron en equipo, entre todos armaron el rompecabezas e hicieron el memorama.

Nota. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 33 resume los resultados de las habilidades que se enseñaron a lo largo de la estrategia. Las que fueron aprendidas por los estudiantes, incluyeron que los estudiantes, pudieron formar los rompecabezas, manifestaron interés, concentración, compitieron con el otro equipo para ver quién terminaba primero; aunque encontramos que algunos niños no respetaron las reglas. Viéndose apurados, se ponían a pensar y decían ‘vamos, vamos, para ganarle al otro equipo’, con ansiedad de ganar y colocar rápido las piezas del rompecabezas. Se evidenció que los resultados sabían qué es arriba, abajo, al frente y en medio de los lados; en este tipo de actividades o juegos de mesa, los niños desarrollan habilidades para manipular fácilmente las cosas, pensar en el orden, ser más ordenados y disciplinados.

Para la enseñanza de las HPHI, se observó en esta estrategia que fue importante que los educandos aprendan la habilidad para el trabajo colaborativo y para la solución de problemas. Entre ellos había una conexión de compañerismo y armonía para el trabajo; sobresalió el trabajo

en equipo, la compatibilidad de experiencias entre los alumnos y el acompañamiento de la docente.

4.1.3. Entrevistas a docentes y padres

En esta sección se presentan los resultados de las entrevistas realizadas al final del primer estudio. En esta sección se utilizan códigos para identificar cada entrevista realizada (ver Tabla 34), para conocer si las estrategias tuvieron éxito en los estudiantes, desde el punto de vista de los docentes y padres. En total, se realizaron nueve entrevistas: una con la docente del grupo, una con la docente de medios, una con el docente de dibujo y seis entrevistas a seis padres y madres de familia.

Tabla 34

Códigos de entrevistados del primer estudio

Código	Significado
E1M1	Entrevista a la docente del grupo del 1 ^{er} grado
E1M2	Entrevista a la docente de medios
E1M3	Entrevista al docente de dibujo
E1P1	Entrevista del 1 ^{er} padre
E1P2	Entrevista del 2 ^{do} padre
E1P3	Entrevista del 3 ^{er} padre
E1P4	Entrevista del 4 ^{to} padre
E1P5	Entrevista del 5 ^{to} padre
E1P6	Entrevista del 6 ^{to} padre

Nota. Fuente: elaboración propia.

a) Entrevistas a los docentes.

E1M1 explicó que “las intervenciones, fueron muy precisas y adecuadamente programadas para los alumnos de 5 y 6 años, han apoyado en las actitudes, han desarrollados habilidades de relación, clasificación y descripciones”. Mencionó que sus actividades fueron más objetivas de acuerdo con el programa, pero que las estrategias aplicadas por la investigadora fueron acordes al programa de español y matemáticas; por lo tanto, pudo evidenciar avances en el lenguaje de los niños, la escritura, lectura y en la comprensión de la lectura. Vio que los niños se veían contentos y participativos y observó que describían las cosas

más a fondo. El trabajo fue muy exacto para el programa, los niños se desenvuelven mejor y participan más en las clases”.

E1M2 comentó que “las intervenciones basadas en HPHI apoyaron al mejoramiento de la enseñanza de alfabetización y mejoró el aprendizaje del software para la lectoescritura. Afirmó que las estrategias que aportadas por la investigadora ayudaron a mejorar el desempeño en la utilización de los equipos para el aprendizaje del mouse, computadora, el software PIPO y el software Paint. En la narración oral de los videos mostrados en el aula de medios era muy participativa y aumentó el vocabulario en la clase. Hizo mención que es importante mantener la comunicación de ambos docentes para que haya un avance transversal para el aprendizaje permanente de los alumnos. La idea de desarrollar las HPHI fue buena, ya que es importante que los niños aprendan a desarrollar habilidades para aprender a aprender. Además, esta docente de medios ha manejado las HP en su clase. Las HPHI ayudan al niño a cuestionarse y a equivocarse en el aprendizaje y se apropian de lo que consultan, de lo que experimentan y observan en clase. La práctica de la herramienta PIPO ayudó a los alumnos a desarrollar HP matemático y al proceso de la lectoescritura. Puntualizó he aprendido de la investigadora en su forma de hacer las actividades y la felicito por su trabajo ya que apoyó al logro de los aprendizajes esperados en el bimestre”.

E1M3 “Los niños los veo más participativos, describían mejor los dibujos y los paisajes. Fue notorio que empezaron a utilizar más palabras cuando les pedía que dijeran lo que observaban en los paisajes que les mostraba. Además, afirmó veo cambios en el lenguaje oral, el cual es más amplio ahora, hablan más y veo que tienen más vocabulario”.

b) Entrevistas a los padres y madres de familia.

E1P1 relató que “su hijo no platica lo que ve en clase”, quien “se desenvuelve más en la computadora y la Tablet, sabe encontrar juegos para jugar”, por lo cual solicitó herramientas o actividades para ayudar a su hijo a mejorar en la lectoescritura. Luego, E1P2 comentó que “le gustaron mucho las actividades a su hija”. Luego “Antes no le gustaba leer, ni escribir, batallaba. Ahora, con la intervención, lee, tiene buena actitud para hacer tarea, comprende mucho la lectura y sorprende su avance, usa mucho la memoria y aprende más”. E1P2 menciona “fomentamos la lectura en casa, vemos la tele con mi hija y vemos videos constructivos. Estamos apoyando a nuestra hija y estamos contentos por su avance en el primer bimestre”.

E1P3 afirmó que “ha visto mejorías en su hijo: es persistente en la lectura, comunica lo que ve en clase”. Mencionó también que las HPHI les ayuda a pensar más, desarrolla el PC, “porque sabe qué está bien y qué está mal (...) le gusta preguntar mucho y ver videos de dinosaurios, los describe ampliamente. Ha tenido intereses en la historia de los dinosaurios porque le gustan”. Ha visto que su hijo es muy observador y ha mejorado las habilidades que ya traía, pero le gustaría que le entregaran un reporte “de cómo entra y cómo sale en el bimestre”.

E1P4 expresó que su hijo “había entrado a la escuela sin saber leer ni una sola palabra, que conocía las letras de su nombre, pero al bimestre ya leía muchas palabras cortas”. E1P5 “expresó sobre el avance significativo que ha tenido su hijo desde que entró, todos los días va a la escuela contento, porque le gustan las actividades que le pone la investigadora en su clase. Expresó que el niño ha desarrollado habilidades para leer, escribir, hablar más, actitudes y cuidado de sus pertenencias”.

E1P6 mencionó que “veía antes de entrar a la escuela que no iba a aprender las letras su hija, ni mucho menos leer palabras, pero observó los cambios de su hija en el aprendizaje, así como mejorías en la lectura y escritura, buena actitud para hacer las tareas y que se comunica más con sus compañeros e incluso que ha hecho amigos en la escuela”. A continuación, en la Tabla 35, se incluyen afirmaciones generales que realizó la investigadora a lo largo de las entrevistas, para definir si los entrevistados estaban de acuerdo (DA) o en desacuerdo (DS), dicha tabla sintetiza tales resultados.

Tabla 35

Resultados de entrevistas en EI

Entrevista	Su hijo le ha comentado sobre las actividades implementadas en el aula.	Ha visto en su hijo avances en cuanto a su rendimiento y aprendizaje.	Le da importancia a la enseñanza de las HPHI para el aprendizaje.	Le da importancia a la enseñanza de las HI para aprendizaje.	Fomenta las HPHI en casa.
E1P1	DA	DA	DA	DA	DS
E1P2	DA	DA	DA	DA	DS
E1P3	DA	DA	DA	DA	DS
E1P4	DA	DA	DA	DA	DS
E1P5	DA	DA	DA	DA	DS
E1P6	DA	DA	DA	DA	DS
E1M1	DA	DA	DA	DA	DS

Entrevista	Su hijo le ha comentado sobre las actividades implementadas en el aula.	Ha visto en su hijo avances en cuanto a su rendimiento y aprendizaje.	Le da importancia a la enseñanza de las HPHI para el aprendizaje.	Le da importancia a la enseñanza de las HI para aprendizaje.	Fomenta las HPHI en casa.
E1M2	DA	DA	DA	DA	DA
E1M3	DA	DA	DA	DA	DS

Nota. Fuente: elaboración propia.

4.1.4. Habilidades desarrolladas en cada estrategia

A modo de resumen del primer estudio, la Tabla 36 presenta una relación de cada HPHI relevante para la presente investigación y las estrategias implementadas. En la tabla, se puede visualizar cuáles habilidades se pudieron desarrollar en cada estrategia didáctica implementada en el grupo del 1^{er} grado de primaria. Debe indicarse el carácter transdisciplinario de las intervenciones, ya que se realizó una mezcla de temas sumergidos en el estudio, como la pedagogía (la enseñanza de HPHI) el arte en la enseñanza-aprendizaje de las HPHI a través de los juegos de mesa y el collage, educación primaria, las HP o también llamadas como habilidades cognitivas y las HI, cuatro temas interrelacionados en esta investigación que se realizó en el grupo de 27 niños.

En resumen, en E1E1 se desarrollaron las habilidades de retención, percepción, comprensión de la lectura, buscar información y comunicar la información. En E1E2, la habilidad de leer, escribir y la comprensión de la lectura. Para E1E3, se desarrollaron las habilidades de la observación, comparación, clasificación, representación, retención, percepción, descripción y comunicar la información. En E1E4, los niños desarrollaron las habilidades de comparar, encontrar y comunicar la información. Para E1E5 se desarrolló la observación, comparación, interpretación, representación, clasificación, percepción, lectura, escritura, suma, resta y el manejo de las emociones. Para E1E6 desarrollaron las habilidades de leer, escribir, la comprensión lectora y comunicar ideas. E1E7 desarrolló la observación, comparación, clasificación, representación, retención, interpretación, recuperación, así como buscar y encontrar información. Para E1E8 desarrollaron las habilidades de atención, buscar y encontrar información. En E1E9 desarrollaron las habilidades de comparar, clasificar, comunicar ideas y crear algo nuevo con la información. Por último, en E1E10 desarrollaron las habilidades de observación, comparación, manejo de emociones y ubicación espacial.

Tabla 36*Las habilidades desarrolladas por cada estrategia de E1*

Habilidades/Estrategias	E1E1	E1E2	E1E3	E1E4	E1E5	E1E6	E1E7	E1E8	E1E9	E1E10
Observar			✓		✓		✓			✓
Comparar			✓	✓	✓		✓		✓	✓
Clasificar			✓		✓		✓		✓	
Representar			✓		✓		✓			
Retener o memorizar	✓		✓				✓			
Interpretar					✓		✓			
Recuperar							✓			
Inferir										
Percibir	✓		✓		✓					
Evaluar										
Atención	✓							✓		
Relajación	✓									
Describir			✓							
Formular preguntas	✓		✓							
Leer		✓	✓		✓	✓				
Escribir		✓	✓		✓	✓				
Comprensión lectora	✓	✓				✓				
Comunicar ideas			✓			✓			✓	
Sumar					✓					
Restar					✓					
Manejo de emociones			✓		✓			✓		✓
Creatividad								✓		
Ubicación espacial					✓					✓
Actitudes										
Crear algo nuevo									✓	
Herramienta Digital					✓					
Buscar información	✓					✓	✓	✓		
Encontrar información	✓			✓		✓	✓	✓		
Seleccionar información										
Analizar información										
Comunicar la información	✓		✓	✓						

Nota. Fuente: elaboración propia.

La categorización desencadenada del análisis del primer estudio fue obtenida por medio del uso de la herramienta Atlas Ti.: lectura, escritura, HP, PC, HP matemático, lenguaje y comunicación, herramientas digitales, IA, intervención educativa, programas de estudio, estrategias didácticas y HI. En el capítulo 5 se describe a fondo esta categorización.

4.2. Análisis de datos: Segundo estudio

Esta sección presenta los resultados del segundo estudio, realizado con el grupo del 3^{er} grado de primaria. Este análisis fue realizado a partir de los resultados de 11 instrumentos, los cuales comprendieron: a) un diagnóstico de 3^{er} grado de matemáticas y español; b) un examen de diagnóstico de HPHI; c) un examen de estilos de aprendizaje; d) seis rúbricas, una por cada estrategia educativa aplicada; y e) dos entrevistas, una para docentes y una para padres. Se incluyen tablas que muestran resúmenes de los resultados, mientras que el texto resalta los datos más significativos, así como los resultados inesperados.

4.2.1. Diagnóstico

Esta sección presenta los resultados de los instrumentos utilizados para diagnosticar el estado inicial del grupo de 3^{er} grado. Estos instrumentos fueron: a) un diagnóstico de 3^{er} grado de matemáticas y español; b) un examen de diagnóstico de HPHI; y c) un examen de estilos de aprendizaje.

a) Diagnóstico de 3^{er} grado de matemáticas y español.

Los resultados relacionados con matemáticas incluyeron que no pueden solucionar problemas de matemáticas debido a carencias en su comprensión lectora, en sus HPHI, su atención y la falta de técnicas y habilidades como las de comparar, observar, clasificar y analizar; habilidades necesarias para la práctica de ejercicios matemáticos. La calificación grupal del diagnóstico de matemáticas no fue aprobatoria, obtuvieron un promedio de 2.7 de 10. Los aspectos que se evaluaron en español incluyeron la comprensión lectora y el lenguaje escrito. Los alumnos participantes utilizaban textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia. Los niños sabían leer y escribir, pero manifestaron tener problemas para la comprensión de la lectura y exhibían muchas faltas ortográficas, por ejemplo: omitían letras en algunas palabras y en su lenguaje oral. El promedio de redacción de palabras es de 2 a 14 palabras, sin estructura en la redacción, después de la intervención los niños escribieron de 5 a 35 palabras. El examen también indaga sobre si el alumno escucha y cuenta relatos literarios, obtiene y comparte información. Como resultado en español, la calificación no fue aprobatoria al inicio porque fue menor a seis; después de las estrategias la mayoría lee y escribe, pero tres

niños no leen ni escriben, ya que son niños con bajo rendimiento académico, es decir, con necesidades especiales, la cual necesitan de atención especializada por problemas psicológicos, neurológicos y físicos.

Las niñas y niños de este grupo eran en general muy participativos. Hay varios casos excepcionales: una niña con deficiencia auditiva y problemas del lenguaje, quien solo toma las clases de 8 a 10 am; un niño diagnosticado por una psicóloga con edad psicológica de maduración de 6 años, por ende, éste todavía no ha adquirido la lectoescritura; finalmente, una niña que está inscrita en 4^{to} grado, pero toma clases en 3^{er} grado. Tres de 24 niños son considerados como niños que no atienden indicaciones de forma rápida, por las razones citadas, a lo cual se tuvieron que introducir cambios en las estrategias para ofrecer instrucciones de distintas maneras para que ellos también puedan comprender.

b) Examen de diagnóstico de HPHI.

Los resultados obtenidos en el diagnóstico de HPHI señalan que no todo el grupo domina estas habilidades. Algunas habilidades que se observaron a nivel básico fueron: observación, relación, interpretación, comparación, percepción, inferencia, clasificación y descripción de objetos y personas de manera básica. Definen la tarea

c) Examen de estilos de aprendizaje.

Los resultados de los estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes del grupo del 3^{er} grado son: 14 visuales, ocho auditivos y dos kinestésicos. Los niños mostraron gran diferencia en sus ritmos de aprendizaje, velocidad y empeño en la realización de tareas, trabajos escolares y formas de aprender.

4.2.2. Estrategias didácticas

Los resultados que se presentan en esta sección y en las siguientes secciones homólogas para cada estudio fueron derivados de las seis rúbricas empleadas para recolectar datos y evaluar las estrategias implementadas en el segundo estudio. Estas rúbricas utilizaron escalas de evaluación que incluyeron las puntuaciones de ‘muy bien’, ‘bien’ y ‘regular’, conteniendo varios ítems por cada habilidad a evaluar en cada estrategia. Todas las rúbricas empleadas en los tres estudios se construyeron con esta misma característica y en total se evaluaron 32

habilidades en toda la investigación. Se asume que un resultado de bien a muy bien fue un resultado apropiado, mientras que el resultado de regular indica que se debería enseñar la habilidad nuevamente.

Mediante la observación, al inicio del ciclo escolar 2018-2019 y la evaluación diagnóstica, se evidenció que los niños mostraron gran diferencia entre sí en sus ritmos y formas de aprendizaje, su velocidad y empeño en la realización de tareas o trabajos escolares.

A continuación, se describen los resultados de cada una de las seis estrategias implementadas en el segundo estudio, a través de las rúbricas correspondientes a cada una.

a) E2E1 ‘aprendo ALFIN’.

Se logra el objetivo de esta estrategia por medio de la enseñanza enfocada al alumno. La Tabla 37 muestra los resultados de las habilidades que se evaluaron en la primera estrategia del segundo estudio por medio de una rúbrica cada una.

Tabla 37

Resultados de E2E1 ‘aprendo ALFIN’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad/criterios (n=24)
ALFIN.	22 alumnos lograron manifestar que aprendieron a definir la tarea, buscar, y localizar información. Dos alumnos no lo lograron porque todavía no leen, uno de ellos identifica palabras por medio del dibujo. Se encontró que siete alumnos de los 24, lograron analizar y evaluar la información y el resto no. Los alumnos que sí encuentran información, rescatan comunican la información a los demás.
Habilidades de pensamiento observadas.	<ul style="list-style-type: none"> a) Observación. Los 24 niños desarrollaron la habilidad de observar, señalan cinco puntos, color, forma, tamaño, cantidad, clasificación. b) Comparación los 24 niños saben comparar cosas, animales, personas, números, colores y formas. c) Clasificación los 24 niños saben clasificar de manera básica. d) Interpretación los 24 niños dan información de lo que interpretan sobre algo. e) Representación los 24 niños pueden representar algo con dibujos o ejemplos. f) Inferencia 23 si aprendieron la habilidad y uno no. g) Recuperación 23 niños pueden recuperar información de forma inmediata.
Acceso al Internet.	24 alumnos tienen acceso al Internet en la escuela, 20 tienen acceso a Internet en casa, 4 no tienen acceso.
Citación en formato APA.	24 alumnos se les dificulta citar en APA. Solo identifican el autor, año, título y DOI.
Lectura digital.	Los alumnos no la practican.
Comprensión de la lectura.	24 niños rescatan una idea. 18 alumnos no quisieron leer en casa.

Nota. Fuente: elaboración propia.

b) E2E2 ‘visita a la biblioteca’.

En resumen, se muestra los resultados en la Tabla 38, las habilidades que se evaluaron en la segunda estrategia del segundo estudio.

Tabla 38

Resultados de E2E2 ‘visita a la biblioteca’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad/criterios (n=24)
Concepto de ALFIN.	22 alumnos lograron manifestar que aprendieron a definir la tarea, buscar, y localizar información. dos alumnos no lograron. Porque todavía no leen, uno de ellos identifica palabras por medio del dibujo.
Conocer fuentes de información primarias de biblioteca.	Los 24 niños conocieron las diferentes fuentes de información y las han usado.
Habilidades observadas.	Se observaron las habilidades de observación, comparación, clasificación, interpretación, representación, inferencia y recuperación. A los 24 niños no se le facilitó aprender las habilidades.
Acceso a la biblioteca de la escuela.	24 alumnos tienen acceso al Internet en la escuela, 20 tienen acceso a Internet en casa, 4 no tienen acceso.
Uso del formato APA.	Los 24 niños aprendieron solo a identificar el autor, año y título, no usan el APA.
Acceso a la información.	24 alumnos tienen acceso al Internet en la escuela, 20 tienen acceso a Internet en casa, 4 no tienen acceso.
A quien le pedirían apoyo para la búsqueda de información.	A la docente y al director, no señalaron al bibliotecario, porque la escuela donde hice el estudio no tiene bibliotecario.

Nota. Fuente: elaboración propia.

c) E2E3 ‘conozco la revista Hélix’.

En resumen, se muestran los resultados en la Tabla 39, las habilidades que se evaluaron en la tercera estrategia del segundo estudio.

Tabla 39

Resultados de E2E3 ‘conozco la revista Hélix’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad/criterios (n=24)
Conocer las fuentes de información primaria de la biblioteca.	24 niños conocen las fuentes de información “la revista” búsqueda de información en revista.
Habilidades observadas.	Se observaron las habilidades de observación, comparación, clasificación, interpretación, representación, inferencia y recuperación. 22 niños describen los libros, y lo que le leyeron, hacen comparaciones de las fuentes de información,

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad/criterios (n=24)
	saben clasificar las fuentes y también se les observó que rescatan información en lo que habían leído en ese momento. A ocho niños se les dificultó la inferencia al inicio, después se les explicó y comprendieron la habilidad. Dos niños no asistieron.
Comprensión de ALFIN.	Los 24 niños comprendieron el concepto llamándolo como la habilidad para buscar información buena. Encontrando el autor, el año y el título de la fuente de información.
Pensamiento crítico.	24 niños se les dificulta resolver problemas solos.
Identificación de datos para citar	24 solo escriben el autor, año y título.
Qué dispositivos usa el estudiante para la lectura.	24 niños, utilizan la tablet, el celular y los libros para leer, no todos los días leen en el teléfono y la tablet.

Nota. Fuente: elaboración propia.

d) E2E4 ‘uso del periódico’.

La Tabla 40 muestra las habilidades como resultado de la evaluación de la cuarta estrategia del segundo estudio.

Tabla 40

Resultados de E2E4 ‘uso del periódico’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad/criterios (n=24)
Conocer las fuentes de información primarias de la biblioteca.	Los 24 niños conocieron el periódico, sus partes, sus secciones, además hicieron descripciones de una foto, mencionando la cantidad, el color, la forma, el género, la clasificación del periódico.
Habilidades de pensamiento que se observaron.	Los 22 niños lograron la habilidad de observar, comparar, describir, clasificar y representar cosas, situaciones y animales.
Redacción.	Redactaron, pero no es legible fluida. En el diagnóstico escribieron de 4 a 15 palabras, después se le hizo prueba, redactaron de 10 a 31 palabras. Se observó que redactaron el doble que lo escribían al inicio del ciclo escolar, en tan solo un mes.
Propósito para utilizar el periódico.	Para leer, buscar información.
Acceso a la lectura del periódico.	Casi no lo compran en la escuela ni en su casa.

Nota. Fuente: elaboración propia.

e) E2E5 ‘el uso de la revista Deveras’.

La Tabla 41 muestra los resultados en cuanto a las habilidades que se evaluaron en la quinta estrategia del segundo estudio.

Tabla 41*Resultados de E2E5 'el uso de la revista Deveras'*

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad/criterios (n=24)
Conocer las fuentes de información primarias de la biblioteca.	24 niños conocen las fuentes de información secundarias de la biblioteca de la escuela, entre ellas el libro, la revista, la enciclopedia y el periódico.
Habilidades de pensamiento que se observaron.	Los 22 niños lograron la habilidad de observar, comparar, describir, clasificar y presentar cosas, situaciones y animales.
Comprendió la lectura.	Lo que leen los niños, rescatan la idea principal.
Habilidades informacionales.	Se observó, que pueden encontrar información, conocen el tipo de fuente de información, donde lo pueden comprar, saben encontrar información y comunican lo que encuentran a sus compañeros.
Tiene acceso a la revista.	Solo en la biblioteca solo se abre cuando la pide el docente para una clase, no está abierta todo el tiempo de clases ni el recreo. Casi nunca los padres les compran revistas a los niños.

Nota. Fuente: elaboración propia.

f) E2E6 'las HPHI en las matemáticas'.

En resumen, se muestra las habilidades evaluadas de la quinta estrategia del segundo estudio en la Tabla 42.

Tabla 42*Resultados de E2E6 'las HPHI en las matemáticas'*

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad/criterios (n=24)
HP observadas.	22 niños pueden observar, clasificar, representar e interpretar; pero se les dificulta la inferencia y la recuperación.
Retención (identifica las partes de cada operación aritmética).	24 se les dificultó identificar las partes de cada operación. Sin embargo, si solucionan el problema, la gran mayoría.
Tiene acceso páginas de Internet para practicar la solución de problemas aritméticos.	24 tiene acceso a la información, tanto en la escuela como en casa.
Contesto la hoja de práctica de aritmética.	24 contestaron la hoja.
Comprensión de la aritmética.	24 lograron realizar las operaciones.

Nota. Fuente: elaboración propia.

4.2.3. Entrevistas a docentes y padres

En esta sección se presentan los resultados de las entrevistas realizadas al final del segundo estudio. En esta sección se utilizan códigos para identificar cada entrevista realizada (ver Tabla 43), para conocer si las estrategias tuvieron éxito en los estudiantes, desde el punto

de vista de los docentes y padres. En total, se realizaron siete entrevistas: una con la docente del grupo y seis entrevistas a seis padres por separado.

Tabla 43

Códigos de entrevistados del primer estudio

Código	Significado
E2M1	Entrevista a la docente del grupo del 3 ^{er} grado
E2P1	Entrevista del 1 ^{er} padre
E2P2	Entrevista del 2 ^{do} padre
E2P3	Entrevista del 3 ^{er} padre
E2P4	Entrevista del 4 ^{to} padre
E2P5	Entrevista del 5 ^{to} padre
E2P6	Entrevista del 6 ^{to} padre

Nota. Fuente: elaboración propia.

a) Entrevista a la docente.

E2M1 comentó que “las habilidades que deben tener los alumnos del 3^{er} grado deben ser variadas, primero deben saber ubicar la materia que están viendo, la página que van a trabajar, seguir una instrucción, poder organizar la información, poder interactuar entre los compañeros. Otras habilidades que deben tener son la habilidad de la observación, de transformación, de destacar lo más importante”. En cuanto a las intervenciones de la investigadora, señaló que las estrategias le parecieron “muy padres, muy innovadoras, las docentes no nos damos el tiempo para enseñar la habilidad como tal, va consigo en la planeación, pero no se enfocan en las habilidades”. Sin embargo, está consciente de que la tienen que desarrollar. Ejemplificó que hacen que los niños busquen un concepto, pero nunca les piden que indiquen de dónde sacaron la información del concepto, tampoco les ha pedido los datos del autor.

A E2M1 le gustó mucho la intervención porque aprendió de ellas, porque fueron estructuradas, con lineamientos fijos y posterior a un diagnóstico. Le hubiera gustado que la investigadora estuviera más tiempo en la intervención para obtener más información sobre las HPHI, pero de todos modos comentó que se va a notar lo que se aportó con las estrategias, ya que “ha apoyado a todas las materias, como en matemáticas, en la búsqueda de la información

y en la transformación de la información, han logrado ubicar cosas en mapas otras cosas, también han avanzado mucho en la comunicación con los compañeros”.

Cuando se le preguntó a E2M1 sobre qué tipo de intervención ha aplicado en su práctica docente, ella comentó que “la practica la hago más consciente ahora, para la enseñanza”. Ella considera que las HP son importantes porque “apoyan al aprendizaje de sus alumnos, para todo lo que se ve en la clase, para comparar y buscar conceptos, en el estudio de los alumnos, porque ve que los alumnos ven ahora revistas de divulgación para niños, apoya en que obtengan información verídica, acorde a su nivel y necesidad”.

b) Entrevistas a los padres.

E2P1 relató que su hija: “lleva muy poco de haber entrado, tanto en el grado, como en el grupo”, por lo que no le ha hecho ningún comentario sobre las actividades sobre las HPHI, solo ve a su hija “contenta, dispuesta y ha encontrado beneficios en la manera que hacen las cosas en el grupo”. Entre las mejorías que ha visto y que calificó de avance positivo, mencionó que logró superar muchas dificultades, una de ellas es la lectura. Sobre la importancia que tienen las HP en el aprendizaje, E2P1 señaló que “éstas son las que te van a permitir aprovechar y aprender mejor en la escuela”. Las HI son importantes y más necesarias para lograr el objetivo del 3^{er} grado. E2P1 fomenta las HPHI con juegos de mesa, material idóneo para su desarrollo, también actividades extraescolares, acceso al Internet, visitas a lugares y eventos culturales.

E2P2 narró que lo que su hijo le comenta “sobre las actividades para desarrollar las HPHI, es que le gustan mucho y aprende más”. Las mejorías que percibió en su hijo en cuanto rendimiento y aprendizaje es que tiene más habilidad en el aprendizaje y notó más interés en sus trabajos. Le da importancia a las HP porque le parece perfecto que los niños tengan más actividades para ocupar su mente. Fomenta las HPHI preguntándole a diario a su hijo y tratar de replicar las actividades de clase en casa, para que no se le olvide fácilmente lo que aprende en la escuela.

E2P3 señaló que su hijo le comenta “las actividades implementadas sobre las HPHI en clase, le gustan mucho las clases, sentí mucha motivación en él, hacia las actividades”. La mejoría que ve en su hijo en cuanto a su rendimiento y aprendizaje fue en la motivación, el niño es más observador, “discrimina la información, de lo que le sirve y deja lo que no”. E2P3 mencionó que las HP son imprescindibles para cualquier tarea que realice y ven la importancia

de las HI en el aprendizaje “porque son prioritarias, porque el niño requiere ser selectivo para encontrar la información que realmente le sirve para resolver sus dudas, investigaciones y con ello fortalecer sus habilidades de aprendizaje”. Afirmó fomentar las HPHI por medio de la lectura diaria y utilizando problemas de razonamiento donde su hijo tiene que pensar para resolverlo; también cuando busca información en Internet. Agregó que le pareció muy importante seguir fortaleciendo las HP para que el alumno aprenda realmente y desarrolle las habilidades que le permitan tener éxito en su vida.

E2P4 comentó que su hijo “no le menciona nada que trate sobre las actividades de las HPHI”, pero que las mejorías que vio en su hijo a lo largo del bimestre es que lo notó más maduro en cuanto a su lenguaje y orden personal. Cuando se le preguntó sobre la importancia que le da a las HP, comentó que “ponen a los niños a pensar y no memorizar y es bueno para los niños, ya que después ponen en práctica en la vida diaria”. En cuanto a la importancia de las HI, mencionó que “a los niños de las nuevas generaciones lo que les sobra es información y como las presentan actualmente en el grupo está bien, nada más no pierdan de vista que todo sea breve, ya que los niños se desesperan muy fácil”. E2P4 fomenta las HPHI razonando, practicando, leyendo y explicando cada una de las dudas con cosas cotidianas.

E2P5 señaló que su hija no le comentó sobre las estrategias, pero que vio mejorías en cuanto a su rendimiento y aprendizaje, porque ha notado que la escritura ha mejorado en sus cuadernos y lee más. Según E2P5, las HI son importantes porque “es la manera o estrategia para que mi hija aprenda y ella pueda expresar lo aprendido”. Fomenta las HPHI “con el ejemplo; me refiero a las tareas y responsabilidades diarias”. Agregó que le gustaría saber más sobre las HPHI. A continuación, en la Tabla 44, se incluyen afirmaciones generales que realizó la investigadora a lo largo de las entrevistas, para definir si los entrevistados estaban de acuerdo (DA) o en desacuerdo (DS), dicha tabla sintetiza tales resultados.

Tabla 44

Resultados de entrevistas de E2

Entrevista	Su hijo le ha comentado sobre las actividades implementadas en el aula.	Ha visto en su hijo avances en cuanto a su rendimiento y aprendizaje.	Le da importancia a la enseñanza de las HPHI para el aprendizaje.	Le da importancia a la enseñanza de las HI para aprendizaje.	Fomenta las HPHI en casa.
E2P1	DA	DA	DA	DA	DA

E2P2	DA	DA	DA	DA	DA
E2P3	DA	DA	DA	DA	DA
E2P4	DA	DA	DA	DA	DA
E2P5	DA	DA	DA	DA	DA
E2M1	DA	DA	DA	DA	DA

Nota. Fuente: elaboración propia.

4.2.4. Habilidades desarrolladas en cada estrategia

A modo de resumen, se presenta la Tabla 45, donde se presenta una relación de cada HPHI relevante para la presente investigación y las estrategias implementadas. En la tabla, se puede visualizar cuáles habilidades se pudieron desarrollar en cada estrategia didáctica implementada en el grupo del 3^{er} grado de primaria.

En resumen, en E2E1 se desarrollaron las habilidades de observación, comparación, clasificación, representación, retención, interpretación, recuperación, inferencia, percepción, descripción, comprensión lectora, comunicación de ideas, comprensión sobre el concepto de ALFIN, acceso al Internet o lectura digital, búsqueda de información, encontrar información y uso inicial del formato APA, identificando autor, año y título. Para E2E2, desarrollaron la observación, comparación, clasificación, representación, retención, interpretación, recuperación, inferencia, percepción, atención, relajación, descripción, formular preguntas, comprensión sobre el concepto de ALFIN, acceso al Internet o lectura digital, comunicar la información y usar el formato APA, identificando autor, año y título. Durante E2E3, se desarrollaron las habilidades de observación, comparación, clasificación, representación, retención, interpretación, recuperación, percepción, atención, relajación, descripción, acceso a la herramienta para práctica de aritmética, identificar géneros documentales, comprensión sobre ALFIN, acceso al Internet o lectura digital, búsqueda de información y recuperar información. Para E2E4, se desarrollaron las habilidades de observación, relajación, inferir, manejo de emociones, ubicación espacial, comparación, clasificación, representación, interpretación, recuperación, percepción, descripción, formular preguntas, leer, escribir, comprensión lectora, identificar géneros documentales, buscar, recuperar y analiza información.

Tabla 45*Desarrollo de habilidades de E2*

Habilidades/Estrategias		E2E1	E2E2	E2E3	E2E4	E2E5	E2E6
HP	Observar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Comparar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Clasificar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Representar	✓	✓	✓	✓		✓
	Retener	✓	✓	✓		✓	✓
	Interpretar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Recuperar	✓	✓	✓	✓		
	Inferir	✓	✓				
	Percibir	✓	✓	✓	✓	✓	
	Evaluar						
	Atención		✓	✓	✓		
	Relajación			✓	✓		
	Describir	✓	✓	✓	✓	✓	
	Formular preguntas		✓		✓		
	Leer				✓		
	Escribir				✓		
	Comprensión lectora	✓			✓	✓	
	Comunica ideas	✓					
	Sumar						✓
	Restar						✓
	Manejo de emociones						
	Creatividad						
	Ubicación espacial						
	Actitudes			✓			✓
HI	Acceso a herramienta digital de aritmética			✓			
	Identificación de géneros documentales			✓	✓	✓	
	Comprensión de ALFIN	✓	✓	✓		✓	
	Acceso al Internet o lectura digital	✓		✓		✓	
	Buscar información	✓	✓	✓	✓	✓	
	Encuentra información	✓	✓	✓	✓		
	Seleccionar información		✓				
	Analizar información				✓		
	Comunicar la información		✓	✓		✓	
	Crear algo nuevo con la información						
Usar el formato APA (autor, año y título)	✓	✓					

Nota. Fuente: elaboración propia.

En E2E5, los alumnos desarrollaron la habilidad de observación, comparación, clasificación, retención, interpretación, percepción, descripción, actitudes, identificar géneros documentales, comprensión sobre el concepto de ALFIN, acceso al Internet o lectura digital, buscar información y comunicar la información. Finalmente, en E2E6, los niños desarrollaron las habilidades de observación, comparación, clasificación, representación, retención, interpretación, sumar y restar.

4.3. Análisis de datos: Tercer estudio

Esta sección presenta los resultados del tercer estudio, realizado con el grupo del 6^{to} grado de primaria. Este análisis fue realizado a partir de los resultados de 11 instrumentos, los cuales comprendieron: a) un diagnóstico de 6^{to} grado de matemáticas y español; b) un examen de diagnóstico de HPHI; c) un examen de estilos de aprendizaje; d) seis rúbricas, una por cada estrategia educativa aplicada; y e) dos entrevistas, una para docentes y una para padres. Se incluyen tablas que muestran resúmenes de los resultados, mientras que el texto resalta los datos más significativos, así como los resultados inesperados.

4.3.1. Diagnóstico

Esta sección presenta los resultados de los instrumentos utilizados para diagnosticar el estado inicial del grupo de 6^{to} grado. Estos instrumentos fueron: a) un diagnóstico de 6^{to} grado de matemáticas y español; b) un examen de diagnóstico de HPHI; y c) un examen de estilos de aprendizaje.

a) Diagnóstico de 6^{to} grado de matemáticas y español.

El examen de diagnóstico dio como resultado que todos los niños escribían, leían y redactaban de 17 a 54 palabras. Sin embargo, no podían solucionar problemas de matemáticas, lo cual fue relacionado con carencias en comprensión lectora, HPHI, atención y la práctica de ejercicios matemáticos. La calificación grupal del diagnóstico de matemáticas fue reprobatoria, específicamente de 2.7 de 10. En español, los niños tenían problemas para la comprensión lectora y muchas faltas ortográficas. El promedio de redacción de palabras al inicio de la investigación fue de 7 a 31, las palabras que escribieron después de la intervención fue de 23 a 57 palabras.

b) Examen de diagnóstico de HPHI.

Las habilidades que se observaron desarrolladas a un nivel básico en los niños del 6^{to} grado (10 y 12 años) fueron la observación, relación, comparación, interpretación, clasificación y descripción de objetos y personas.

c) Examen de estilos de aprendizaje.

Los resultados de los estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes del grupo del 3^{er} grado son: 12 visuales, 12 auditivos y 7 estudiantes kinestésicos. Los niños mostraron gran diferencia en sus ritmos de aprendizaje, velocidad y empeño en la realización de tareas, trabajos escolares y formas de aprender. Los varones eran muy inquietos, había un niño con problemas de aprendizaje, incluso medicado y una niña con problemas neurológicos. De acuerdo con su edad, se considera que algunos necesitan concentrarse más, ya que realizaban muchas interrupciones en las presentaciones de la investigadora, lo cual provocó algunos ajustes en cuanto a cómo se ofrecieron las explicaciones de distintas maneras, para que ellos pudieran mantener la atención requerida. Estos niños se encontraban en la etapa de las operaciones concretas.

4.3.2. Estrategias didácticas

En esta sección se presentan los resultados del tercer estudio, derivados de las seis rúbricas empleadas para recolectar datos y evaluar las estrategias implementadas. Estas rúbricas utilizaron escalas de evaluación que incluyeron las puntuaciones de ‘muy bien’, ‘bien’ y ‘regular’, conteniendo varios ítems por cada habilidad a evaluar en cada estrategia. Todas las rúbricas empleadas en los tres estudios se construyeron con esta misma característica y en total se evaluaron 32 habilidades en toda la investigación. Se asume que un resultado de bien a muy bien fue un resultado apropiado, mientras que el resultado de regular indica que se debería enseñar la habilidad nuevamente.

Mediante la observación, al inicio del ciclo escolar 2018-2019 y la evaluación diagnóstica, se evidenció que los niños mostraron gran diferencia entre sí en sus ritmos y formas de aprendizaje, su velocidad y empeño en la realización de tareas o trabajos escolares. Las estrategias didácticas implementadas para el tercer estudio son el método para que los alumnos alcancen a desarrollar las HPHI. A continuación, se describen los resultados de cada una de las seis estrategias implementadas en el tercer estudio, a través de las rúbricas correspondientes a cada estrategia.

a) E3E1 ‘domino ALFIN’.

En resumen, se muestran los resultados en la siguiente tabla, las habilidades que se evaluaron en la primera estrategia del tercer estudio.

Tabla 46

Resultados de E3E1 ‘domino ALFIN’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad/criterios (n=31)
HP	Las HP que se observaron fueron: observación, comparación, clasificación, interpretación, representación, inferencia y recuperación. 31 alumnos usaron entre dos y cuatro habilidades para describir.
Acceso al Internet	Solo en la escuela los 31 y en casa, 17 si tienen acceso
Aplica el formato APA	Los 31 identifican el año, autor y título
Practicó la lectura digital	31 estudiantes usan poco la lectura digital para tareas
Comprensión de la lectura	Los 31 rescatan ideas

Nota. Fuente: elaboración propia.

b) E3E2 ‘guía en la biblioteca de la escuela’.

Se logra el objetivo de esta estrategia por medio de la enseñanza enfocada al alumno, en resumen, se muestra los resultados en la Tabla 47, las habilidades que se evaluaron en la segunda estrategia del tercer estudio.

Tabla 47

Resultados de E3E2 ‘guía en la biblioteca de la escuela’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad/criterios (n=31)
Conocer las diferentes fuentes documentales en la biblioteca para la búsqueda de información	Los 31 alumnos identificaron las fuentes: libro, periódico, revistas, enciclopedia y libro electrónico.
HP observadas	31 practican de dos a cuatro habilidades para expresarse por escrito (entre las habilidades de observación, comparación, clasificación, interpretación, representación, inferencia y recuperación).
A quien le pedirían apoyo para la búsqueda de información	31 le pedirían apoyo a un bibliotecario o maestro.
Uso del formato APA	31 solo escriben el autor, año y título.
Acceso a la información	17 biblioteca, Internet; 14 Biblioteca, Bases de datos, archivos, Internet.
Practica la lectura digital	17 SI; 14 solo cuando encargan tarea para investigar.
Atención	24 respondieron a las actividades; 7 se les dificulta concentrarse, el docente está casi siempre apoyándolos

Nota. Fuente: elaboración propia.

c) E3E3 ‘aprendo de la revista Hélix’.

Se logra el objetivo de esta estrategia por medio de la enseñanza enfocada al alumno, en resumen, se muestra los resultados en la Tabla 48, las habilidades que se evaluaron en la tercera estrategia del tercer estudio.

Tabla 48

Resultados de E3E3 ‘aprendo de la revista Hélix’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad/criterios (n=31)
HI observadas	31 identifica autor, año y título, pero no cita
HP observadas	31 practican comparación, clasificación, interpretación, representación, inferencia y recuperación

Nota. Fuente: elaboración propia.

d) E3E4 ‘las HP en el periódico’.

Se logra el objetivo de esta estrategia por medio de la enseñanza enfocada al alumno. La Tabla 49 resume las habilidades que se evaluaron en la cuarta estrategia del tercer estudio.

Tabla 49

Resultados de E3E4 ‘las HP en el periódico’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad/criterios (n=31)
Conocer las fuentes de información en la biblioteca para la búsqueda.	31 identificaron las fuentes (libro, periódico, revista, enciclopedia y libro electrónico).
HP observadas	31 practicaron la observación, comparación, clasificación, interpretación, representación, inferencia y recuperación.
Atención	24 responde a las actividades; 7 se les dificulta concentrarse, el docente está casi siempre apoyándolos.

Nota. Fuente: elaboración propia.

e) E3E5 ‘indago de Deveras’.

Se logra el objetivo de esta estrategia por medio de la enseñanza enfocada al alumno. La Tabla 50 resume las habilidades que se evaluaron en la quinta estrategia del tercer estudio.

Tabla 50

Resultados de E3E5 ‘indago de Deveras’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad/criterios (n=31)
Uso del formato APA	31 solo escriben el autor, año y título.
Comprensión del artículo	31 identifica la idea del artículo.
Practica la lectura digital	17 sí la practican. 14 solo cuando tienen tarea de investigación.

Nota. Fuente: elaboración propia.

f) E3E6 ‘las HPHI en las matemáticas’.

Se logra el objetivo de esta estrategia por medio de la enseñanza enfocada al alumno, en resumen, se muestra los resultados en la Tabla 51, las habilidades que se evaluaron en la sexta estrategia del tercer estudio.

Tabla 51

Resultados de E3E6 ‘las HPHI en las matemáticas’

Habilidad evaluada	Cantidad de niños que desarrollaron la habilidad/criterios (n=31)
HP observadas	31 practicaron la observación, comparación, clasificación, interpretación, representación, inferencia y recuperación.
Comprensión de la aritmética	18 realizan todas las actividades sin problema; 13 Casi todos los problemas lo realizan.

Nota. Fuente: elaboración propia.

4.3.3. Entrevistas a docentes y padres

En esta sección se presentan los resultados de las entrevistas realizadas al final del tercer estudio. En esta sección se utilizan códigos para identificar cada entrevista realizada (ver Tabla 52), para conocer si las estrategias tuvieron éxito en los estudiantes, desde el punto de vista de los docentes y padres. En total, se realizaron nueve entrevistas: una con la docente del grupo,

una con la docente de medios, una con el maestro de dibujo y seis entrevistas a seis padres por separado.

Tabla 52

Códigos de entrevistas de E3. Fuente: elaboración propia

Código	Significado
E3M1	Entrevista a la docente del grupo del 6 ^{to} grado
E3P1	Entrevista del 1 ^{er} padre
E3P2	Entrevista del 2 ^{do} padre
E3P3	Entrevista del 3 ^{er} padre
E3P4	Entrevista del 4 ^{to} padre
E3P5	Entrevista del 5 ^{to} padre

Nota. Fuente: elaboración propia.

a) Entrevista a la docente.

Según E3M1, “para sus materias, los alumnos de 6^{to} grado necesitan la habilidad de la observación, entre más observe, va a empezar a manipular o experimentar ciertos objetos, o con el conocimiento, lo puede atender basándose con un cono. Previo, para poder realizar una metacognición y pueda acceder a construir conocimiento nuevo”. En cuanto a su opinión sobre las intervenciones, afirmó estar “muy satisfecha, es una intervención muy favorecedora para los alumnos, se focaliza hacia la actividad que se hace y elabora el producto de manera exitosa”. La docente observó que las intervenciones favorecieron y motivaron a los alumnos en su aprendizaje y en las materias, “yo pienso que sí, han utilizado las herramientas en cuanto a la búsqueda de información científica la han utilizado para otras materias”. Cuando se le preguntó si ha enseñado las HPHI, señaló que sí, “la búsqueda de información, que sean selectivos en un nivel de primaria, desarrolla proyectos”. En cuanto a las HP, opina que “ayudan en todas las materias a construir aprendizajes, porque observan, comparan y representan”. En cuanto a las HI comentó que los niños deben estar seleccionando la información importante para sus trabajos; prometió seguir implementando el desarrollo de las HPHI en sus alumnos.

b) Entrevistas a los padres.

E3P1 afirmó que lo que su hijo le comentó sobre las intervenciones es “como le enseñan a investigar de forma correcta, a citar la página donde encontró la información, el autor, la

editorial, también mencionó en buscar artículos más completos más confiables”. Las mejoras que ha notado en su hijo incluyen que “se preocupa más en las fuentes de información, dónde busca sus trabajos, está identificando cuando son páginas o textos confiables”. E3P1 considera que las HP son importantes porque “los están preparando para nivel medio superior, en mi experiencia de tesis no fue fácil y creo que prepararlos desde este grado les va a ayudar mucho”. En cuanto a la importancia que le da a las HI, mencionó que “es saber identificar dónde informarse para que el aprendizaje sea bueno y completo”. El padre fomenta las HPHI al realizar tareas, dejando que el hijo reflexione sobre lo que hace y debe hacer, ayudando en sus dudas, pero animándolo a que “realice las tareas como las cree correctas y verifico de dónde sale cada información que utiliza”.

El hijo de E3P2 le comentó que “la implementación de las HPHI ha mejorado su disciplina y me dice mi hijo que es bueno para él”. Las mejoras que ha visto en su hijo en cuanto a rendimiento y aprendizaje es que “trabaja cada vez mejor y más limpio”. La importancia de las HP “es mucha, porque le da agilidad al cerebro de juntar las ideas”. La importancia de las HI es que trabaja con el Internet y son más prácticas. E3P2 fomenta las HPHI “platicando de la lógica y lo correcto de cada herramienta para su aprendizaje”.

E3P3 afirmó que su hijo le comentó sobre la intervención “que deben buscar información confiable, citar autor, reforzaron la habilidad de observar, escuchar y comparar”. Las mejoras que ha visto en su hijo incluyen “un niño más maduro, responsable, interesado en cumplir cada vez mejor con sus tareas y nuevos hábitos de estudio”. Según E3P3, las HI son importantes en el aprendizaje, ya que debe aprender a buscar información en diversas fuentes para adquirir aprendizajes. Fomenta HPHI “tratando de comprarle libros atractivos para él, juegos de mesa, tratamos de salir de campo y experimente, observe y lo disfrute”. E3P3 agradeció la labor del proyecto.

E3P4 comentó que su hijo le mencionó sobre las intervenciones “las HPHI implementadas en el grupo y las exposiciones que tienen en el salón”. Las mejoras que ha apreciado incluyen que se comunica más con su papá y su mamá, siendo su comunicación más fluida. Considera importantes las HP “para desarrollar pensamientos buenos para el aprendizaje en el salón”. E3P4 fomenta las HPHI “apoyando en casa, se le ponen varias tareas de pensamiento para desarrollar más habilidades”. También felicitó por el proyecto.

Según E3P5 “lo que me ha comentado mi hija es que le gusta esa clase y que es muy importante, al igual que las otras materias”. Las mejorías que ha visto en su hija implican que es más responsable y tiene más gusto para “sacar más información de algún tema”. Considera que las HP son importantes porque “de ahí desarrollan muchas habilidades para todas las materias”. En cuanto a la importancia de las HI menciona “para que mi hija vaya teniendo más gusto por algún tema y que le dé más interés por buscar más información confiable”. E3P5 fomenta las HPHI “apoyándola y si no tiene Internet en casa la llevo a un ciber”. También agregó una felicitación por la iniciativa, especialmente por “enseñarle a buscar información. A continuación, en la Tabla 53, se incluyen afirmaciones generales que realizó la investigadora a lo largo de las entrevistas, para definir si los entrevistados estaban de acuerdo (DA) o en desacuerdo (DS), dicha tabla sintetiza tales resultados.

Tabla 53

Resultados de entrevistas de E3

Entrevista	Su hijo le ha comentado sobre las actividades implementadas en el aula.	Ha visto en su hijo avances en cuanto a su rendimiento y aprendizaje.	Le da importancia a la enseñanza de las HPHI para el aprendizaje.	Le da importancia a la enseñanza de las HI para aprendizaje.	Fomenta las HPHI en casa.
E2M1	DA	DA	DA	DA	DA
E2P1	DA	DA	DA	DA	DA
E2P2	DA	DA	DA	DA	DA
E2P3	DA	DA	DA	DA	DA
E2P4	DA	DA	DA	DA	DA
E2P5	DA	DA	DA	DA	DA

Nota. Fuente: elaboración propia.

4.3.4. Habilidades desarrolladas en cada estrategia

A modo de resumen, se presenta la Tabla 54, donde se presenta una relación de cada HPHI relevante para la presente investigación y las estrategias implementadas. En la tabla, se puede visualizar cuáles habilidades se pudieron desarrollar en cada estrategia didáctica implementada en el grupo del 6^{to} grado de primaria.

Tabla 54*Las habilidades desarrolladas en E3*

Habilidades/Estrategia		E3E1	E3E2	E3E3	E3E4	E3E5	E3E6
HP	Observar	✓	✓	✓	✓		✓
	Comparar	✓	✓	✓	✓		✓
	Clasificar	✓	✓		✓		✓
	Representar	✓	✓	✓	✓		✓
	Retener o memorizar	✓	✓	✓	✓		✓
	Interpretar	✓	✓	✓	✓		✓
	Recuperar	✓	✓	✓	✓		✓
	Inferir	✓	✓				
	Percibir	✓	✓				
	Evaluar						
	Atención			✓	✓		✓
	Relajación						
	Describir	✓		✓	✓		✓
	Formular preguntas		✓		✓		
	Leer						
	Escribir						
	Comprensión lectora	✓				✓	✓
	Comunica ideas						
	Sumar						✓
	Restar						✓
Manejo de emociones							
Creatividad							
Ubicación espacial							
Actitudes	✓	✓					
HI	Acceso a herramienta para práctica de aritmética						✓
	Identificación de géneros documentales		✓		✓		
	Comprensión de ALFIN	✓					
	Acceso al Internet o lectura digital	✓	✓			✓	
	Busca información	✓	✓	✓	✓	✓	
	Recupera información	✓	✓	✓	✓	✓	
	Seleccionar información		✓	✓	✓	✓	
	Analizar información		✓				
	Comunicar la información	✓	✓	✓	✓	✓	
	Crear algo nuevo con la información						
Usar el formato APA (autor, año y título)	✓	✓	✓		✓		

Nota. Fuente: elaboración propia.

En resumen, en E3E1 se desarrollaron las habilidades de observación, comparación, clasificación, representación, retención, interpretación, recuperación, inferencia, percepción, actitudes, descripción y comprensión lectora, acceso al Internet o lectura digital, buscar información, recuperar información, comunicar la información y usar el formato APA identificando autor, año y título. En E3E2, los niños desarrollaron las habilidades de observación, comparación, clasificación, representación, retención, interpretación, recuperación, inferencia, actitudes, percepción, identificación de géneros documentales, acceso

al Internet o lectura digital, buscar información, recuperar información, comunicar la información, seleccionar y analizar la información, y usar el formato APA identificando autor, año y título. Para E3E3, los niños desarrollaron las habilidades de observación, comparación, representación, retención, interpretación, recuperación, atención, descripción, buscar información, recuperar información, comunicar la información, selecciona información y usar el formato APA identificando autor, año y título. En E3E4 desarrollaron la observación, comparación, clasificación, representación, retención, interpretación, recuperación, atención, descripción, buscar información, recuperar información, seleccionar información, comunicar la información e identificación de géneros documentales. Para E3E5, desarrollaron la comprensión lectora, acceso al Internet o lectura digital, buscar información, recuperar información, comunicar la información y usar el formato APA identificando autor, año y título. Finalmente, durante E3E6, desarrollaron la observación, comparación, representación, retención, interpretación, recuperación, atención, descripción, comprensión lectora, sumar y restar.

Capítulo V. Discusión

Este capítulo contiene la discusión de los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación, presentando una sección por cada uno de los tres estudios realizados. Al final del capítulo se presenta una conclusión general de la discusión, abarcando estos tres estudios.

5.1. Discusión del primer estudio

En cuanto al primer estudio realizado con el grupo del 1^{er} grado de primaria, con niños de 5 y 6 años de edad, en la ciudad de Chihuahua, se presenta una discusión a fondo, desarrollando relaciones y patrones según las unidades de análisis. La discusión del primer estudio está estructurada bajo las siguientes categorías: lectura y escritura (ver sección 5.1.1); HP (ver 5.1.2); HP matemático (ver 5.1.3); lenguaje y comunicación (ver 5.1.4); habilidades digitales (ver 5.1.5); IA (ver 5.1.6); intervenciones educativas (ver 5.1.7), el programa de estudios (ver 5.1.8.); estrategias didácticas (ver 5.1.9); ALFIN (ver 5.1.10) y gestión de emociones (ver 5.1.11).

Este primer estudio buscó conocer cuáles son las habilidades que posee el alumno en el momento de su ingreso al 1^{er} grado de educación básica, determinar cuáles habilidades pudo desarrollar a lo largo de la implementación de estrategias didácticas, además de cómo incorporar las HPHI en las materias de español y matemáticas por medio de intervenciones y estrategias educativas, basadas en un proceso de la IA y precisar cuáles son las HPHI que sobresalieron en el estudio.

5.1.1 *Lectura y escritura*

Es importante tomar en cuenta la lectura y la escritura, porque entre los 5 y 6 años de edad es un momento idóneo por la maduración neurológica de los niños y niñas, además en la que los estudiantes comienzan a leer y escribir, la cual, estas acciones son claves para sus procesos de aprendizaje en el 1^{er} grado de educación básica y parte de los objetivos de la investigación el desarrollar las HPHI para el aprendizaje permanente. Se puntualiza que para la lectura y escritura conlleva las HPHI, es decir para la codificación de palabras se necesita de habilidades como la observación y dar un significado a las palabras, para después procesarlas y comunicarlas a otros. Por lo tanto, es posible afirmar que los resultados obtenidos fueron

satisfactorios, ya que hubo una mejora en tan solo un bimestre, tanto en las mencionadas habilidades de lectoescritura, así como con el desarrollo de las HP, específicamente las de observación, comparación, clasificación, representación, interpretación, percepción, poner atención y descripción (ver sección 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4). Es esencial incorporar las HI a la lectoescritura, porque los alumnos necesitan ser capaces de definir una tarea, buscar información e idear estrategias para la localización de la información. Los resultados de este estudio muestran que las estrategias exitosas para la enseñanza de la lectoescritura fueron las estrategias de la E1 a la E6, las cuales también favorecieron la comprensión lectora, elaboración de preguntas y la comunicación de ideas. Los resultados fueron buenos ya que al inicio 21 niños estaban en la etapa presilábica y 6 en la etapa silábica, después de implementar las estrategias, 14 niños mejoraron, pasaron a la etapa silábica y 13 a la etapa silábica alfabética, siendo un hallazgo significativo.

Los criterios para evaluar la lectura convencional establecen que el alumno debe leer de 35 a 59 palabras por minuto en el primer año escolar y escribir oraciones cortas, es decir, que es cuando el alumno domina la lectura. El alumno que está en la etapa silábica escribió menos de 5 palabras en una sesión y los alumnos que están en la etapa silábica alfabética escriben entre 5 y 10 palabras en una sesión (ver sección 4.1.1)

La literatura existente ha encontrado una fuerte relación entre la lectura y las HPHI, coincidiendo en elementos como: la adquisición y dominio de la lectoescritura (Montealegre y Forero, 2006); el desarrollo del pensamiento (Valenzuela, 2008); la interacción social para el aprendizaje entre pares, compañeros, docentes y padres (Ramírez, 2010); la formación de alumnos críticos y creativos (SEP, 2011; 2017a); el papel de la comprensión del contexto al que pertenece la información, conocer el significado de las palabras y representar la información (Solá, 2011); la enseñanza de la búsqueda de información es para la adquisición de conocimientos en educación básica (Cid y Perpinyá, 2013); la formación de hábitos lectores (Acea y Molina, 2014); el desarrollo del habla y la escucha, la búsqueda, recuperación, análisis, selección de la información, la solución de problemas, el PC y ser capaz de usar de una forma apropiada la información (Reusch, 2015). Por lo tanto, es importante que ALFIN se promueva de manera transversal y sistémica (Vega, 2015), ya que es el núcleo del aprendizaje permanente (Pinto et al. 2010), así como la enseñanza de las HP y de la comprensión lectora para la adquisición de conocimientos y la solución de problemas (González-López, 2019).

El dominio de la lectura y escritura son importantes para el aprendizaje permanente del educando y tal dominio depende del desarrollo de HPHI y de la práctica de éstas, ya que, a mayor práctica, mayor desarrollo de la lectoescritura, léxico, comunicación y PC (ver secciones 2.4.5 y 2.4.7). En la Figura 2, se observa la relación entre las distintas categorías de análisis, desde el punto de vista de la categoría de lectura y escritura.

Figura 2

Temas relacionados a la lectura y escritura

Nota. Fuente: elaboración propia.

La práctica de la lectura y escritura desarrolla la capacidad de observación, atención, concentración, análisis, espíritu crítico; además de la reflexión, comprensión y diálogo. De acuerdo con los resultados de la evaluación de la lectura oral a los niños fue gratificante para los alumnos en desarrollar habilidades como la atención, la observación, retención, percepción, así también la formulación de preguntas para conocer más información y la comunicación de ideas de la misma lectura (ver secciones 3.3.2 y 3.3.5). Otro hallazgo implicó que, antes de implementar estrategias, es necesario desarrollar previamente las HP, para así asegurar el éxito de las estrategias didácticas para el desarrollo de la lectoescritura. También se encontró una insuficiencia en los materiales necesarios, ya que en el aula había pocos libros para el grupo y

la escuela carecía de una biblioteca para la práctica de la lectura, cuando practicar la lectura en diferentes actividades durante el día es esencial para la enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

Es necesario la comprensión lectora para que los niños sigan aprendiendo, para insertarse a la lectura, comprender lo que leen y para obtener conocimientos de la misma lectura que leen los niños. Por último, se encontró que la lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, aun cuando se lee, no siempre se logra la comprensión del mensaje del párrafo que se está leyendo (Vegas y Chourio, 2015) y da acceso a la cultura escrita y a todo lo que esta implica en la socialización, el conocimiento y la obtención de la información. Por consiguiente, la lectura y la escritura son instrumentos de aprendizaje porque implican procesos de significación, de producción de sentido.

5.1.2. Habilidades de pensamiento

En esta investigación se ha podido demostrar que para la enseñanza de la lectoescritura es necesario de la enseñanza anticipada de las HP. De acuerdo con los resultados obtenidos, los niños lograron mejorar su desarrollo de las HP por medio de todas las estrategias implementadas, ya que los niños pudieron retener más información, percibir mediante los sentidos, poner atención, memorizar, estar más relajados en clase, formular una pregunta del tema que estuvieron viendo, observaron (color, forma, cantidad, género), compararon de forma básica, representaron con números y explicaron oralmente. Los niños aprendieron a interpretar de manera básica, así como también a leer oraciones cortas y escribir poco, mas no dominaron del todo la lectoescritura (ver sección 4.1.1 y 4.1.3).

Los resultados señalaron que los niños lograron desarrollar el PC a través de las HP, porque se pudo observar que empezaban a emitir juicios. Estos resultados son consistentes con varias teorías consultadas (Amestoy, 2002; Manes, 2014; Thonney y Montgomery, 2015). Aznar y Laiton (2017) mencionan que diseñar estrategias basadas en el PC se da por hecho que, son un aporte a la educación.

El PC es una técnica para evaluar la información, ya que se clasifica en habilidades cognitivas y disposiciones (Faccione, 2007). De acuerdo con los resultados del primer estudio referente a las HP, se logró que los alumnos desarrollaran una forma básica de las habilidades de observar, comparar, clasificar, describir cosas, eventos, personas, animales, así como emitir juicios. Esto es indispensable en el siglo XXI, en un mundo globalizado e interconectado en la

era digital, donde la formación de usuarios de información debe pasar por el desarrollo del PC para seleccionar la información de calidad. El hallazgo de la interacción que hay entre las HI, las HP y la lectoescritura es constante, ya que no se debe hacer de lado para su enseñanza.

5.1.3. Habilidades de pensamiento matemático

Un hallazgo importante fue encontrar que las HP matemático pueden ser enseñadas de la siguiente manera: primero las HPHI, después el concepto y el algoritmo de la suma y resta y por último los ejercicios para la práctica, como lo menciona los autores en su teoría Fernández y Domínguez (2015) sostienen que la enseñanza de la suma y resta está relacionada con un proceso de construcción mental de tratamiento sistemático. Además, el desarrollo de la habilidad matemática de suma y resta debe realizarse por medio del juego (Barrera-Mora et al., 2018; Defaz, 2017).

5.1.4. Lenguaje y comunicación

El lenguaje y la comunicación surge de los temas, debido a la importancia que tiene en la lectura y la escritura, es decir el eje principal, por lo tanto, se toma en cuenta el lenguaje, las habilidades cognitivas lingüísticas como la conciencia fonológica, la competencia lectora, y las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, la memoria, el razonamiento, son importantes para adquirir la lectura y la escritura en los niños de edad de 5 a 6 años. Risso et al. (2015) señalan que las funciones ejecutivas y las variables cognitivas lingüísticas en las etapas iniciales de escolarización tienen una alta correlación en alumnos de siete y ocho años (ver secciones 2.4.5 y 2.4.7).

Para el desarrollo de la escritura durante la lectoescritura, es esencial, fomentar la oralidad, la lectura y la comprensión del lenguaje escrito (Ortiz y Parra, 2006). Los niños del 1^{er} grado de primaria llegan a primaria con una alfabetización emergente para que posteriormente desarrollan la alfabetización convencional. Es esencial que el alumno desde preescolar desarrolle habilidades lingüísticas para el proceso de lectoescritura en 1^{er} grado de primaria y por consiguiente adopte las HI para buscar información y así sucesivamente (Guarneros y Vega, 2014). La comunicación (del latín *comunicare*) es la actividad de intercambio de códigos o de información entre una persona y otra. El niño necesita comunicarse o intercambiar ideas con sus pares y con las personas de su entorno, para desarrollarse

socialmente y adquirir conocimientos. El niño entre cinco y seis años desarrolla más el lenguaje oral que la escritura.

5.1.5. *Habilidades digitales*

Las habilidades digitales son la base para la comprensión de la lectura digital y el manejo de herramientas digitales (Barriga y Andrade, 2012), para adquisición y construcción de conocimiento, por ejemplo, herramientas para la práctica de suma y resta y la lectoescritura (ver sección 4.1.4). Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2017) “algunos niños y adolescentes carecen de aptitudes digitales y de la capacidad crítica necesaria para medir la seguridad y la credibilidad del contenido y de las relaciones que confrontan en línea” (p. 8).

5.1.6. *Investigación acción*

La metodología de la IA conlleva a la reflexión, mejora y transformación, tanto de los alumnos, como del docente investigador. Su relevancia en el primer estudio se experimentó en el proceso de la enseñanza de la lectoescritura, habiendo una mejora en el aumento de vocabulario, en las etapas individuales de escritura, en el interés por el trabajo diario y una mayor motivación en general.

La IA busca una mejora continua, así como la innovación y la transformación de la práctica en áreas curriculares, las cuales no siempre son evaluadas por los sistemas educativos. Un hallazgo fue encontrar debilidades y fortalezas, utilizando la metodología IA, para el desarrollo de las HPHI en niños de educación básica entre las edades de 5 a 6 años. Las debilidades son que los niños no llegan a la primaria debidamente formados por el preescolar, ya que muchos de los niños no saben escribir su nombre. Sin embargo, es tarea de la docente enseñar la lectoescritura. Las fortalezas son que sí participan activamente los estudiantes

El empleo de la IA es patente en la manera en que se diseñó la metodología: se partió de un diagnóstico para conocer el nivel de lectura y escritura de los alumnos, para después organizar una planeación de estrategias de acuerdo al resultado del diagnóstico, posteriormente se realizaron las intervenciones en el aula, empleando observaciones e instrumentos de evaluación por cada estrategia, los cuales permitieron identificar debilidades (poca escritura y lectura, identificación de letras y palabras, fortalezas (la atención del estudiante a la intervención

que se realizó, amenazas (problemas de lenguaje, que eviten que el estudiante no domine la lectoescritura) y oportunidades (ver secciones 3.1, 4.1.3 y 4.1.4).

5.1.7. Intervenciones educativas

Los resultados de las intervenciones educativas fueron exitosos y permite afirmar que estas son primordiales para la enseñanza y aprendizaje de las HPHI en niños de educación básica. Las intervenciones educativas son parte del proceso de la IA, además forman parte de la instrumentación de la mejora continua, tanto del docente como del alumno, ya que permite que el docente observe áreas de oportunidad para su práctica y para aprendizaje de los alumnos. Las intervenciones educativas permiten que los alumnos avancen en su aprendizaje por medio de la programación de estrategias didácticas que provoquen cambios significativos en la adquisición de conocimientos.

5.1.8. El Programa de estudios

Este estudio se llevó a cabo empleando los contenidos del 1^{er} grado de primaria, de acuerdo con el programa de estudios oficial (SEP, 2017a). Se enfocó en la lectoescritura por las edades de los niños, en las que es primordial alfabetizarlos; pero se integró además el desarrollo de las HPHI. La revisión de los programas de estudios y el primer estudio de esta investigación permitieron confirmar la importancia de integrar las HPHI antes y durante los contenidos que los docentes dan en las aulas de México, lo cual produce resultados favorables y gratificantes para los alumnos beneficiados. Además, los docentes de las escuelas donde se realizaron los estudios también se vieron favorecidos (ver secciones 4.1.2 y 4.1.4).

5.1.9. Estrategias didácticas

Las estrategias didácticas para la preparación de la enseñanza de las HPHI incluyeron el propósito, recursos didácticos utilizados, tiempo, modalidad (individual o en equipo), inicio, desarrollo, cierre y evaluación de la actividad (ver sección 3.3.5). Puede afirmarse que la implementación de todas las estrategias didácticas de este estudio, fueron exitosas, ya que lograron un nivel de mejora en el desarrollo de las HPHI. Las estrategias más productivas, es decir, que dieron mejores resultados fueron: las crepas de manya, el juego de las descripciones, del uno al treinta, y el uso de diferentes fuentes de información, dado que fue donde se pudo

observar mayor desarrollo en una mayor cantidad de habilidades (ver sección 4.1.4). Las estrategias restantes también dieron buenos resultados, aunque fueron menos las habilidades observadas en los estudiantes a lo largo de las otras estrategias.

5.1.10. Alfabetización informacional

Los resultados de este estudio muestran que las estrategias: las Crepas de Manya, el juego de las descripciones, los cinco sentidos y ordenando las cosas en su lugar fueron útiles para desarrollar las HI, específicamente los aspectos de buscar información, definir la tarea, recuperar la información y comunicarla (ver 4.1.4). Este estudio no detectó evidencias sobre la presencia de las habilidades de análisis y evaluación de información en los niños. Más bien, lo que ellos pudieron memorizar fue lo que comunicaron. Para seguir el objetivo de esta investigación, las HI forman parte significativa para la lectoescritura porque están en constante búsqueda de información, la cual explica la interrelación con la lectoescritura y las HP para el aprendizaje permanente y la pedagogía de la lectura y escritura.

Este primer estudio encontró que se puede enseñar las HI para desarrollar la lectoescritura desde su inicio hasta su dominio, ya que las HI tienen mucha relación con la enseñanza-aprendizaje del proceso de la lectoescritura. Se confirmó que las HI y las HP en conjunto forman parte del proceso de la lectoescritura y son otro modo en que los niños aprenden a pensar.

Estos resultados reforzaron nuestro punto de vista sobre la enseñanza de ALFIN en 1^{er} grado de primaria en el aula (ver sección 4.1.2, 4.1.4) Los resultados de este estudio no mostraron que los niños tuvieran la habilidad de seleccionar información de manera significativa, debido a su dominio general de la lectura y porque para seleccionar una palabra en el diccionario que les indicara la docente, ellos tardaban entre 10 y 20 minutos. Esto se debió a que no todos los niños se encontraban en la etapa alfabética. El alumno que aprende a recuperar una palabra puede comunicarla a los otros y debido a la exhortación que se les hizo a comunicarse en las estrategias 1, 3 y 4 (ver sección 4.1.3), fue que los niños pudieron crear algo nuevo con la información que se les facilitó en clase durante la estrategia 9 (ver sección 4.1.3), la cual les requería inventar una historia a partir de los dibujos que se les proporcionaron, cosa que pudieron realizar.

Encontramos que la biblioteca para la enseñanza de ALFIN en niños también tiene un papel importante (Zubac y Tufekčić, 2014; UNESCO, 2016, 2017). Por ejemplo, las revistas de divulgación para niños que fueron empleadas mostraron ser importantes por su contenido. Es importante que en la enseñanza de ALFIN para niños se incluya cómo usar la biblioteca, además de hacerles conocer las diferentes fuentes de información, sus reglas y cómo obtener información a través de los materiales de la biblioteca y los recursos de información en Internet.

Las estrategias para enseñar HI han evolucionado en los libros de texto de la educación básica mexicana, sin embargo, estos no han ofrecido suficientes actividades para hacerlo a cabalidad (González-López et al., 2019b). Los bibliotecarios deben trabajar en conjunto con los docentes que desarrollan las habilidades digitales para su enseñanza, ya que son los expertos en el manejo de las fuentes de información y es importante establecer la colaboración entre ambos actores para asegurar que se practiquen las HI. Enseñar HI a niños de educación básica requiere de una mayor investigación en el proceso de la lectoescritura, desde su inicio hasta su dominio.

Para la enseñanza y el desarrollo de las HP se requiere emplear actividades relacionadas con el desarrollo de procesos cognitivos (Moreno et al., 2007) y con el dominio de la lectura y la escritura. Es decir, que impliquen la adquisición de las habilidades de observar para la codificación de palabras, así como para comparar, ordenar, clasificar, representar, retener información, recuperar o traer a la memoria la información (Rekalde et al., 2013); tal como han mostrado estudios similares (Fuentes, 2010; Araya, 2014).

Usamos la comparación como técnica para que los niños identificaran semejanzas o diferencias entre cosas, eventos, situaciones, animales o personas. Además de aprender a comparar, al realizar una comparación es importante que el niño observe tomando en cuenta diferentes características, como el color, forma, olor, familia, número, tamaño, cantidad, género, sabor, estado (sólido, líquido, gaseoso), especie, uso, utilidad y cómo se compara con otra cosa. Por consiguiente, los ejercicios de comparación también estimulan las habilidades de ordenar, clasificar, memorizar y describir. Para trabajar la habilidad de representación es importante que el niño pueda realizar la descripción detallada de lo que se quiere representar, ya sea por medio del dibujo o los mapas mentales (Moreno et al., 2007).

Enseñar HP en este estudio resultó en ver tales habilidades como puentes para la adquisición de la lectoescritura. Ambas están relacionadas, ya que las HP forman parte del proceso de la lectoescritura. Por lo tanto, también guardan relación con las HI, ya que para

buscar, recuperar, seleccionar, analizar y comunicar la información se necesita de HP, como la observación (ver secciones 5.2.1 y 5.3.2), a la vez que, para aprender a sumar y restar, se necesita de la observación.

El estudiante del 1^{er} grado de primaria debe desarrollar HP básicas como base del conocimiento y el puente para la lectoescritura. Según los resultados obtenidos, sabe observar, comparar, clasificar, representar con figuras, objetos o verbalmente una situación que se realiza por medio de una imagen mental.

Los niños pudieron realizar descripciones básicas para su edad. La adquisición del lenguaje oral se considera como un elemento importante del pensamiento, un medio de comunicación o intercambio de ideas que demuestra su comprensión tanto de los procesos productivos de la lengua (hablar y escribir), como los receptivos (escuchar y leer). Por lo tanto, con el desarrollo y potenciamiento de las HP es posible mejorar el lenguaje empleado, ya que el niño puede aumentar el vocabulario, la comunicación oral y la cantidad de características que observa el alumno. Para el desarrollo de la lectoescritura y de la construcción social del lenguaje, el alumno debe tener acompañamiento docente y trabajar con sus compañeros, ya que sin la interacción social no se logra el desarrollo de las HP (ver secciones 4.1.2 y 4.1.4).

5.1.11. Gestión de emociones

La gestión de emociones es importante durante el proceso de estadía en la escuela, en la situación de como recibe la clase el alumno, para ello necesita de actitudes, mente abierta, sentirse motivado, memoria, PC, y poner atención a la clase. Por lo tanto, de ello depende que tanto motiva el maestro en clase y que tanta atención pone el alumno. Por consecuente (Manes, 2014) señala que el estudiante aprenderá mientras esté motivado y ponga atención. Por lo tanto, sino está motivado el estudiante en clase, significa que las emociones no están activas para el aprendizaje (ver sección 4.1.4).

5.2. Discusión del segundo estudio

El segundo estudio fue realizado con el grupo de niños del 3^{er} grado, quienes tenían entre 8 y 9 años de edad. La discusión del primer estudio está estructurada bajo las siguientes categorías: ALFIN (5.2.1), atención del niño (5.2.2), comprensión de la lectura (5.2.3), la necesidad de formular preguntas (5.2.4), aritmética (5.2.5), HP (5.2.6), uso del manual de

publicaciones de APA (5.2.7), IA (5.2.8), intervenciones educativas (5.2.9), programa de estudios (5.2.10), estrategias didácticas (5.2.11), La alimentación de 3^{er} grado (5.2.12) Gestión de emociones (5.2.13) y lectura digital (5.2.14).

5.2.1. Alfabetización informacional

Los resultados muestran que con la primera y segunda estrategia implementada ‘aprendo ALFIN’ y ‘visitando la biblioteca’, los alumnos lograron comprender los conceptos relacionados con ALFIN, específicamente en la manera en que reconocían, identificaban y comunicaban las características de algunas fuentes de información, además de la identificación de la información contenida en dichas fuentes; pero se les complicaba realizar inferencias sobre la información, lo cual podríamos justificar por su edad. Sin embargo, al realizar las prácticas de lectura, los estudiantes lograron realizar algunas inferencias y crear ideas nuevas. Las HI son esenciales ya que el 6 por ciento de la población urbana son niños usuarios de Internet (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020).

En los resultados del diagnóstico, se pudo notar que los niños tenían alguna noción de lo que es información, ya que podían identificar el título de las fuentes, pero obviamente no sabían qué era ALFIN, ni identificar autores, años o editoriales. Por medio de las intervenciones educativas se logró que los alumnos identificaran información, la seleccionaran y comunicaran. Sin embargo, requieren más actividades didácticas para desarrollar habilidades de análisis de la información a partir de un texto. ALFIN es importante en los niños de educación básica para ello se requiere una formación de calidad, la cual que requiere una planificación que beneficie el desarrollo de competencias y habilidades para uso de la información tal como lo indican Hernández et al. (2015).

La biblioteca es una herramienta imprescindible en el proceso de búsqueda, recolección y apropiación de información para convertirla en conocimiento, por lo tanto, debería ser concurrida con frecuencia para formar usuarios eficientes y alfabetizados informacionalmente. En este segundo estudio se encontró que los alumnos pudieron buscar información, recuperarla, seleccionarla, comunicarla, además empezaron a usar el manual de publicaciones de APA, demostrando que podían identificar autor, año y título y cuando se les mostró un artículo impreso, lograron identificar la referencia en formato APA en el mismo artículo (ver sección 2.2, 4.2.1 y 4.2.3.). Aunque lograron un manejo muy básico del APA, su nivel de avance fue

significativo para este estudio, porque no se conoce otro antecedente en el que se haya enseñado a los niños de entre 8 y 9 años a conocer, identificar y utilizar el manual de publicaciones de APA.

Desde 2009, ALFIN ha ido siendo más incluida en los libros de textos de educación básica, sin embargo, es necesario, que el docente logre la enseñanza de ALFIN en cuanto a definir un problema o una tarea sobre un tema, comprender el tema que se va a buscar y logre que el estudiante adquiera estrategias y habilidades para la búsqueda, recuperación, acceso, uso, síntesis y evaluación de la información (González-López et al., 2019b). En la Figura 3, se observa la relación entre las distintas categorías de análisis, desde el punto de vista de la categoría de ALFIN.

Figura 3

Temas relacionados a la alfabetización informacional

Nota. Fuente: elaboración propia.

Cada uno de los temas relacionados con ALFIN se describen en las siguientes secciones, de acuerdo con los resultados obtenidos de la implementación de las estrategias didácticas empleadas en el segundo estudio.

5.2.2. Atención del niño

La atención es la clave para que cada una de nuestras acciones cotidianas se cumplan, es una aliada inigualable de nuestras funciones mentales superiores (Manes, 2014). El niño de tercer grado logra tener atención cuando ha sido motivado, sin embargo, si no está motivado no pondrá atención a lo que se está enseñando, entonces para ello es importante el juego. Uno de los logros de la estrategia 'visitando la biblioteca' y 'conociendo la revista Helix' por la estrategia didáctica que se implementó para los niños permanecieron atentos a la clase por que tuvieron interés en conocer la dinámica de la clase y aprender algo nuevo la cual fue las HPHI. Para la atención o concentración Solá (2011) señala que es una función fisiológica, en la cual se necesita oír; percibir los sonidos, escuchar; prestar atención a lo que se oye, mirar, fijar la vista en un objeto y ver; observar o considerar alguna cosa, los mecanismos se ponen en marcha a causa de un acto de voluntad la atención. Según Moreno et al. (2007), para aprender a pensar los niños deben desarrollar habilidades como la observación, recuperación, ordenación, retención o memoria entre otras habilidades.

Cuando se observa con atención, se emplean los cinco sentidos para captar la mayor parte de los elementos. Los niños de cinco a seis años tienen una atención de 12 a 30 minutos en una actividad (González-López, 2018c). Además, conforme vaya aumentando de edad, también aumentará el tiempo de atención. La atención está estrechamente relacionada con la memoria, el aprendizaje y la relajación del estudiante en el aula (Manes, 2014). La cual la atención del niño debe ser recuperada por el maestro en la manera de como imparte sus clases, es decir sus estrategias como pedagogo, deben ser sus clases muy dinámicas y creativas para la atención del alumno para lograr la atención. Para el desarrollo de las HPHI, los niños necesitan de la atención y la concentración, para lograrlo los docentes deben preparar sus clases constructivas y atractivas para la enseñanza aprendizaje.

Para el desarrollo cognitivo de los alumnos del 3^{er} grado, se hace énfasis en el tiempo de atención, cuando una clase es demasiado larga los alumnos tienden a demostrar signos en el aula de que ya no quieren continuar la clase, con un comportamiento de interrupciones continuas, permiso para salir al baño, tomar agua, aburrimiento, el cual esos signos lo detecta la docente para hacer un cambio en la clase. Por otro lado, la falta de atención puede ser por trastornos del niño, por su etapa cognitiva, porque no le parece atractiva la clase, no hay un

interés o por la falta de actitudes para las actividades en clase. Muchas de las veces los síntomas de la falta de atención del niño son llamados signos de comportamiento.

En el aula se llevaron a cabo actividades para la activación del pensamiento, constaba de ejercicios de gimnasia cerebral (Técnica de letras, mediante el movimiento ordenado de partes del cuerpo) antes de empezar la enseñanza de las HPHI, además, hay intervenciones básicas y aplicadas basadas en el desarrollo de la atención, dichas intervenciones han resultado útiles en el tratamiento de diferentes problemas tanto físicos como psicológicos para aumentar el bienestar de las personas (Hervás et al., 2016). Por ejemplo, que el alumno esté relajado para atender la clase, es clave para la enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, para que el estudiante logre aprendizajes significativos, depende de la atención y relajación que tenga el alumno. La relajación está estrechamente relacionada con el masaje infantil y la memoria, dicho masaje infantil es inspirado en la técnica de Schneider el cual mejora la memoria de trabajo del niño (Segura-Meix et al., 2017). El docente debe usar técnicas de relajación para aumentar la memoria, atención y disminuir la ansiedad de sus alumnos, tal se utilizó la gimnasia cerebral en cada una de las estrategias.

5.2.3. Comprensión de la lectura

Según Lee (2019) hay seis habilidades de la comprensión lectora: decodificar la lectura, la fluidez, el vocabulario mediante hábito lector, construcción y cohesión, es el razonamiento y conocimiento previo y la última, la memoria funcional.

Diferentes organizaciones evalúan la comprensión lectora en los exámenes como la (UNESCO, 2016; OCDE, 2017a; INEE, 2018), (ver sección 2.4.5). Las características que debe tener un alumno para una buena comprensión lectora son; el gusto por la lectura, posee habilidades para la lectura, lee mucho y le gusta redactar. Para la comprensión lectora se necesita de atención y relajación cuando se lee (ver sección 2.4.7). Para la comprensión de la lectura Solá (2011) recomienda conocer el contexto al que pertenece la información, conocer el significado de las palabras y representar la información. Por consecuente se debe enseñar actividades para su desarrollo como lo señala (Solé, 1993).

Por su parte Moreno et al. (2007) explica la habilidad de la retención como la acción mental que consiste en mantener disponibles los datos necesarios para resolver un problema, efectuar una tarea o realizar un proceso. Según Peña et al. (2015), para la enseñanza de la

comprensión lectora se debe considerar estrategias metacognitivas orientadas a formar lectores estratégicos y que las actividades se enfoquen en el proceso de la lectura.

5.2.4. La necesidad de formular preguntas

El maestro cuando imparte la clase en el aula debe ser consciente que el niño debe formular preguntas, dar espacios al estudiante a que las formule, para que haya un aprendizaje y despertar en el educando cuestionamientos para la adquisición de conocimientos. El alumno que más pregunta aprende más, investiga, ordena ideas y por ende crea nuevas ideas (Ver sección, 2.4.3). Silvestri (2006) señala el uso de estrategias en la formulación de preguntas para la comprensión de textos y adquisición de conocimientos. El niño tiene que saber que preguntando se adquiere el conocimiento, se equivoca y aprende al mismo tiempo, se pierde la vergüenza, se aprende, y aprende a formular preguntas exactas de lo que se quiere aprender.

Según la participación de los alumnos en cuanto a la elaboración de preguntas, se observó que apenas iban comenzado a preguntar porque se trató de temas nuevos, solo participaron los alumnos más sobresalientes en el grupo, quienes elaboraron preguntas objetivas.

5.2.5. Aritmética

La aritmética en educación básica es primordial para el desarrollo del pensamiento lógico matemático, uso del cerebro, desarrollo cognitivo del estudiante y en la resolución de problemas. Con la aritmética se logra que el niño desarrolle habilidades para la lectura, para la comprensión, para su desenvolvimiento y éxito en la vida cotidiana. Sin embargo, muchos de los niños que no dominan la aritmética, tienden a tener muchos problemas en la escuela, por un lado, en la materia que no promedia y reprueba, por el otro, es que por la falta de la aritmética los niños no quieren saber más sobre las matemáticas a la falta de este dominio, después surgen el odio hacia las matemáticas (Ver sección 2.4.4).

De acuerdo al sistema educativo vigente, una vez que el alumno no logra el dominio de la lectura, suma, resta, inicio de la multiplicación y división en el 3^{er} grado de primaria, tiende a bajar de ritmo educativo, es decir baja de calificaciones, se va rezagando el estudiante, en cuanto a las habilidades y conocimientos que se enseñan en el grado, tanto los docentes como

los padres deben estar al pendiente de estas situaciones para no dejarlos solos en el aprendizaje y continúen normalmente el estudio de la escuela.

Los problemas que tienen los niños en aritmética se relacionan con la comprensión lectora a la falta de habilidades, la atención, la memoria, gestión de emociones, actitudes y las técnicas de estudio a la falta de su enseñanza, como la práctica del estudiante y acompañamiento de los padres. Si desde el inicio de educación básica la aritmética se comprende, los siguientes años escolares serán exitosos para el educando y para el docente.

5.2.6. Habilidades del pensamiento

Las seis estrategias que se implementaron fueron muy objetivas para su desarrollo, las HP fueron esenciales enseñarlas para el proceso de enseñanza de las HI, la cual son el puente para la enseñanza de las HI. La habilidad de clasificar ayuda a pensar objetivamente al individuo en la manera de ordenar, cosas, problemas matemáticos, eventos e información (Amestoy, 2002; González-López, 2019). Según González-López et al. (2018), para clasificar, describir y comparar, se necesita de la observación y para clasificar se debe tomar en cuenta las características como la forma, tamaño, color, género, cantidad, especie, orden, familia.

La comunicación es importante a la hora de aprender las HP, en el aspecto de escuchar y dar el mensaje a otros. Según la OCDE (2015) “asegurar la contextualización del aprendizaje en el estudiante con los programas de estudios y los niveles de secuencia escolar, la cual es una manera para maximizar los resultados en la enseñanza de habilidades durante el ciclo escolar de educación básica” (p. 2).

5.2.7. Uso del manual de publicaciones de APA

En el diagnóstico, los niños no sabían conceptualmente lo que era un autor, referencia, año de publicación, pero sí conocían un título de una fuente (libros, periódico, enciclopedia). Los resultados en cuanto el uso del APA en 3^{er} grado es que los alumnos lograron solo identificar el autor, el año y el título, sin embargo, en la práctica, se encargó una investigación de un tema, la cual logran que los niños se acerquen a la utilización del formato APA, sí identifican la cita en un artículo (cuando está la cita en un documento). Para lo anterior sería importante capacitar a los docentes o que los mismos docentes se autocapaciten para conocer el formato APA, para enseñar a los niños. La importancia de enseñar el formato APA desde

educación básica a partir del 3^{er} grado de primaria, puede ser posible comenzando a identificar los autores, el año, el título, la editorial, o el nombre de la fuente, las páginas, donde se publicó, el DOI, cuantas páginas, dado a que el estudiante ya lee, cuando estos estudiantes aprendan a usar el APA, comenzarán a respetar la información de otros, empezarán a realizar sus propios resúmenes, redactar más, pensar en tener más criterio y de la mano leer más, para que vayan haciendo sus propias construcciones de pensamiento. Por un lado, les darían más importancia a los escritores, para cuando ellos comiencen a escribir un ensayo, citen de manera adecuada a los autores, piensen en escribir sus propias síntesis, resúmenes, sus propias conclusiones. Por el otro, la práctica del uso del APA sería una manera de comenzar a aprender cosas nuevas o empezar a tener interés por la información para la resolución de problemas. Por consiguiente, se lograrían en un futuro más tesis publicadas desde el nivel universitario. Como lo realizan otros países como Alemania, Suecia, entre otros.

5.2.8. Investigación acción

La IA es exitosa llevándola a cabo en la enseñanza en educación básica, en este caso en el 3^{er} grado de primaria, desde un diagnóstico, una planeación de actividades, intervención educativa, análisis de esa intervención y las conclusiones. La IA como estrategia metodológica para el desarrollo de las HPHI en niños entre ocho y nueve años de edad, fue utilizada para enseñar las HPHI. La IA fue utilizada para la formación continua colaborativa (Barba-Martín et al., 2016); la IA es un recurso metodológico para la innovación y mejora en la práctica educativa (Campayo-Muñoz y Cabedo-Mas, 2018), además la IA conforma opción para la formación educativa (ver sección, 3.1, 3.2.2, 5.2.8 y 5.3.7).

5.2.9. Intervenciones educativas

La tercera etapa de la IA del segundo estudio fueron las intervenciones educativas (IE), se realizaron con una estructura, objetivo, el tiempo, los materiales, un inicio incluyendo la gimnasia cerebral, desarrollo, cierre y evaluación (ver 3.3.3, 3.4.3, 3.5.3, 4.1.2, 4.3.3).

5.2.10. Programa de estudios

De acuerdo con los resultados el tema que se analizó fue la lectura de textos del libro de lecturas, contenidos, (ver 2.3.3). La SEP, (2017a) menciona el programa de estudios que facilita

los contenidos y orientaciones didácticas para los docentes, del mismo modo, se ordenan cada uno de los temas del programa por trimestre, para finalizar con una evaluación.

5.2.11. Estrategias didácticas

Se implementaron seis estrategias para el desarrollo de las HPHI, las cuales tuvieron éxito en cuanto a la implementación y aceptación de los alumnos (ver sección 4.2.2) Las estrategias fueron muy acertadas en cuanto al manejo de las fuentes de información, faltó más énfasis en el manejo de tecnologías para la búsqueda de información y hacer hincapié los peligros que pueden enfrentar los niños ante la Internet.

5.2.12. La alimentación en el 3^{er} grado de primaria

La alimentación es esencial para los estudiantes, ya que, sin una nutrición buena, será imposible lograr que el estudiante de un rendimiento efectivo en el desarrollo de las HPHI. Por ende, la pieza clave es que los padres tienen la responsabilidad, atención y compromiso con sus hijos en la alimentación, y de los docentes, identificar los casos de mal nutrición o desnutrición de los niños. Por derecho del niño debe cubrirse esta necesidad primaria para lograr dicha educación.

5.2.13. Gestión de emociones

La importancia de las emociones es esencial para la motivación de los alumnos, por ende, el docente debe motivar a los estudiantes para desarrollar sus habilidades a cabalidad. Los individuos son seres emocionales, sin emociones no hay acción, sin acción no hay proceso, sin proceso no hay aprendizaje (ver 5.1.11).

5.2.14. Lectura digital

La lectura digital es muy importante enseñarla en educación básica porque los alumnos viven en un mundo digital, en la cual utilizan mucha tecnología como los son los teléfonos móviles, las computadoras de escritorio, *Laptop o Tablet*. De la manera que están en contacto a diario o sino a largas horas en el juego que es constructivo para su desarrollo cognitivo, social y cultural.

5.3. Discusión del tercer estudio

En esta sección se observará la literatura que se ha relacionado con los resultados, información que no se ha encontrado, comparaciones, si los resultados concuerdan con otros resultados, si los resultados dan soporte o coinciden con algunas teorías. Los objetivos de este estudio es conocer cuáles son las habilidades que posee el alumno en el ingreso al 6^{to} grado y cuales habilidades desarrolla en la implementación de estrategias didácticas (ver figura 4).

Figura 4

Las HPHI relacionadas con otros temas

Nota. Fuente: elaboración propia.

El segundo estudio realizado en el grupo del 6^{to} grado con niños de 10 y 12 años de edad, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México. A continuación, se hicieron las discusiones a profundidad y se hicieron las categorizaciones en las siguientes subsecciones: ALFIN (5.3.1), HP (5.3.2), revistas digitales para niños (5.3.3), uso del manual de publicaciones de APA (5.3.4), uso del periódico (5.3.5), la aritmética en 6^{to} grado (5.3.6), la IA en educación básica (5.3.7), las intervenciones educativas (5.3.8), el programa de estudios (5.3.9), estrategias didácticas (5.3.10), el Big6 en educación básica (5.3.11).

5.3.1. Alfabetización informacional

ALFIN debería desempeñar un papel mucho más importante en la circulación de los sectores educativos, académicos y económicos (Buselic y Banek, 2018). Por su parte Pacios (2013) señala la importancia de enseñar a citar a los alumnos para que no caigan como los alumnos que copian indignamente. Para el buen funcionamiento de la enseñanza de habilidades relacionadas con ALFIN, es importante desarrollar una pedagogía de las mismas (Machin-Mastromatteo, 2012).

La literatura existente ha encontrado una fuerte relación entre las HI y las HP en cuanto el proceso cognitivo que se requiere para la búsqueda y el análisis de información. El hallazgo más interesante es que los alumnos pueden identificar el autor, año y título, los niños pueden comenzar a practicar el formato APA desde el 6^{to} grado de primaria para iniciar a escribir las referencias o bibliografías de sus ensayos o resúmenes de las investigaciones que se encargan en 6^{to} grado. Sobre este resultado no se encontró otro estudio que hayan encontrado estos resultados, pero los siguientes autores (Bilal et al., 2010) señalan que, para este siglo XXI se requiere que cada ciudadano se convierta en un aprendiz independiente equipado con habilidades efectivas de ALFIN para la solución de problemas. Por ejemplo, habilidades para identificar una necesidad de información, dominar las fuentes disponibles, investigar, buscar, impulsar el significado, evaluar y usar la información de manera ética.

Para la comprensión de las HI se requiere del dominio de la lectura y la escritura, en la cual se considera aprender a usar herramientas digitales para saber indagar en el Internet o escribir en el procesador de palabras la investigación o ensayo que se encargue en el grupo, así también enseñar el uso del formato APA, uso de géneros documentales, saber usar libros, enciclopedia, en la cual el usuario aprende a buscar información y conocer las fuentes de información para definir una tarea, el que buscar y para qué, encontrar, analizar, seleccionar y comunicar dicha información, de acuerdo a la lección 15:

acompañar el desarrollo del programa de ALFIN de un proceso estratégico y continuo de divulgación y mercadeo del mismo, utilizando diferentes medios y estrategias (desde avisos publicitarios y comunicativos masivos hasta el contacto uno a uno con estudiantes y profesores), buscando que los distintos públicos-agentes que tienen interrelación con la biblioteca o con el área de la Facultad a cargo de esta formación conozcan cada día más esta oferta formativa y su importancia (Uribe-Tirado y Pinto, 2014, p. 10).

5.3.2. Habilidades del pensamiento

Las HP son indispensables para llevar a cabo una actividad, o resolución de un problema. Siu-Cheung (2015) menciona que, desarrollar las HP en el aula invertida, es favorable mediante la enseñanza con tecnología. Según Júdez-Orcasitas et al. (2019), “la mediación tecnológica favorece las HPC al expresarse a través de una vía digital, los estudiantes que presentan temor o inseguridad para utilizar el lenguaje hablado pueden ejercitar su argumentación o juzgar a otros de una forma más cómoda” (p. 30). El uso de las HP es para el rescate de las ideas de un texto como la de observar, comparar, clasificar dicha información del texto.

5.3.3. Revistas digitales para niños

González-López (2018c) señala algunas revistas digitales que pueden disfrutar los niños para la lectura y comprensión, y llegar a tener un hábito lector, así como la adquisición de conocimientos; las revistas que señala la autora son las de ciencia o de divulgación científica, entre ellas recomienda ‘Deveras’ y ‘Helix’ entre otras. Las revistas han sido parte de las estrategias didácticas para desarrollar ALFIN en niños del 6^{to} grado para identificación de información y que fue exitosa.

Las revistas digitales exclusivas para los niños están llenas de información valiosa para los niños, con un vocabulario comprensible para los estudiantes, así mismo los contenidos (4.3.2). Hay muchas revistas en la Web, para suscribirse gratis, y degustar de sus artículos a la hora que deseen. Entonces mediante la información que publican las revistas de divulgación para niños, les ayuda a aprender, solucionar problemas, aumentar el vocabulario, adquirir conocimientos y estar informados de la ciencia y tecnología, además de alimentarse de buenas lecturas para tener lectores asiduos.

5.3.4. Uso del manual de publicaciones de APA

Enseñar sobre el uso del manual de publicaciones de APA en el 6^{to} grado de primaria es hacerlo en un momento pertinente, debido a las tareas que se encargan de investigaciones como ensayos cortos, ya que los alumnos tienen dominada la lectura, manejan más géneros documentales así como la redacción de pequeños ensayos, si se empieza a enseñar desde el 3^{er} grado de primaria por ejemplo con el cómo referenciar los libros de texto, o libros que tienen

en la biblioteca del aula, el niño estará más familiarizado con las referencias y bibliografías de las investigaciones que le den a realizar como lo señala (Aramendi et al., 2018). En este estudio el niño solo logró identificar la referencia en el artículo, sin embargo, en la investigación que le propuso, solo identificó el nombre del autor, el año y el título de la fuente.

5.3.5. Uso del periódico

El periódico es una fuente de información para enseñar a leer y escribir a los niños, cuando se usa el método de escritura FAS, así también para que desarrollen las HPHI, además es utilizado como material didáctico en la escuela y como ayuda visual para el aprendizaje de los alumnos. El hallazgo que se observó es que fue posible usar la fuente de información para que el alumno aprenda a hablar mediante la habilidad de descripción en abstracto, además de leer, identificar la estructura, la noticia, secciones del periódico, también informarnos. El uso del periódico como herramienta didáctica del aula para la formación y aprendizaje (Gómez, 2006).

5.3.6. La aritmética en 6^o grado de educación básica

Una vez que se enseñaron las HPHI a los estudiantes, se les facilitó el algoritmo para solucionar problemas de suma, resta, multiplicación y división, sin embargo, para conocer y aprenderse las partes de cada operación, se les dificultaban mucho aprendérselas, fue mecánica la solución de problemas. Por lo tanto, sí hay evidencia que para aprender la aritmética es necesario aprender antes las HPHI, la lectura y actitudes (ver 4.3.1 y 5.2.5). El dominio de las sumas, restas, divisiones, multiplicaciones son indispensables para el 6^o grado. Para prevenir el rezago de la aritmética, se deben enfocar primeramente que el alumno comprenda la lectura, desarrolle las HP, además de comprender el algoritmo de la suma, resta, división y multiplicación, también ubique cuales son las partes de cada una de ellas.

El educando debe realizar muchos ejercicios de aritmética en diferentes contextos para su solución y dominio, como lo son las herramientas digitales. La enseñanza de la aritmética en la educación básica es primordial para la resolución de problemas, desarrollo de estrategias, desarrollo del cerebro, es importante también que se lleve a cabo con una comprensión clara, por las necesidades que se le presentan en sus ciclos, por las evaluaciones que realizan en diferentes exámenes nacionales e internacionales como la de PLANEA, PISA (secundaria),

enseñar desde la parte conceptual de cada contenido, la parte algorítmica del tema específico, las HPHI, lo anterior es para la mayor comprensión. Seguidamente los temas de sentido numérico, pensamiento algebraico, forma, espacio, medida, manejo de la información, teoría de números (sucesiones, par-impar, factorización, máximo y mínimo común divisor), conversión de unidades, geometría, operaciones con decimales y con números naturales. Lo anterior es para lograr los aprendizajes esperados en el área. Por último, el desarrollo de las HPHI beneficia el proceso de la aritmética.

5.3.7. La IA en educación básica

Según los resultados del estudio se observó que con la metodología IA, hay muy buenos resultados para la enseñanza de las HPHI, desarrollando el lenguaje y la comunicación para la formación de los estudiantes, además la mejora continua del profesor. La IA desde el punto de vista de (Savin-Vaden y Major, 2013; Adams, 2010; Sullivan, 2009; Merriam, 2009; Elliott, 1996; Brydon-Miller, Greenwood, Maguirre, 2003 y Álvarez-Gayou, 2003), es comprender y resolver problemáticas específicas de un grupo relacionados a un ambiente de organización (citados por Hernández et al., 2014).

Emplear la IA consiste en desarrollar practicas inclusivas, en la cual suceden cambios y mejora educativa (Moliner et al., 2017). Además, se indaga y al mismo tiempo se interviene. Por lo tanto, las intervenciones de IA para el desarrollo de HPHI dan buenos resultados en 6^{to} grado de primaria, en el sentido de mejora y organización (ver sección 3.1 y 4.3.3).

5.3.8. Las intervenciones educativas

El hallazgo más interesante que se pudo ver en este estudio fue que el 10% de los alumnos pudo entregar una investigación con la referencia con DOI, el resto pudo entregar la investigación al menos con la referencia el autor, año y título de donde obtuvieron la información de Internet. Por consiguiente, en este estudio se encontró que con la intervención educativa para enseñar a utilizar el formato APA, es una evidencia que soporta la probabilidad que sí se dan más actividades repetitivas sobre el uso del formato APA en el curso del 6^{to} grado, los alumnos estarían preparados para realizar ensayos referenciados y fundamentados, y llegando a la universidad ellos ya podrían hacer su tesis fácilmente, porque ya traen consigo el aprendizaje del uso del formato APA, por consecuencia los alumnos podrían realizar referencias

en cualquier formato porque ya conocen las características generales de una referencia (ver 5.1.9, 5.2.11).

5.3.9. El programa de estudios

Este estudio fue posible por el trabajo conjunto con los contenidos del sistema educativo mexicano, es decir con los planes y programas que se estipulan para la educación básica, en su caso para cursar el 6^{to} grado (SEP, 2017a). Los resultados fueron que los contenidos del programa de estudios se pueden llevar a cabo, interrelacionándolos con la enseñanza de las HPHI en los estudiantes (ver 5.1.10 y 5.2.10).

5.3.10. Estrategias didácticas

Las estrategias didácticas son importantes para la formación en la educación y la enseñanza de algún contenido, una habilidad o una competencia, para el desarrollo o mejora en un tema específico. En este estudio se encontró que las estrategias didácticas fueron buenas para el desarrollo de las HPHI, de las cuales las más exitosas fueron el uso de la revista digital para niños por su contenido y el dibujo que atrae a los niños para aprender, la investigación para el uso del formato APA, fue muy interesante para los niños y para el maestro de grupo. La estrategia de las HP del periódico fue muy interesante ya que los niños aprendieron a comunicar ideas y descripciones de manera abstracta con fotos del periódico mediante el juego por su estructura. Por consiguiente, sí hubo aprendizaje significativo debido a la sinergia que hubo con los estudiantes. Dichas estrategias pueden usarlas otros docentes que estén trabajando en la educación básica para dicho desarrollo de las HPHI. Los resultados fueron alentadores al compararlos con las teorías de varios autores consultados (Amestoy, 2002; Faccione, 2007; Muria y Diaz, 2008; Fuentes, 2010; Araya, 2014).

5.3.11. Big6 en educación básica

El Big6 ha sido un modelo de mucha importancia en este estudio, ya que parte del método del Big6, ha sido inspirado en la estructura del diagnóstico en los tres estudios que ha beneficiado a la materia de español. Los niños principiantes conocen diferentes géneros documentales, buscar, identificar información, mejorar la investigación en 6^{to} grado de primaria, ya que primero y 3^{er} grado se enfocan más en la lectura, la escritura y aritmética básica. Además

de identificar los DOI como un artículo confiable e identificar el autor, año y título de los documentos como iniciadores del uso del APA. Al igual que Baji et al. (2018) señalan la integración del modelo Big6 en el plan de estudios de ciencias ha ayudado a los estudiantes a mejorar las HI y obtener una comprensión más profunda en el proceso de investigación.

Una futura investigación deberá centrarse en todos los grados de educación básica, para abarcar todos los grados, ya que aquí solo se estudiaron el 1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grados de primaria de solo dos escuelas públicas, este estudio es muy importante para seguir trabajando en otras escuelas el mismo tema.

Capítulo VI. Conclusión

La presente investigación fue diseñada para la enseñanza de las HPHI en tres grupos de educación básica (1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grado) y se determinó cuáles habilidades poseían los alumnos cuando iniciaron su ciclo escolar, así como las habilidades que desarrollaron posterior a la implementación de las estrategias didácticas para el desarrollo de las HPHI. El estudio realizado en el 1^{er} grado con niños de 5 a 7 años de edad (primer estudio) da pie para enseñar las HPHI desde el 1^{er} grado y así contribuir al desarrollo integral de los niños en la escuela y al trabajo docente. Dicho estudio ayuda al desarrollo del proceso de lectoescritura en el 1^{er} grado, específicamente en la comprensión e identificación de la información. El diseño y aplicación de diagnósticos en cada grado fue de gran importancia para conocer las HPHI que poseía el estudiantado al inicio del ciclo escolar y antes de la implementación de las intervenciones educativas. Para la intervención en el 1^{er} grado se diseñaron diez estrategias didácticas para el desarrollo de HPHI, diez rúbricas para la evaluación de habilidades, se diseñó y aplicó una entrevista a padres y docentes del grupo. La intervención educativa de 22 sesiones en el aula del 1^{er} grado de educación básica tuvo una duración de 34 horas.

En el segundo estudio, realizado en el 3^{er} grado, realizado con niños entre 8 y 9 años de edad fomentó el estudio, la lectura y el hábito de la búsqueda de información confiable para la solución de problemas. Las estrategias que se aplicaron son compatibles con el programa de estudios vigente, por lo cual apoya al programa de estudios de la SEP, habiendo incluido orientaciones didácticas y de aporte académico para los docentes que trabajan a este nivel. Para el segundo estudio se realizó una intervención educativa, se diseñaron dos diagnósticos educativos (estilos de aprendizaje y HPHI), el de matemáticas y español fueron diseñados por el gobierno del estado, mientras que la investigadora diseñó seis estrategias didácticas para la enseñanza y desarrollo de HPHI, junto a sus correspondientes rúbricas de evaluación. Además, se diseñó y aplicó una entrevista a los padres y la docente de cada grupo. La intervención educativa consistió en 21 sesiones en el aula y duró 46 horas en total.

En el tercer estudio, realizado en el 6^{to} grado, con niños entre 10 y 12 años de edad, detectamos que las habilidades con las que iniciaron el ciclo escolar fueron: observación, describiendo de dos a tres características de una figura; la interpretación de una fotografía, con la cual describieron de dos a cuatro características; la clasificación de una a dos formas; la descripción, con la cual señalaron de dos a tres características de una cosa, animales o una

persona; y la relación, ya que mencionaron de una a cuatro características, basadas en semejanzas y diferencias. En cuestión de inferencias, es común que los niños del 6^{to} grado las practiquen en planteamientos simples. También poseían ciertas HI para la identificación de textos y la comunicación de estos. Sin embargo, les hacía falta desarrollar más el análisis y evaluación de textos. La intervención educativa del tercer estudio comprendió dos diagnósticos educativos (estilos de aprendizaje y HPHI) y el diseño de seis estrategias para el desarrollo de HPHI con sus rúbricas correspondientes y la aplicación de entrevistas a los padres y la docente del grupo. Esta intervención comprendió 21 sesiones en el aula, con una duración de 46 horas en total.

En general, esta investigación se propuso desarrollar HPHI en los estudiantes de 1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grado para el aprendizaje permanente y la resolución de problemas de su vida cotidiana. Para esto fue clave determinar las habilidades que poseían al inicio del ciclo escolar y las que desarrollaron después de la implementación de las estrategias didácticas que la investigadora diseñó para su desarrollo.

6.1. Respuestas a las preguntas de investigación

A continuación, se enumeran nuevamente las preguntas de investigación formuladas al inicio de esta investigación (ver sección 3.2.2), las cuales se diseñaron bajo una íntima relación con los objetivos planteados (ver sección 3.2.1), con el fin de ofrecer una respuesta a las mismas y en función al análisis de resultados (ver Capítulo IV) y la discusión (ver Capítulo V), presentados anteriormente.

6.1.1. ¿De qué manera las HPHI apoyan al aprendizaje en niños de educación básica?

Se diseñaron 22 estrategias didácticas llevadas a cabo en los tres estudios (1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grado), habiéndose implementado 10 estrategias en el primer estudio, seis en el segundo y otras seis en el tercero. Podemos afirmar que las HPHI apoyan los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños de educación básica, particularmente apoyan la lectoescritura en el 1^{er} grado, la cual es parte esencial de este nivel. En este primer estudio, el empleo del método FAS permitió que fuera muy notorio el cambio de etapas de escritura en los niños. Además, se pudo iniciar el desarrollo de HI como la búsqueda, recuperación, análisis, selección, y comunicación de la información. Las HI pueden motivar a los alumnos para que sigan aprendiendo y creen nueva

información a partir de aquella que se les enseña y se les ayuda a recuperar. Las HI también apoyan a los niños para que aprendan a razonar, resolver problemas y en general para el aprendizaje de los contenidos del programa de estudios; por ejemplo, la aritmética.

Particularmente, en el primer estudio (1^{er} grado), los niños lograron desarrollar las siguientes HPHI: observar, comparar, clasificar, representar, retener, interpretar, percibir, poner atención, relajación, describir, formular preguntas, leer, escribir, comprender la lectura, comunicar ideas, sumar, restar, manejar y expresar emociones, creatividad, mejora en la ubicación espacial, manejo de herramientas digitales, buscar información en libros, diccionarios y revistas de divulgación científica. Sin embargo, el desarrollo de las habilidades de recuperar y comunicar información fue limitado en estos alumnos.

En el segundo estudio (3^{er} grado), se observó el desarrollo básico de las siguientes habilidades en los niños: observar, comparar, clasificar, representar, retener, interpretar, percibir, poner atención, relajación, describir, formular preguntas, leer, escribir, comprender la lectura, comunicar ideas, sumar, restar, mejora de actitudes y el manejo de herramientas digitales, particularmente el acceso a la herramienta digital de aritmética. En cuanto a las HI, los alumnos desarrollaron un nivel básico en las habilidades de identificación de géneros documentales, comprensión del concepto de ALFIN, acceso a Internet, practicar la lectura digital, buscar información en libros, diccionarios y en revistas científicas de divulgación; recuperación, selección y comunicación de la información; así como la identificación de autor, año y título para realizar la citación en formato APA. Dada la edad, estos estudiantes tienen una capacidad cognitiva más desarrollada y por lo tanto fueron más observadores y tenían un vocabulario más amplio que los niños del 1^{er} grado.

En el tercer estudio (6^o grado), se observó el desarrollo básico de las siguientes habilidades en los niños: observar, comparar, clasificar, representar, retener, interpretar, percibir, poner atención, relajación, describir, formular preguntas más elaboradas, comunicar ideas, sumar, restar, multiplicar y dividir, lectura más clara y fluida que los niños de los grados anteriores, así como una mayor capacidad de escritura y de comprensión lectora y un manejo de más actitudes y herramientas digitales (herramienta digital de aritmética). En cuanto a las HI, los alumnos pudieron identificar géneros de documentales, comprender el concepto de ALFIN, acceder a Internet, practicar la lectura digital, buscar información en libros, diccionarios

y en revistas de divulgación científica, así como recuperar, seleccionar y comunicar la información; además de identificar el autor, año y título para realizar la citación en formato APA. Las HP de los alumnos de 6^{to} grado fueron más sobresalientes que las de los del 3^{er} grado, tenían más vocabulario y eran más observadores.

Las HPHI apoyan al aprendizaje permanente para que el alumno no deje de aprender, para que se automotive, se comunique con otros, adquiera el dominio de la lengua materna, el pensamiento matemático, gestione emociones para aprender a aprender, comparta lo que aprende, aprenda con otros y se desenvuelva en un ámbito de aprendizaje para su vida presente y futura. Esto favorece el desarrollo personal y social del estudiante. Las HPHI apoyan la adquisición de nuevos conocimientos, valores como el compromiso y la voluntad para realizar el trabajo, actitudes que ayudan a tener la mente abierta y a desarrollar un pensamiento reflexivo que facilita la adquisición de nuevos saberes.

6.1.2. ¿Cómo incorporar las HPHI a los programas de español y matemáticas en los niveles de 1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grado de educación básica, usando intervenciones y estrategias educativas que surjan de un proceso de IA?

La implementación de las estrategias en la materia de español de 1^{er} grado apoyó la comprensión lectora, redacción, lectoescritura, a la fluidez del lenguaje y comunicación, así como al desarrollo personal y social de los estudiantes. Tal incorporación, para el 1^{er} grado, debe iniciar con un diagnóstico de las HPHI y después se procede a su enseñanza, por ejemplo, enseñar a observar de manera abstracta, para que el estudiante aprenda a pensar, pensar en aprender. Luego, con la práctica, el estudiante aprenderá a analizar de manera constructiva. Cada tema debe ser manejado con explicaciones cara a cara y utilizando herramientas digitales como PIPO y Zebra, orientadas al desarrollo de la lectoescritura activa, constructiva y creativa. Para que el niño desarrolle la habilidad de la búsqueda de información es necesario lograr que identifique las fuentes de información y conozca el uso de la tabla de contenido, para identificar los temas que contiene una fuente. Con la práctica, el estudiante aprenderá a manejar palabras clave para la selección de información y aumentará la atención y concentración; rasgos indispensables para el análisis de textos.

En 3^{er} grado se debe adoptar un enfoque competencial para desarrollar HPHI, lo cual ayudará a desarrollar el lenguaje y comunicación, el pensamiento matemático y la lectura. Es esencial realizar intervenciones en el área de matemáticas para que los alumnos adquieran habilidades de pensamiento matemático, específicamente el análisis de la aritmética y que pueda buscar la solución a los problemas. Es necesario optimizar el tiempo escolar para la enseñanza-aprendizaje, asegurando así el buen funcionamiento de la tarea del docente en el aula y particularmente el aprendizaje activo y los procesos de construcción de significados.

En matemáticas, la implementación de HPHI puede iniciar con el algoritmo de la suma y resta (para 1^{er} grado), así como el de la multiplicación y división (para 3^{er} y 6^{to}), lo cual facilita la consolidación de las operaciones aritméticas de la educación básica. Para español, de acuerdo con el programa de la SEP (2017a), deben enseñarse las habilidades cognitivas al inicio de cada tema y la enseñanza de las HI debe realizarse a lo largo de la enseñanza de los contenidos.

6.1.3. ¿Cuáles son las mejores prácticas que emergen de las intervenciones y estrategias implementadas en el 1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grado de primaria para desarrollar HPHI bajo la metodología IA en la educación básica?

Para conocer cuáles fueron las mejores prácticas, se observaron las 22 estrategias y se seleccionaron por los resultados que arrojaron, específicamente en cuanto al desenvolvimiento de los alumnos. De acuerdo con la teoría que se indagó para realizar este estudio, las mejores prácticas fueron las siguientes:

a) Sobre la enseñanza y desarrollo de las HP:

- i. En niños del 3^{er} grado de primaria, fue particularmente útil emplear las estrategias de conferencia, ejemplo y práctica sobre cada una de las habilidades.
- ii. Utilizar un modelo para desarrollar facultades intelectuales, mediante la enseñanza basada en procesos, para desarrollar las HP de observar, comparar, representar, relacionar, clasificar y describir.
- iii. Estimular el razonamiento hipotético-deductivo, la abstracción-deducción y la resolución de problemas para desarrollar las HP de observación e inducción.

- iv. Emplear actividades de redacción de textos para el desarrollo de las HP en general.
- v. Enseñar las HP por medio de las HI, utilizando fuentes de información como el periódico, el libro y la revista de divulgación científica, además de personas, situaciones o eventos.

b) Sobre la enseñanza y desarrollo de las HI:

- vi. La enseñanza de las HI utilizando fuentes de información como el periódico, el libro y la revista de divulgación científica, enfocándose en la citación bajo formato APA, la tabla de contenido y la descripción de las características de cada fuente. Esto se reforzó al incluir el desarrollo de HP en la explicación de cada fuente.
- vii. El modelo Big6 para ALFIN, implementado en programas de estudio, tanto presenciales como en línea, así como en juegos de mesa y online, el dibujo, plataformas virtuales, cursos, evaluaciones.

c) A partir del empleo de la IA como metodología de intervención educativa:

- viii. Involucrar a los estudiantes en la preparación de la clase, utilizando herramientas digitales y una plataforma de aprendizaje social.
- ix. Fue importante combinar, bajo la metodología de IA, las HI, las HP y la lectoescritura, ya que pudimos notar que los niños iban aprendiendo a pensar al mismo tiempo que aprendían a leer y a escribir.
- x. La producción contextualizada del lenguaje, es decir, la interacción oral y la escritura de textos, deben ser guiadas por una finalidad, por la identificación de sus destinatarios y por la escritura de tipos de textos específicos.
- xi. Es necesario enseñar a leer, estudiar e interpretar los textos empleando diferentes modalidades, a partir de los resultados del diagnóstico, realizado previamente a cualquier intervención educativa.
- xii. El desarrollo y enseñanza de la producción lingüística debe incluir etapas de análisis y reflexión sobre este producto, las cuales son etapas facilitadas por la docencia a través de la IA.

La enseñanza y desarrollo de las HPHI favorece el dominio del papel docente en educación básica, por el cual el docente busca aumentar las habilidades del estudiantado para

que realicen sus tareas académicas; mientras tanto, el profesor tiene una tarea esencial: la transformación social. Además, involucra al estudiantado actividades didácticas que implican una indagación, en la que participan sin temor a equivocarse.

6.2. Contribuciones para futuras investigaciones y para profesionales de la educación

A continuación, se enumeran los hallazgos, a la luz de la utilidad para la educación básica. Además, se señalan las contribuciones que este trabajo aporta a futuras investigaciones y a los profesionales de la educación.

- i. Haber empleado la IA para el desarrollo de HPHI a nivel de primaria, generando diversas actividades e instrumentos para su evaluación.
- ii. El modelo del Big6 se muestra como clave para la enseñanza y desarrollo de las HI dentro del contexto de educación básica en México.
- iii. Se aporta el diseño de 22 estrategias para el desarrollo de HPHI y 37 instrumentos para la evaluación de dichas estrategias.
- iv. Existe interacción entre las HP y las HI. En los procesos de enseñanza-aprendizaje de las HI, éstas no se pueden concretar sin desarrollar las HP en simultáneo, particularmente en la educación básica.
- v. La metodología y estrategias planteadas causaron una respuesta favorable en las maestras de los grupos con que se realizaron los tres estudios, por su carácter útil y novedoso; por lo cual puede afirmarse que podrían resultar atractivas para otros docentes.
- vi. Se ofrecen estrategias para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura mediante las HPHI y la técnica de la arte-terapia.
- vii. Las estrategias empleadas aplicaron transversalidad entre áreas del conocimiento, ya que las HPHI se pudieron desarrollar en simultáneo en las materias de español y matemáticas.
- viii. Se ofrecen estrategias de enseñanza de las HI utilizando diccionarios, periódicos, libros y revistas de divulgación científica, enfocándose en la elaboración de citas en formato APA, la identificación de la tabla de contenido y en la descripción de las características de las fuentes. Además, se integró el desarrollo de las HP para explicar las fuentes.

- ix. Una metodología que busque la enseñanza combinada de las HPHI puede dar lugar a aprendizajes significativos.
- x. La lectura digital es una fuente de adquisición de conocimientos y herramientas para la enseñanza de las HI, así como para la investigación y solución de problemas, que bien puede ser empleada en las aulas de educación básica.

En general, tanto la metodología, como los resultados de este estudio, pueden contribuir a las disciplinas de la educación y de las ciencias de información en cuanto a profundizar la enseñanza y desarrollo de las HI en la educación básica. El desarrollo de las HI en niños, desde el 1^{er} grado de primaria, es esencial para que se vayan familiarizando con las fuentes de información y desarrollando un gusto por las mismas desde esas edades.

Este estudio fue útil para los docentes, particularmente para la gestión de sus actividades y su práctica; también puede resultar útil para el desarrollo de políticas públicas educativas, ya que ayuda a resaltar la importancia de que los estudiantes aprendan a identificar información y sean selectivos en cuanto a la información que pueden emplear, tanto inmediatamente, así como para futuros aprendizajes y futuras soluciones a problemáticas que se les susciten en su cotidianidad. En la pedagogía es esencial considerar las HPHI para asegurar que exista una mayor profundidad en el aprendizaje del estudiantado.

Se recomienda desarrollar experiencias similares para el desarrollo de HPHI en grupos de 2^{do} y 5^{to} grado de primaria, para así complementar tal nivel educativo con los grados que no se incluyeron en esta investigación. Además, es necesario profundizar en este tipo de experiencias, para determinar estrategias y métodos para el desarrollo de HPHI en todas las asignaturas de todos los grados de educación básica. Otro asunto pendiente es el de incluir con mayor prominencia a las habilidades digitales, particularmente las de lectura digital, en educación la básica, como otra de las bases para el desarrollo de las HI.

También recomendamos no olvidar la importancia de los diagnósticos, para tomar como referencia las habilidades que posee el alumno al inicio del ciclo escolar para el desarrollo de temas. Debe hacerse un mayor énfasis en los libros de texto para la educación básica sobre temas relacionados con las HI, como por ejemplo la búsqueda y el uso de palabras claves, para que el alumno adquiera herramientas para investigar más y complementar la información que posee sobre cualquier contenido de las asignaturas que cursa.

Para los encargados del desarrollo de políticas educativas, se recomienda reforzar el desarrollo de las HPHI por medio de la creación de una materia dedicada a esto a lo largo de todos los grados de educación básica (1^{er} a 6^{to} grado), para lograr que los alumnos consoliden estas habilidades para la vida y el aprendizaje permanente; lo cual les garantizará un mayor éxito en la preparatoria y en los sucesivos niveles educativos. También esto pudiera incluirse en una materia de HP o realizar la transversalidad con los contenidos de las otras materias de los grados de educación básica, ya que, en el caso del Instituto Politécnico Nacional, existe tal tipo de materia donde, por ejemplo, se ponen en juego las habilidades para construir historias y situaciones complejas.

A lo largo del desarrollo de esta investigación fue grato observar lo atentas que estuvieron al proyecto todas las docentes encargadas de los grupos, en parte para aprender de las intervenciones y estrategias que desarrolló la investigadora. De manera similar, fue satisfactorio haber recibido agradecimientos de parte de estas docentes por haberles compartido algunos conocimientos y experiencias que les resultaron útiles para su práctica docente; por lo cual se compartieron los materiales de esta investigación con toda la planta docente de las escuelas donde se hicieron las intervenciones.

Referencias

- Acea, L., y Molina, M. (2014). Formar hábitos lectores a través de la animación de la lectura. *Educación y Sociedad*, 12(4), 27-38. <http://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/view/62>
- Albitz, R. (2007). The what and who of information literacy and critical thinking in higher education. *Portal: Libraries and the Academy*, 7(1), 97-109. <https://doi.org/10.1353/pla.2007.0000>
- Allen, M. (2008). Promoting critical thinking skills in online information literacy instruction using a constructivist approach. *College and Undergraduate Libraries*, 15(1-2), 21-38. <http://doi.org/10.1080/10691310802176780>
- American Association of School Librarians. (2017). National school library standards for learners, school librarians, and school libraries. AASL. <https://standards.aasl.org/school-librarians>
- American Library Association. (1989). *ALA Presidential committee on information literacy final report*. ALA. <http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential>.
- American Library Association. (2000). Information literacy competency standards for higher education. ALA. <https://alair.ala.org/bitstream/handle/11213/7668/ACRL%20Information%20Literacy%20Competency%20Standards%20for%20Higher%20Education.pdf>
- Amestoy, M. (2002). La investigación sobre el desarrollo y la enseñanza de las habilidades de pensamiento. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 4(1), 129-159. <http://www.redalyc.org/pdf/155/15504108.pdf>
- Andretta, S. (2002). Information literacy for 'mere mortals'. En P. Layzell (Ed.), *Continuing professional education for the information society* (pp. 105–14). K.G. Saur.
- Aragón, L., y Caicedo, M. (2009). La enseñanza de estrategias metacognitivas para el mejoramiento de la comprensión lectora. Estado de la cuestión *Pensamiento Psicológico*, 5(12), 125-138. <http://www.redalyc.org/pdf/801/80111899010.pdf>
- Aramendi, P., Arburua, R., y Buján, K. (2018). El aprendizaje basado en la indagación en la enseñanza secundaria. *Revista de Investigación Educativa*. 36(1), 109-124. <http://doi.org/10.6018/rie.36.1.278991>

- Araya, N. (2014). Las habilidades del pensamiento y el aprendizaje significativo en matemática de escolares de quinto grado en Costa Rica. *Actualidades Investigativas en Educación*, 14(2), 1-30. <http://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v14n2/a03v14n2.pdf>
- Armstrong, C., Lonsdale, R., Stoker, D., y Urquhart, C. (2000). *JUSTEIS: JISC usage surveys: Trends in electronic information services*. University of Wales. <http://www.dil.aber.ac.uk/dils/research/justeis/cyclre0.html>
- Aznar, I., y Laiton, I. (2017). Desarrollo de habilidades básicas de pensamiento crítico en el contexto de la enseñanza de la física universitaria. *Formación Universitaria*, 10(1), 71-78. <http://doi.org/10.4067/S0718-50062017000100008>
- Bahmani, S. (2016). Improved critical thinking in students using current events journaling. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 36(3), 190-202. <https://doi.org/10.1108/ijssp-04-2015-0038>
- Baji, F., Bigdeli, Z., Parsa, A., y Haeusler, C. (2018). Developing information literacy of the 6th grade students using the Big6 model. *Malaysian Journal of Library and Information Science*, 23(1), 1-15. <https://doi.org/10.22452/mjilis.vol23no1.1>
- Barba-Martín, R., Barba, J., y Suyapa, S. (2016). La formación continua colaborativa a través de la investigación-acción. Una forma de cambiar las prácticas de aula. *Contextos Educativos: Revista de Educación*, 19(1), 161-175. <https://doi.org/10.18172/con.2769>
- Barrera-Mora, F., Reyes-Rodríguez, A., y Mendoza-Hernández, G. (2018). Estrategias de cálculo mental para sumas y restas desarrolladas por estudiantes de secundaria. *Educación Matemática*, 30(3), 122-150. <https://doi.org/10.24844/EM3003.06>
- Barriga, P., y Andrade, J. (2012). Herramientas digitales para la construcción de conocimiento. *Sistemas y Telemática*, 10(2), 115-124. <http://www.redalyc.org/pdf/4115/411534390012.pdf>
- Batool, S., y Webber, S. (2014). Early findings from a study of information literacy practices in primary schools of Pakistan. *Communications in Computer and Information Science*, 492, 282-290. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14136-7_30
- Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: A review of concepts. *Journal of Documentation*, 57(2), 218-259. <https://doi.org/10.1108/eum0000000007083>
- Beck, D. (2015). The online school librarian: Roles and responsibilities. *Tech Trends*, 59(3), 77-84. <https://doi.org/10.1007/s11528-015-0856-8>

- Behrens, S. (1994). A conceptual analysis and historical overview of information literacy. *College and Research Libraries*, 55(4), 309-322. https://doi.org/105860/crl_55_04_309
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación: Administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Pearson.
- Bilal, D., Flaherty, M., Baldauf, D., y Mehra, B. (2010). Children and young people with disabilities: Breaking new ground and bridging information worlds. *Proceedings of the Asist Annual Meeting*, 47(1), 1-3. <https://doi.org/10.1002/meet.14504701194>
- Braun, V., y Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bravo, P., y Varguillas, C. (2015). Estrategias didácticas para la enseñanza de la asignatura Técnicas de Estudio en la Universidad Nacional de Chimborazo. *Sophia: Colección de Filosofía de la Educación*, 19(2), 271-290. <https://doi.org/10.17163/soph.n19.2015.13>
- Brier, D., y Lebbin, V. (2015). Learning information literacy through drawing. *Reference Services Review*, 43(1), 45-67. <https://doi.org/10.1108/rsr-08-2014-0030>
- Bruce, C. (2004). Information literacy as a catalyst for educational change: A background paper. <http://eprints.qut.edu.au/4977>
- Burke, Q., O'Byrne, W., y Kafai, Y. (2016). Computational participation: Understanding coding as an extension of literacy instruction. *Journal of Adolescent and Adult Literacy*, 59(4), 371-375. <https://doi.org/10.1002/jaal.496>
- Buselic, V., y Banek, M. (2018). Information literacy quest: In search of graduate employability. *Communications in Computer and Information Science*, 810(1), 98-108. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74334-9_11
- Calle, G. (2014). Las habilidades del pensamiento crítico durante la escritura digital en un ambiente de aprendizaje apoyado por herramientas de web 2.0. *Encuentros*, 12(1), 27-45. <https://doi.org/10.15665/re.v12i1.200>
- Campayo-Muñoz, E., y Cabedo-Mas, A. (2018). Investigación-acción como recurso para la innovación y mejora de la práctica educativa en conservatorios: Una experiencia en las enseñanzas elementales de música en España. *Psychology, Society and Education*, 10(1), 15-36. <https://doi.org/10.25115/psyse.v10i1.1767>

- Campbell, C., y Kresyman, S. (2015). Aligning business and education: 21st century skill preparation. *e-Journal of Business Education and Scholarship of Teaching*, 9(2), 13-27. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1167352>
- Cano, A. (2015). Estrategias de comprensión lectora para estudiantes de Magisterio. *Educatio Siglo XXI*, 33(2), 123-139. <https://doi.org/10.6018/j/232721>
- Chartered Institute of Library and Information Professionals. (2018). *CILIP Definition of Information Literacy 2018*. <https://www.cilip.org.uk/news/421972/what-is-information-literacy.htm>
- Chu, S., Tse, S., y Chow, K. (2011). Using collaborative teaching and inquiry project-based learning to help primary school students develop information literacy and information skills. *Library and Information Science Research*, 33(2), 132-143. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2010.07.017>
- Cid, P., y Perpinyá, R. (2013). *Cómo y dónde buscar fuentes de información*. Universitat Autònoma de Barcelona.
- Cirus, L. (2014). Survey of primary computer and information literacy among pupils attending elementary school. En *10th International Conference on Digital Technologies* (pp. 36-42). IEEE. <https://doi.org/10.1109/DT.2014.6868688>
- Cole, I., y Kelsey, A. (2004). Computer and information literacy in post-qualifying education. *Nursing Education in Practice*, 4(3), 190-199. [https://doi.org/10.1016/s1471-5953\(03\)00065-9](https://doi.org/10.1016/s1471-5953(03)00065-9)
- Collier, J. (Ed.). (2015). *Information literacy: Educational practices, emerging technologies and student learning outcomes*. Nova Science.
- Costa, C., Tyner, K., Henriques, S., y Sousa, C. (2018). Game creation in youth media and information literacy education. *International Journal of Game-Based Learning*, 8(2), 1-13. <https://doi.org/10.4018/ijgbl.2018040101>
- Defaz, G. (2017). El desarrollo de habilidades cognitivas mediante la resolución de problemas matemáticos. *Journal Science and Research*, 2(5), 14-17. <https://doi.org/10.26910/issn.2528-8083vol2iss5.2017pp14-17>
- Díaz-Barriga, F., y Hernández, G. (2002). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación constructivista*. McGraw Hill.

- Díaz-Bazo, C. (2017). La investigación-acción en la educación básica en Iberoamérica. Una revisión de la literatura. *Magis: Revista Internacional de Investigación en Educación*, 10(20), 159-182. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.m10-20.iaeb>
- Donham, J., y Steele, M. (2008). Instructional interventions across the inquiry process. *College and Undergraduate Libraries*, 14(4), 3-18. <https://doi.org/10.1080/10691310802046686>
- Doyle, C. (1992). Outcome measures for information literacy. *Final report to the national forum on information literacy*. ERIC Clearinghouse.
- Drotner, K., y Kobbernagel C. (2014). Toppling Hierarchies? Media and information literacies, ethnicity, and performative media practices. *Learning, Media and Technology*, 39(4), 409-428. <https://doi.org/10.1080/17439884.2014.964255>
- Eisenberg, M., y Berkowitz, R. (1992). Information problem-solving: The Big Six skills approach. *School Library Monthly*, 8, 1-17. https://www.researchgate.net/publication/234713449_information_problem-solving_the_big_six_skills_approach
- Elliott, J. (1996). *El cambio educativo desde la investigación acción* (2da ed.). Morata.
- Faccione, P. (2007). *El pensamiento crítico: ¿Qué es y porque es importante?* Insight Assesment, The California Academic Press. <http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/pensamientocriticofacione.pdf>
- Fernández, C., y Domínguez, N. (2015). La suma y la resta en educación infantil. *Tendencias Pedagógicas*, 26, 319-330. <https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/article/view/2140>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2017). Estado mundial de la infancia: Niños en un mundo digital. <https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/estado-mundial-infancia-2017.pdf>
- Foo, S., Majid, S., Azura, I., Zhang, X., Chang, Y., Luyt, B., y Theng, Y. (2014). Information literacy skills of secondary school students in Singapore. *Aslib Journal of Information Management*, 66(1), 54-76. <https://doi.org/10.1108/ajim-08-2012-0066>

- Foo, S., Majid, S., y Chang, Y. (2017). Assessing information literacy skills among young information age students in Singapore. *Aslib Journal of Information Management*, 69(3), 335-353. <https://doi.org/1108/ajim-08-2016-0138>
- Freire, P. (1968/1973). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI.
- Fuentes, W. (2010). Habilidades de pensamiento: Un punto de vista desde la metalectura. *Revista de Investigaciones UNAD*, 9(3), 59-72. <https://biblat.unam.mx/es/revista/revista-de-investigaciones-unad/articulo/habilidades-de-pensamiento-un-punto-de-vista-desde-la-metalectura>
- Gamito, R., Aristizabal, P., Olasolo, M., y Vizcarra, M. (2017). La necesidad de trabajar los riesgos de Internet en el aula. *Profesorado*, 21(3), 409-426. <https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/59805>
- Gatica-Lara, F., y Uribarren-Berrueta, T. (2013). ¿Cómo elaborar una rúbrica? *Investigación en Educación Médica*, 2(5), 61-65. [https://doi.org/10.1016/s2007-5057\(13\)72684-x](https://doi.org/10.1016/s2007-5057(13)72684-x)
- González, M. (2012). Una propuesta para desarrollar Competencias en Información para estudiantes de Secundaria del nivel básica. Modelo DELFIN. *Zona Próxima: Revista del Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte*, (16), 30-34. <http://www.redalyc.org/html/853/85323935004>
- Gonzalez, O., Berríos, L., y Vila-Fagundes, C. (2015). La investigación-acción cooperativa como vía de formación y transformación curricular: Una experiencia práctica hacia la educación intercultural. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 41(2), 71-85. <https://doi.org/10.4067/s0718-07052015000200005>
- Gonzalez, R., y Santana, S. (2018). Base de datos Cochrane: La medicina basada en evidencias. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32418.94401>
- González-López, M. (2018a). *Actividades para aprender a leer y a escribir en español*. https://www.academia.edu/35695012/libro_actividades_para_aprender_a_leer_y_escribir_en_espa%c3%b1ol
- González-López, M. (2018b). *Algunas revistas de divulgación científica, que podemos recomendar a los padres y alumnos de educación básica*. https://www.academia.edu/37365243/algunas_revistas_de_divulgaci%c3%b3n_cient%

- c3%adfica_que_podemos_recomendar_a_los_padres_y_alumnos_de_educaci% c3%b3n_b% c3%a1sica
- González-López, M. (2018c). *El tiempo de atención del niño en clase*. https://www.academia.edu/37533340/el_tiempo_de_atenci% c3%b3n_del_ni% c3%b1o_en_clase
- González-López, M. (2019). La enseñanza de habilidades de pensamiento y de la comprensión lectora en estudiantes de bajo rendimiento escolar. *Areté. Revista Digital del Doctorado en Educación de la Universidad Central de Venezuela*, 5(9), 145 – 167. http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_arete/article/view/16284
- González-López, M., Machin-Mastromatteo, J., Tarango, J., y Romo, R. (2018). Taller de alfabetización informacional y de pensamiento. https://www.academia.edu/37717790/taller_conferencia_a_alumnos_del_colegio_mayor_universitario_jesus-maria_de_la_universidad_de_granada_espa% c3%91a
- González-López, M., Machin-Mastromatteo, J., y Tarango, J. (2019a). Alfabetización Informacional: Enseñanza y desarrollo de su competencia en la educación básica. *E-Ciencias de la Información*, 9(2). <https://doi.org/10.15517/eci.v9i2.35774>
- González-López, M., Machin-Mastromatteo, J., y Tarango, J. (2019b). Las Habilidades de Pensamiento e Informativas en el Libro de Texto de Español: Cronología de los planes de estudio en México. *Debates por la Historia*, 7(2), 19-46. <https://vocero.uach.mx/index.php/debates-por-la-historia/article/view/134/346>
- González-López, M., Machin-Mastromatteo, J., y Tarango, J. (2020). Evaluación diagnóstica de habilidades de pensamiento e informativas para niños de primer grado de educación primaria. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3364193>
- Gross, M., y Latham, D. (2011). What's skill got to do with it? Information literacy skills and self-views of ability among first-year college students. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(3), 574-583. <https://doi.org/10.1002/asi.21681>
- Guarneros, E., y Vega, L. (2014). Habilidades lingüísticas orales y escritas para la lectura y escritura en niños preescolares. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 32(1), 21-35. <https://doi.org/10.12804/apl32.1.2014.02>

- Harmeyer, D., y Baskin, J. (2018). *Implementing the information literacy framework*. Rowman & Littlefield.
- Heichman, L. (2008). Information literacy in subject specific vocabularies: A path to critical thinking. *College and Undergraduate Libraries*, 15(1-2), 141-158. <https://doi.org/10.1080/10691310802177127>
- Heider, K., y Jalongo, R. (2015). *Young children and families in the information age: Applications of technology in early childhood*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-9184-7>
- Hepworth, M. (1999). A study of undergraduate information literacy and skills: The inclusion of information literacy and skills in the undergraduate curriculum. En *IFLA Council and General Conference Programme and Proceedings* (pp. 1-14). <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED441445.pdf>
- Hepworth, M., y Walton, G. (2009). *Teaching information literacy for inquiry-based learning*. Chandos.
- Hernández, G., González, C., y Duque, O. (2015). Desarrollo del pensamiento crítico en el nivel de educación primaria a través del uso de las TIC en el campo formativo de lenguaje y comunicación. *Edutec: Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, (53), 1-14. <https://doi.org/10.21556/edutec.2015.53.260>
- Hernández, P. (2015). Objetivos, estrategias y líneas de acción sobre alfabetización informativa en México para alumnos de educación básica. En P. Hernández (Coord.), *Estrategias educativas para la alfabetización informativa en México* (pp. 1-39). UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/iibi_unam/cl213/1/01_estrategias_educativas_para_la_alfabetizacion_informativa_en_mexico_patricia_hernandez_salazar.pdf
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*: McGraw Hill.
- Herring, J., y Bush, S. (2011). Information literacy and transfer in schools: Implications for teacher. *Australian Library Journal*, 60(2), 123-132. <https://doi.org/10.1080/00049670.2011.10722584>

- Hervás, G., Cebolla, A., y Soler, J. (2016). Intervenciones psicológicas basadas en mindfulness y sus beneficios: Estado actual de la cuestión. *Clínica y Salud*, 27(3), 115-24. <https://doi.org/10.1016/j.clysa.2016.09.002>
- Hussein, I. (2017). Key Performance Indicators for excellent teachers in Malaysia: A measurement model for excellent teaching practices, *International Journal of Productivity and Performance Management*, 66(3), 1-25. <https://doi.org/10.1108/ijppm-06-2015-0094>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). Usuarios de Internet: Comunicado de prensa 179/19. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/END_UTIH_2019.pdf
- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2018). *Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA)*. INEE.
- International Federation of Library Associations and Institutions. (2006). *Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre Internet*. IFLA. <https://archive.ifla.org/faife/policy/iflastat/Internet-ManifestoGuidelines-es.pdf>
- Joo, K., y Park, N. (2015). e-PBL Model Development for Computer Learning System. *International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering*, 10(3), 323-332. <https://doi.org/10.14257/ijmue.2015.10.3.29>
- Júdex-Orcasitas, J., Borjas, M., y Torres, E. (2019). Evaluación de las habilidades del pensamiento crítico con la mediación de las TIC, en contextos de educación media. *REIDOCREA*, 8(4), 21-34. <https://www.ugr.es/~reidocrea/8-4.pdf>
- Kemmis, S., y Mactaggart, R. (1988). *Como planificar la investigación acción*. Laertes.
- Kilroy, D., y McKinley, M. (1997). Stop analyzing and start thinking: The importance of good thinking skills in a value-managed company. *Management Decision*, 35(3), 185-193. <https://doi.org/10.1108/00251749710169396>.
- Klucevsek, K. (2017). The intersection of information and science literacy. *Communications in Information Literacy*, 11(2), 354-365. <https://doi.org/10.15760/comminfolit.2017.11.2.7>

- Lau, J. (2007). *Directrices sobre Desarrollo de habilidades informativas para el aprendizaje Permanente*. IFLA. <https://www.ifla.org7files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-es.pdf>.
- Lau, J., Machin-Mastromatteo, J., Gárate, A., y Tagliapietra-Ovies, C. (2016). Assessing Spanish-speaking university students' info-competencies with iSkills, SAILS, and an in-house instrument: Challenges and benefits. *Communications in Computer and Information Science*, 676, 327-336. https://doi.org/10.1007/979-3-319-52162-6_32
- Lau, J., y Cortés, J. (2004). *Normas de alfabetización informativa para el aprendizaje*. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Lau, J., y Cortés, J. (2009). Habilidades informativas: Convergencia entre ciencias de información y comunicación. *Comunicar*, 16(32), 21-30. <https://doi.org/10.3916/c32-2009-02-001>
- Laudadío, M., y Da Dalt, E. (2014). Estudio de los estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje en la universidad Educación y Educadores. *Educación y Educadores*, 17(3), 483-498. <https://doi.org/10.5294/edu.2014.17.3.5>
- Lee, A. (2019). *Seis habilidades para la comprensión lectora*. <https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/reading-issues/6-essential-skills-needed-for-reading-comprehension>
- Machin-Mastromatteo, J. (2012, octubre 1-3). *Reaprendiendo en línea a través de habilidades informativas: Contribuciones para las investigaciones sociales, programas de alfabetización informacional y pedagogías* [Ponencia]. IV Encuentro latinoamericano de bibliotecarios, archivistas y museólogos (EBAM), Buenos Aires, Argentina.
- Machin-Mastromatteo, J. (2015). *The mutual shaping of social media, learning experiences, and literacies* [Tesis doctoral, Tallinn University]. Repositorio Etera. www.etera.ee/zoom/7273/view
- Machin-Mastromatteo J., y Lau, J. (2015). The arrival of information literacy. *Information Development*, 31(2), 190-193. <https://doi.org/10.1177/0266666915569147>
- Machin-Mastromatteo, J., y Tarango, J. (2019). Participatory action research. En R. Hobbs y P. Mihailidis (Eds.), *The international encyclopedia of media literacy* (vol. 2) (pp. 1195-1202). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781118978238.ieml0178>

- Mahmood, K. (2017). Reliability and validity of self-efficacy scales assessing students' information literacy skills: A systematic review. *The Electronic Library*, 35(5), 1035-1051. <https://doi.org/10.1108/EL-03-2016-0056>
- Manes, F. (2014). *Usar el cerebro*. Planeta.
- Manzo, L., Alfonso, I., Armenteros, I., Farías V., y Rodríguez A. (2006). Big6: Un modelo para la búsqueda y organización de la información: Estudio de un caso. Las competencias docentes en las carreras de medicina. *ACIMED*, 14(3), 1-17. <https://scielo.sld.cu/pdf/aci/v14n3/aci04306.pdf>
- Markey, A., Swanson, F., Jenkins, A., Jennings, B., Jean, B., Rosenberg, V., Yao, X., y Frost, R. (2008). Designing and testing a web-based board game for teaching information literacy skills and concepts. *Library Hi Tech*, 26(4), 663-681. <https://doi.org/10.1108/07378830810920978>
- Martínez, P. (2008). Cualitativa-mente: Los secretos de la investigación cualitativa. En R. Rodríguez (Ed.), *¿Cómo investigar con niños?* (pp. 129-146). Millward Brown.
- Marzal, M., y Sellers, N. (2011). Instrumentos de desarrollo de competencias para un programa de alfabetización en información en bibliotecas escolares. *Revista General de Información y Documentación*, 21, 53-78. https://doi.org/10.5209/rev_RGID.2011.v21.37432
- Mason, J., Khan, K., y Smith, S. (2016). Literate, numerate, discriminate – realigning 21st century skills. En W. Chen, J. Yang, S. Murthy, S. Wong, y S. Iyer (Eds.), *Proceedings of the 24th International Conference on Computers in Education* (pp. 609-614). Asia-Pacific Society for Computers in Education.
- Merchant, L., y Hepworth, M. (2002). Information literacy of teachers and pupils in secondary schools. *Journal of Librarianship and Information Science*, 34(2), 81-89. <https://doi.org/10.1177/096100060203400203>
- Mertler, C. (2016). *Introduction to educational research*. SAGE.
- Mokhtar, I, Chang, Y., Majid, S., Foo, S. Theng, Y., y Zhang, X. (2013). National information literacy survey of primary and secondary school students in Singapore: A pilot study. *Communications in Computer and Information Science*, 397, 485-491.

- Moliner, O., Sanahuja, A., y Benet, G. (2017). *Prácticas inclusivas en el aula desde la investigación-acción*. Universidad Jaume I. <http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/168902/s127.pdf>
- Molteni, V., y Chan, E. (2015). Student confidence/overconfidence in the research process. *The Journal of Academic Librarianship*, 41(1), 2-8. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2014.11.012>
- Montealegre, R., y Forero, L. (2006). Desarrollo de la lectoescritura: Adquisición y dominio. *Acta Colombiana de Psicología*, 9(1), 25-40. <http://www.redalyc.org/html/798/79890103>
- Moore, J., y Cahill, M. (2016). Audiobooks: Legitimate 'reading' material for adolescents? *School Library Research*, 19(1), 1-17. http://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/aaslpubsandjournals/slr/vol19/slr_audiobookslegitimaterereading_v19.pdf
- Moreno, G., Huerta, C., y Castellanos, J. (2007). *Aprender a pensar: Actividades para el desarrollo de procesos cognitivos* (6ta ed.). Santillana.
- Muñoz, M., y Nicaragua, R. (2013). Un acercamiento a la brecha digital en Costa Rica desde el punto de vista del acceso, la conectividad y la alfabetización digital. *E-Ciencias de la información*, 4(1), 1-29. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/12866>
- Muria, I., y Diaz, D. (2008). Desarrollo de las habilidades del pensamiento en los diferentes niveles educativos. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 11(1), 141-151. <http://www.journals.unam.mx/index.php/rep/rep/article/view/18549/17607>
- Neira, S. (s.f.). Visual, auditivo o kinestésico: Los alumnos. https://choulo.files.wordpress.com/2008/05/todo_vak.pdf
- Newell, Z. (2015). Transforming library instruction through creativity. *Communications in Computer and Information Science*, 552, 303-308. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28197-1_31
- Ngo, H., y Walton, G. (2016). Examining the practice of information literacy teaching and learning in Vietnamese upper secondary schools. *Education for Information*, 32(3), 291-303. <https://doi.org/10.3233/EFI-160978>

- Nowell, L., Norris, J., White, D., y Moules, N. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1-13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Olaizola, C. (2007). Aprendiendo a pensar, dibujando. *Theoria*, 16(1), 23-30. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29916104>.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2014). *Estrategia a plazo medio, 2014-2021*. UNESCO. <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002278/227860s.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2016). *Terce, tercer estudio regional comparativo y explicativo: Aportes para la enseñanza de las matemáticas*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244855>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2017). Comunicación e información. <http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information-for-all-programmes-ifap7priorities/information-literacy>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2000). *Learning to bridge the digital divide*. OCDE. <https://doi.org/10.1787/19900716>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2015). *Skills for social progress: The power of social and emotional skills*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264226159-en>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2016a). *PISA 2015 assessment and analytical framework: Science, reading, mathematics and financial literacy*. OCDE. <https://doi.org/10.1787/9789264255425-en>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2016b). *PISA 2015 Results: Excellence and equity in education (Vol 1)*. OCDE. <https://doi.org/10.1787/9789264266490-en>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2016c). *PISA 2015 Results: Policies and practices for successful schools (Vol 2)*. OCDE. <https://doi.org/10.1787/9789264267510>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2016d). *PISA 2015 Results: Students' well-being (Vol 3)*. OCDE. <https://doi.org/10.17887/9789264273856-en>

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2017a). *PISA 2015 assessment and analytical framework: Science, reading, mathematics, financial literacy and collaborative problem solving, revised edition*. OCDE. <https://doi.org/10.1787/9789264281820-en>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2017b). *PISA 2015 Results: Collaborative Problem Solving* (vol. 5). OCDE. <https://doi.org/10.1787/9789264285521-en>
- Ornelas, A. (2014). *Habilidades básicas del pensamiento*. Pearson.
- Ortiz, M., y Parra, A. (2006). La enseñanza y el aprendizaje de la escritura durante la alfabetización inicial. *Revista de Artes y Humanidades Única*, 7(17), 39-64. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118739003>
- Pacios, A. (2013). *Técnica de búsqueda y uso de la información: Departamento de biblioteconomía y documentación servicio de biblioteca*. Editorial Universitaria Ramon Areces.
- Paul, R., y Elder, L. (2003). La mini-guía para el Pensamiento crítico: Conceptos y herramientas. <https://www.criticalthinking.org/resources/pdf/sp-conceptsandtools.pdf>
- Pejova, Z. (2002). *Information literacy: An issue which requests urgent action in developing countries and countries in transition* [White Paper prepared for UNESCO, the U.S. National Commission on Libraries and Information Science, and the National Forum on Information Literacy, for use at the Information Literacy Meeting of Experts]. National Commission on Libraries and Information Science <http://www.nclis.gov/libinter/infolitconf&meet/papers/pejovafullpaper.pdf>
- Pereira, I. (2011). *Presupposition for national program of informational competencies*. *Ciência da Informação*, 40(3), 478-491. <https://doi.org/10.182257ci.inf.v40i3.1303>
- Piaget, J. (1964). *Seis Estudios de Psicología*. Gonthier.
- Pickard, A. (2013). *Research methods in information* (2da ed.). Neal-Schuman.
- Pinto, M., Cordon, J., y Diaz, R. (2010). Thirty years of information literacy (1977-2007): A terminological, conceptual and statistical analysis. *Journal of Librarianship and Information Science*, 42(1), 3-19. <https://doi.org/10.1177/0961000609345091>

- Ponjuan, G., Pinto, M., y Uribe-Tirado, A. (2015). Conceptualización y perspectivas de la alfabetización informacional en Iberoamérica: Un estudio Delphi. *Information Research*, 20(3), 1-29. <http://eprints.eprints.rclis.org/28504/17alfin%estudio%20delphi.pdf>.
- Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. (2017). Porcentaje de estudiantes que obtiene el nivel de logro educativo insuficiente en los dominios de español y matemáticas evaluados por EXCALE en educación básica. <https://datos.gob.mx/busca/dataset/mexico-con-educacion-de-calidad-estadisticas-nacionales/resource/46a54384-3dc8-4ab6-8742-60ccef87839>
- Programa Nacional de Educación. (2004). Manual de estilos de aprendizaje. http://biblioteca.ucv.cl7site/colecciones/manual_estilos_de_aprendizaje_2004.pdf
- Ramírez, M. (2010). *Modelos de enseñanza y métodos de casos: Estrategias para ambientes innovadores de aprendizaje*. Trillas.
- Rekalde, I., Vizcarra, M., y Macazaga, A. (2013). La observación como estrategia de investigación para construir contextos de aprendizaje y fomentar procesos participativos. *Educación XXI*, 17(1), 201-220. <https://doi.org/10.5944/educxx1.17.1.10711>
- Repine, U., y Juznic, P. (2011). Project assignments for gifted pupils. *Didactica Slovenica - Pedagoska Obzorja*, 26(4), 36-44. https://www.researchgate.net/publication/287068243_project_assignments_for_gifted_pupils
- Reusch, A. (2015). La alfabetización en información: Una necesidad desde la educación primaria. En P. Hernández (Coord.), *Tendencias de la alfabetización informativa en Iberoamérica* (pp. 135-157). UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/iibi_unam/cl545/1/tendencias_alfabetizacion_informativa_5_ana_maria_reusch_hevia.pdf
- Risso, A., García, M., Durán, M., Brenlla, J., Peralbo, M., y Barca, A. (2015). Un análisis de las relaciones entre funciones ejecutivas, lenguaje y habilidades matemáticas. *Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación*, 9(1), 1-6. <https://doi.org/10.17979/reipe.2015.0.09.577>

- Rodney-Wellington, K. (2014). An examination of information literacy instruction on the information seeking skills of primary school children in Jamaica: An experiment using grade six students. *Journal of Information Literacy*, 8(2), 73-100. <https://doi.org/10.11645/8.2.1913>
- Ruiz-Terroba, R., Vazquez-Cano, E., y Sevillano-García, M. (2017). La rúbrica de evaluación de la competencia en expresión escrita. *Revista Ocnos*, 16(2), 107-117. https://doi.org/10.18239/ocnos_2017.16.2.1349
- Sağlam, A., Çankaya, İ., Üçer, H., y Çetin, M. (2017). The Effect of Information Literacy on Teachers' Critical Thinking Disposition. *Journal of Education and Learning*, 6(3), 31-40. <https://10.0.21.163/jel.v6n3p31>
- Santana, S. (2014). Information literacy for health professionals: Teaching essential information skills with the Big6 information literacy model. *Community Junior College Libraries*, 19(3-4), 77-91. <https://doi.org/10.1080/02763915.2014.953435>
- Secretaría de Educación Pública. (1993). *Acuerdo número 181, por el que se establecen el plan y los programas de estudio para la educación primaria*. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. <https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/7aa2c3ff-aab8-479f-ad93-db49d0a1108a/a181.pdf>
- Secretaría de Educación Pública. (2015). *Marco de referencia sobre la gestión de la convivencia escolar desde la escuela pública*. Secretaría de Educación Pública. <http://www.sec.gob.mx/portsl/docs/supervisores/2/7/2.7.4%20marco%20de%20referencia/20%20sobre%20la%20gestion%20de%20de%20la%20convivencia%20escolar.pdf>
- Secretaría de Educación Pública. (2016). *Modelo Educativo 2016: El planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa*. http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114501/modelo_educativo_20
- Secretaría de Educación Pública. (2017a). *Aprendizajes clave: Plan y programas de estudio para la educación básica*. SEP. <http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx>
- Secretaría de Educación Pública. (2017b). *Modelo Educativo para la Educación Obligatoria: Educar para la libertad y la creatividad*. SEP. <https://www.gob.mx/xms/uploads/attachment/file/198738/modeloeducativoparalaeducacionobligatoria.pdf>

- Secretaría de Educación Pública. (2017c). *Aprendizajes clave: Para la educación integral, educación primaria 1.* SEP. https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/descargables/biblioteca/primaria/1grado/11pm-primaria1grado_digital.pdf
- Secretaría de Educación Pública. (2017d). *Aprendizajes clave: Para la educación integral, educación primaria 3.* SEP. https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/descargables/biblioteca/primaria/3grado/11pm-primaria3grado_digital.pdf
- Secretaría de Educación Pública. (2017e). *Aprendizajes clave: Para la educación integral, educación primaria 6.* SEP. https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/descargables/biblioteca/primaria/6grado/11pm-primaria6grado_digital.pdf
- Secretaría de Educación Pública. (2017f). *Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA)*. SEP. <http://www.planea.sep.gob.mx/>
- Secretaría de Gobernación. (1993). *Ley General de Educación*. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4759065&fecha=13/07/1993
- Segura-Meix, M., Caballé-Barbera, C., y Castells-Carles, L. (2017). Los efectos de la relajación mediante el masaje infantil en la memoria de trabajo. *Revista Ágora*, 19(1), 102-118. <https://doi.org/10.24197/aefd.1.2017.102-118>
- Silvestri, A. (2006). La formulación de preguntas para la comprensión de textos: Estudio experimental. *Revista Signos*, 39(62), 493-510. <https://doi.org/10.4067/S0718-09342006000300008>
- Sinka, R. (2006). Primary School Teachers in the Information Society. *Journal of Universal Computer Science*, 12(9), 1358-1372. <https://pdfs.semanticscholar.org/ad01/177df0aa4c5b430b7f02a6042d8323d76456.pdf>
- Siu-Cheung, K. (2015). An experience of a three-year study on the development of critical thinking skills in flipped secondary classrooms with pedagogical and technological support. *Computación y Educación*, 89(1), 16-31. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.08.017>
- Solá, D. (2011). *Haciendo fácil lo difícil: Cómo aprender a aprender*. Noufront.
- Solé, I. (1993). *La enseñanza de estrategias de comprensión lectora*. Graó.

- Spitzer, K., Eisenberg, M., y Lowe, C. (1998). *Information literacy: Essential skills for the information age*. Libraries Unlimited.
- Stern, C. (2003). Measuring students' information literacy competency. En A. Martin y H. Rader (Eds.), *Information and IT literacy: Enabling learning in the 21st century* (pp. 112-119). Facet.
- Strauss, A., y Corbin, J. (2002). *Base de la investigación cualitativas, técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Universidad de Antioquia.
- Sullivan, L. (Ed.) (2009). *The SAGE glossary of the social and behavioral sciences*. SAGE.
- Swanson, T. (2004). A radical step: Implementing a critical information literacy model. *Libraries and the Academy*, 4(2), 259-273. <https://doi.org/10.1353/pla.2004.0038>
- Tamayo-Rueda, D., Moyares-Norchales, Y., Vigoa-Machin, L., Toll-Palma, C., Falcon-Pi, G., Lemagne-Adán, A., y Rodríguez-González, L. (2012). Diagnóstico del grado de alfabetización informacional en los profesionales del centro de tecnologías para la formación de la universidad de las ciencias informáticas. *Revista Española de Documentación Científica*, 35(2), 347-360. <https://doi.org/10.3989/redc.2012.2.856>
- Tapia, M., y Luna, J. (2010). Validación de una prueba de habilidades de pensamiento para alumnos de cuarto y quinto de secundaria y primer año de universidad. *Revista de Investigación en Psicología*, 13(2), 17-59. <https://doi.org/10.15381/rinvp.v13i2.3710>
- Thonney, T., y Montgomery, J. (2015). The relationship between cumulative credits and student learning outcomes: A cross-sectional assessment of information literacy and communication skills. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 15(1) 70-87. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1052564.pdf>
- Tong, M., y Moran, C. (2017). Are transfer students lagging behind in information literacy? *Reference Services Review*, 45(2), 286-297. <https://doi.org/10.1108/rsr-10-2016-0064>
- Tünnermann, C. (2011). El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes. *Universidades*, (48), 21-32. <http://redalyc.org/pdf/3731919005.pdf>
- Uribe-Tirado, A. (2012). Niveles de desarrollo de los programas de formación en habilidades informativas alfabetización informacional en universidades mexicanas según la

- información de sus sitios Web. *Investigación Bibliotecológica*, 26(58), 121-151. <http://www.scielo.org.mx7pdf/ib/v26n58/v26n58a6.pdf>
- Uribe-Tirado, A., y Pinto, M. (2014). 75 lecciones aprendidas en programas de alfabetización informacional en universidades iberoamericanas. *Revista española de Documentación Científica*, 37(3), 57. <http://dx.doi.org/10.3989/redc.2014.3.1118>
- Valenzuela, J. (2008). Habilidades de pensamiento y aprendizaje profundo. *Revista Iberoamericana de Educación*, 46(7), 1-9. <https://doi.org/10.35362/rie4671914>
- Valenzuela, J., Nieto, A., y Muñoz, K. (2014). Motivación y disposiciones: Enfoques alternativos para explicar el desempeño de habilidades de pensamiento crítico. *REDIE: Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 16(3), 16-32. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15532554002>
- Valverde, J., y Ciudad, A. (2014). El uso de e-rúbricas para la evaluación de competencias en estudiantes universitarios. Estudio sobre fiabilidad del instrumento. *REDU: Revista de Docencia Universitaria*, 12(1), 49-79. <https://doi.org/10.4995/redu.2014.6415>
- Varga, K., y Egervári, D. (2014). Curriculum framework for the development of information literacy: Methodological issues based on Hungarian experiences. *Communications in Computer and Information Science*, 492, 504-511. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14136-7_53
- Vegas, A., y Chourio, I. (2015) *Estrategias de aprendizaje para la comprensión lectora dirigido a docentes* [Tesis doctoral, Universidad de Carabobo]. Repositorio de la Universidad de Carabobo. <http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream7handle/123456789/947/avegas.pdf>
- Wegener, D. (2018). We may be teaching information literacy, but are the design first year students actually getting it? *The Journal of Academic Librarianship*, 44(5), 633-641. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2018.07.009>
- Wessels, N., Mnkeni-Saurombe, N., y Knoetze, H. (2014). Narratives of information literacy in South African township schools. *Communications in Computer and Information Science*, 492, 297-308. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14136-7_32
- Zubac, A., y Tufekčić, A. (2014). Informacijska pismenost u svijetu i Hrvatskoj – rad školskoga knjižničara u osnovnoj školi. *Vjesnik bibliotekara Hrvatske*, 57(4), 221-238. <https://hrcak.srce.hr/142320>

Apéndices

Apéndice 1. Rúbrica para evaluar el examen diagnóstico del 1^{er}, 3^{er} y 6^{to} grado

		Regular (R) necesita ayuda	Bien (B)	Muy bien (MB)
Habilidades básicas del pensamiento y pensamiento matemático	1. Observación	Dificultad para poner atención y dijo menos de cuatro características.	Puso atención y dijo cuatro características de las anteriores.	Puso atención, dijo color, forma, tamaño, número, especie, uso, utilidad, posición, orden y cantidad.
	2. Clasificación	Puso atención, dijo una característica o no pudo realizar la actividad.	Puso atención y dijo cuatro características.	Puso atención, analizó semejanzas, diferencias, dijo categorías, clases o subclases, de objetos, animales o eventos.
	3. Interpretación	Puso atención, dijo una característica o no pudo realizar la actividad.	Puso atención y dijo cuatro características.	Puso atención, dijo el orden de las imágenes, orden de datos, eventos, cantidades, indicios o pistas de la situación o acontecimientos, suposiciones con criterio lógico u ordenado.
	4. Representación	Puso atención, dijo una característica o no pudo realizar la actividad.	Puso atención y dijo dos características.	Puso atención, dijo figura, objeto, situación, significado, una idea, condiciones, circunstancias y partes.
	5. Inferencias	Dificultad para concentrarse y resolver el caso.	Puso atención y resolvió el problema.	Se concentró, resolvió el problema, dijo consecuencias, reglas o principios generales de la situación o caso concreto.
	6. Ordenación	Ordenó solo por forma.	Ordenó por color, género, forma.	Ordenó, relacionó y organizó información para expresar un concepto; organizó elementos, sea por color o forma.
	7. Comparación	Dificultad para comparar.	Observó y dijo cuatro características.	Puso atención, observó sistemáticamente, comparó por género, figura, situación y color.
	8. Evaluación y toma de decisiones.	Dificultad para evaluar y tomar una decisión certera.	Analizó y buscó relaciones causa-efecto.	Observó y analizó el hecho, emitió opiniones, apreciaciones o juicios, buscó relaciones causa-efecto, tomó decisiones certeras.
	9. Memoria	Dificultad para recordar.	Rescató algunos elementos.	Recuperó y rescató todos los elementos importantes.
Habilidades de lenguaje y comunicación	10. Escribe su nombre	Faltaron letras en el nombre.	Nombre sin apellidos.	Escribió su nombre completo.
	11. Narra la historia	Se le complicó contar la historia en secuencia.	Contó historia en orden.	Contó historias por orden de ideas, fue imaginativo y tuvo un vocabulario variado.
	12. Percepción	Identificó características por medio de un sentido o no pudo realizar la actividad.	Identificó características por medio de dos sentidos.	Identificó características de los objetos por medio de los sentidos vista, olfato, gusto y tacto.
	13. Comunica sus emociones	Dificultad para comunicarse con otros.	Habló de sus emociones.	Se desarrolló oralmente y compartió sus emociones.
	14. Autoevaluación	Dificultad para expresarse.	Al menos dijo una cosa que necesita.	Se auto-valoró y conoce su capacidad para hacer las cosas.

Habilidades informacionales	15. Define una tarea a realizar	Dificultad para identificar el problema.	Enfocó el problema.	Define el problema.
	16. Estrategia para buscar información	Dificultad para buscar la información.	Supo cómo buscar información.	Menciona cómo planear la búsqueda y dice cómo buscar.
	17. Localización y acceso a la información	Dificultad para localizar información.	Obtuvo información.	Sabe lo que encontró y sabe qué obtuvo de la información.
	18. Análisis de información	Dificultad para extraer información relevante.	Leyó, escuchó y vio la información.	Extrae la información relevante de la fuente.
	19. Síntesis de la información	Dificultad para organizar la información.	Organizó la información.	Organiza la información y sabe a quién va dirigida.
	20. Evalúa la información	Dificultad para evaluar.	Supo lo que aprendió.	Sabe lo que aprendió y para qué le va a servir, reflexiona sobre la información.

Nota. Fuente: González-López et al. (en prensa)

Apéndice 2. Tabla de resultados del diagnóstico de las HPHI, E1.

Habilidades básicas de pensamiento y pensamiento matemático							Lenguaje y comunicación				Habilidades informacionales						
Número de lista alumno	Observación						Escribe su nombre	Narra una historia	Comunica emociones	Autoevaluación	Definir el problema	Busca información.	Localización de la información	Análisis	Sintetiza la información	Evaluación de la información	
	Clasificación						Percepción										
	Interpretación						La memoria										
	Representación						Evaluación y toma de decisiones										
	Inferencias						Comparación										
	Ordenación																

Nota. Fuente: González-López et al. (en prensa)

Apéndice 3. Examen diagnóstico para evaluar HPHI, E1

Nombre:

Grupo: 1^{er} grado

Habilidades básicas del pensamiento y pensamiento matemático		
No.	Instrucción / Estrategia	Ejercicio
1	<p>Instrucción: observa los dibujos de cada cuadro y anota la cantidad o número que corresponde al cuadro que falta.</p> <p>Estrategia: secuencia de figuras para observar, centrar la atención, comparar y hacerse una imagen mental de las figuras.</p>	
2	<p>Instrucción: Clasifica las siguientes imágenes</p> <p>Estrategia: clasificar, según semejanzas y diferencias, fotos de animales terrestres, aéreos y acuáticos.</p>	
3	<p>Instrucción: Menciona lo que interpretas o ves en el siguiente dibujo.</p> <p>Estrategia: foto de portada de libro con de números y figuras geométricas, para establecer relaciones de significado entre conceptos, eventos, situaciones o lenguajes.</p>	
4	<p>Instrucción: Dibuja la misma figura en la cuadrícula de la derecha.</p> <p>Estrategia: evaluar la representación usando una cuadrícula con una figura para que repita el patrón de la figura.</p>	
5	<p>Instrucción: Se puso el pijama y se lavó los dientes, ¿a dónde iba?</p> <p>Estrategia: observar una serie de fotos de acuerdo a una oración que permite relacionar causas-consecuencias usando la inferencia (ejemplo: si se pone el pijama y se cepilla los dientes ¿a dónde va?).</p>	

6	<p>Instrucción: Ordena la historia del 1 al 4</p> <p>Estrategia: ordenar cuatro fotos que forman una historia, relacionando y organizando por color o forma, o para expresar un concepto.</p>	
7	<p>Instrucción: ¿Cuál es la comparación del primer chico con el otro?</p> <p>Estrategia: comparar fotos de dos chicos vestidos de diferente manera para identificar características comunes o diferentes, a partir de criterios como forma, tamaño, color, género, uso o utilidad.</p>	
8	<p>Instrucción: Si tuvieras que meter cinco libros, cinco cuadernos y tu caja de colores a una de las mochilas y a la vez te sintieras cómodo cargándola, ¿cuál mochila elegirías?</p> <p>Estrategia: Analizar un hecho, situación o procedimiento para emitir opiniones, apreciaciones o juicios, para evaluar la toma de decisiones (ejemplo: según la cantidad de materiales escolares, evaluar qué mochila escogería).</p>	
9	<p>Instrucción: Observan las primeras 10 mochilas, luego observa la figura con las otras mochilas, ¿cuál mochila desapareció?</p> <p>Estrategia: evaluar la habilidad de memoria a corto plazo: recuperación y rescate de conocimientos.</p>	
Habilidades de lenguaje y comunicación		
10	<p>Instrucción: Escribe tu nombre.</p>	

	Estrategia: evaluar el lenguaje escrito, si conoce las letras y si forma palabras.	
11	Instrucción: Cuéntame una historia con los siguientes dibujos. Estrategia: narrar una historia a partir de cuatro fotos, usando un lenguaje claro y sencillo, siendo también capaz de expresar y ordenar las ideas.	
12	Instrucción: Expresa lo que observas, hueles, escuchas y tocas. Estrategia: evaluar la expresión de sus percepciones sensoriales ocasionadas por una foto (visual) y una fruta (olfato, gusto y tacto).	
13	Instrucción: ¿Cómo te sientes hoy? Estrategia: evaluar su nivel de expresión con respecto a cómo se siente, apoyado con la foto de las diferentes emociones.	
14	Instrucción: ¿En que debes mejorar? Dibújalo o exprésalo verbalmente. Estrategia: Evaluar la expresión de autoevaluación sobre lo que necesita mejorar o en qué ha mejorado.	
Habilidades informacionales		
15	Instrucción: ¿Cuál es la tarea a realizar? Estrategia: Buscar palabras con la letra 'm' para formar oraciones, expresar la definición de la tarea y lo que debe hacer para resolverlo	
16	Instrucción: ¿Dónde buscarás las palabras que lleve la letra 'm'? Estrategia: Buscar palabras con la letra 'm', expresar las estrategias usadas y dónde buscó.	
17	Instrucción: Localiza las palabras con la letra 'm'. Estrategia: Localizar palabras con la letra 'm', expresar si ubica la información, y tipos de fuentes donde la localizó.	
18	Instrucción: Usa las palabras para formar oraciones. Estrategia: Usar palabras para formar oraciones y expresar su decisión sobre cuáles palabras usar.	
19	Instrucción: Comunica las palabras que encontró	

	Estrategia: Según las palabras que encontró, sintetizar información y comunicar el resultado (oral o escrito)
20	Instrucción: ¿Que aprendió? Estrategia: Evaluar lo aprendido en el ejercicio anterior. Expresar cómo evaluó, usó fuentes de información e identificar autor, y título de la fuente

Nota. Fuente: González-López et al. (en prensa)

Apéndice 4. Instrumento de examen de estilos de aprendizajes en E1, E2 y E3.

Nombre del alumno: _____

La docente les lee la pregunta y les explica cada opción, para que elija una.

1.- Cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en la pizarra o en tu libro, te es más fácil seguir las explicaciones:

- a) escuchando al profesor
- b) leyendo el libro o la pizarra
- c) te aburres y esperas que te den algo que hacer

2.- ¿Qué te distrae cuando estas en la clase?:

- a) los ruidos
- b) el movimiento
- c) cuando las explicaciones son demasiado largas.

3.- Cuando te dan instrucciones:

- a) te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que hay que hacer.
- b) te cuesta recordar las instrucciones orales, pero no hay problema si te las dan por escrito
- c) recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te dijeron.

4.- Cuando tienes que aprender algo de memoria:

- a) memorizas lo que ves y recuerdas la imagen (por ejemplo, la página del libro)
- b) memorizas mejor si repites rítmicamente y recuerdas paso a paso
- c) memorizas a base de pasear y mirar y recuerdas una idea general mejor que los detalles

5.- En clase lo que más te gusta es que:

- a) se organicen debates y que haya dialogo
- b) que se organicen actividades en que los alumnos tengan que hacer cosas y puedan moverse.
- c) que te den el material escrito y con fotos, diagramas.

6.- Marca la frase con las que te identifiques más:

- a) Prefieres los chistes y los cómics.
- b) Te gusta tocar las cosas y tiendes a acercarte mucho a la gente cuando hablas con alguien.
- c) Tus cuadernos y libretas están ordenados y presentados, te molestan los tachones y las correcciones.

7.- ¿Qué programa de televisión prefieres?

- a) Reportajes de descubrimientos y lugares
- b) Cómic y de entretenimiento
- c) Noticias del mundo

8.- ¿Qué prefieres hacer un sábado por la tarde?

- a) Quedarte en casa
- b) Ir a un parque
- c) Ir al cine

9.- ¿Qué te halaga más?

- a) Que te digan que te ves lindo
- b) Que te digan que tienes un trato muy agradable
- c) Que te digan que tienes una conversación interesante

10.- ¿De qué manera se te facilita aprender algo?

- a) Repitiendo en voz alta
- b) Escribiéndolo varias veces
- c) Relacionándolo con algo divertido

Nota. Fuente: Neira (s.f.).

Apéndice 5. Instrumento de los resultados de los estilos de aprendizaje E1, E2 y E3.

Instrucciones: marca la respuesta que elegiste para cada una de las preguntas y al final suma verticalmente la cantidad de marcas por columna. El total te permite identificar el estilo de aprendizaje predominante, según el número de respuestas que elegiste en el cuestionario. Cada formato es para cada alumno por cada grado de educación básica

No. De pregunta	Auditivo	Visual	Kinestésico
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			

Nota. Fuente: elaboración propia.

Apéndice 6. Instrumento para la entrevista para docentes E1, E2 y E3.

1. ¿Qué habilidades necesitan tener los alumnos para lograr los objetivos de su materia?
2. ¿Qué le han parecido las intervenciones, en cuestión de estrategias, dinámicas y tiempo?
3. ¿Ha observado que las intervenciones han apoyado mejor a sus materias?
4. ¿Ha observado que las intervenciones han apoyado un mejor aprendizaje en sus alumnos?
5. ¿Ha aplicado este tipo de intervenciones usted mismo? Descríbalo.
6. ¿Cómo fomenta estas habilidades en su clase?
7. ¿De qué manera considera que las habilidades de pensamiento apoyan al aprendizaje en sus alumnos?
8. ¿De qué manera considera que las habilidades informacionales, apoyan al aprendizaje en sus alumnos?
9. ¿Desea agregar algo más?

Nota. Fuente: elaboración propia.

Apéndice 7. Instrumento para la entrevista para padres E1, E2 y E3.

1. ¿Qué le ha comentado su hija (o) sobre las actividades implementadas en el aula?
2. ¿Qué mejorías ha visto en su hijo(a) en cuanto a su rendimiento y aprendizaje?
3. ¿Qué importancia les da a las habilidades de pensamiento en el aprendizaje?
4. ¿Qué importancia les da a las habilidades informacionales en el aprendizaje?
5. ¿Cómo las fomenta en casa?
6. ¿Desea agregar algo más?

Nota. Fuente: elaboración propia.

Apéndice 8. Instrumento de evaluación de EIEI ‘Las crepas de Manya’

Numero de lista/ lo que se evalúa	Habilidad de la observación: [MB] Menciona más de cinco características de lo que vio en las páginas mostradas, del libro que se leía; menciona colores, formas, tamaños, número, especie, el uso, la utilidad, posición, orden, cantidad o género. [B] Menciona de 2 a 4 variables, [R] Menciona de 0 a 1 punto.	Atención, concentración y relajación: [MB] El alumno atiende y se mantiene relajado en la clase de 12 a 30 min (edad de 5-6 años) [B] Se le dificulta concentrarse, estar relajado y tener buena actitud hacia la actividad. [R] No participa	Búsqueda de libros: [MB] Menciona donde: en la librería, biblioteca, en casa, en Internet, tablet. [B] Menciona la biblioteca [R] No señala ninguno	Hoja impresa: [MB] que el alumno haya escrito los cuentos que leyeron acompañado de sus padres. [B] No visitó una biblioteca [R] No escribe tarea	Lectura digital: [MB] Si practica [B] No practica [R] Explicar concepto
1					
2					
...					

LISTA DE CUENTOS LEIDOS (Hoja impresa)

NOMBRE.			
1. Visitar una biblioteca y seleccionar cinco libros que le gusten a su hijo ya sean digitales o analógicos con un máximo de quince días.			
2. Leerá con su hijo un libro por cada día y escribirá los datos en la siguiente tabla.			
3. Le hará dos o tres preguntas ejemplo:			
¿Quiénes fueron los personajes?			
¿De qué trató la lectura?			
¿Cómo te hubiera gustado que fuera el final de la lectura?			
¿Qué te gustó del cuento?			
Nombre del libro digital o analógico	Autor	Páginas	Le gustó el cuento

Nota. Fuente: elaboración propia.

Apéndice 10. Instrumento de evaluación E1E3 ‘Juego de descripciones’

Nombre del alumno/habilidad	Descripción [MB]: Dibuja y colorea el alimento que decidió, señala el alimento y lo que es, diciendo a detalle del mismo, señala color, número, como se escribe, tamaño, forma, cantidad, de donde se obtiene el alimento, si es dulce o salado. [B]: Solo explica el alimento.	Se comunica oralmente [MB]: Ritmo, tono, fluidez, coherentemente y explica el tema [B]: Ritmo y describe el tema
1		
2		
...		

Nota. Fuente: elaboración propia.

Apéndice 18: Declaración de privacidad (tres estudios de recopilación de datos)

Yo, Mariela González López, estudiante del Doctorado en Educación Artes y Humanidad de la Universidad autónoma de Chihuahua, presento la siguiente declaración de privacidad a los participantes del estudio dentro de mi tesis doctoral titulada, “Estudio de las habilidades de pensamiento e informacionales en niños de educación básica“

Su participación en este estudio implica que acepta que su hijo voluntariamente participa en este estudio. Se les pide a todos los participantes que participen en discusiones, actividades de clase, hagan tareas e interactúen con el investigador y entre ellos. Se pueden realizar grabaciones de audio de las reuniones, tomar fotografía y entrevistas, pero de ninguna manera se distribuirán a terceros. Su protección como participante se mantendrá segura bajo los siguientes preceptos:

- No se necesitan datos personales que puedan identificar a los participantes ni se utilizarán en trabajos derivados de este estudio.
- Si surge alguna información identificable sobre las respuestas, se omitirá o se generalizará.
- Datos como el nivel de educación, antecedentes y sexo podrían ser utilizados si se generalizan, con el fin de diferenciar los perfiles y sacar conclusiones sobre los datos obtenidos.
- No se entregarán videos, entrevistas ni ningún otro registro a terceros ni se publicarán en ningún medio, bajo ninguna circunstancia.
- Todos los registros utilizados en esta investigación serán destruidos después de que la tesis doctoral sea defendida, calificada y publicada.

Investigadora: Mariela González López

El padre de familia acepta las condiciones de esta declaración de privacidad y está dispuesto ayudar a su hijo para que participe en el estudio mencionado anteriormente.

Nombre del participante: _____

Firma del participante: _____

Nota. Fuente: elaboración propia.

Apéndice 19. Instrumento de diagnóstico de evaluación de HPHI en E2

Grupo: 3B

Nombre: _____

Habilidades básicas del pensamiento y pensamiento matemático

No.	Instrucción / Estrategia	Ejercicio
1	<p>Instrucción: Habilidad de la Observación. Escribe lo que observas en la figura</p> <p>Estrategia: secuencia de figuras para observar, centrar la atención, comparar y hacerse una imagen mental de las figuras.</p>	
2	<p>Instrucción: Habilidad de clasificar. Clasifica lo que se presenta en la figura, y únelos con colores cada clasificación.</p> <p>Estrategia: clasificar, según semejanzas y diferencias, fotos de animales terrestres, aéreos y acuáticos.</p>	
3	<p>Instrucción: Menciona lo que interpretas o ves en el siguiente dibujo.</p> <p>Estrategia: foto de portada de libro con de números y figuras geométricas, para establecer relaciones de significado entre conceptos, eventos, situaciones o lenguajes.</p>	

4	<p>Instrucción: La habilidad de la representación. Pinta la misma figura del mosaico izquierdo en la figura de la derecha.</p> <p>Estrategia: evaluar la representación usando una cuadrícula con una figura para que repita el patrón de la figura.</p>	
5	<p>Instrucción: Habilidad de la inferencia: acción y efecto de inferir, o deducir algo -a) Al ver el fuego, ¿a quienes van a llamar? b)-Se bañó, se puso el uniforme, desayunó, ¿a dónde va?</p> <p>Estrategia: pensar de acuerdo a una oración que permite relacionar causas-consecuencias usando la inferencia (ejemplo: si se pone el pijama y se cepilla los dientes ¿a dónde va? A dormir o a la cama).</p>	
6	<p>Instrucción: Ordena la historia del 1 al 6.</p> <p>Estrategia: ordenar cuatro fotos que forman una historia, relacionando y organizando por color o forma, o para expresar un concepto.</p>	

<p>7</p>	<p>Instrucción: ¿Cuál es la comparación del primer chico con el otro?</p> <p>Estrategia: comparar fotos de dos chicos vestidos de diferente manera para identificar características comunes o diferentes, a partir de criterios como forma, tamaño, color, género, uso o utilidad.</p>																									
<p>8</p>	<p>Instrucción: Si tuvieras que meter cinco libros, cinco cuadernos y tu caja de colores a una de las mochilas y a la vez te sintieras cómodo cargándola, ¿cuál mochila elegirías?</p> <p>Estrategia: Analizar un hecho, situación o procedimiento para emitir opiniones, apreciaciones o juicios, para evaluar la toma de decisiones (ejemplo: según la cantidad de materiales escolares, evaluar qué mochila escogería).</p>																									
<p>9</p>	<p>Instrucción: Observan la tabla de figuras, luego se cubre una figura con las manos y se le preguntó ¿cuál estoy cubriendo?</p> <p>Estrategia: evaluar la habilidad de memoria a corto plazo: recuperación y rescate de conocimientos.</p>	<table border="1" data-bbox="686 1339 1417 1812"> <tr> <td>																								

Habilidades de lenguaje y comunicación		
10	<p>Instrucción: Escribe tu nombre.</p> <p>Estrategia: evaluar el lenguaje escrito, si conoce las letras y si forma palabras.</p>	
11	<p>Instrucción: Cuéntame una historia con los siguientes dibujos.</p> <p>Estrategia: narrar una historia a partir de cuatro fotos, usando un lenguaje claro y sencillo, siendo también capaz de expresar y ordenar las ideas.</p>	
12	<p>Instrucción: Expresa lo que observas, hueles, escuchas y tocas.</p> <p>Estrategia: evaluar la expresión de sus percepciones sensoriales ocasionadas por una foto (visual) y una fruta (olfato, gusto y tacto).</p>	
13	<p>Instrucción: ¿Cómo te sientes hoy?</p> <p>Estrategia: evaluar su nivel de expresión con respecto a cómo se siente, apoyado con la foto de las diferentes emociones.</p>	
14	<p>Instrucción: ¿En qué debes mejorar? Dibújalo o exprésalo verbalmente.</p>	

	<p>Estrategia: Evaluar la expresión de autoevaluación sobre lo que necesita mejorar o en qué ha mejorado.</p>	
<p>Habilidades informacionales</p>		
15	<p>Instrucción 1: ¿Cuál es la tarea a realizar?</p> <p>Estrategia: Buscar palabras con la letra ‘m’ para formar oraciones, expresar la definición de la tarea y lo que debe hacer para resolverlo.</p>	
16	<p>Instrucción 2: ¿Dónde buscarás el tema sobre los animales?</p> <p>Estrategia: Buscar las fuentes en la biblioteca sobre el tema de los animales, expresar las estrategias usadas y dónde buscó.</p>	<p>El diagrama muestra un círculo central con el texto "Buscar el tema sobre los animales". Seis líneas conectan este círculo central con seis círculos periféricos numerados del 1 al 6. El círculo 1 está en la parte superior y contiene el texto "Define la tarea". El círculo 2 está en la parte superior derecha y contiene "Búsqueda de la información". El círculo 3 está en la parte inferior derecha y contiene "Localiza información". El círculo 4 está en la parte inferior y contiene "Uso de la información". El círculo 5 está en la parte inferior izquierda y contiene "Síntesis". El círculo 6 está en la parte superior izquierda y contiene "Evaluación" y "Lo que aprendí". En la esquina superior izquierda del diagrama hay un recuadro verde con el texto "Big6".</p>
17	<p>Instrucción 3: Localiza el tema sobre los animales</p> <p>Estrategia: Localizar un tema sobre los animales, expresar si ubica la información, y tipos de fuentes donde la localizó.</p>	
18	<p>Instrucción 4: Usa el tema para realizar su actividad o comunicar dicha información</p> <p>Estrategia: Usa la información para escribir una cita y tomar una decisión de qué escribir.</p>	

19	<p>Instrucción 5: Comunica la información que encontró</p> <p>Estrategia: De acuerdo al tema de los animales, sintetizar información y comunicar el resultado con la referencia en formato APA (oral o escrito en una presentación en cuaderno u ordenador)</p>	
20	<p>Instrucción 6: ¿Qué aprendió?</p> <p>Estrategia: Evaluar lo aprendido en el ejercicio anterior. Expresar cómo evaluó, usó fuentes de información e identificar autor, y título de la fuente.</p>	

Nota. Fuente: elaboración propia.

Apéndice 20. Exvamen de diagnóstico del E3 de la evaluación HPHI

Grupo: 6^{to} grado

No.	Instrucción / Estrategia	Ejercicio															
1	<p>Instrucción: 1. Habilidad de la Observación. Escribe lo que observas en la figura</p> <p>Estrategia: secuencia de figuras para observar, centrar la atención, comparar y hacerse una imagen mental de las figuras.</p>																
2	<p>Instrucción: 1. Habilidad de clasificar. Clasifica lo que se presenta en la figura, y únelos con colores cada clasificación.</p> <p>Estrategia: clasificar, según semejanzas y diferencias, fotos de animales terrestres, aéreos y acuáticos.</p>	<div style="border: 2px solid green; padding: 10px;"> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>10.34</td> <td></td> <td>$12,350+15,340=27,690$</td> <td></td> <td>$123,000 \times 12 =$</td> </tr> <tr> <td>$12/240 =$</td> <td>$\frac{3}{8}$</td> <td></td> <td>$12.1+12.4 =$</td> <td>$\frac{1}{2}$</td> </tr> <tr> <td>$38 \times 39 =$</td> <td></td> <td></td> <td>$15000 \div 2 =$</td> <td>$\frac{2}{3}$</td> </tr> </table> </div>	10.34		$12,350+15,340=27,690$		$123,000 \times 12 =$	$12/240 =$	$\frac{3}{8}$		$12.1+12.4 =$	$\frac{1}{2}$	$38 \times 39 =$			$15000 \div 2 =$	$\frac{2}{3}$
10.34		$12,350+15,340=27,690$		$123,000 \times 12 =$													
$12/240 =$	$\frac{3}{8}$		$12.1+12.4 =$	$\frac{1}{2}$													
$38 \times 39 =$			$15000 \div 2 =$	$\frac{2}{3}$													
3	<p>Instrucción: Menciona lo que interpretas o ves en el siguiente dibujo.</p> <p>Estrategia: foto de portada de libro con de números y figuras geométricas, para establecer relaciones de significado entre conceptos, eventos, situaciones o lenguajes.</p>																
4	<p>Instrucción: La habilidad de la representación. Pinta la misma figura del mosaico izquierdo en la figura de la derecha.</p> <p>Estrategia: evaluar la representación usando una cuadrícula con una figura para que repita el patrón de la figura.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>															

5	<p>Instrucción: Habilidad de la inferencia: acción y efecto de inferir, o deducir algo</p> <p>-a) Al ver el fuego, ¿a quiénes van a llamar?</p> <p>b)-Se bañó, se puso el uniforme, desayunó, ¿a dónde va?</p> <p>Estrategia: pensar de acuerdo a una oración que permite relacionar causas-consecuencias usando la inferencia (ejemplo: si se pone el pijama y se cepilla los dientes ¿a dónde va? A dormir o a la cama).</p>	
6	<p>Instrucción: Ordena los números de forma ascendente</p> <p>Estrategia: ordenar los números, relacionando y organizando por la cantidad, o para expresar un concepto.</p>	
7	<p>Instrucción: ¿Cuál es la comparación del primer chico con el otro?</p> <p>Estrategia: comparar fotos de dos chicos vestidos de diferente manera para identificar características comunes o diferentes, a partir de criterios como forma, tamaño, color, género, uso o utilidad.</p>	
8	<p>Instrucción: Escribe un ejemplo donde se aplique la evaluación y toma de decisiones.</p> <p>Estrategia: Pensar y analizar un hecho, situación o procedimiento para emitir opiniones, apreciaciones o juicios, para evaluar la toma de decisiones.</p>	

9	<p>Instrucción: Observan la tabla de figuras, luego se cubre una figura con las manos y se le preguntó ¿cuál estoy cubriendo?</p> <p>Estrategia: evaluar la habilidad de memoria a corto plazo: recuperación y rescate de conocimientos.</p>							

Habilidades de lenguaje y comunicación

10	<p>Instrucción: Escribe tu nombre.</p> <p>Estrategia: evaluar el lenguaje escrito, si conoce las letras y si forma palabras.</p>	
11	<p>Instrucción: Cuéntame una historia (introducción, desarrollo y final)</p> <p>Estrategia: Inventar y narrar una historia escrita, usando un lenguaje claro y sencillo, siendo también capaz de expresar y ordenar las ideas.</p>	
12	<p>Instrucción: Expresa lo que observas, hueles, escuchas y tocas.</p> <p>Estrategia: evaluar la expresión de sus percepciones sensoriales ocasionadas por una foto (visual) y una fruta (olfato, gusto y tacto).</p>	
13	<p>Instrucción: ¿Cómo te sientes hoy?</p> <p>Estrategia: evaluar su nivel de expresión con respecto a cómo se siente, apoyado con la foto de las diferentes emociones.</p>	
14	<p>Instrucción: ¿En que debes mejorar? Dibújalo o exprésalo verbalmente.</p> <p>Estrategia: Evaluar la expresión de autoevaluación sobre lo que necesita mejorar o en qué ha mejorado.</p>	

Habilidades informacionales

15	<p>Instrucción: ¿Cuál es la tarea a realizar?</p> <p>Estrategia: Buscar qué tipos de cuestionarios hay, expresar la definición de la tarea y lo que debe hacer para resolverlo.</p>	
16	<p>Instrucción: ¿Dónde buscarás los tipos de cuestionarios?</p> <p>Estrategia: Buscar los tipos de cuestionarios y expresar las estrategias usadas y dónde buscó.</p>	
17	<p>Instrucción: Localiza los tipos de cuestionarios en una fuente</p> <p>Estrategia: Localizar qué tipos de cuestionarios hay, expresar si ubica la información, y tipos de fuentes donde la localizó.</p>	
18	<p>Instrucción: Usa los tipos de cuestionarios</p> <p>Estrategia: Usar el tema de los cuestionarios para realizar uno propio sobre el tema que desee el alumno y expresar su decisión sobre cuál información usar.</p>	<p>Big6</p> <p>1 Define la tarea</p> <p>2 Búsqueda de la información</p> <p>3 Localiza información</p> <p>4 Uso de la información</p> <p>5 Síntesis</p> <p>6 Evaluación Lo que aprendí</p> <p>¿Qué tipos de cuestionarios hay?</p>
19	<p>Instrucción: Comunica los tipos de cuestionarios que encontró</p> <p>Estrategia: Según los cuestionarios que encontró, sintetizar información y comunicar el resultado con la referencia en formato APA (oral o escrito)</p>	
20	<p>Instrucción: ¿Qué aprendió?</p> <p>Estrategia: Evaluar lo aprendido en el ejercicio anterior. Expresar cómo evaluó, usó fuentes de información e identificar autor, y título de la fuente.</p>	

Nota. Fuente: elaboración propia.

Apéndice 23. Rúbrica de evaluación E2E3 ‘ Conozco la revista Helix ’

Alumno / habilidad	HP que se observaron [MB]: Las HP: observar, comparar, describir, clasificar, representar, recuperar, inferir, retención, percibir, atención, relajación, descripción, formulación de preguntas, leer escribir, comprensión lectora [B]: dos a cuatro HP [R]: requiere apoyo	Pensamiento crítico (PC) en el uso de la información [MB] Resuelve problemas [B] Se le dificulta resolver problemas [R] no participa	Comprensión de ALFIN [MB]: Sí [B]: No	Identifica fuentes de información [MB] identifica todas las fuentes [B] identifica un libro, una revista, enciclopedia [R] necesita apoyo para identificar	Comprensión lectora [MB]: Escribe y comprende con claridad las ideas [B]: Rescata alguna idea [R]: Le falta leer mas	Identificación de los datos para la cita de autor [MB] citado en APA [B] solo escriben el autor, año y título [R] No cita, necesita apoyo	Acceso a la información [MB]: Biblioteca, Bases de datos, archivos, Internet [B]: Internet [R]: No tiene forma de acceso a la información

Hoja impresa de la estrategia #3

Nota. Fuente: elaboración propia.

Apéndice 25. Rúbrica de evaluación E2E5 ‘El uso de la revista Deveras’

Alumno/habilidad	<p>Conocer las Fuentes de información primaria de la biblioteca</p> <p>[MB]: Libro Periódico Revista Enciclopedia</p> <p>[B]: folletos</p> <p>[R]: No participa en la actividad</p>	<p>Habilidades de pensamiento que se observaron</p> <p>[MB]: Observación Comparación Clasificación Interpretación Representación Inferencia Recuperación</p> <p>[B]: dos a cuatro HP</p> <p>[R]: Se le dificulta aprender</p>	<p>Comprendió la lectura</p> <p>[MB]: Sí menciona las ideas principales</p> <p>[B]: Se le dificulta comprender a la falta de habilidades de la comprensión lectora</p> <p>[R]: no participa</p>	<p>Habilidades informacionales</p> <p>[MB]: Busca información, encuentra, selecciona, comunicar la información</p> <p>[B]: Busca información y encuentra información</p> <p>[R]: No comprende el concepto</p>	<p>Acceso a la revista ‘deveras’</p> <p>[MB]: Sí tiene acceso</p> <p>[B]: Se le dificulta entrar a la pagina</p> <p>[R]: No participa</p>

Los chicos malos del agua
Miguel Ángel Gómez Albores y Nancy Najera Mota

El agua también puede ser el hogar de microorganismos que en ocasiones no tienen las mejores intenciones, son como una "banda de chicos malos". El plan de éstos es introducirse en tu cuerpo y hacer algunas maldades. Para que te prevengas y los conozcas bien, te presentamos a algunos de ellos, ¡acompañálos!

Los peligrosos virus
Son agentes infecciosos que pueden enfermar a animales, plantas y hasta a sus compañeras de travesuras: las bacterias.
El ser humano puede adquirir un virus teniendo contacto con otra persona enferma o también, si es picado por un vector.
Los virus son responsables de varias enfermedades como la Hepatitis A, la gripe y el dengue, éstos pueden infectar al ser humano a través del agua y el aire.

Las molestas bacterias
Fueron la primera forma de vida que existió en nuestro planeta y sin ellas, simplemente no podríamos vivir.
Hay bacterias amistosas, como las que contiene el yogurt que nos ayudan a digerir los alimentos. Pero, también hay unas muy delgadas que son las responsables de enfermedades como el cólera, la salmonelosis, diarrea y hasta las caries.

Los temibles protozoarios
Actualmente se conocen más de 50,000 especies de protozoarios que habitan en casi todos los ecosistemas, en especial en sitios húmedos.
Son responsables de enfermedades como la Giardiasis, que causa diarrea y la malaria. Los temibles protozoarios, pueden viajar a nuestro cuerpo mediante agua contaminada, frutas o verduras sin lavar.

Los vectores aguafiestas
Se llaman vectores a los organismos capaces de transmitir enfermedades de una persona enferma a otra. Algunos ejemplos pueden ser los mosquitos que transmiten el dengue y el paludismo.
Los vectores pueden hacer sus travesuras en lugares que no cuentan con servicios suficientes de limpieza. Por ejemplo, los mosquitos responsables del dengue se crían en depósitos que tienen agua de lluvia estancada.

Ahora que conoces a la "banda de los chicos malos del agua", seguramente estás preguntándote cómo protegerte de ellos, la respuesta es muy sencilla: aliméntate sanamente para fortalecer tus defensas y cuida tu higiene personal y la de tu hogar, así evitarás a esta banda de rudos.

Hoja impresa

Instrucción: Contesta las siguientes preguntas

¿Quiénes son los chicos malos del agua?

¿Cuál es el autor del artículo de “los chicos malos del agua”?

¿En qué año se publicó este artículo?

Nota. Fuente: elaboración propia.

